

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

VEMMIO Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem systemu lokalizacji w placówkach medycznych” w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem prac było opracowanie inteligentnego systemu lokalizacji składającego się z precyzyjnej centrali lokalizującej, dualnych lokalizatorów oraz elementów namierzanych. Urządzenia te wyposażone są m.in. w możliwość komunikacji bezprzewodowej i przewodowej, wykorzystując wieloprotokołową transmisję radiową (m.in. UWB, Bluetooth, WiFi). Projekt realizowany przez Vemmio Sp. z o.o. miał na celu wykonanie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie systemu służącego do automatycznego zarządzania, monitorowania i lokalizowania sprzętu medycznego, pacjentów oraz personelu medycznego wraz z funkcją wewnętrznej nawigacji w budynku. System ten posiada nowe funkcjonalności, m.in. wykorzystanie samouczących się algorytmów do identyfikacji lokalizatorów w przestrzeni, tworzenie automatycznej mapy lokalizacyjnej oraz hybrydowy model komunikacji zapewniający oszczędność baterii. Realizacja projektu pozwoli spółce Vemmio wdrożyć na rynek nowy produkt, cechujący się zestawem przewag technologicznych względem innych znanych obecnie rozwiązań konkurencji, takich jak dualna metoda pomiaru i elastyczność instalacji. Niniejszy raport przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem zaawansowanych algorytmów lokalizacji i identyfikacji. Obejmuje on przedstawienie procesu opracowania założeń i komponentów systemu, badania laboratoryjne w warunkach symulacji komputerowych, integrację komponentów technologii w jeden system, badania w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, a także prace rozwojowe obejmujące testowanie i walidację rozwiązania u użytkowników docelowych.

1. Założenia projektu

Niniejszy raport został sporządzony w ramach realizacji usługi badawczo-rozwojowej do projektu WND-RPSL.01.02.00-24-011A/21 dla firmy Vemmio Sp. z o.o.. Analiza przedstawiona w niniejszym raporcie stanowi element działania „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem systemu lokalizacji w placówkach medycznych”.

Badanie zrealizowane zostało w związku z realizacją przez zamawiającego prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie inteligentnego systemu lokalizacji składającego się z precyzyjnej centrali lokalizującej, dualnych lokalizatorów oraz elementów namierzanych. Urządzenia te wyposażone są m.in. w możliwość komunikacji bezprzewodowej i przewodowej, wykorzystując wieloprotokołową transmisję radiową (m.in. UWB, Bluetooth, WiFi).

Projekt realizowany przez Vemmio Sp. z o.o. miał na celu wykonanie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie inteligentnego systemu lokalizacji (IoT RTLS) służącego do automatycznego zarządzania, monitorowania i lokalizowania sprzętu medycznego, pacjentów oraz personelu medycznego wraz z funkcją wewnętrznej nawigacji w budynku. System ten ma posiadać nowe funkcjonalności, m.in. wykorzystanie samouczących się algorytmów do identyfikacji lokalizatorów w przestrzeni, tworzenie automatycznej mapy lokalizacyjnej oraz hybrydowy model komunikacji zapewniający oszczędność baterii.

Realizacja projektu pozwoli spółce Vemmio wdrożyć na rynek nowy produkt, cechujący się zestawem przewag technologicznych względem innych znanych obecnie rozwiązań konkurencji (takich jak dualna metoda pomiaru czy elastyczność instalacji).

Niniejszy raport przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych nad przeprowadzeniem badań dotyczących opracowania zaawansowanych algorytmów lokalizacji i identyfikacji. Obejmuje on przedstawienie procesu opracowania założeń i komponentów systemu, badania laboratoryjne w warunkach symulacji komputerowych, integrację komponentów technologii w jeden system, badania w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, a także prace rozwojowe obejmujące wykonanie finalnego prototypu, testowanie i walidację rozwiązania u użytkowników docelowych w placówkach medycznych.

Wykorzystanie monitorowania położenia osób z użyciem sieci osobistych IPN

Wyznaczanie położenia osób za pomocą systemów lokalizacji przedmiotów

Zgodnie z przyjętymi założeniami źródłem informacji lokalizacyjnej w przypadku osób, system wymaga bardziej precyzyjnej informacji o pozycji przestrzennej śledzonych urządzeń – w praktyce z rozdzielczością sięgającą decymetrów. W tym celu bardziej praktycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie technologii UWB, która znacznie bardziej nadaje się do realizacji tych założeń. Niewątpliwie przewagą UWB jest wykorzystanie bardzo szerokich kanałów transmisji (~500 MHz¹ lub nawet ~900 MHz) które znacznie lepiej radzą sobie w skomplikowanym środowisku elektromagnetycznym niż inne techniki, polegające na transmisji sygnałów wąskopasmowych. Co więcej, technologia UWB znacznie lepiej radzi sobie z efektami typu shadowing, gdzie występuje istotne zakłócenie na linii nadajnik-odbiornik wynikające z pojawienia się przeszkody, której struktura tłumi lub powoduje odbicia sygnału radiowego. W wielu przypadkach powoduje to istotne problemy np. przy zastosowaniu techniki konwersji sygnałów RSSI na pseudoodległość znanej z rozwiązań wykorzystujących Bluetooth. Zwłaszcza jeśli dane pomieszczenie dysponuje ograniczoną liczbą urządzeń referencyjnych, co zwiększa szansę na wystąpienie efektów shadowingu. Ponieważ planowane wyznaczenie pseudoodległości polega na platformie UWB, możliwe jest określenie położenia obiektów w sposób niezależny od mocy zarejestrowanego sygnału², ale przez rozwiązanie typowe dla technologii UWB tj. poprzez zastosowanie metody wyznaczania pseudoodległości przez asynchroniczny pomiar dwukierunkowy (ATWR) lub technikę wyznaczania pozycji przez różnicę w odbiorze sygnału radiowego na urządzeniach referencyjnych (TDoA). Następnie wyznaczenie pozycji obiektów polega już na wykorzystaniu pomiarów pseudoodległości jako danych dla algorytmów multilateracyjnych, wykorzystujących metodę BGI lub trilateracji, opisanych szczegółowo w dokumencie drugim.

¹ Minimalna wartość szerokości kanału dla rozwiązań UWB

² Metody zastosowanej w przypadku rozwiązania Bluetooth

Rysunek 1: przykładowa symulacja zastosowania algorytmu multilateracyjnego, uwzględniającego błąd wyznaczonej odległości do 2 metrów (wizualizacja własna)

Zakłada się, że osiągnane wyniki – zwłaszcza w przypadku zastosowania czterech i więcej urządzeń referencyjnych – będą wystarczające do oszacowania położenia z błędem mieszczącym się w zakresie decymetrowym³, przy czym wstępne testy platformy UWB w oparciu o moduły DWM1000 wykazały precyzję kilkunastu centymetrów z uwzględnieniem kalibracji polegającej na zmierzeniu opóźnień w czasie ToF, w określonej odległości jednego metra pomiędzy urządzeniami. Ponieważ odległość ta jest znana, a zatem ilość impulsów jakie powinny zostać odebrane również, możliwe jest zatem określenie przesunięcia antenowego dla pary tych urządzeń, co poprawia osiągnane rezultaty. Istnieje również możliwość dalszej modyfikacji istniejących algorytmów wyznaczania pseudoodległości, uwzględniających bardziej zaawansowane metody charakteryzujące dodatkowe składowe czasu przetwarzania sygnałów radiowych, które teoretycznie mogą pozwolić na poprawę osiągnanych wyników. Istnieje także możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów technologicznych lub komponentów, których zadaniem będzie poprawa osiągnanych wyników. Zapewnienie wysokiej precyzji oraz niezawodności wyznaczania lokalizacji jest podstawowym zagadnieniem wymagającym rozwiązania w docelowym systemie pozycjonowania osób, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego śledzenia dużej ich liczby.

³ Specyfikacja producenta zakłada precyzję rzędu 10 cm

Dedykowane rozwiązanie wyznaczające położenia osób

Do lokalizacji osób w przestrzeni system wykorzystuje dedykowane urządzenia pracujące w standardzie UWB w zakresie częstotliwości od 3GHz do 6GHz, wykorzystujące metodę TDoA i pozwalające na uzyskanie teoretycznej precyzji pomiaru rzędu decymetrów. Choć istnieje możliwość zastosowania w tym celu również elementów komunikacji Bluetooth LE, dynamika ruchu obiektów takich jak ludzie powoduje, że stan określany mianem spoczynkowym (w którym ogólnie rzecz biorąc pozycja osoby nie zmienia się w czasie) jest bardzo trudny do wykrycia. Dzieje się tak dlatego, że ludzie właściwie nigdy nie pozostają w stanie spoczynkowym, nawet w pozycji siedzącej ruchy kończyn, głowy czy tułowia mogą być interpretowane przez urządzenie przenośne jako wyznacznik ruchu, a zdefiniowanie pewnej wartości granicznej (threshold) dla akceleracji od której następuje aktywacja modułu UWB może być w tym przypadku trudna do określenia. Należy zatem założyć, iż w odniesieniu do ludzi transmisje UWB, które zgodnie z założeniem miały występować jedynie w przypadku ruchu osoby, właściwie mogą występować w sposób stały lub mogą generować wiele zdarzeń, gdzie detekcja ruchu może zostać błędnie wykryta (false-positive). W praktyce oznaczać to może konieczność zaprojektowania urządzeń przenośnych w sposób pozwalający na pracę przez minimum 8 godzin przy założeniu codziennego ładowania. Ponieważ nie jest to optymalne rozwiązanie, alternatywa może oznaczać konieczność przeprowadzenia analizy realnych danych z komponentu IMU (lub akcelerometrów) w celu wypracowania algorytmu wybudzającego UWB jedynie w przypadku zidentyfikowania sygnatury charakterystycznej dla ruchu. Istnieje wiele potencjalnych algorytmów, umożliwiających rozwiązanie tego problemu, ale najważniejszym faktem jest analogia pomiędzy tym zagadnieniem, a detekcją ruchu wymaganą do poprawnego działania urządzeń takich jak smartband. Dzieje się tak, ponieważ algorytmy HAR (Human Activity Recognition), bazujące na IMU i pozwalające na wyznaczanie ilości kroków w urządzeniach smartband stanowią obecnie jedną z podstawowych funkcjonalności tych urządzeń i przeszły przez wiele cykli ewolucyjnych.

Istnieje wiele podejść do tego zagadnienia o różnym stopniu złożoności, których zadaniem jest identyfikacja ludzkiego ruchu pod kątem wyszukania charakterystycznych sygnatur wskazujących na chodzenie. Jednym z przykładów jest algorytm wykorzystujący ideę identyfikacji konkretnych klas zachowań w odniesieniu do ruchu nadgarstka na którym

znajdowało się urządzenie pomiarowe. W badaniu wykorzystano inteligentną opaskę (Microsoft band 2), która zawiera w sobie trójosiowy akcelerometr oraz żyroskopy, zintegrowane w module STM LSM6DS2⁴ dostarczając informacji na temat przyspieszeń w trzech osiach.

Rysunek 2: Microsoft band 2 i jego komponenty (Tech Insights)

Zastosowane podejście zakładało, że ludzki ruch można podzielić na pięć klas zachowań, identyfikujących wariant ruchu:

- Obsługa telefonu komórkowego w trakcie chodzenia, kiedy nadgarstek ma wymuszoną, względnie stałą pozycję
- Wykonywanie połączeń telefonicznych kiedy ręka i nadgarstek znajdują się przy uchu
- Trzymanie ręki w kieszeni
- Noszenie przedmiotów obciążających rękę np. walizki
- Kołysanie się rąk w trakcie chodzenia

Identyfikacja tych czynności z perspektywy algorytmu odbywa się przez analizę szczytów i dolin wartości zarejestrowanej akceleracji (po uprzednim odfiltrowaniu szumu oraz innych artefaktów pomiarowych).

⁴ Popularny moduł MEMS wykorzystywany w kilku urządzeniach typu smartband oraz ponad trzydziestu smartfonach

Rysunek 3: Przykład różnicy w zarejestrowanych szczytach i dolinach dla dwóch różnych czynności tj. a) rozmowa telefoniczna oraz b) normalne chodzenie[1]

Głównym zadaniem algorytmu był stabilny pomiar kroków, wykonanych przez daną osobę. Jednakże w przypadku scenariusza, w którym konieczne jest jedynie wykrycie ruchu, oznaczającego zmianę pozycji, taka analiza i przeliczenie wartości kroków na pokonaną odległość nie jest konieczna. W tym przypadku zidentyfikowana akcja wymaga jedynie by w ramach odpowiedzi wybudzony⁵/uruchomiony⁶ został element komunikacji UWB, dostarczający pomiarów niezbędnych do określenia lokalizacji danej osoby. Analiza danych IMU jest także odpowiedzialna za przełączanie UWB w tryb nieaktywny, jeśli układ IMU oceni, że przez kilka sekund nie wystąpiła żadna z sygnatur wskazujących na przemieszczanie się monitorowanej osoby. W praktyce oznacza to oszczędność zużycia energii, ponieważ system UWB nie musi nadawać informacji o położeniu w sposób stały. W przypadku zmiany położenia urządzenia np. poprzez użycie go w formie zawieszki na szyję należy wziąć pod uwagę inną charakterystykę sygnałów pozyskiwanych z tego samego źródła jakim jest układ IMU – oznacza to, że w praktyce

⁵ W trybie uśpienia specyfikacja zużycia energii wynosi 1 μ A

⁶ W trybie głębokiego uśpienia zużycie energii wynosi 50 nA

konieczne będzie opracowanie dwóch rozwiązań identyfikujących ruch osoby. Podobny problem identyfikacyjny pojawił się również w przypadku zastosowania UWB do monitorowania i diagnostyki pacjentów chorujących na różne formy ataksji, schorzenia powodującego zaburzenia ruchu, głównie chodzenia. W tym przypadku metoda diagnostyczna polegała na identyfikacji charakterystyki chodu, z podziałem na cztery klasy odpowiadające normalnemu chodzeniu, zaburzeniom w trakcie poruszania się do przodu, problemom motorycznym tzw. ciężki krok oraz przez pochylenie do przodu w trakcie chodzenia.

Rysunek 4: Przykład ilustrujący dwa scenariusze zidentyfikowane dla procesu diagnostycznego:

a) normalny chód, b) zaburzenia poruszania się [2]

Oba przykłady wskazują, że technologia UWB oraz jej połączenie z dodatkowymi czujnikami ruchu pozwala na wprowadzenie rozwiązań charakteryzujących schematy poruszania się, co jest niezbędne do zastosowania w odniesieniu do urządzeń, których zadaniem jest śledzenie użytkowników. Dodatkowo, śledzenie mechanizmów powiązanych z ruchem bezpośrednio na urządzeniach typu tag, pozwala na zredukowanie scenariuszy w których są one zmuszone do wysyłania informacji poprzez sieć UWB, tym samym wpływając na oszczędność energetyczną, ponieważ dopiero wykrycie aktywności ruchowej aktywuje wysyłanie pakietów Blink.

Zastosowanie komponentów wspierających lokalizowanie osób w przestrzeni

Dostępne są również inne koncepcje technologiczne, których użycie potencjalnie może wspierać zastosowane rozwiązania hybrydowe Bluetooth Low Energy oraz UWB oraz użyte techniki RSSI oraz ATWR i TDoA. Mogą to być zarówno rozwiązania opierające się o dodatkowe technologie (komponenty fizyczne lub algorytmy) pozwalające na wyznaczenie położenia, takie jak AoA, jak i dodatkowe platformy pozwalające także na wymianę danych. Mogą to być na przykład elementy wykorzystujące nawigację inercyjną poprzez zastosowanie IMU, ale także urządzenia wykorzystujące całkowicie odmienne podejście do sygnałów radiowych, a także innych mediów przenoszących informację. Do platform, które mogą być wykorzystane w roli elementów wspierających można między innymi zaliczyć:

- Bramki wykorzystujące znaczniki RFID
- Elementy identyfikacji poprzez znaczniki pracujące w paśmie IR
- Systemy ultradźwiękowe, pozwalające na pomiar odległości
- Markery optyczne i laserowe
- Systemy oparte o analizę obrazów
- Inne platformy wspierające oparte o sygnały radiowe

Oznacza to, że wsparcie podstawowej koncepcji można uzyskać stosując potencjalnie wiele źródeł informacji dodatkowych, zwłaszcza jeśli będą one włączone w jeden system, zdolny do wspólnej pracy. Stosując analogię do rozwiązań wykorzystywanych w przypadku elementów Smart Home, można wyobrazić sobie sytuację w której śledzony marker jest w stanie zidentyfikować emisję w paśmie podczerwieni ze stacjonarnego urządzenia, znajdującego się w danym pomieszczeniu i stosując technikę znaną choćby z pilotów telewizyjnych, kodować informację za pomocą impulsów świetlnych w tym zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Innym przykładem może być zastosowanie dodatkowego urządzenia umieszczonego pośrodku pomieszczenia na jego suficie, zdolnego do wykorzystania technologii AoA np. dla sygnałów Bluetooth [3]. W tym przypadku znajomość kąta może pozwolić na wsparcie już istniejącego systemu bazującego na poziomach RSSI i konwersji tego parametru, wprowadzając dodatkową korektę w postaci wektora na jakim powinno znajdować się śledzone

urządzenie. Co więcej, elementy dodatkowe, wykorzystujące mniejsze zużycie energii mogą być stosowane jako elementy źródłowe, których stan może aktywować wyjście precyzyjnego systemu UWB z trybu uśpienia.

Wykorzystanie platformy smartphone jako źródła danych wspierających działanie systemu lokalizacyjnego

Zastosowanie technologii Bluetooth jako jednego z dwóch niezależnych elementów komunikacyjnych wprowadza również możliwość wykorzystania dodatkowych, niezależnych platform w obrębie projektowanego systemu, ze względu na ogólną, powszechną dostępność tego rozwiązania. Obecnie Bluetooth jest standardem dla bezprzewodowych sieci prywatnych i właściwie jest dostępny w niemal każdym urządzeniu typu smartfon⁷. Stanowi to o tyle interesujący aspekt, iż wiele z takich urządzeń posiada również wbudowane komponenty obsługujące między innymi sieci Wi-Fi, ale także jednostki MEMS⁸ trójosiowych akcelerometrów, żyroskopów, a niekiedy również magnetometrów. W praktyce oznacza to, że smartfon może stać się dodatkowym elementem projektowanego systemu, pozwalając na wprowadzenie informacji lokalizacyjnej poprzez dedykowaną aplikację, instalowaną w jego systemie jako uzupełnienie urządzenia monitorującego i komunikacyjnego UWB.

Rysunek 5: Przykład procesowania danych z telefonu mobilnego, pozwalających na określenie pozycji w przestrzeni zamkniętej na bazie modelu uczenia maszynowego, biorącego pod uwagę relację pomiędzy wskazaniem IMU a danymi z systemu satelitarnego pozycjonowania w ramach procesu uczenia [4]

⁷ Widoczny jest również rodzący się trend, wskazujący na możliwość wprowadzenia również technologii UWB w tych samych platformach

⁸ Mikroukłady elektromechaniczne

Przeprowadzone badania wykazały, że zainstalowane komponenty w urządzeniach typu smartphone są obecnie wystarczające do oceny ruchu osób [5]. Co więcej, obecność elementów MEMS może oznaczać możliwość wprowadzenia elementów nawigacji inercyjnej, jak wykazała publikacja [4], a przy dodatkowym wykorzystaniu systemu Wi-Fi, będącego standardem, także dodatkowego punktu odniesienia dla nawigacji, poprzez wykorzystanie np. metody wyznaczania odległości przez RTT, choć wymagać to może wprowadzenia dodatkowych protokołów.

Podstawowe problemy wynikające z fizycznych ograniczeń systemu monitorowania ruchu osób oraz możliwości ich rozwiązania

Projektowana platforma hybrydowa może jednak zawierać w sobie pewne ograniczenia, których rozwiązanie może być konieczne do prawidłowej pracy całego systemu. Problemy te w odniesieniu do zagadnień decymetrowego śledzenia obiektów można skategoryzować na kilka zasadniczych działań:

- Problemy wynikające z niedokładności osiągniętych wyników pozycjonowania, wymagających przez to wprowadzenia dodatkowych elementów szacujących parametry RSSI w odniesieniu do technologii Bluetooth (jeśli jest stosowana w odniesieniu do osób) oraz dodatkowych algorytmów pozwalających na oszacowanie błędów synchronizacyjnych baz w odniesieniu do technologii UWB.
- Problemy kolizji pakietów w przypadku aktywności wielu śledzonych urządzeń, zajmujących relatywnie małą przestrzeń; także efekty wielokrotnego shadowingu występującego gdy wiele osób znajduje się blisko siebie i urządzenia śledzące mają problem z zapewnieniem przesyłania sygnałów w sposób niezakłócony z zachowaniem LoS oraz przy ograniczeniu dostępności kanału (kanałów) komunikacyjnego; wiele z tych elementów wpływa na zdolności do skalowania tego rozwiązania
- Problemy wynikające z niedostępności dostatecznej liczby urządzeń referencyjnych

W przypadku dużej gęstości urządzeń śledzących istnieją jednak pewne możliwości rozwiązania problemu shadowingu np. dzięki zastosowaniu technologii UWB w roli radarów [6]. Jest to relatywnie nowe podejście, które zakłada użycie sygnałów UWB do wykrywania słabych odbić

(efektów echo), które pozwalałyby na określenie rozkładu przeszkód ruchomych (osób) w danym pomieszczeniu. Innym aspektem badanym jest skalowalność. W ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele firm, zajmujących się technologią UWB. Podczas gdy większość uwagi (przynajmniej w kwestiach marketingowych) poświęca się wysokiej, osiągalnej dokładności, niektóre produkty dostępne na rynku twierdzą również, że mają wysoką skalowalność – nawet z tysiącami tagów funkcjonujących w obrębie systemu. Przykładem firmy produkującej urządzenia UWB oparte na module Decawave DW1000 jest OpenRTLS, który oficjalnie twierdzi, że maksymalna szybkość aktualizacji wynosi do 8000 aktualizacji/s/kanał. Jednocześnie stwierdzają również, że system może dokładnie zlokalizować maksymalnie 7500 elementów na sekundę w promieniu 20 metrów. Niestety brak jest informacji na temat ustawień i protokołów, więc twierdzenia te są niemożliwe do weryfikacji. Alternatywny system, również operaty na UWB, który wykorzystuje metodę TDoA reklamuje wsparcie dla około 1000 tagów (na sekundę), przy zasięgu komunikacji wynoszącym około 25–30 metrów. Nie ma jednak informacji o tym, jak obsługiwane są scenariusze o dużej gęstości użytkowników i jakie protokoły implementują. Jeszcze inny system, który wykorzystuje alternatywny moduł do DW1000 i opiera się na metodach TWR, TDoA, AoA wskazuje jako przykład możliwość równoległego śledzenia 750 użytkowników na sekundę w środowisku biurowym. Oznacza to, że skalowalność systemu jest dość trudna do weryfikacji.

Jednym z elementów, które bezpośrednio wpływają na możliwą skalowalność systemu jest warstwa fizyczna. Ponieważ UWB jest technologią szerokopasmową, gdzie szerokość kanału wynosi 500 MHz (w niektórych przypadkach 900MHz), może w znaczący sposób wpływać na działanie całego szeregu urządzeń radiowych, pracujących najczęściej w węższym paśmie, ale w podobnym zakresie częstotliwości. Z tego względu emisja promieniowania elektromagnetycznego z takich urządzeń podlega szczegółowej regulacji. W odniesieniu do Europy, emisja jest określona przez przyjętą normę „ETSI EN 302 065-1 Part 2”, która zawiera w sobie wytyczne dla urządzeń śledzących lokalizację poprzez UWB. Zgodnie z dokumentacją, system wykorzystujący UWB można podzielić na trzy zasadnicze kategorie:

- Systemy kategorii LT1, które działają w zakresie 6 GHz do 9 GHz (nielicencjonowanym), o ogólnym przeznaczeniu mającym na celu lokalizację osób oraz przedmiotów; urządzenia o charakterze

zarówno mobilnym (stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynków) lub stacjonarne (wewnątrz pomieszczeń)

- Systemy kategorii LT2, pracujące w zakresie 3,1GHz do 4,8GHz, wykorzystywane do śledzenia obiektów oraz jako elementu lokalizacyjnego aplikacji przemysłowych; urządzenia o charakterze zarówno stacjonarnym jak i mobilnym
- Systemy kategorii LAES, pracujące w takim samym zakresie częstotliwości jak LT2, ale przeznaczone do śledzenia personelu służb ratunkowych (np. strażacy), często w tymczasowej lokalizacji, której dotyczy akcja ratownicza; w związku z tym oznacza, że system w danym miejscu ma charakter tymczasowy, a z racji krytyczności i wymaganej niezawodności może wymagać dodatkowych licencji przed użyciem.

Kategorie oraz przestrzeń w jakiej znajdują się urządzenia UWB (oraz właściwa częstotliwość na jakiej pracują) definiują maksymalne parametry dla dopuszczonej mocy nadawczej urządzeń, a co za tym idzie zdolność do przesyłania informacji. Aby uniknąć potencjalnych kolizji lub interferencji z innymi urządzeniami, moc transmisji urządzeń może być modulowana. W odniesieniu do kategorii LT1, LT2 i LEAS istnieją dwie potencjalne techniki poprawiające niezawodność komunikacji, których zastosowanie wpływa na skalowalność całego systemu:

- DAA
- LDC

DAA (Detect And Avoid), jest rozwiązaniem zaliczanym do metod aktywnych w którym decyzja odnośnie pracy urządzenia jest uzależniona od warunków panujących w otoczeniu tj. poprzez analizę innych sygnałów radiowych występujących w danym paśmie. Wykrycie takich sygnałów powoduje, że moc nadawcza urządzenia jest obniżana, aby uniknąć potencjalnie negatywnego wpływu (interferencji) na wykrytą transmisję. Alternatywnie nadanie informacji przez urządzenie może być odroczone w czasie do momentu zwolnienia pasma. W ramach DAA wyznaczane są pewne strefy, które odpowiadają różnym odległościom do źródła sygnału, co ma miejsce na bazie pomiaru mocy tej transmisji. Moc z jaką urządzenie UWB nadaje własny sygnał jest bezpośrednio modulowana w odniesieniu do strefy w jakiej się znajduje, przy czym w ostatniej strefie (największej odległości od źródła obcego sygnału) urządzenie może nadawać bez ograniczeń. Jednak w podstawowym modelu istnieją jedynie dwie wyznaczone strefy – zakłócona oraz wolna.

W takim binarnym podejściu wartość graniczną klasyfikacji wyznaczana porównanie odebranego sygnału obcego z przypisanym poziomem progowym:

$$D_{\text{przebieg}} = P_{\text{przebieg}} - I$$

Gdzie P_{przebieg} jest wartością odzwierciedlającą moc transmisji obcego sygnału, a I jest minimalną wymaganą wartością izolującą.

Innym podejściem do tego samego problemu skali jest zastosowanie pasywnej metody **LDC (Low Duty Cycle)**, która nie wymaga dostępu do żadnych informacji pochodzących z otoczenia. W tym przypadku rozwiązanie opiera się na metodzie ograniczania aktywności samego nadajnika urządzenia UWB. Formalnie LDC wpływa na cykl pracy nadajnika zgodnie z definicją:

$$DC = \frac{T_{\text{aktywny}}}{T_{\text{aktywny}} + T_{\text{nieaktywny}}}$$

Gdzie DC jest cyklem pracy (Duty Cycle), a wartości T_{aktywny} oraz $T_{\text{nieaktywny}}$ stanowią odpowiednio czasy

kiedy nadajnik urządzenia jest aktywny⁹ oraz wyłączony. Dodatkową zaletą podejścia LDC jest możliwość nadawania z większą mocą, ponieważ sama transmisja zabiera mniej czasu, zatem mniejszy jest również jej potencjalnie negatywny wpływ na działanie innych systemów. W praktyce oznacza to, że choć rozwiązanie wprowadza ograniczenia w ilości przesyłanych transmisji przez urządzenie w ciągu pewnego, zdefiniowanego przedziału czasu, to jednocześnie dzięki potencjalnie większej mocy sygnału nadawczego może zwiększyć zasięg dla całego systemu. W teorii może to pozwolić na zastosowanie urządzeń do pokrycia większego obszaru. LDC jest bardzo konkretnie zdefiniowane prawnie przez rozporządzenia wydane przez

Electronic Communications Committee o oznaczeniach ECC/DEC/(06)/04[7] oraz w wyniku procesów legislacyjnych Komisji Europejskiej w ramach dokumentów C/2019/785[8], 2009/343/WE[9] oraz 2007/131/WE[10]. Zgodnie z normą systemy kategorii LT1 nie wykorzystują technik LDC. Urządzenia kategorii LT2 domyślnie wykorzystują 5% *DC* na

⁹ W odniesieniu do czasu są to czasy trwania całej ramki UWB, niezależnie od częstotliwości powtarzania pulsów (PRF)

nadajnik na sekundę, przy $T_{\text{trans}} = 25ms$ w przedziale częstotliwości od 3,8GHz do 4,8GHz.

Dodatkowo dla tych samych częstotliwości oraz urządzeń stosowanych wewnątrz pomieszczeń konieczne jest spełnienie wymagania 1,5% DC na nadajnik na minutę lub alternatywny system do LDC, zapewniający taki sam poziom ochrony pasma. LDC jest również obowiązkowym wymogiem w paśmie 3,4GHz do 4,8GHz dla urządzeń działających w ramach kategorii LAES. Zatem w przypadku śledzenia osób, należy oczekiwać, że konieczne będzie spełnienie wymagań LT2, ponieważ można oczekiwać, że w pewnym zakresie urządzenia typu tag mogą konkurować z sygnałami obcego pochodzenia.

W odniesieniu do projektowanego systemu, przeanalizowano możliwe techniki wyznaczania odległości, niezbędne do wyliczenia pozycji śledzonych urządzeń i zdecydowano się na zastosowanie rozwiązania TDoA dla trybu aktywnego śledzenia osób. Podyktowane jest to przewagą tego rozwiązania wobec metody ATWR (TWR) ponieważ:

- Tagi mogą wysłać tylko jeden pakiet (ramkę Blink) który jest wystarczający do oszacowania pozycji
- Zużycie energii przez tagi jest mniejsze niż w przypadku realizacji metody
- Wykorzystanie centralnego serwera w roli jednostki przeliczającej odległości na lokalizację taga jest łatwiejsze w implementacji oraz skutkuje szybszym uzyskaniem pozycji, ponieważ w tym wariantcie nie istnieje ograniczenie mocy obliczeniowej, wprowadzane przez tag (w przypadku gdy to tag dokonuje odpowiednich obliczeń)
- W przypadku TDoA możliwe jest wykorzystanie wszystkich urządzeń referencyjnych, jeśli tylko są w stanie odebrać sygnał pochodzący z urządzenia śledzącego (czyli także wykraczając poza dane pomieszczenie, pod warunkiem znajomości dokładnej lokalizacji bezwzględnej każdego urządzenia typu anchor oraz zapewnionej synchronizacji tych baz); każdy z tych pomiarów może być następnie wykorzystany do pozycjonowania co zwiększa potencjalną liczbę kombinacji oraz produkuje większą chmurę wyników z której następnie można uzyskać lokalizację obarczoną mniejszym błędem.

Zastosowanie metody TDoA zostało również podyktowane faktem, że informacja o uzyskiwanej

pozycji nie musi być przekazywana z powrotem do taga i istnieje jedynie w obrębie centralnego systemu po stronie serwera, gdzie może być wykorzystana w aplikacji webowej w celu wizualizacji lub analiz statystycznych oraz innych, o wyspecjalizowanym charakterze (więcej na

ten temat opisuje rozdział 4 niniejszego dokumentu).

Dodatkowym aspektem projektowanego systemu, który ma bezpośredni wpływ na skalowalność jest kwestia warstwy MAC (Medium Access Control), która odpowiada za przydzielania zasobów elementom systemu tj. reguluje dostęp do kanałów dla poszczególnych urządzeń oraz wpływa przez to na ogólną przepustowość systemu oraz ewentualne opóźnienia dostępu do kanałów. W praktyce rozwiązanie problemu dostępu do warstwy komunikacyjnej może być rozwiązane wewnątrz protokołu MAC w sposób dwojaki:

- Poprzez potraktowanie dostępu do kanału w sposób losowy, tj. każdy tag¹⁰ konkuruje ze sobą o kontrolę nad kanałem
- Poprzez planowanie dostępu do sieci i ustanowienie kontroli nad zachowaniem jej elementów przez jednostkę centralną (serwer)

Dodatkowo na skalowalność rozwiązania ma wpływ także rozmiar samej ramki – im dłużej trwa transmisja pakietu tym mniej urządzeń można śledzić w tym samym czasie, ponieważ sam kanał jest zajęty przez dłuższy czas przez każde nadające urządzenie. Czas trwania pakietu jest zależny od standardu, a te są zależne od zgodności ze standardową definicją ramki, która w przypadku TDoA jest ramką Blink. W bardziej ogólnym ujęciu teoretycznym czas trwania ramki określony

mianem $T_{20+3\#1}$ jest określony przez standard IEEE 802.15.4-2011¹¹:

$$T_{20+3\#1} = T_{456} + T_{756} + T_{89\&9}$$

Gdzie T_{456} jest czasem trwania nagłówka synchronizacyjnego, T_{756} jest czasem trwania

nagłówka warstwy fizycznej, a $T_{89\&9}$ jest czasem nadawania danych warstwy fizycznej.

Wszystkie czasy określone są w ms. Dodatkowo można powiedzieć, że:

¹⁰ W metodzie TDoA tagi wysyłają informację stosując komunikację UWB, ale także slave anchory, które muszą przesłać informację o pomiarze odległości do master anchora w celu odesłania jej dalej do serwera, zakładając wykorzystanie urządzeń anchor o podwójnej budowie; w przypadku zastosowania w całości urządzeń wyposażonych w łącze Ethernet, problem ten jest ograniczony jedynie do tagów, a klasyfikacja master-slave ma wymiar logiczny jedynie w odniesieniu do potencjalnego rozwiązania problemu synchronizacji

¹¹ Obecnie jest to 802.15.4-2020

$$T_{456} = L_{2''\#0 \rightarrow : ; ; 10} + L_{4=8} / \tau_{456}$$

$$T_{756} = 21 \cdot \tau_{756}$$

$$T_{89\&9} = (L_{89\&9} + L_{6\#\#>}) \cdot \tau_{89\&9}$$

Gdzie $L_{2''\#0 \rightarrow : ; ; 10}$ jest długością preambuły wyrażoną w symbolach, $L_{4=8}$ jest długością

wyrażoną w bitach, określającą początek ogranicznika ramki, a τ_{456} czasem trwania symboli

nagłówka synchronizacyjnego w ms. Dodatkowo długość początku ogranicznika ramki jest uzależniona od określonego bitrate, tak, że:

$$L_{4=8} = 64 \text{ dla bitrate równego } 110 \text{ kbps}$$

$$L_{4=8} = 8 \text{ dla pozostałych wariantów}$$

W odniesieniu do czasu trwania nagłówka warstwy fizycznej, parametr τ_{756} określa czas trwania

symboli nagłówka warstwy fizycznej, wyrażony w ms. Dla czasu nadawania warstwy fizycznej

$T_{89\&9}$, parametr $L_{89\&9}$ określa długość danych wyrażonych w bitach, parametr $L_{6\#\#>}$ określa

wartość bitów kodów korekcyjnych Reeda-Solomona, a $\tau_{89\&9}$ czas trwania symboli danych wyrażonych w ms.

Istnieje wiele implementacji dostępu do warstwy MAC, zarówno w odniesieniu do sposobów losowych jak i technik zakładających planowanie i kontrolę przez jednostkę centralną. W przypadku dostępu losowego, popularnym protokołem jest ALOHA. Protokół ten nie wymaga żadnych działań związanych z wykrywaniem aktywności radiowej w kanale przez elementy systemu przed wysłaniem pakietu, zatem jest on prosty i łatwy do wdrożenia, ale jednocześnie może powodować kolizje ramek, wpływając na skalowalność całego systemu. ALOHA może występować w dwóch wariantach, różniących się między sobą sposobem transmisji – w tzw. Pure ALOHA (czystym ALOHA) czas transmisji jest ciągły tj. gdy tylko urządzenie ma dostępną ramkę do wysłania, to jest ona nadawana. Jeśli dojdzie do kolizji i ramka zostanie zniszczona, urządzenie nadawcze czeka przez losowo wybraną ilość czasu przed ponownym przesłaniem informacji.

Rysunek 6: schemat proceduralny działania protokołu pure ALOHA¹²

W wariacie tzw. slotted ALOHA, liczba kolizji jest zmniejszona, a pojemność kanału dwukrotnie większa względem pure ALOHA. Współdzielony kanał jest bowiem dzielony na pewną liczbę dyskretnych przedziałów czasowych zwanych slotami. Urządzenie może nadawać tylko na początku każdego slotu. Kolizje mogą jednak nadal występować, jeśli więcej niż jedno urządzenie stara się wysłać ramkę w tym samym slotcie co inne urządzenie. Szacunkowo, czyste ALOHA pozwala na wykorzystanie kanału w 18,6%¹³ tj. biorąc pod uwagę cały czas nadawania, tylko w 18,6% ogólnego czasu, komunikacja będzie udana (kolizja pakietów nie wystąpi). Jednocześnie poniżej tej wartości tj. gdy wykorzystanie kanału jest mniejsze niż 18,6%, prawdopodobieństwo prawidłowej komunikacji wynosi 97%. Maksymalna ilość urządzeń wysyłających aktualizacje z częstotliwością λ może być określona przez zastosowanie wzoru:

$$N = -2 \cdot e \cdot T_{20+3\#} \cdot \lambda^{2\text{@}}$$

$$\lambda \in (f_{\#}, f_{\%})$$

¹² Schemat udostępniony przez geeksforgeeks.org

¹³ Niektóre materiały źródłowe podają 18,4%

gdzie N jest wartością określającą liczbę urządzeń wykorzystujących kanał (node'ów), e określa liczbę Eulera, $T_{20+3\#}$ czas trwania transmisji, a wartość λ zawiera się w przedziale częstotliwości

$f_{\#}$ do $f_{\%}$.

Innym podejściem możliwym do zastosowania jest **TDMA** lub **FDMA**, w których urządzenia nie mogą nadawać, chyba, że otrzymały dostęp – do slotu czasowego w odniesieniu do TDMA lub pewnej częstotliwości w przypadku FDMA. Możliwe jest również łączenie wielu z tych protokołów MAC, co może skutkować większą liczbą obsługiwanych użytkowników, ale kosztem zwiększonej złożoności. Główną różnicą podejścia TDMA w odniesieniu do protokołu dostępu swobodnego, takiego jak ALOHA, jest to, że transmisja w każdym węźle nie jest losowa, ale oparta na zaplanowanym dostępie. Tylko użytkownik, który uzyskał uprawnienia do transmisji, może zainicjować komunikację. W ten sposób możliwe jest unikanie kolizji pakietów. W najbardziej ogólnym podejściu TDMA, czas jest podzielony na tzw. superramki, które z kolei składają się z różnych części:

Rysunek 7: schemat struktury superramki [11]

Jest to w praktyce podsumowanie elementów standardu ETSI EN 302 065¹⁴. Pierwszy slot superramki tj. TDoA Sync, służy do synchronizacji urządzeń referencyjnych (anchorów) i jest obecny jedynie przy wykorzystaniu metody TDoA. Do zadań urządzeń stanowiących podstawę

infrastruktury komunikacyjnej jest również sekwencyjne wysyłanie sygnałów UWB Beacon, których zadaniem jest poinformowanie urządzeń śledzonych (tagów) o wprowadzonym harmonogramie slotów czasowych oraz poprzez wskazanie początku okresu rywalizacji o dostęp

¹⁴ Harmonized European Standard - Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB)

(CAP). Kiedy nowy tag dołącza do sieci, wysyła żądanie przydzielenia przedziału czasowego podczas trwania CAP, używając losowego protokołu MAC, takiego jak ALOHA. Gdy element planujący przydzieli zasoby do tego urządzenia, ten ostatni może komunikować się z anchorami bez martwienia się o kolizje z innymi węzłami. Dzieje się tak podczas tzw. okresu bez rywalizacji (CFP), którego czas trwania jest obliczany w następujący sposób:

$$T_{A=7} = n_{\#\$-;"+#\$} \cdot T_{20+3\#}$$

Co oznacza, że maksymalna liczba urządzeń śledzących (tagów) które mogą zostać obsłużone w ramach TDMA wynosi:

$$n_{\#\$-;"+#\$} = \frac{T_{4;2\#/"0\#} - T_{A97} - T_{4B.+} - T_{:\#0+-}}{T_{20+3\#}}$$

Należy jednak zauważyć, że w trakcie trwania CAP, stosowany jest protokół ALOHA, a więc z definicji pozwalający na wystąpienie kolizji ramek, co oznacza, że tag może być zmuszony wysłać więcej niż jedno żądanie dostępu do odpowiedniego slotu czasowego. W praktyce oznacza to, że uzyskanie dostępu do sieci UWB może nie być zrealizowane natychmiast, a wielokrotne próby uzyskania tego dostępu wpływają negatywnie na zużycie energii.

Istnieje również możliwość zastosowania wariantu hybrydowego, łączącego w sobie zarówno TDMA jak i FDMA. W takim przypadku anchorzy zakładają działanie na niezależnych kanałach, które nie rywalizują ze sobą, co pozwala na obsłużenie jednocześnie większej liczby użytkowników. Zastosowany w planowanym systemie układ elektroniczny (DW1000) pozwala na pracę w sześciu różnych kanałach. Możliwe jest także użycie różnych kodów preambuły. Podejście to jednak ma znaczenie w przypadku zastosowania metody ATWR, ponieważ wyznaczenie lokalizacji wymaga określenia odległości pomiędzy tagiem a anchorami – sam

proces przebiega podobnie, ale zastosowanie wielu kanałów oznacza, że jest on bardziej wydajny, ponieważ wielu użytkowników może jednocześnie komunikować się z anchorami bez wzajemnego zakłócania się. Zysk wynikający z zastosowania tej metody jest wprost

proporcjonalny do ilości wykorzystywanych kanałów tj. użycie dwóch kanałów podwaja wartość

$n_{\text{przebieg}} = n_{\text{przebieg}} \cdot n_{\text{przebieg}}$. W przypadku metody TDoA, która w założeniu stanowi podstawę komunikacji dla

planowanego systemu, połączenie dwóch różnych schematów MAC, takich jak TDMA i FDMA nie jest możliwe. Jeśli są cztery anchory na czterech różnych kanałach i jeden znacznik nadaje komunikat w jednym z tych czterech kanałów, wówczas komunikat jest odbierany tylko przez jeden anchor, a to oznacza, że nie ma możliwości wyznaczenia pozycji. Zakładając, że urządzenia posiadają antenę pracującą tylko w jednym zakresie częstotliwości, konieczne byłoby wdrożenie dodatkowych elementów hardware, aby przewyciężyć to ograniczenie. Jeśli system miałby działać na więcej niż jednym kanale, to każdy anchor musiałby posiadać więcej niż jeden moduł komunikacyjny UWB, każdy pracujący na osobnym paśmie częstotliwości, ponieważ każdy z nich może pracować tylko w jednym paśmie częstotliwości w tym samym czasie.

Zastosowanie danych lokalizacyjnych jako źródła informacji dla systemu analizującego wzorce przemieszczania się osób w bezprzewodowych systemach komunikacji czujników osobistych WBAN

Uzyskiwane dane lokalizacyjne z konkretnego urządzenia śledzącego można z definicji przypisać do konkretnego użytkownika, a w ramach śledzenia długoterminowego jego ruchu w obrębie obiektu, spróbować dokonać analizy statystycznej, pozwalającej na uwzględnienie tego ruchu w aspekcie wyznaczania przestrzeni poprzez algorytmy probabilistyczne. W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na miniaturowe, niedrogie, łatwo dostępne z rynku i przyjazne dla użytkownika rozwiązania, obejmujące integrację czujników w bezprzewodowych sieciach typu body area (WBAN – Wireless Body Area Network), co umożliwiło wypracowanie i przyjęcie nowych fizycznych interfejsów komunikacyjnych, zapewniających znaczną przewagę nad tradycyjnymi technologiami bezprzewodowymi. Komunikacja ultraszerokopasmowa (UWB) i komunikacja wewnątrzustrojowa (IBC) były w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań ze względu na ich obiecujące właściwości jako środków bezprzewodowych interfejsów krótkiego zasięgu, małej mocy i małej

szybkości transmisji danych, służących do wzajemnego łączenia różnych czujników oraz urządzeń, umieszczonych na ciele ludzkim, wewnątrz ciała lub w jego bliskim sąsiedztwie. Potrzeba bezpiecznych i ustandaryzowanych rozwiązań zaowocowała opracowaniem dwóch odpowiednich

standardów, odpowiednio IEEE 802.15.4 (dla UWB) oraz IEEE 802.15.6 (dla UWB i IBC). Federalna Komisja Łączności (FCC) stała się w lutym 2002 roku pierwszym organem regulacyjnym, definiującym reguły użytkowania technologii UWB. W ramach podstawowej definicji FCC, systemy komunikacji UWB definiuje się jako systemy, w których:

- częstotliwość środkowa jest wyższa niż 2,5 GHz, przy minimalnej szerokości pasma co najmniej 500 MHz
- lub pasmo widma sygnału musi być szersze niż 20 % jego częstotliwości środkowej, gdy częstotliwość środkowa jest niższa niż 2,5 GHz.

W porównaniu z FCC europejski organ regulacyjny rozdziela dwa zakresy częstotliwości: od 3,1 GHz do 4,8 GHz oraz od 6 GHz do 10,3 GHz. Cechy systemów UWB, takie jak wysoka szybkość transmisji danych, odporność na zanikanie, zmniejszona gęstość widmowa mocy, szacowanie lokalizacji na poziomie centymetra, niski koszt i precyzyjna rozdzielczość czasowa (duża przepustowość), sprawiają, że ta technologia komunikacyjna nadaje się do zastosowań związanych z domeny WBAN. Ponadto dzięki powyższym właściwościom sygnał UWB nie powoduje znaczących zakłóceń innych systemów działających w pobliżu i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki temu znacznie prostszemu rozwiązaniu sprzętowemu odbiorniki i nadajniki UWB mają mniejsze wymiary niż typowe transceivery i są znacznie tańsze w produkcji. Takie cechy sprawiają, że są one dostępne na rynku do zastosowań komercyjnych zachowując stosunkowo niski koszt produkcji. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie badaniami nad zastosowaniem systemów UWB w służbie zdrowia, np. do monitorowania parametrów życiowych, wykrywania guzów piersi oraz w odniesieniu do bezprzewodowych rozwiązań endoskopowych. Poza interfejsem komunikacyjnym UWB może być także wykorzystany jako radar w technikach teledetekcji i obrazowania.

Algorytmy wyznaczające położenie osób w przestrzeni

Projektowane rozwiązanie zakłada aktywne śledzenie wielu osób w zdefiniowanej przestrzeni zamkniętej tj. budynku zawierającego wiele pomieszczeń, w których podstawą infrastruktury są komponenty komunikacyjne wykorzystujące hybrydowe połączenie technologii Bluetooth oraz UWB. Proceduralnie, system analizuje w trybie operacyjnym sygnały wysyłane przez urządzenia

typu tag w postaci ramek Blink, które są integralną częścią technologii UWB. Istnieje również możliwość stosowania elementów ogłaszania tzw. Broadcast w przypadku użycia Bluetooth, jednakże należy mieć na uwadze, że uzyskanie położenia w tej metodzie i w ramach tego systemu jest ograniczone jedynie do konkretnego pomieszczenia, a nie dokładnej lokalizacji wewnątrz tej umownej strefy. Jednakże, system Bluetooth może być zastosowany w roli niskoenergetycznego układu pośredniego tj. elementu działającego w sposób stały, ale pozbawiony możliwości nadawania, a jedynie odbierania poleceń nadawanych z jednostki centralnej (serwera). Oznacza to, że sam układ UWB może w tym czasie być całkowicie wyłączony lub przebywać w trybie głębokiego uśpienia i nie wysyłać tym samym ramek Blink. Zakładając normalną pracę systemu, osoba jest śledzona w sposób aktywny jedynie kiedy układ elektroniczny IMU, wsparty podejściem algorytmicznym, wbudowanym w firmware, wykryje ruch, rozumiany jako stawiane kolejne kroki. Oznacza to, że osoba, która z perspektywy sensorów IMU się nie przemieszcza, nie jest monitorowana w odniesieniu do lokalizacji¹⁵. Aby zapewnić weryfikację pozycji w sposób systemowy, jednostka centralna może czekać określoną jednostkę czasu np. 10 minut na przyjęcie informacji z urządzeń typu anchor wskazujących na odebranie przez te urządzenia ramki Blink, pozwalającej na wyznaczenie położenia przez serwer za pomocą metody TDoA. Jeśli taka informacja w tym czasie nie zostanie odebrana, śledzony tag w teorii nie zmienił pozycji, ale z perspektywy systemu konieczna jest weryfikacja tego stanu. W tym celu jednostka centralna może wydać polecenie które jest transmitowane za pomocą sieci Ethernet/WiFi do odpowiedniego pomieszczenia, zawierającego master anchor, który następnie poprzez interfejs Bluetooth wydaje polecenie konkretnemu tagowi, aby ten uruchomił swój układ UWB i przesłał pojedynczą ramkę Blink. Pozwala to na zweryfikowanie pozycji oraz stanu taga. Alternatywnie system może polegać na informacji uzyskiwanej przez alternatywny system Bluetooth, zakładając, że wystarczającą weryfikacją jest sprawdzenie, czy pomieszczenie w którym przebywała dana osoba nie zmieniło się. W tym aspekcie można również brać pod uwagę zastosowanie systemu dwustopniowego: sprawdzającego zgodność pomieszczeń i aktywującego tryb żądania ramki Blink jedynie wtedy, kiedy wykryte pomieszczenie nie odpowiada ostatniemu zapisowi w bazie.

Dodatkowo, jednostka centralna raz na dobę powinna być w stanie wysłać żądanie do określonego taga w celu uzyskania od niego informacji na temat stanu technicznego. Jako informację zwrotną, tag przesyła inny rodzaj ramki, w której zawarte są informacje telemetryczne, z których najważniejsza to

¹⁵ Ale może być monitorowana pod kątem innych czynników

zarejestrowany stan napięcia na akumulatorze lub innym stosowanym źródle zasilania¹⁶. Ponieważ system nie może dopuścić do sytuacji w której tag przestanie nadawać z powodu utraty zasilania, informacja na ten temat jest istotna i w przypadku wykrycia niskiego napięcia, odpowiednia informacja musi zostać wygenerowana, zarejestrowana oraz skierowana do operatora systemu.

Wyżej wymieniony schemat działania oznacza, że wyznaczenie pozycji użytkownika danego taga może wymagać dwóch zasadniczych elementów algorytmicznych, pozwalających na oszacowanie odległości pomiędzy tym urządzeniem a jednostkami referencyjnymi (anchorami):

- **RSSI (Bluetooth)**
- **TDoA (UWB, tryb operacyjny)**

A następnie proces wyznaczania pozycji może obejmować zarówno prostą analizę sygnałów RSSI, lub bardziej zaawansowaną metodę konwersji tych wartości na pseudoodległości w odniesieniu do Bluetooth i wyznaczenie położenia przez zastosowanie algorytmu bilateralnego lub multilateracyjnego. W przypadku UWB również możliwe jest wykorzystanie oby tych algorytmów (wykorzystując pomiar ATWR) lub bezpośrednio przez zastosowanie przeliczeń zgodnie z algorytmem TDoA.

Algorytm bilateralny

W algorytmie bilateralnym dzieli się procesowanie na dwa etapy – w pierwszej kolejności bada się relację pomiędzy dwoma okręgami, o promieniach będących wynikami konwersji RSSI na odległość i środkami wyznaczonymi pozycjami odpowiadających urządzeń referencyjnych. Zależnie od scenariusza okręgi te mogą przecinać się w dwóch punktach, być ze sobą styczne w jednym punkcie, być rozdzielne (nie posiadają żadnego punktu lub punktów przecięcia) oraz jeden z okręgów może znajdować się wewnątrz drugiego.

¹⁶ Można założyć, że urządzenie będzie mogło być ładowane, co oznacza zastosowanie akumulatora lub baterii o większej pojemności jeśli urządzenie nie przewiduje ładowania; jest to bezpośrednio uwarunkowane maksymalnym czasem pracy, który wymaga weryfikacji w realnym środowisku

Rysunek 8: scenariusz a

Rysunek 9: scenariusz b

Rysunek 10: scenariusz c

Rysunek 11: scenariusz d

Istnieje również scenariusz, w którym oba okręgi są dokładnie takie same, choć w realnych warunkach takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca, ponieważ oznaczałoby to podwójne ujęcie tego samego urządzenia referencyjnego. Ocena scenariusza polega na obliczeniu odległości od środków obu okręgów i odniesieniu tego do ich promieni [16]. Zależnie od zidentyfikowanego scenariusza, algorytm następnie poszukuje punktu znajdującego się na prostej przechodzącej przez środki obu okręgów, a znajdującego się dokładnie pomiędzy nimi. Po ustaleniu pozycji tego punktu, badana jest relacja drugiego stopnia z kolejnym, trzecim punktem referencyjnym (i każdym następnym, nie będącym dwoma poprzednimi). W tym celu prowadzona jest prosta przechodząca przez środek nowego okręgu oraz wyznaczony wcześniej punkt bilateracji dwóch wcześniejszych okręgów. Punkt wyjściowy znajduje się dokładnie pomiędzy punktem leżącym na prostej, ale należącym do trzeciego okręgu oraz punktem bilateracji.

Rysunek 12: przykład wyznaczonego punktu dla trzech nie przecinających się okręgów

Rysunek 13: wizualizacja działania algorytmu przy wystąpieniu dwóch punktów przecięcia okręgów, z trzecim okręgiem znajdującym się poza nimi, elipsa widoczna na rysunku wyznacza granicę wystąpienia punktów użytych do oszacowania pozycji

2-D Bilateral Greed Iteration Algorithm positional visualisation

W przypadku gdy system dysponuje trzema urządzeniami referencyjnymi, jest w stanie zwrócić trzy punkty

jako wyniki, których złożenie generuje właściwy punkt wynikowy, a więc i szukaną pozycję. Jeśli urządzeń jest więcej, w toku działań algorytmu tworzona jest zatem cała chmura wyników, będących złożeniem dla wszystkich wykrytych scenariuszy poprzez iteracyjne przejście przez wszystkie urządzenia referencyjne, aż do wyczerpania wszystkich możliwych kombinacji. Wyniki tej chmury są poddane optymalizacji ¹⁷, co pozwala na pewne zredukowanie wartości w chmurze do tych, które są bardziej istotne dla prawidłowego rozwiązania. Rozwiązaniem optymalizującym we wszystkich przypadkach jest zastosowanie metody statystycznej, wykorzystującej kwantyle do eliminacji punktów o znacznym oddaleniu od wyznaczonej mediany pozycji. Działanie algorytmu pozwala na zredukowanie ilości pozycji, które mogą zaburzać wynik i koryguje w pewnym stopniu uzyskiwaną pozycję. Istnieją również inne możliwości redukcji pozycji zawierających potencjalnie największe błędy poprzez przyjęcie pewnej umownej granicy dla wartości rejestrowanych poziomów RSSI i wykluczenie takich urządzeń referencyjnych z algorytmu, pod warunkiem pozostawienia odpowiedniej ilości wymaganej do osiągnięcia pozycji obciążonej małym błędem. Wynik takiej operacji ilustruje rysunek:

Rysunek 14 i Rysunek 15: Porównanie chmury wyników algorytmu bilateracyjnego bez (po lewej) oraz z uwzględnieniem optymalizacji (po prawej)

Algorytm trilateracyjny

Kolejnym przykładem algorytmu możliwego do zastosowania jest bardziej klasyczny algorytm

¹⁷ Podobna metoda może zostać również zastosowana do wyników poszczególnych scenariuszy

trilateracyjny [17], który również można zastosować w odniesieniu do więcej niż trzech urządzeń referencyjnych, generując tym samym chmurę punktów wynikowych, z których dopiero wyłaniamy właściwy rezultat. W przypadku tego algorytmu sprawdzany jest układ dla trzech wybranych urządzeń referencyjnych, następnie badane są relacje w tym układzie i dalsze obliczenia zależne są od wykrytego scenariusza. Jednakże pierwszym krokiem jest wyznaczenie trzech urządzeń referencyjnych zgodnie tak, że:

$$UR_{\#i} = [UR_0, UR_-, UR_+], \text{ gdzie}$$

$$UR_0 \neq UR_+, UR_- \neq UR_+$$

W przypadku algorytmu MLAT/TRILAT ¹⁸ uwzględnione jest liczenie wybranych setów tj. odpowiednia funkcja sprawdza i odnotowuje czy dana kombinacja urządzeń została już przeliczona przez algorytm. Skraca to ogólny czas pracy i uzyskanie wyników ponieważ dana kombinacja jest liczona tylko raz. Jeżeli $UR_{\#i}$ zawiera nieznaną kombinację, w pierwszej kolejności sprawdzane są relacje pomiędzy urządzeniami referencyjnymi poprzez badania scenariuszy przecięć dla okręgów dla trzech możliwych kombinacji wybranych urządzeń referencyjnych.

$$I_{C61 \rightarrow C6''}, I_{C6'' \rightarrow C6\#}, I_{C61 \rightarrow C6\#}$$

Wynikiem każdej interakcji może być jeden z czterech scenariuszy, identyczny ze scenariuszami obecnymi w algorytmie bilateracyjnym: a) dwa punkty przecięcia w postaci wartości numerycznych, b) jeden punkt przecięcia, c) brak punktów przecięcia, d) jeden z okręgów wewnątrz drugiego okręgu oraz zdarzenie szczególne - e) nakładanie okręgów, które jednak nie powinno mieć miejsca ponieważ oznaczałoby, że dwa urządzenia referencyjne znajdują się w tym samym miejscu oraz ich pomiar RSSI jest identyczny, co w warunkach rzeczywistych jest bardzo mało prawdopodobne. Informacja o relacji dla każdego z trzech przypadków jest składana do wspólnego wyniku i przekazywana do

programu. Ponieważ algorytm zakłada wyznaczanie prostych, przebiegających przez dwa wyznaczone punkty (optymalnie będące miejscami przecięcia okręgów), program dąży do znalezienia takich dwóch punktów dla każdego rozwiązania. Relacje, które nie dają dwóch punktów

¹⁸ MLAT/TRILAT, ponieważ choć algorytm jest trilateracyjny to wykorzystuje potencjalnie złożenie wielu urządzeń referencyjnych

rozwiązań są traktowane jako warianty wymagające przetworzenia do postaci umożliwiającej wyznaczenie takich obiektów w sposób dopasowany do zaistniałego wariantu.

*Rysunek 16: przykład relacji pomiędzy trzema okręgami
[Styczność, Brak przecięcia, Dwa punkty numeryczne]*

Gdy wszystkie trzy możliwe warianty zostaną przeanalizowane, wszystkie wartości w ciągu punktów wymaganych do kreślenia prostych powinny zawierać wartości numeryczne, umożliwiające wyznaczenie punktów pozwalających na wyznaczenie pozycji. Sprawdzenie odbywa się na zasadzie analizy, czy wszystkie wyrażenia są tuplami (nie są, jeśli zawierają tylko opis relacji w postaci string). Jeśli tak jest, to w pierwszej kolejności wyznaczane są parametry prostych na podstawie każdej pary punktów i następnie włączane do wspólnej listy. Następnie liczony jest punkt przecięcia prostych dla każdego możliwego przypadku przy założeniu, że:

$$a_{@}x + b_{@} - y = F_{@} \neq F_E = a_E x + b_E - y$$

Badanie relacji pomiędzy prostymi jest podzielone na różne scenariusze, biorące pod uwagę także zwrócone wartości nienumeryczne, zdefiniowane dla prostych pionowych oraz poziomych, ponieważ są to przypadki szczególne.

Rysunek 17: przykładowa wizualizacja trzech punktów przecięcia wyznaczonych prostych,

wskazujących potencjalny obszar wyniku

Każdy punkt będący rezultatem przecięcia obu prostych jest włączany do puli wyników $I_{F,FF,FFF}$, przechowujących rezultaty dla danego zestawu trzech wyznaczonych prostych. Algorytm porządkuje pulę wyników poprzez usunięcie duplikatów, które mogą pojawiać się tam ponieważ realizujemy wszystkie możliwe kombinacje, a więc zestaw trzech tych samych prostych może wystąpić trzy razy. Jest to najprostsze rozwiązanie – w praktyce możliwe jest zastosowanie dodatkowego algorytmu, który przechowywać będzie informację o przeliczonych zestawach, co ograniczyłoby wykonywanie zbędnych obliczeń. Następnie na podstawie zebranych punktów liczona jest pozycja centroidu:

$$X_{+ \# . ! " - * >} = \frac{\sum_{\$ \% \& ' \$} X_{\$}}{n}, \text{ gdzie } X_{\$} = r_{\$}$$

$$Y_{+ \# . ! " - * >} = \frac{\sum_{\$ \% \& ' \$} Y_{\$}}{n} \text{ gdzie } Y_{\$} = I_{I\$}$$

Wynikiem jest zatem pojedynczy punkt, który następnie jest przekazywany do puli punktów

głównych $W = [X, Y]$, które są następnie zwracane do głównego programu. Punkty te stanowią

chmurę wyników, z których można wyodrębnić końcowy wynik, będący właściwą pozycją szukanego punktu.

W przypadku naszego programu zastosowaliśmy optymalizację poprzez usunięcie z chmury

wyników tych wartości, które odbiegają od wyznaczonej mediany. Aby tego dokonać konieczne jest rozdzielanie Program liczy kwantyle w liczbie odpowiadającej ilości urządzeń referencyjnych oraz medianę dla puli wyników, a następnie znajduje w nich minima oraz maksima. Progowanie wartości wyznacza odległość dla wyznaczonych różnic pomiędzy medianą a tymi wartościami. Dzięki temu możliwe jest wskazanie maksymalnej odległości od pozycji wyznaczonej medianą, które przekroczenie oznacza usunięcie punktu z puli. W efekcie nasza pula punktów traci te punkty, które odbiegają w znacznym stopniu od mediany. Dopiero po przeprowadzeniu tej operacji liczona jest pozycja centroidu oraz właściwej mediany, tworząc tym samym ostateczny wynik, będący szukaną pozycją punktu.

Rysunek 18: obszar przecięć okręgów przy wprowadzonym losowym błędzie do 0.2 metra

Należy zaznaczyć, że istnieją również inne wersje algorytmów trilateracyjnych oraz multilateracyjnych o bardzo różnym stopniu złożoności i wymagań co do mocy obliczeniowej [18], zatem zaprezentowany algorytm z pewnością nie jest jedynym, nadającym się do zastosowania w

odniesieniu do zagadnienia monitorowania ruchu osób.

Algorytm wag

Jednym z dodatkowych elementów, które mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu do wyznaczania pozycji jest algorytm wagowy, biorący dodatkowo pod uwagę zmierzoną odległość bazującą na wartości RSSI. Podobnie jak w przypadku poprzednich algorytmów, rozwiązanie wagowe polega na wyznaczeniu punktu (punktów) będących centroidem i szukaną pozycją, ale dodatkowo wykorzystuje zidentyfikowaną relację między okręgami do przesunięcia tego punktu, co teoretycznie powinno odpowiadać bardziej prawdopodobnej pozycji, niż wynikałoby to z samego centroidu, który nie uwzględnia istotności odległości tego punktu do urządzeń referencyjnych. Metodę najlepiej obrazuje przykład:

Rysunek 19: przykład wyznaczonego punktu będącego centroidem

Następnie musimy wybrać punkt, będący owocem przecięcia dwóch okręgów znajdujących się najbliżej wyznaczonego centroidu. W naszym przypadku są to okręgi UR_B oraz UR_C . Nasza waga uwzględnia te wartości, ponieważ są dwa najmniejsze z trzech okręgów, więc zawierają teoretycznie najmniejszy błąd pomiaru. Oznacza to, że nasza pozycja punktu P_{centroid} musi zostać przesunięta w

kierunku punktu P_k :

Rysunek 20: wyznaczony punkt P , oraz wektor po którym musimy przesunąć punkt P_{w}

Następnie musimy ocenić o ile należy przesunąć P_{w} w kierunku P_K . Wartość ta jest równa

odległości pomiędzy nimi przemnożonymi przez wagę. Zatem, aby uzyskać tę wartość musimy wpierw wyznaczyć wagę. Waga uwzględnia stosunek promienia (odległości do szukanego punktu) okręgu o najmniejszym promieniu (odległości) do promienia okręgu o największym promieniu (odległości).

$$W = \frac{D_{7\#0\$12345\leftrightarrow C6\#637071}}{D_{7\#0\$12345\leftrightarrow C6\#81219071}}$$

W naszym przypadku wartość wagi będzie równa:

$$W = \frac{D_{C6}}{D_{C6}}$$

Aby przesunąć nasz punkt P_{w} musimy znać kąt pod jakim przebiega wektor. Możemy go

obliczyć wykorzystując wzór:

$$\theta = \tan^{-1} \frac{Y_{7=12345} - Y_{7<}}{X_{7=12345} - X_{7<}}$$

Musimy także wyznaczyć odległość $D_{7=12345 \leftrightarrow 7=}$, wykorzystując twierdzenie Pitagorasa:

$$D_{7=12345 \leftrightarrow 7=} = \sqrt{(X_{7=12345} - X_{7=})^2 + (Y_{7=12345} - Y_{7=})^2}$$

Zatem nasza szukana pozycja dla przesuniętego punktu wynosi:

$$X_{7_{<04>9105}} = X_{7_{\#0\$12345}} + (1 - W) \cdot D_{7_{\#0\$12345 \leftrightarrow 7_{=}}} \cdot \cos \theta$$

$$Y_{7_{<04>9105}} = Y_{7_{\#0\$12345}} + (1 - W) \cdot D_{7_{\#0\$12345 \leftrightarrow 7_{=}}} \cdot \sin \theta$$

Pozycja naszego punktu wynosi:

$$P_{K\#*M\%!\#\>} = WX_{7_{<04>9105}}, Y_{7_{<04>9105}} X$$

Co można zobrazować w naszym przykładzie:

Rysunek 21: wyznaczony punkt będący wynikiem przesunięcia z użyciem wagi

Wagę można zastosować w wielu różnych algorytmach pozycjonowania, wliczając w to przedstawione powyżej, wykorzystujące jako źródło informacji parametry RSSI, a więc technologię Bluetooth LE. Analizę RSSI można traktować także temporalnie, poprzez przypisanie pewnego okna obserwacyjnego – osoba przemieszczając się w przestrzeni nie może natychmiastowo zmienić położenia z jednego pomieszczenia do drugiego. Zatem w pewnym okresie czasu system, bazując na informacji RSSI, powinien osiągnąć konsensus co do przebywania danej osoby w danym pomieszczeniu. Pozwala to teoretycznie poprawić uzyskiwane wyniki klasyfikacji, ponieważ

wielokrotny pomiar powinien ograniczyć przypadkowe błędy, które wynikają z samego charakteru rejestrowanych wartości sygnałów advertisement Bluetooth.

Jednakże w przypadku śledzenia osób, najlepszym potencjalnym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii UWB, a więc algorytmów pozycjonowania, wykorzystujących jedno z dwóch możliwych podejść – ATWR lub TDoA. W przypadku projektowanego systemu zdecydowano się na użycie podejścia TDoA, ze względu na bardziej optymalne wykorzystanie lokalnego źródła zasilania, choć metoda ATWR również jest stosowana, choć nie do identyfikacji możliwej pozycji osób.

Algorytm TDoA

Algorytm TDoA stanowi rozwinięcie ToA, przy czym opiera się na informacji o różnicach w czasie dotarcia sygnału do poszczególnych urządzeń referencyjnych. W tym przypadku synchronizacja po stronie urządzenia nadawczego nie jest wymagana [19]. W pierwszej kolejności konieczne jest wyznaczenie trzech różnych urządzeń referencyjnych spośród puli wszystkich dostępnych urządzeń:

$$UR_0 \neq UR_+, UR_i \neq UR_+$$

Dla każdego urządzenia znamy czas dotarcia sygnału oraz jego pozycję w przestrzeni.

Rysunek 22: wskazanie różnic w czasie dotarcia sygnału pomiędzy stacjami pomiarowymi

Aby wyznaczyć pozycję punktu, będącego punktem nadania sygnału $P_{1,B}$, konieczne jest policzenie różnic pomiędzy czasem jego dotarcia dla trzech istniejących wariantów, tak, że:

$$\Delta t_{@} = t_{C6!} - t_{C6''}$$

$$\Delta t_{E} = t_{C6!} - t_{C6\#}$$

$$\Delta t_N = t_{C6''} - t_{C6\#}$$

A zatem jeśli tylko sygnał zostanie zarejestrowany na dwóch różnych urządzeniach referencyjnych, to istnieje możliwość policzenia różnicy w czasie dotarcia sygnału, którą następnie można przeliczyć na różnicę w odległości pomiędzy punktem nadania $P_{1,B}$ a urządzeniem referencyjnym UR , znając czas rozchodzenia się sygnału radiowego w atmosferze, która jest równa c :

Zatem: $\Delta d = c \cdot (\Delta t) = c \cdot (t_o - t_2)$, gdzie $c = 2.99705 \cdot 10^8 \text{ m}$

$$\Delta d_{\text{E}} = 2.99705 \cdot 10^8 \cdot (t_{C61} - t_{C6}) /$$

$$\Delta d_{\text{E}} = 2.99705 \cdot 10^8 \cdot (t_{C61} - t_{C6\#}) /$$

$$\Delta d_{\text{N}} = 2.99705 \cdot 10^8 \cdot (t_{C6} - t_{C6\#}) /$$

Wykorzystując równanie wyznaczające odległość pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni dwuwymiarowej:

Otrzymujemy:

$$d = \sqrt{(x_{\text{E}} - x_{\text{N}})^2 + (y_{\text{E}} - y_{\text{N}})^2}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta d_{\text{E}} &= \frac{R-x-x_{C6!}}{C6!} + \frac{-y-y^{C6!}}{C6!} - \frac{R-x-x}{C6''} + \frac{-y-y}{C6''} \\
 \Delta d_{\text{E}} &= \frac{R-x-x_{C6!}}{C6!} + \frac{-y-y^{C6!}}{C6!} - \frac{R-x-x}{C6\#} + \frac{-y-y}{C6\#} \\
 \Delta d_{\text{N}} &= \frac{R-x-x_{C6''}}{C6''} + \frac{-y-y^{C6''}}{C6''} - \frac{R-x-x}{C6\#} + \frac{-y-y^{C6\#}}{C6\#}
 \end{aligned}$$

Równania te można przekształcić z wykorzystaniem regresji nieliniowej do postaci wyrażającej pewną hiperbolę, a w ramach języka Python istnieje biblioteka matematyczna `scipy`, która pozwala na obliczenie wyniku dla dwóch przecinających się funkcji hiperbolicznych. Aby to umożliwić należy przekształcić równania powyżej do postaci funkcji hiperbolicznej:

$$F_{1 \rightarrow \#} = \frac{m_1 x_1 - x_{\#1} + m_2 y - y_{\#1}}{m_1 + m_2} - \frac{m_1 x_2 - x_{\#2} + m_2 y - y_{\#2}}{m_1 + m_2} - 2.99705 \cdot 10 \cdot t - t_{\#1}$$

$$F_{1 \rightarrow \langle} = \frac{m_1 x_1 - x_{\#1} + m_2 y - y_{\#1}}{m_1 + m_2} - \frac{m_1 x_2 - x_{\#2} + m_2 y - y_{\#2}}{m_1 + m_2} - 2.99705 \cdot 10 \cdot t - t_{\#2}$$

$$F_{\# \rightarrow \langle} = \frac{m_1 x_1 - x_{\#1} + m_2 y - y_{\#1}}{m_1 + m_2} - \frac{m_1 x_2 - x_{\#2} + m_2 y - y_{\#2}}{m_1 + m_2} - 2.99705 \cdot 10 \cdot t - t_{\#2}$$

A następnie wykorzystując funkcję **fsolve()** biblioteki **scipy**, odnieść równania do siebie w trzech wariantach, w celu wyszukania ich punktów przecięcia, gdzie:

$$a) F_0 = F_{a \rightarrow b} \text{ oraz } F_1 = F_{a \rightarrow c}$$

$$b) F_0 = F_{a \rightarrow b} \text{ oraz } F_2 = F_{b \rightarrow c}$$

$$c) F_0 = F_{a \rightarrow c} \text{ oraz } F_1 = F_{b \rightarrow c}$$

W ramach tych obliczeń otrzymujemy trzy wyniki a_p , $a_{@}$, a_E , które – zakładając istnienie rozwiązania – powinny zawierać po jednym punkcie, będącym punktem przecięcia.

Aby wyznaczyć punkt, będący naszym kandydatem, który zostanie włączony do chmury wyników, należy wyznaczyć centroid dla tych trzech pozycji, pod warunkiem, że każde a zawiera w sobie pozycję dokładnie jednego punktu. Wtedy:

$$P_1$$

$$P_B = \frac{a_{P?} + a_{@?} + a_{E?}}{3}$$

$$= \frac{a_{P@} + a_{@@} + a_{E@}}{3}$$

Wynik, czyli punkt $P_{1,B}$ jest następnie włączany do chmury wyników i liczona jest następną kombinacją trzech urządzeń referencyjnych aż do wyczerpania wszystkich możliwości. Kiedy ta operacja się zakończy algorytm dokonuje obliczenia mediany osobno dla wyników P_1 oraz P_B .

Umożliwia to zoptymalizowanie wszystkich rezultatów i odrzucenie tych kandydatów, których pozycja znacznie odbiega od wyniku podanego przez medianę o wartość zdefiniowaną podanym w

funkcji zakresem **threshold**. Efektem jest chmura wyników pozbawiona tych wartości i która może następnie być wykorzystana do określenia finalnej pozycji szukanego punktu z użyciem centroidu, mediany lub innej funkcji.

Rysunek 23: wizualizacja chmury punktów referencyjnych oraz wyznaczonej pozycji centroidu za pomocą algorytmu TDoA

Podobnie jak w przypadku algorytmu ToA najbardziej istotnym elementem jest precyzja pracy zegarów oraz synchronizacja po stronie urządzeń referencyjnych, choć istnieją również bardziej zaawansowane rozwiązania, które umożliwiają znalezienie wyników również w przypadku braku takiej synchronizacji [20]. W systemie UWB metoda TDoA polega na wysyłaniu ramki tzw. Blink w określonym interwale, który może być definiowany w urządzeniu. W praktyce – zakładając możliwość przesyłania poleceń z jednostki centralnej do tych urządzeń – możliwe jest wprowadzenie zmiennego interwału dla ramek Blink, uzależnionego od wykrytego przemieszczania się osób tj. im bardziej dynamiczny jest schemat poruszania się danej osoby, tym krótszy interwał czasowy jest stosowany. Jest to potencjalnie metoda optymalizująca dodatkowo zużycie energii.

Potencjalne funkcjonalności możliwe do implementacji w budynkach służby zdrowia

Jednym z elementów planowanej funkcjonalności systemu jest zdolność do aktywnego monitorowania położenia ludzi (personelu medycznego oraz pacjentów) pod kątem ryzyka transmisji określonych patogenów oraz identyfikacji zdarzeń kwalifikujących się do natychmiastowej reakcji personelu medycznego. Definicje wymogów dla takich funkcjonalności można podzielić na:

- Zdolność do identyfikacji upadków/utruty przytomności w odniesieniu do monitorowanych pacjentów
- Zdolność do automatycznego wyzwalania ostrzeżeń i powiadomień w przypadku identyfikacji zdarzenia polegającego na wykroczeniu pacjentów poza zdefiniowaną strefę dopuszczalną (pokój, oddział, blok szpitalny, cały obszar budynku szpitalnego lub obszar szpitalny wraz z jego otoczeniem na otwartej przestrzeni)
- Automatyczne nanoszenie pozycji pacjenta na mapę pomieszczeń
- Możliwość wydawania urządzeń w ramach odwiedzin osób bliskich; także potencjalne wsparcie przez urządzenie wyznaczania trasy dotarcia do konkretnego pomieszczenia i pacjenta
- Zdolność do identyfikacji zdarzeń mogących zagrażać życiu pacjentów tj. wykrycie przyspieszeń przekraczających pewien ustalony poziom, brak zarejestrowanego ruchu w określonym czasie itd.
- Możliwość ręcznego wyzwolenia alarmu przez pacjenta używającego urządzenia śledzącego
- Możliwość definiowania wymaganego minimalnego czasu interakcji, wyzwalającego alarm dotyczący potencjalnego ryzyka transmisji patogenów; także możliwość definiowania w systemie takich czasów reakcji dla określonych patogenów
- Możliwość definiowania flag dla określonych pomieszczeń identyfikujących specjalne aspekty traktowania tj. pomieszczenie izolowane, pomieszczenie z restrykcją wizyt itd. Monitoring naruszenia tych pomieszczeń przez personel nieuprawniony.

Wykrywanie zagrożeń transmisji patogenów¹⁹

W tym celu konieczna jest stała analiza odległości pomiędzy śledzonymi urządzeniami (w domyśle – personelu), bazująca na informacji pochodzącej z podstawowej funkcjonalności tj.

¹⁹ Naturalnie jest to model znacznie uproszczony, nie wykorzystujący zaawansowanych symulacji

określenia położenia tych urządzeń. Każda aktualizacja pozycji inicjuje proces weryfikacyjny, który bierze pod uwagę wszystkie pozostałe jednostki znajdujące się w danym pomieszczeniu (co skraca ilość wymaganych porównań). Sprawdzany jest również marker czasu obu urządzeń, co pozwala na określenie jak długo obie osoby znajdowały się poniżej wyznaczonego progu odległości dla danego patogenu, co bezpośrednio przekłada się na ryzyko jego transmisji. Proóg

odległości traktowany jest jako swego rodzaju bufor, będący okręgiem o promieniu r dla danej

osoby O , przy czym jego centrum wyznacza środek ciała osoby (co wymaga uwzględnienia

przesunięcia względem faktycznej pozycji urządzenia śledzącego). Należy zauważyć, że na promień składa się 30 centymetrów strefy „nienaruszalnej” tj. jest to uśredniona wartość wyznaczająca wielkość ciała osoby. Przyjęty bufor może być modyfikowany o dodatkowe współczynniki ryzyka, które zwiększają lub zmniejszają jego promień np. dla osób o obniżonej odporności można przyjąć (jako przykład), że jego wielkość wynosi $2r$, a zastosowanie podstawowych środków ochronnych (maseczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe, rękawice jednorazowe) zmniejsza jego rozmiar odpowiednio do $0,5r$ dla samej maseczki i fartucha, $0,6r$ dla przyłbicy, $0,8r$ dla samych rękawic²⁰. Współczynniki mogą też się nakładać na siebie tj. pełne zabezpieczenie powoduje zmniejszenie bufora do:

$$B = 0,3 + r \times 0,5r \times 0,5r \times 0,6r \times 0,8r$$

Co przy przyjętym buforze dla przykładowego patogenu równym 1 metrowi daje nam wartość B równą 0,42. Zatem pełne zabezpieczenie oznacza, że promień przyjętego bufora dla osoby o typowej odporności wynosi 42 centymetry. Zakładając, że ta osoba spotyka się z pacjentem o obniżonej odporności, który nie jest zabezpieczony w żaden sposób, bufor tego pacjenta jest równy:

$$B_2 = 0,3 + 2r$$

Zatem w odniesieniu do tego samego patogenu o wejściowym buforze ustalonym na 1 metrze (wynikającym z klasy zagrożenia tego patogenu), bufor tej osoby będzie równy aż 2,3 metra.

²⁰ Szczegółowe określenie współczynników wymaga konsultacji specjalistycznej, może być również zależne od samego patogenu oraz jego wirulentności, a także drogi propagacji

Rysunek: wyznaczone bufory dla osoby w pełnym zabezpieczeniu oraz osoby bez środków bezpieczeństwa, dodatkowo o obniżonej odporności przy braku bezpośredniej interakcji pomiędzy nimi; czerwone okręgi wyznaczają „nienaruszalne” strefy bufora

Prawdopodobieństwo ryzyka transmisji jest uzależnione od stopnia w jakim oba bufory się przenikają tj. możliwe są scenariusze:

- Oba bufory w ogóle się nie przenikają, zatem ryzyko transmisji patogenu jest minimalne²¹, alarm nie jest generowany niezależnie od czasu
- Oba bufory się stykają, ryzyko transmisji nadal jest minimalne, generowany jest zapis zdarzenia, ale bez wygenerowania alarmu
- Bufory się przenikają: zależnie od stopnia przenikania, ryzyko transmisji posiada zmienną wartość, dodatkowo zależną od czasu trwania interakcji.

²¹ Niezerowe, ale bliskie zero, dopuszczalne jest bowiem założenie, że patogen występuje naturalnie w biologicznym tle środowiska (charakterystyczne dla tzw. infekcji szpitalnych, gdzie pacjent jest zarażony w sposób inny niż przez kontakt z innym pacjentem)

- Jeden bufor znajduje się całkowicie wewnątrz drugiego bufora – w takim przypadku ryzyko transmisji wyznaczone jedynie buforem jest równe 1, wartość jest dodatkowo modyfikowana długością trwania interakcji w sposób wykładniczy tj. wydłużenie czasu interakcji zwiększa ryzyko transmisji wykładniczo (dla patogenów przenoszonych w aerozolah)
- W przypadku gdy odległość pomiędzy osobami jest mniejsza niż 0,6 metra, dochodzi do stykania się lub nakładania wewnętrznych stref bufora wyznaczających wirtualny zakres ciała, co oznacza, że dodatkowo ryzyko transmisji się zwiększa, ponieważ zakłada się kontakt bezpośredni (dotyk); wartości te są dodatkowo zależne od czasu interakcji z ryzykiem rosnącym wykładniczo dla wszystkich grup patogenów (przenoszonych w aerozolah, przez kontakt bezpośredni itd.)

Dodatkowo każdy patogen może mieć określony własny współczynnik ryzyka związanego z potencjalną ekspozycją. Zapis informacji o występujących interakcjach może dodatkowo zawierać komponent lokalizacyjny, bazujący na obu pozycjach badanych osób. Informacja ta może być istotna z punktu widzenia zbiorczego, ponieważ dzięki analizie statystycznej może wskazywać miejsca, gdzie ryzyka transmisji są największe, a co za tym idzie, mogą wymagać dodatkowych środków minimalizujących takie zagrożenia.

Wnioski

Zastosowanie technologii hybrydowej Bluetooth LE wraz z UWB wprowadza bardzo elastyczne narzędzie pozwalające na śledzenie ruchu osób w czasie bliskim rzeczywistemu z dużą dokładnością oraz potencjalnie przy dużej ilości aktywnych urządzeń. Jednocześnie otwiera to drogę dla wielu nowych zastosowań elementów location based services, które mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia oraz środowiskach pracy. Istniejące rozwiązania algorytmiczne umożliwiają

uzyskanie pozycji z dokładnością do około 1 metra w przypadku urządzeń nieskalibrowanych (w przypadku UWB) oraz około 10 centymetrów przy zastosowaniu metod kalibracyjnych. Jest to wartość wystarczająca do bardzo wielu zastosowań praktycznych: medycznych, industrialnych, biurowych itp. Kluczowe jest jednak przeprowadzenie testów platformy w celu weryfikacji:

- Zdolności penetracyjnych sygnałów BT oraz UWB w symulowanym oraz realnym środowisku
- Możliwości wykorzystania sygnałów BT do alokacji urządzeń w odniesieniu do konkretnych pomieszczeń
- Zdolności do kontroli operacyjnej dostępności do kanału zgodnie z wymaganiami standardu IEEE oraz określenie skalowalności w przypadku śledzenia wielu urządzeń w obrębie pojedynczego pomieszczenia w trybie TDoA
- Sprawdzenie funkcjonowania metody ATWR do wyznaczania pozycji urządzeń referencyjnych
- Sprawdzenie założeń dotyczących optymalizacji zużycia energii przez urządzenia przenośne
- Weryfikacja pracy jednostki centralnej przy dużej ilości symulowanych tagów
- Weryfikacja modeli konwersji parametrów RSSI na pseudoodległość w odniesieniu do technologii BT LE

Elementy te stanowią punkty wejścia dla planowanej kampanii testowej z wykorzystaniem urządzeń-demonstratorów technologii oraz prototypowych – zarówno badań w środowisku laboratoryjnym jak i praktycznym (w realnym środowisku).

Lista zastosowanych skrótów oraz terminów

Skrót	Opis
CRC	Cyclic Redundancy Code
FC	Frame Control
ITU	International Telecommunication Union
LOS	Line of Sight
RSS	Relative Signal Strength
TOA	Time of Arrival
TDOA	Time Difference of Arrival
RTT	Round Trip Time
AOA	Angle of Arrival
DOA	Direction of Arrival
ADOA	Angle Difference of Arrival
POA	Phase of Arrival
PDOA	Phase Difference of Arrival
CSI	Channel State Information
RSRQ	Reference Signals Received Quality

Termin	Opis
Multipath	Oznacza sytuację w której sygnał radiowy wychodzący z nadajnika nie dociera bezpośrednio do odbiornika, ale odbija się od przeszkód, przez co sprawia wrażenie, że

	pochodzi z wielu źródeł o różnym położeniu
Fingerprinting	Technika rejestracji parametrów sygnałowych w danej lokalizacji, która umożliwia późniejsze określenie pozycji na bazie sygnałów wejściowych.

Metodologia pomiaru odległości

Wprowadzenie do technologii nawigacyjnych stosowanych w środowisku zamkniętym

Wykorzystanie istniejących technologii w odniesieniu do zagadnienia pozycjonowania obiektów w przestrzeniach zamkniętych (budynkach, strefach industrialnych itd.) wiąże się z koniecznością rozwiązania szeregu unikalnych problemów, które nie występują lub są znacznie ograniczone w przypadku przestrzeni otwartych. Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), opartego o informację o lokalizacji, rozwiązania nawigacyjne stały się niezwykle istotne i w sposób ciągły generują duże zainteresowanie środowiska naukowego oraz komercyjnego, ze względu na ich potencjalne szerokie zastosowanie. Informacja o lokalizacji obiektów już teraz odgrywa ważną rolę w wielu popularnych systemach informacyjnych, między innymi w środowisku telefonii komórkowej, dzięki integracji coraz dokładniejszych odbiorników nawigacji satelitarnej. Systemy lokalizacyjne służą do lokalizowania lub śledzenia osób lub urzędzeń, które przy obecnym stanie zaawansowania rozwiązań technologicznych, mogą wykorzystywać cały szereg różniących się od siebie metod pozycjonowania. Do najbardziej znanej technologii z pewnością zalicza się nawigacja satelitarna wykorzystująca sygnały GNSS, także wspomagana dodatkowymi technologiami jak SBAS, czy właśnie uruchamiany komponent systemu europejskiego Galileo – Galileo HAS, gdzie dodatkowe korekty nawigacyjne będą udostępnione nieodpłatnie poprzez Internet lub bezpośrednio z satelity (w ramach pasma E6 - 1260-1300 MHz). Wszystkie systemy opierające się na sygnałach nawigacji satelitarnej wyznaczają położenie jako wysokość i szerokość geograficzną, najczęściej w ramach ogólnie przyjętego modelu WGS84. Jest to również najbardziej popularna i najbardziej uniwersalna technologia, która obecnie jest wykorzystywana w coraz szerszym zakresie również w systemach autonomicznej nawigacji i prawdopodobnie w przyszłości

stanie się tak powszechna, że wręcz niezauważalna.

Z drugiej strony, systemy pozycjonowania w pomieszczeniach rozwijają się wolniej, ponieważ na ich przeszkodzie stoją unikalne problemy, które w przypadku otwartej przestrzeni po prostu nie występują. Jednakże zainteresowanie takimi technologiami, a zwłaszcza dynamiczny rozwój rozwiązań IoT powoduje, że obecnie obserwuje się wyraźny trend w rozwoju różnych technologii wspierających tzw. location based services również w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych np. inteligentnych domów, magazynów, muzeów, ośrodków opieki zdrowotnej, parkingów podziemnych, a także sklepów czy całych centrów handlowych. Niestety, lokalizacja w takim środowisku jest dużym wyzwaniem, ze względu na występowanie efektów takich jak multipath (sygnał dociera do odbiornika więcej niż jedną drogą np. z powodu odbić), zanikanie, odbicie, maskowanie czy opóźnienie w czasie dotarcia do odbiornika. Popularne rozwiązanie GNSS w takim przypadku nie jest optymalne ze względu na konieczność odbioru sygnałów w sposób bezpośredni i niezakłócony na tzw. linii wzroku. Co więcej, wymagania stawiane systemom nawigacji wewnątrz pomieszczeń są znacznie wyższe niż dla analogicznych rozwiązań na otwartej przestrzeni – spowodowane jest to charakterystyką samych budynków, gdzie uzyskiwanie pozycji z dokładnością typowego współczesnego odbiornika nawigacji satelitarnej jest zwyczajnie dalece niewystarczające. Problemy to spowodowały konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań nawigacyjnych, których skuteczność byłaby wyższa od satelitarnej. Możliwy zakres bazy technologicznej dla takich rozwiązań jest bardzo szeroki – mogą one bazować na rozwiązaniach dźwiękowych, optycznych (w wielu zakresach spektralnych), magnetycznych, nawigacji inercyjnej oraz radiowej. Przy czym do najbardziej popularnych rozwiązań stosuje się technologie radiowe, wykorzystujące zarówno lokalizowanie w sposób aktywny lub pasywny. System aktywnego lokalizowania zakłada wykorzystanie urządzenia, które w sposób

aktywny emituje odpowiednio przygotowaną informację, która umożliwia pozycjonowanie śledzonego obiektu za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń-odbiorników, podczas gdy rozwiązania pasywne muszą radzić sobie bez dedykowanego komponentu ułatwiającego to zadanie.

Jednocześnie niezwykle istotnym aspektem staje się wybór rozwiązania pozwalającego na wyliczenie – możliwie precyzyjne – samej lokalizacji. Najczęściej wykorzystywanymi rozwiązaniami jest analiza mocy sygnału odbieranego przez urządzenia (RSS – Relative Signal Strength), a także AoA (Angle of Arrival), TOA (Time of Arrival), TDOA (Time Difference of Arrival). W każdym z tych przypadków analizowany jest sygnał radiowy wychodzący ze śledzonego urządzenia i odbierany przez szereg dedykowanych urządzeń odbiorczych. Co więcej, sam jednostkowy pomiar jest niewystarczający do określenia lokalizacji, dlatego aby ją uzyskać konieczne jest przeliczenie wielu pomiarów z wykorzystaniem metod takich jak triangulacja, multilateracja, a także poprzez użycie bardziej wyspecjalizowanych alternatyw jak rozpoznawanie wzorców, uczenie maszynowe oraz rozwiązań wykorzystujących więcej niż jedną metodę w koncepcjach hybrydowych. Każda charakteryzuje się pewnym zakresem zalet, ale również posiada wady.

Tabela 1: Metody wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni

Metoda	Zalety	Wady
RSS	<ul style="list-style-type: none"> • Nie ma potrzeby synchronizacji czasu i pomiaru kąta. • Łatwe do wdrożenia. • Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów sprzętowych. 	<ul style="list-style-type: none"> • Podatny na szum, efekty multipath oraz Non-Line-of-Sight. • Potrzebuje bazy danych dla fingerprintingu w przypadku wykorzystania metod analizy środowiska pracy.

	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminuje wysokie zużycie energii. 	
TOA	<ul style="list-style-type: none"> • Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych środowiska pracy (fingerprinting). • Zapewnia wysoką dokładność lokalizacji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymaga synchronizacji czasu wszystkich urządzeń. • Jest podatne na zakłócenia typu multipath oraz addytywne. • Wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń i komponentów. • Trudne do wdrożenia na wąskim paśmie.
TDOA	<ul style="list-style-type: none"> • Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych (fingerprinting). • Nie wymaga synchronizacji czasu między urządzeniem wysyłającym sygnał, a węzłami odbiorczymi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potrzebuje dodatkowych rozwiązań sprzętowych. • Trudne do wdrożenia w wąskim paśmie. • Wymaga synchronizacji czasu między bazami.
RTT	<ul style="list-style-type: none"> • Nie ma potrzeby synchronizacji zegarów między węzłami. • Zmniejsza złożoność, zwiększa niezawodność. • Wysoka częstotliwość pomiaru i szybkości aktualizacji. • Przy odpowiedniej synchronizacji możliwe wykorzystanie pasywnego RFID. 	<ul style="list-style-type: none"> • Podatne na efekty multipath. • Wprowadza opóźnienia czasowe w trakcie przetwarzania o różnej charakterystyce, które wpływają na szacunek odległości. • Zakłócenia fazy (szum) wpływa na dokładność zegara. • Brak możliwości jednoczesnej odpowiedzi do wielu urządzeń.

AOA	<ul style="list-style-type: none"> • Brak konieczności synchronizacji czasu między bazami. • Zapewnia wysoką dokładność. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potrzebuje złożonego zespołu antenowego. • Wymaga dodatkowych komponentów. • Podatny na zakłócenia wynikające z efektów multipath, NLoS oraz zakłócenia o charakterze addytywnym.
DOA	<ul style="list-style-type: none"> • Podatny na występowanie efektów wielościeżkowych. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokładność zależy od dokładnego pomiaru kąta.
ADOA	<ul style="list-style-type: none"> • Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych dla fingerprinting. • Nie potrzeba informacji o różnicach kątów między dwiema wartościami AOA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymaga dodatkowych czujników, takich jak żyroskopy.
POA	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwo uzyskać zmianę fazy sygnału podczas prorogacji. • Poprawia dokładność jeśli jest zintegrowane z metodami RSSI, TOF i TDOA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ma nieskończoną liczbę długości ścieżek sygnału. • Wymaga Line-of-Sight dla wysokiej dokładności. • Problem z niejednoznacznością faz z powodu efektów tzw. phase wrapping.
PDOA	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka dokładność. • Zmniejsza efekty multipath. 	<ul style="list-style-type: none"> • Niedokładności w szacowaniu odległości. • Dokładność zależy od występowania efektów multipath.
CSI	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnia bardziej szczegółowe informacje o charakterystyce sygnału. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymaga pracochłonnego procesu kalibracji w miejscu instalacji.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dobra stabilność i większa dokładność niż RSS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nie musi pasować do większości sytuacji. • Wymaga większej pamięci i dłuższego czasu pracy przed osiągnięciem stanu operacyjnego.
RSRQ	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługuje informacje o większej mocy. • Zmniejsza podatność na lokalne zakłócenia w środowisku 	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływa na zakłócenia interferencyjne oraz na szum termiczny występujący na stacjach.

Wykorzystanie *Relative Signal Strength* (RSSI)

Wskaźnik siły odbieranego sygnału (RSSI) jest pomiarem porównawczym RSS. RSSI jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, pozwalającym na oszacowanie odległości między śledzonym urządzeniem a odbiornikiem, bez konieczności uciekania się do skomplikowanych obliczeń. RSSI oblicza odległość na podstawie spadku odbieranej mocy sygnału między dwoma urządzeniami i umożliwia wyznaczenie pozycji przy użyciu nawet niewielkiej liczby urządzeń (odbiorników lub anchorów). Algorytm oparty na RSSI wymaga jedynie by dostępny był sygnał pochodzący ze śledzonego urządzenia i nie potrzebuje dodatkowych rozwiązań takich jak synchronizacja baz czy specjalistycznych komponentów. RSSI do szacowania odległości wykorzystuje pewien określony model propagacji, który powiązany jest z charakterystyką samego środowiska pracy, choć może również wykorzystywać techniki typu fingerprinting, które pozwalają na osiąganie większej dokładności. Jednakże należy pamiętać, że poziomy RSSI są bardzo podatne na zakłócenia środowiskowe (multipath i inne), a nawet na zmiany temperatury, a ich wskazania są zmienne w czasie. Dodatkowo wystąpienie zakłóceń spowodowanych efektami LoS dodatkowo wprowadza znaczny błąd pomiarowy np. w przypadku wystąpienia obiektu, który

przesłania możliwość bezpośredniego dotarcia sygnału z nadajnika do odbiornika, generując odczyt, który wskazywałby na znaczny spadek mocy sygnału, co jednak nie jest bezpośrednio powiązane ze zmianą odległości. Pewnym rozwiązaniem tych problemów może być jednak analiza propagacji sygnałów radiowych w celu określenia charakterystyki tła, a także wykonanie dodatkowych kalibracji.

Wykorzystanie Time of Arrival (ToA)

ToA jest również znany jako ToF (Time of Flight) i jest opisany jako moment, w którym sygnał dociera do odbiornika. Technika ta pozwala na oszacowanie odległości do odbiornika, poprzez obliczenie czasu propagacji sygnału radiowego na linii nadajnik-odbiornik. Tradycyjne podejścia do metody ToA wymagają co najmniej dwóch lub trzech baz referencyjnych, w których sygnał dociera drogą bezpośrednią i niezakłóconą przeszkodami (Line-of-Sight), aby osiągać wysoką precyzję. W rozwiązaniu tym bazy mogą być synchronizowane, a sam sygnał musi zawierać informację o czasie jego wysłania. Ponieważ rodzi to duże problemy operacyjne, aby je rozwiązać możliwa jest implementacja bardziej zaawansowanych metod - tzw. TDoA (Time Difference of Arrival), oraz metody wyznaczenia czasu przebycia sygnału w obie strony (RToA), zwaną również RTOF. Mechanizmy określania odległości RToA są identyczne z ToA, ale nie wymagają zawarcia odniesienia czasowego w stacjach bazowych. Niestety na skuteczność ToA mają wpływ wszelkie zakłócenia o charakterystyce addytywnej oraz multipath, przy czym zakłócenia addytywne można zredukować poprzez zastosowanie rozwiązania TDoA zamiast ToA.

1.1. Wykorzystanie Time Difference of Arrival (TDoA)

TDoA jest metodą pozwalającą na uzyskanie informacji o odległości pomiędzy dwoma urządzeniami. TDoA pozwala na określenie różnic w czasie nadejścia tego samego sygnału radiowego, zaobserwowanego przez wszystkie stacje bazowe.

Metoda ta wymaga zastosowania co najmniej trzech odbiorczych stacji bazowych (anchorów) o znanych współrzędnych, aby móc wyznaczyć położenie śledzonego obiektu. Ta metoda polega na określeniu różnic w czasie odebrania sygnału pomiędzy kilkoma anchorami. Dokładność metody TDoA, a konkretnie błędy w określeniu prawidłowej pozycji obiektu wynikają bezpośrednio ze złożonej charakterystyki propagacji sygnałów radiowych w środowisku zamkniętym. W szczególności mowa tutaj o zjawiskach multipath oraz shadowing¹. Rejestrowane sygnały radiowe docierające do anteny odbiorczej różnymi drogami powodują, że transmisja nie jest jednorodna. Z perspektywy odbiornika sygnał ten jest odbierany z pewnymi przesunięciami w czasie, pomimo faktu, że pochodzi on z jednego źródła, co jest konsekwencją efektu multipath. Pewną metodą weryfikacji tych efektów może być zastosowanie alternatywnego systemu komunikacji, w którym medium inne niż radiowe pozwala na wyznaczenie pozycji, unikając tym samym wystąpienia zjawiska multipath. Takim systemem może być na przykład zastosowanie ultradźwięków, co dodatkowo pozwala na użycie tego samego algorytmu TDoA. Uzyskanie prawidłowych wyników w przypadku tej metody wymaga jednak zsynchronizowania czasów pomiędzy stacjami bazowymi, ponieważ użyty do wyznaczenia czasu przybycia sygnału indeks musi być wspólny dla wszystkich baz. Kluczowa jest więc precyzja tej synchronizacji oraz sam pomiar czasu na stacjach bazowych z określoną precyzją, ponieważ nieprecyzyjny zegar wprowadzi błędy w sygnaturze odbioru sygnału, co przełoży się bezpośrednio na wyznaczoną odległość do śledzonego urządzenia, a to w konsekwencji zwiększy zakres błędu w trakcie wyznaczania pozycji.

¹ Shadowing określa zdarzenie w którym sygnał radiowy staje się przesłonięty przez obiekt trzeci, co wprowadza zakłócenia w jego odbiorze przez odbicia, pochłanianie a także potencjalnie przez spowolnienie transmisji sygnału, który musi się przedostać przez inne medium niż powietrze, gdzie teoretyczna prędkość przemieszczania się jest mniejsza

Wykorzystanie Round Trip Time (RTT)

Interesującym podejściem w przypadku metody wyznaczania odległości pomiędzy urządzeniami jest zaproponowany dwukierunkowy pomiar oparty na technologii Wi-Fi i przeznaczonej właśnie do zastosowania w systemach wyznaczania lokalizacji oraz śledzenia obiektów w pomieszczeniach, przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji tych pomiarów względem innych metod. Systemy te opierają się na dokładnym pomiarze czasu (FTM) RTT propagacji sygnału pomiędzy urządzeniem śledzonym (domyślnie smartfonem) a punktem bazowym systemu (anchorem). Technika RTT lub RTOF szacuje odległość na podstawie znacznika czasu transmisji komunikatu FTM i odpowiedzi na jego potwierdzenie (komunikacja zatem przebiega w obie strony). To podejście pomiarowe oparte jest na ToF i pozwala na rozwiązanie problemu synchronizacji, który jest problematyczny z perspektywy metody ToA. Pomiar RTT nie wymaga bowiem synchronizacji zegarów pomiędzy węzłami. Oznacza to mniejszą złożoność całej architektury systemu lokalizacyjnego oraz wysoką niezawodność. FTM pozwala na oszacowanie odległości również przy relatywnie dużej odległości pomiędzy bazą a śledzonym obiektem, a także umożliwia na wykonywanie tego pomiaru z wysoką częstotliwością. Jednakże pomiar odległości w RTT ma również pewne ograniczenia – nie toleruje wystąpienia zjawisk takich jak multipath, spadku mocy sygnału czy też efektu shadowing. Może również generować błędy jeśli zastosowane zegary pracują niestabilnie (tj. występuje pewna różnica w taktowaniu tych zegarów) lub gdy pracujące zegary nie trzymają stałego taktowania (gdzie pojedynczy takty mogą nieznacznie różnić się długością). Błąd może być również wprowadzony przez pewne opóźnienie spowodowane ograniczeniem wydajności przetwarzania sygnału, zwłaszcza jeśli jednocześnie wykonuje wiele pomiarów do wielu obiektów – w takim scenariuszu duża ilość zapytań FTM może uniemożliwić właściwą pracę urządzenia.

Wykorzystanie Angle of Arrival (AoA) oraz Angle Difference of Arrival (ADoA)

AoA to technika określania pozycji obiektów na podstawie wyznaczonych kątów z których nadbiega sygnał radiowy względem orientacji przestrzennej odbiorników stacji bazowych. Metoda oparta na kątach wymaga co najmniej trzech punktów odniesienia w celu określenia położenia obiektu za pomocą metody triangulacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, metoda AoA może uzyskiwać dane kątowe przy użyciu rozwiązań radiowych, wykorzystujących macierze anten odbiorczych – przy założeniu wykorzystania anten odbiorczych kierunkowych lub zespołu wielu anten. W przypadku wielu anten funkcjonowanie metody opiera się na analizie zmian fazy lub czasu zarejestrowanego sygnału w poszczególnych elementach macierzy, w odniesieniu do rezultatu uzyskiwanego na elemencie położonym centralnie, co pozwala na określenie kąta nadejścia tego sygnału radiowego. W przypadku zastosowania anten kierunkowych, metoda działa poprzez obliczenie stosunku zarejestrowanego poziomu RSSI między wieloma antenami, które są rozmieszczone w taki sposób, aby uzyskać podobieństwo między ich głównymi wiązkami. Wyznaczenie AoA wymaga zatem dokładnego zaprojektowania konstrukcji anten oraz komponentów radioelektronicznych, co stanowi podstawowe wyzwanie stojące na przeszkodzie w zastosowaniu tej technologii, choć pewne postępy obserwuje się na przykład w zastosowaniu macierzy antenowych w technologii Bluetooth. AoA jest również podatny na zakłócenia, zjawiska spowodowane NLoS oraz multipath. Co więcej, błędy spowodowane LoS mogą być znacznie większe niż w przypadku technik opartych na TDoA lub RSS. Metoda AoA potrzebuje również wyspecjalizowanego sprzętu, który dodatkowo wprowadza komponenty, które w efekcie bardzo zwiększają zużycie energii, ale za to nie wymaga synchronizacji czasu między bazami. Wykorzystanie takich komponentów elektronicznych oznacza, że metoda nie nadaje się do łatwego wprowadzenia w odniesieniu do typowych elementów sieciowych standardu WLAN – z tego względu najczęściej stosowaną metodą

wyznaczania pozycji jest RSSI (i konwersja tego parametru na odległość). W przypadku metody ADoA, informacja o pozycji jest uzyskiwana na podstawie różnic pomiędzy dwoma uzyskanymi pomiarami kątowymi AoA.

Wykorzystanie metody *Direction of Arrival (DoA)*

Pomiary oparte na DoA wykorzystują informacje o kącie odebranego sygnału do oszacowania pozycji urządzenia[1]. Podejście DoA, zwane również AoA (Angle of Arrival), jest prostsze niż pomiary oparte na czasie, ponieważ oszacowanie pozycji 2D obejmuje tylko dwa pomiary kąta. System pozycjonowania oparty na DoA polega na ocenie sygnałów AoA. Dokładność systemu lokalizacji opartego na DoA jest jednak bardzo zależna od występowania efektów multipath, ponieważ odbicia w znaczący sposób mogą wpłynąć na kąt nadejścia mierzonych sygnałów radiowych. Szacowanie kąta nadejścia sygnałów wymaga zastosowania specjalistycznych układów antenowych lub anten kierunkowych. Jednakże zaletą DoA jest możliwość łączenia takiego algorytmu z innymi elementami wyznaczania położenia np. RSS, ToF, TDoA lub RToF. Istnieje kilka różnych implementacji anten możliwych do zastosowania, takich jak system wykorzystujący sygnały wąskopasmowe, switch beam, macierz anten fazowych oraz system szacowania lokalizacji oparty na UWB w oparciu o algorytmy DoA[2]. Systemy lokalizacyjne oparte na DoA wymagają wyspecjalizowanych konstrukcji antenowych. DoA można podzielić na techniki oparte o rozwiązania offline oraz online. W metodzie wykorzystującej rozwiązania offline, DoA jest wyznaczane wielokrotnie, a uzyskiwana wartość stanowi jego uśrednienie wyprowadzane jako elementy fingerprintingu. Następnie metoda triangulacji pozwala na szacowanie właściwej lokalizacji. System opierający się na rozwiązaniach offline jest bardziej złożony od systemu działającego w czasie rzeczywistym, bazującym na odbieranych sygnałach DoA w danym momencie. DoA zostały opracowane jako element systemu lokalizacji wewnętrznej w celu rozwiązania problemu interferencji spowodowanej propagacją sygnałów z

efektem multipath. Dlatego obecnie uważa się, że DoA może stanowić element koncepcji hybrydowej łączącej tą metodę z koncepcją TDoA.

Wykorzystanie metody Phase of Arrival (PoA)

Techniki określania odległości poprzez PoA szacują odległość na podstawie pomiaru fazy fali nośnej sygnału. Zastosowanie technik pomiarowych PoA znalazło zastosowanie w systemach lokalizacji opartych o technologię pasywnych znaczników bezprzewodowych RFID, gdzie konieczne było uzyskanie większej dokładności wyznaczania pozycji dwuwymiarowej oraz uniknięcie problemów związanych z efektami multipath. Techniki PoA mogą być wykorzystywane równolegle razem z innymi technikami, takimi jak ToF, TDoA lub RSSI w celu poprawy jakości uzyskiwanych wyników. Do poprawnego działania mogą jednak wymagać zachowania LoS, aby nie wprowadzać błędu spowodowanego odebraniem sygnałów odbitych. Pomiar lokalizacji polega na analizie różnicy faz w sygnale, który propaguje od nadajnika do urządzeń stanowiących punkty odniesienia (stacje bazowe / anchory), co pozwala obliczyć odległości, a następnie wyznaczyć pozycję śledzonego znacznika. Pomiarów tego typu stosuje się najczęściej jako uzupełnienie systemów RFID, tam gdzie wymagane jest poznanie dokładniejszej lokalizacji oraz w odniesieniu do systemów wykorzystujących bezprzewodowe sieci sensorów (WSN). Choć błędy fazy mogą być niewielkie ze względu na małą szerokość wykorzystywanego pasma, to jednak należy mieć na uwadze potencjalne problemy wyznaczania odległości pomiędzy znacznikiem a urządzeniami referencyjnymi, spowodowane wspomnianymi efektami multipath oraz okresowością fazy (2π).

Wykorzystanie metody CSI (4G)

Dzięki nowym osiągnięciom technologicznym w systemach komunikacji bezprzewodowej 4G w ramach tzw. long-term evolution (LTE), komunikacja mobilna oraz systemy Wi-Fi wykorzystywały multipleksowanie z ortogonalnym

podziałem częstotliwości (OFDM). OFDM przetwarza informacje na kilku zakresach podnośnych znajdujących się w jednym paśmie. W standardzie IEEE 802.11 odbiornik stara się ustalić CSI w warstwie fizycznej (PHY). CSI jest odpowiedzią częstotliwościową kanału każdej podnośnej w systemie OFDM w polu częstotliwości. Tym samym CSI wykorzystuje dziesiątki razy więcej danych niż tradycyjne RSSI w funkcjach sieci między nadawcą a odbiorcą. Do określenia położenia obiektu w przestrzeni możliwe jest zastosowanie metod takich jak fingerprinting, ale także triangulacji lub trilateracji. Metoda wykorzystująca CSI wykazuje dobrą stabilność i może osiągnąć wyższą dokładność lokalizacji niż metoda oparta na RSSI. W odniesieniu do zastosowania tego podejścia w systemach Wi-Fi, lokalizacja oparta na CSI może pozwolić na uzyskiwanie wyników z rozdzielczością decymetrową, pod warunkiem wcześniejszego scharakteryzowania i skalibrowania punktów dostępowych sieci oraz anten, co może być trudne do realizacji w praktyce. Co więcej, występowanie wielu podnośnych oznacza, że technika fingerprintingu wymagać będzie znacznie większych zasobów niż ma to miejsce w przypadku pomiarów RSSI, co może dyskwalifikować tę metodę w wielu zastosowaniach.

Wykorzystanie metody RSRP/RSRQ (4G)

Parametry RSRP i RSRQ to dane warstwy fizycznej pochodzące z systemu komórkowego 4G, które służą do oszacowania pozycji użytkownika. Obliczenia RSRP są oparte na parametrach RSSI. Metoda polega na obliczeniu średniej siły sygnału, możliwej do uzyskania na podstawie sygnałów referencyjnych, charakterystycznych dla sygnałów referencyjnych. W ten sposób może zapewnić lepszą informację o sile sygnału, powiązaną z różnymi lokalizacjami, niż w przypadku wykorzystania zwykłego pomiaru RSSI. Parametr RSRQ, który dostarcza informacji na temat wartości odebranych sygnałów w urządzeniu, jest opracowywany na podstawie wartości RSSI i RSRP. Na RSRQ mają wpływ zakłócenia pochodzące z sąsiednich stacji oraz szum termiczny, a zatem, gdy

wykorzystywany jest tylko RSRQ, osiąga mniejszą precyzję niż szacunki RSRP. Z drugiej strony dokładność systemu opartego na RSRQ jest lepsza niż w przypadku sygnałów RSRP, gdy wartości RSRQ są używane razem z wartościami RSRP.

Koncepcja wykorzystania dualistycznej metody wyznaczania pozycji w odniesieniu do obiektów referencyjnych (anchorów) w środowisku zamkniętym

Wyznaczenie pozycji urządzeń referencyjnych z możliwie najmniejszym błędem jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania systemu lokalizacji obiektów, ponieważ błędy lokalizacyjne, powstałe na tym etapie będą dodatkowo obciążać system, który będzie także musiał radzić sobie z innymi kategoriami błędów pomiarowych, spowodowanych między innymi czynnikami środowiska. Planowany system ma za zadanie wspierać dwie technologie komunikacyjne – BT LE oraz UWB, co jest niewątpliwie zaletą, ponieważ umożliwia wyprowadzenie dwóch kompletnie niezależnych metod wyznaczania położenia. Nadal jednak konieczne jest dokonanie pewnych założeń wstępnych, dotyczących architektury systemu, użytych algorytmów wyznaczających położenie oraz platform komunikacyjnych. W praktyce podział ten jest hierarchiczny tj. przyjęcie określonej architektury systemu wyprowadza określone wymagania, które musi spełniać przyjęte rozwiązanie hardware, a to z kolei narzuca niejako wybór konkretnych metod i algorytmów.

W odniesieniu do planowanego systemu, skupiono się na możliwościach technologii wąskopasmowej komunikacji, opartej o Bluetooth oraz dodatkowego rozwiązania wykorzystującego transmisję szerokopasmową w technologii UWB. Obie te technologie są obecnie dynamicznie rozwijane i oferują największy potencjał w odniesieniu do systemów nawigacji wewnątrz obiektów zamkniętych, z perspektywą dalszej poprawy osiąganych rezultatów przy założeniu wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu projektowania komponentów radioelektronicznych i elektronicznych. Planowany system ma składać się z kilku wyspecjalizowanych urządzeń, realizujących różne zadania, które łącznie umożliwiają identyfikację,

śledzenie oraz wyznaczanie pozycji każdego obiektu – w tym także ludzi. Podział na dwa systemy pozwala na wprowadzenie dwóch kategorii urządzeń:

1. Platform funkcjonujących w oparciu o technologię Bluetooth LE (Low Energy), wykorzystywanych jako podstawowe narzędzie wyznaczania położenia o niskiej precyzji za pośrednictwem pomiarów RSSI, przeliczanych na pseudoodległości oraz opcjonalnie w roli systemu komunikacyjnego
2. Platform wykorzystujących rozwiązanie UWB (Ultra WideBand), rozumianych jako system pozwalający na efektywną wymianę danych oraz realizację pomiarów odległościowych, niezbędnych do wyznaczania położenia o wysokiej precyzji – decymetrowej lub lepszej, w granicach możliwości tych platform

Zastosowanie obu technologii w ramach jednego systemu może pozwolić na bardziej elastyczne wykorzystanie dostępnych zasobów energetycznych, ponieważ część mobilna systemu, na którą składają się identyfikatory dwóch typów, w założeniu dysponuje jedynie ograniczonym źródłem zasilania². Jednocześnie zastosowanie technologii UWB umożliwia wykonywanie bezpośrednich pomiarów odległościowych z precyzją niedostępną dla innych rozwiązań, charakteryzujących się zbliżoną łatwością implementacji.

² Zakładany czas pracy urządzenia nie powinien być krótszy od 30 dni

Założenia teoretyczne dla metodologii wyznaczania położenia urządzeń referencyjnych

Technologia ultraszerokopasmowa (UWB) to technologia radiowa. Podobnie jak Bluetooth i Wi-Fi, UWB to protokół komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, który działa na falach radiowych, wykorzystując jednak znacznie szersze pasmo (o szerokości powyżej 500 MHz). W ramach tej technologii przyjęto dwa standardy: IEEE 802.15.4a oraz 802.15.4z.

Normy te umożliwiają dokładniejszy pomiar czasu przelotu (ToF) sygnału radiowego, co jest najważniejsze dla pomiarów odległości lub lokalizacji z dokładnością sięgającą centymetrów. Jest to też znacznie lepsza metoda wyznaczania odległości niż wynikająca z konwersji parametru RSSI, ponieważ jest znacznie bardziej odporna na efekty multipath oraz interferencję z innymi sygnałami.

Rysunek 1: Wizualizacja zachowania odbioru sygnałów w przypadku odbić od ścian pomieszczenia; odbicia wydłużają ToF rejestrowany po stronie odbiornika co pozwala stwierdzić, że pierwszy odebrany sygnał jest najbardziej prawdopodobny pod względem ToF (nawet jeśli jego odbiór wiąże się z przenikaniem sygnału przez przeszkody)[3]

Z tego względu technologia UWB jest szybko wdrażana w rozwiązaniach IoT wymagających uzyskiwania precyzyjnego i niezawodnego pomiaru odległości oraz lokalizacji urządzenia, zarówno w pomieszczeniach, jak i potencjalnie na

otwartej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niewielkiego zużycia energii.

Zasada działania systemu pomiaru odległości jest prosta, ale wymaga obecności przynajmniej dwóch urządzeń wspierających tę technologię. W momencie, gdy dwa (lub więcej) urządzenia obsługujące UWB znajdują się w pobliżu siebie, możliwe jest przeliczenie czasu przelotu sygnału pomiędzy tymi urządzeniami. W praktyce oznacza to, że pozycjonowanie UWB umożliwia śledzenie ruchów urządzenia w czasie rzeczywistym na zasadzie pomiaru relatywnej odległości. Przy założeniu, że jedno z urządzeń się nie przemieszcza, można w łatwy sposób wyobrazić sobie system, który reaguje na obecność drugiego urządzenia np. otwierając drzwi, włączając światło itd.

Co więcej, zastosowana w technologii UWB duża szerokość pasma pozwala na uniknięcie podstawowego problemu występującego w odniesieniu do sygnałów wąskopasmowych, gdzie dużym problemem staje się interferencja sygnałów występujących na tej samej częstotliwości. Technologia UWB może stanowić podstawę komunikacji o wysokiej przepustowości w rozwijanych tzw. sieciach osobistych PAN³, a także sieci o większych zasięgach, przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości transmisji danych. Postuluje się również wykorzystanie tej technologii w systemach radarowych bliskiego zasięgu, a potencjalnie również obrazowania. UWB umożliwia również wprowadzanie rozwiązań o małej prędkości transmisji danych oraz większym zasięgu, które mogą łączyć ze sobą systemy radarowe i obrazowania z obecną warstwą komunikacyjną.

³ Sieci osobiste PAN stanowią elementy komunikacyjne o krótkim zasięgu; najlepszym przykładem takich sieci mogą być elementy wykorzystujące połączenia Bluetooth np. telefonu ze smartwatchem czy słuchawkami bezprzewodowymi

Główne topologie sieci UWB, wykorzystywane do określania położenia obiektów

Technologia wyznaczania pozycji z użyciem UWB może być wdrażana z wykorzystaniem różnych topologii sieciowych:

- Pomiarów dwukierunkowych odległości (Two Way Ranging)
- Poprzez analizę różnicy czasu nadejścia sygnału na urządzeniach referencyjnych (TDoA)
- Poprzez odwrotny TDoA (RTDoA)
- Poprzez analizę różnicy faz nadejścia sygnału (Phase Difference of Arrival – PDoA)

Podstawowym założeniem systemu pomiaru odległości i lokalizacji za pomocą UWB jest zastosowanie urządzeń typu „anchor” oraz „tag”. Anchor jest urządzeniem wykorzystującym UWB o znanej, niezmiennej lokalizacji. Może także zawierać elementy komunikacyjne stanowiące interfejs z systemem nadrzędnym np. za pomocą sieci Ethernet lub WiFi. Tag ogólnie odnosi się do mobilnego urządzenia UWB, jego pozycja jest więc najczęściej poszukiwanym parametrem. Anchor oraz tag wymieniają między sobą informacje w postaci pakietów o bardzo krótkich pulsach. Pozwala to uzyskać wskazanie odległości pomiędzy nimi. Wyznaczenie pozycji taga wymaga zastosowania technik lokalizacyjnych opartych o trilaterację lub multilaterację, zatem wymusza obecność wielu anchorów. Należy również zaznaczyć, że niektóre urządzenia mogą działać dynamicznie zmieniając swoją rolę w obrębie sieci, raz będąc anchorem, a raz tagiem. Mogą także równolegle realizować obie te funkcje[3].

Schemat proceduralny wyznaczania położenia urządzeń referencyjnych

Podstawową informacją niezbędną dla funkcjonowania systemu wyznaczającego położenie śledzonych urządzeń jest zbiór pomiarów odległości pomiędzy anchorami a tagami. Zanim jednak system będzie w stanie produkować takie pomiary, musi znać właściwe położenie urządzeń referencyjnych (anchorów). W odniesieniu do planowanej architektury, system pozwala na zastosowanie w tym celu dwóch niezależnych metod komunikacyjnych, które potencjalnie mogą umożliwić wyznaczanie pozycji urządzeń referencyjnych:

- Systemu komunikacyjnego opierającego się o technologię Bluetooth Low Energy, gdzie jako wartość pomiaru odległości traktuje się odczytaną wartość relatywnej siły sygnału (RSSI), którą następnie konwertuje się na odległość; jednakże rozwiązanie to nadaje się jedynie do wstępnego określenia pozycji urządzeń, ponieważ sam parametr RSSI charakteryzuje się dużą niestabilnością – pozwala jednak w ograniczonym stopniu na weryfikację przynależności urządzeń do pomieszczeń
- Systemu komunikacyjnego zawierającego dedykowaną warstwę pomiaru odległości – w tym przypadku wykorzystującą technologię Ultra Wide Band

Procedura wyznaczania odległości w oparciu o Bluetooth

Wyznaczenie pozycji szukanego punktu, będącego w istocie urządzeniem nadającym sygnał wymaga przeliczenia zarejestrowanego poziomu RSSI (Received Signal Strength Indicator) na odległość przy zachowaniu możliwie niskiego błędu. Modelowanie zależności RSSI-odległość jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania każdego algorytmu, zależnego od tego wskaźnika. W praktyce poziom RSSI charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością, co zdecydowanie utrudnia jego zastosowanie, tym bardziej, że

zmienność może być zarówno krótko jak i długoterminowa. Jest to zasadniczy problem przed którym stoją wszelkie systemy pozycjonowania, uzależnione od tej metody. Z tego względu obecnie prace skupiają się na alternatywnych metodach wyznaczania odległości, które byłyby niezależne od poziomu RSSI – do takich algorytmów zaliczają się algorytmy AoA/AoD, ToA oraz TDoA. W przypadku algorytmów opartych o RSSI, w analizie zastosowano trzy modele, bazując na rekomendacji występującej w kilku publikacjach naukowych:

Model Log-Distance Path Loss

Model LDPL bazuje na logarytmicznej relacji pomiędzy wskaźnikiem RSSI, a odległością z uwzględnieniem losowych efektów zacielenia (shadowing effects), które wpływają na ten parametr. Efekty zacielenia pojawiają się gdy pomiędzy urządzeniem nadawczym, a urządzeniem odbiorczym pojawia się obiekt, który wpływa na poziom RSSI np. pojawienie się przeszkody w postaci człowieka. Ciało człowieka zawiera bardzo dużo wody, więc w naturalny sposób potrafi ekranować sygnały o częstotliwości 2.4Ghz. Poziom RSSI przeliczony z odległości wyznacza wzór [4]:

$$RSSI_{i^{\#\#1}} = RSSI_{s,\&} + 10 \cdot n \cdot \log \frac{O}{O_{s,\&}} / + X\sigma$$

Gdzie $RSSI_{i^{\#\#1}}$ jest parametrem wskazującym na zarejestrowany

poziom RSSI, $RSSI_{s,\&}$ jest wskaźnikiem RSSI zarejestrowanym w

odległości 0.8 metra przy pomocy modelu propagacyjnego wolnej

przestrzeni (free space propagation model):

$$RSSI_{s,\&} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d f^c}{c} \right)^2 = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{4 \cdot \pi \cdot 0,8 \cdot f^c}{c} \right)^2$$

Gdzie d jest odległością wyrażoną w metrach, f wyraża częstotliwość fali wyrażoną w Hertzach, a c jest prędkością światła w atmosferze. Dla wartości wyrażonej w dB:

$$RSSI_{s,\&!} = 20 \cdot \log_{10} d + 20 \cdot \log_{10} f - 27,55$$

Gdzie wartość odległości d jest wyrażona w metrach, a częstotliwość f w megahertzach.

Dalszy parametry, występujące we wzorze modelu LDPL - n jest wykładnikiem potęgowym określającym krzywą spadku poziomu RSSI (path loss exponent), O jest odległością w jakiej wykonuje się pomiar, $O_{s,\&}$ jest odległością 0.8 metra, a $X\sigma$ jest zmienną losową o dystrybucji Gaussa (rozkładem normalnym) o zerowej średniej. Wzór ten wymaga jednak by $O > O_{s,\&}$. Aby uzyskać odległość z poziomu RSSI wzór jest przetworzony do postaci:

$$O_{!}^{\#\!} = O_{s,\&} \cdot 10^{\frac{RSSI_{s,\&!} - (-27,55)}{20}}$$

Przykładowe wyniki zastosowania algorytmu LDPL przedstawia Tabela 1 (dla $n = 2$):

Tabela 2: przykładowe wyniki zastosowania algorytmu LDPL

	Kanał 37	Kanał 38	Kanał 39
	-	-	-
	40,0614600	40,1478159	40,3390336
	6	3	2
	-	-	-

	43,5832852	43,6696411	43,8608588
	4	1	
	-	-	-

	46,0820599 7	46,1684158 4	46,3596335 3
	- 48,0202602 3	- 48,1066161	- 48,2978337 9
	- 49,6038851 6	- 49,6902410 3	- 49,8814587 1
	- 50,9428209 5	- 51,0291768 2	- 51,2203945
	- 52,1026598 9	- 52,1890157 6	- 52,3802334 4
	- 53,1257103 4	- 53,2120662 1	- 53,4032838 9
	- 54,0408601 5	- 54,1272160 2	- 54,3184337

Dane można również przedstawić w postaci wizualnej przez wykreślenie krzywej zmian poziomu RSSI w zależności od odległości dla trzech różnych kanałów, co obrazuje Rysunek 2:

Rysunek 2: Wykres zależności uzyskanego poziomu RSSI względem odległości w modelu LDPL ($n=2$)

Model ITU

Alternatywnym sposobem wyznaczania poziomu RSSI może być zastosowanie modelu sugerowanego przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną ITU (International Telecommunication Union), która wyznacza spodziewane poziomy RSSI przy udziale współczynników wyznaczonych w ramach badań w różnych środowiskach propagacji, a które są udostępnione w dokumentacji ITU [5]. Wzór wykorzystujący to podejście wyraża równanie [4]:

$$RSSI_{+12} = 20 \cdot \log f + N \cdot \log O + P_3(n) - 28$$

Gdzie parametry to odpowiednio: f jest częstotliwością wyrażoną w MHz, N jest współczynnikiem określającym spadek mocy sygnału wraz z odległością, a $P_3(n)$ wyznacza współczynnik penetracji sygnału przez przeszkody (podłogi), dla n przeszkód - w przypadku tego samego

piętra wartość $n = 0$ [6]. Parametry N oraz $P_3(n)$ zostały dobrane na podstawie dokumentacji udostępnionej przez ITU w ramach udostępnionego dokumentu rekomendacji [5] dla wartości odpowiadającej budynkom wielorodzinnym, parametr $P_3(n)$ jest równy:

$$P_3(n) = 10$$

Możliwe jest również wyznaczenie dla konstrukcji lekkich, charakterystycznych dla domów jednorodzinnych:

$$P_3(n) = 5$$

Ponieważ w przypadku testów laboratoryjnych eksperymenty miały miejsce w jednym pomieszczeniu, przyjmujemy, że w takim przypadku parametr $P_3(n)$ jest pomijany. Dla parametru N wyznaczono wartość charakterystyczną dla budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym:

$$N = 28$$

Oba te parametry stanowią elementy kształtujące środowisko propagacji sygnałów radiowych i mają bezpośredni wpływ na poziom RSSI. Ponieważ model ITU przewiduje pomiar przy zachowaniu informacji na temat częstotliwości na jakiej propagował sygnał radiowy, w analizie wykorzystano trzy kanały zarezerwowane w obrębie technologii Bluetooth jako BLE advertising channels – odpowiednio

przez kanał 37, 38 oraz 39 i odpowiadającym im częstotliwościom:
2402 Mhz, 2426 MHz, 2480 MHz. Aby uzyskać odległość wzór został
przetworzony do postaci:

$$\frac{O_{+12}}{10} = 10$$

$$O_{+12} = 10$$

RSSI obliczane za pomocą modelu przy zachowaniu parametrów wejściowych pozwalają na zbudowanie modelu definiującego spodziewane wartości w zależności od odległości, co obrazuje Tabela 3 (przy założeniu różnicy jednego piętra):

Tabela 3: przykładowe wyniki zastosowania algorytmu ITU

	Kanał 37	Kanał 38	Kanał 39
	-	-	-30,3178735
	30,04029994	30,12665581	
	-	-	-
	41,18262018	41,26897605	41,46019374
	-	-	-
	49,61146006	49,69781593	49,88903362
	-	-	-
	54,54201531	54,62837118	54,81958887
	-	-	-58,3178735
	58,04029994	58,12665581	
	-60,7537803	-	-
		60,84013617	61,03135386
	-	-	-
	62,97085519	63,05721106	63,24842875
	-64,8453653	-	-
		64,93172117	65,12293886
	-	-	-
	66,46913982	66,55549569	66,74671337
	-	-	-68,178984
	67,90141045	67,98776632	
	-	-	-
	69,18262018	69,26897605	69,46019374

Wyniki można również przedstawić w formie graficznej, co obrazuje Rysunek 3:

Rysunek 3: wizualizacja poziomów RSSI, przy założeniu typowego środowiska pracy urządzeń (indoor), dla przyjętych parametrów $P_s(1) = 10$ oraz $N = 28$

Model empiryczny

Model empiryczny pomiaru RSSI polega na rejestracji referencyjnej wartości RSSI w odległości jednego metra i odniesienia pozostałych pomiarów do tej wartości. Wartość modelu empirycznego w określonej odległości wyrażona jest wzorem [4]:

$$RSSI_{<=>?>@AB} = 10 \cdot n \cdot \log(O) + A$$

Gdzie wartość n określa wykładnik potęgi opisujący krzywą dopasowania rejestrowanego spadku poziomu RSSI (a więc definiuje

wpływ środowiska na obserwowane poziomy), 0 stanowi

zarejestrowaną odległość w metrach, a parametr A wyznacza empirycznie zmierzoną wartość RSSI w odległości 1 metra przy założeniu, że nie ma żadnej przeszkody pomiędzy urządzeniem nadawczym, a urządzeniem odbiorczym. Do wyznaczenia odległości można zatem zastosować wzór:

$$C_{\rightarrow}^{**} \dagger_{+,-} / .012$$

$$O_{;<=>?>@AB} = 10$$

W oparciu o zarejestrowane dane możliwe jest zatem wyznaczenie krzywej spadku sygnału RSSI w zależności od odległości, przy zarejestrowanej wartości A :

Tabela 4: przykład zmienności poziomu RSSI w modelu empirycznym, w ostatniej pozycji wartość oszacowana, będąca uśrednieniem i punktem wyjściowym modelu

1	2	3	4	5	6	Z szacowania: n = 3,000505732
-62,35	-62,35	-62,35	-62,35	-62,35	-62,35	-62,35
-	-	-	-	-	-	-
64,11091259	65,87182518	67,63273777	69,39365036	71,15456295	72,91547554	67,63362832
-	-	-	-	-	-	-
65,36029996	68,37059991	71,38089987	74,39119983	77,40149978	80,41179974	71,38242228
-	-	-	-	-	-	-
66,32940009	70,30880017	74,28820026	78,26760035	82,24700043	86,22640052	74,29021277
-	-	-	-	-	-	-76,6660506
67,12121255	71,89242509	76,66363764	81,43485019	86,20606274	90,97727528	-
-	-	-	-	-	-	-
67,79068044	73,23136089	78,67204133	84,11272177	89,55340222	94,99408266	78,67479286
-	-	-	-	-	-	-
68,37059991	74,39119983	80,41179974	86,43239965	92,45299957	98,47359948	80,41484455
-	-	-	-	-	-	-
68,88212514	75,41425028	81,94637541	88,47850055	95,01062569	101,5427508	81,94967892

Rysunek 4: krzywe dopasowania poziomów RSSI w zależności od odległości dla wartości empirycznej A równej $-62,35$ dBi

Z perspektywy zastosowanych algorytmów, każdy z nich może uwzględniać dodatkowe przetwarzanie rejestrowanych poziomów RSSI, zakładając niezależny pomiar na każdym z trzech kanałów (37, 38, 39) odpowiedzialnych za advertisement urządzenia. W przypadku modelu empirycznego oznacza to konieczność wykonania trzech niezależnych pomiarów referencyjnych osobno dla każdego kanału, uzyskując A_{37} , A_{38} , A_{39} . Samo przetwarzanie polega na zastosowanie jednej z trzech możliwych metod:

- a) Wykorzystanie pojedynczego kanału advertisementu posiadającego najwyższe wskazanie poziomu RSSI ze wszystkich trzech kanałów, przy założeniu, że wyższy poziom RSSI oznacza wartość bliższą prawdzie.

$$RSSI_2 = \max(RSSI_{34}, RSSI_{35}, RSSI_{36})$$

- b) Wykorzystanie wszystkich trzech kanałów do wyznaczenia wartości średniej RSSI, która następnie będzie traktowana jako punkt odniesienia dla modelu propagacyjnego, w domyśle pozwalającego na oszacowanie odległości z mniejszym błędem:

$$RSSI_7 = \frac{1}{3} \cdot \frac{RSSI_{34} + RSSI_{35} + RSSI_{36}}{3}$$

Zastosowanie takiego podejścia może teoretycznie wyznaczyć wartość RSSI bliższą prawdzie, ponieważ każdy z kanałów może charakteryzować się pewną zmiennością, którą można określić jako chaotyczną. Złożenie takich wartości może więc spowodować, że różnice w poziomach RSSI na każdym kanale w wartości uśrednionej się zniosą, lub zredukują.

- c) Wprowadzenie algorytmu MRC (Maximum Ratio Combining), który jednocześnie wykorzystuje wszystkie trzy poziomy zarejestrowanego RSSI reprezentujące trzy kanały advertisementu, ale bardziej ufa wskazaniu o wyższym poziomie. Podejście wymaga jednak określenia czułości dla rejestrowanych poziomów RSSI reprezentowanym przez parametr $RSSI_{:8}$:

$$RSSI_{<} = 0 \frac{RSSI_{36} - RSSI_{:8}}{\sum RSSI}$$

$$\frac{36}{8934} RSSI_s =$$

=934

Każdy z algorytmów wpływa na wynik uzyskiwanych pomiarów poziomów RSSI, co teoretycznie może mieć duże znaczenie, ponieważ pozwala na wstępną redukcję znacznych odchyleń tych wartości od rzeczywistego poziomu.

Procedura wyznaczania odległości w oparciu o UWB (DWM1000) z użyciem metody TWR

Zastosowane moduły Decawave DWM1000 wykorzystują metodę dwukierunkowego wyznaczania odległości – Two Way Ranging (TWR), będącej w istocie wariantem metody RTT. TWR jest podstawową koncepcją obliczania odległości między dwoma obiektami, poprzez szacowanie czasu przelotu sygnałów przemieszczających się między nimi (Time of Flight - ToF). Odległość pomiędzy obiektami można obliczyć, korzystając z prostego wzoru, uwzględniając prędkość propagacji sygnałów radiowych, zatem:

$$\text{Odległość} = \text{prędkość sygnałów radiowych} \times \text{ToF}$$

Moduły DW1000 wykorzystują techniki matematyczne i elektroniczne, które pozwalają na wykorzystanie wbudowanego zegara o bardzo wysokiej precyzji (o bardzo krótkich pulsach). Zasada działania pomiaru polega na wykrywaniu określonych zdarzeń powiązanych bezpośrednio z transmisją sygnałów radiowych przez moduły, a następnie nakładaniu „znaczników czasu” dla takich zdarzeń, co w powiązaniu z precyzją zegara pozwala na określenie odległości pomiędzy tymi urządzeniami. Metoda TWR ma przewagę nad innymi systemami pomiaru odległości i lokalizacji, ponieważ może być używana przez niezależne urządzenia, które mają do zmierzenia tylko odległości względne. TWR ma przewagę nad innymi systemami pomiaru odległości i lokalizacji, ponieważ może być używany przez niezależne urządzenia, które mają do zmierzenia tylko odległości względne.

Rysunek 5: Schemat działania metody TWR z wykorzystaniem urządzenia UWB w roli

Rysunek 6: schemat działania metody TWR z wykorzystaniem dodatkowego interfejsu komunikacyjnego do przekazywania informacji o pozycji urządzenia typu tag[3]

Działanie metody TWR w praktyce można opisać na przykładzie wykorzystującym dwa urządzenia operujące na modułach DWM1000. W tym przypadku jedno z urządzeń stanowi inicjator (wysyła zapytanie), podczas gdy drugie jest respondentem tj. przesyła odpowiedź. Pomiar odległości opiera się na kilku etapach:

- Inicjator wysyła zapytanie do respondenta, rejestrując jednocześnie marker będący temporalnym punktem odniesienia t_s
- Respondent odbiera zapytanie, które dociera do niego zgodnie ze wzorem ToF i przesyła odpowiedź do inicjatora (dzieje się to z pewnym opóźnieniem równym $t_{?@ABC}$
- Inicjator odbiera odpowiedź i rejestruje drugi marker temporalny t_D
- Inicjator bada różnicę między t_D a t_s , uzyskując tym samym czas przelotu

sygnału radiowego w obie strony $t_{EFF} = t_D - t_s$

- Znając t_{EFF} oraz $t_{?@ABC}$ inicjator może obliczyć czas przelotu sygnału

między urządzeniami:

$$ToF = \frac{t_D - t_s - t_{?@ABC}}{2} = \frac{t_{EFF} - t_{?@ABC}}{2}$$

- Przy założeniu, że prędkość propagacji sygnałów radiowych jest równa prędkości światła, odległość pomiędzy urządzeniami można obliczyć za pomocą wzoru:

$$\text{Odległość} = c \times \frac{t_D - t_s - t_{?@ABC}}{2} = c \times \frac{t_{EFF} - t_{?@ABC}}{2}$$

Rysunek 7: wizualizacja działania dwukierunkowego wyznaczania odległości (Two Way Ranging)

W przypadku dwukierunkowego wyznaczania odległości TWR, potencjalnymi problemami mającymi bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki są błędy spowodowane dryfem zegarów i/lub częstotliwości. Z tego względu moduły DWM1000 stosują zmodyfikowany wariant podstawowej metody TWR, opierającej się na asymetrycznym pomiarze dwustronnym TWR, który pozwala na zredukowanie błędów spowodowanych dryfem, zarówno dla zegara jak i częstotliwości.

Rysunek 8: wizualizacja działania asynchronicznego dwukierunkowego wyznaczania odległości (Asynchronous Two Way Ranging)

Wiadomość końcowa „Final” przekazuje zarejestrowane czasy $T_{?HOIA}$ oraz

$T_{JI=JK>;Iz}$ inicjatora do respondenta, który następnie oblicza odległość do

inicjatora poprzez uzyskanie czasu propagacji w następujący sposób:

$$T_{=?J=} = \frac{T_{?HOIA} \cdot \times T_{?HOIA} (- T_{JI=JK>;Iz} \cdot \times T_{JI=JK>;Iz} (}{T_{?HOIA} \cdot + T_{?HOIA} (+ T_{JI=JK>;Iz} \cdot + T_{JI=JK>;Iz} (}$$

A następnie korzystając z uproszczonego wzoru propagacji:

$$\text{Odległość} = c \times T_{prop}$$

Z perspektywy funkcjonowania systemu istotnym jest aby urządzenia były zdolne do przełączania swojej roli pomiędzy elementami śledzonymi (tagami) a elementami referencyjnymi (anchorami). Polecenia sterujące wydawane przez serwer na etapie automatycznego wyznaczania pozycji

urządzeń wymaga bowiem takiego podejścia, w którym kolejne urządzenia zanim będą pełniły funkcję referencyjną (ich położenie będzie znane) muszą zrealizować się jako urządzenia śledzone (ponieważ ich położenie na tym etapie nie jest jeszcze określone).

W trybie urządzenia śledzonego (taga), moduł DWM1000 funkcjonuje w dwóch trybach pracy – trybie wykrywania (Discovery Phase) oraz trybie pomiarowym (Ranging Phase). Zadaniem pierwszego trybu jest realizacja założenia zbliżonego do metody ogłaszania (advertisement) w technologii Bluetooth – moduł DWM1000 w tym trybie⁴ wysyła co pewien czas 12 bajtową wiadomość ogłoszenia zgodną z formatem zdefiniowanym przez standard IEEE 802.15.4eTM-2012 (poprawka definicji standardu IEEE 802.15.4TM-2011), zawierającą informacje:

Tabela 5: struktura ramki wiadomości Blink

Indeks ramki	bufora 0	1	2-9	10-11
Bajtów	1 bajt	1 bajt	8 bajtów	2 bajty
Wiadomość	Kontrola ramki (FC)	Numer sekwencji	64-bitowy numer identyfikacyjny taga	CRC
Marker ramki	0xC5			

Po wysłaniu wiadomości ogłoszenia, tag oczekuje na odpowiedź z urządzenia referencyjnego (anchora). Jeśli go nie otrzyma, wtedy przechodzi w tryb uśpienia, który standardowo jest równy jednej sekundzie⁵. Jeśli jednak anchor odbierze wiadomość ogłoszenia, w odpowiedzi wysyła wiadomość inicjującą pomiar odległości⁶.

⁴ Tzw. Blink

⁵ Czas ten można definiować co może mieć znaczenie w przypadku systemu uwzględniającego oszczędzanie energii, zwłaszcza powiązanego z ruchem urządzenia przez dodatkowy sensor i zdefiniowane przerwanie IO; po upływie tego czasu urządzenie ponawia próbę nawiązania kontaktu z anchorami poprzez wysłanie kolejnej wiadomości ogłoszenia

⁶ Tzw. Ranging Init

Tabela 6: struktura ramki wiadomości Ranging Init

Indeks bufora ramki	0-1	2	3-4	5-12	13-14	14+	- END (2)
Bajtów	2 bajty	1 bajt	2 bajty	8 bajtów	2 bajty	Wartość zmienna	2 bajty
Wiadomość	Kontrola ramki (FC)	Numer sekwencji	PAN ID	Adres docelowy	Adres źródła	Wiadomość inicjująca pomiar odległości	CRC
Marker ramki	0x41 0x8C		0xCA 0xDE				

Wysłanie przez anchor wiadomości Ranging Init przygotowuje tag do właściwego trybu pracy pomiaru odległości, kończąc tym samym tryb wykrywania i rozpoczynając tryb pomiarowy. W trybie przeprowadzania pomiarów, anchor wysyła wiadomości scharakteryzowane powyżej w metodzie ATWR – Zapytanie (Poll), Odpowiedź (Response), Final. Struktury ramek tych wiadomości wyglądają następująco:

Tabela 7: struktura ramek wiadomości: Zapytania, Odpowiedzi oraz Finalnej

Indeks bufora ramki	0-1	2	3-4	5-6	7-8	9+	- END (2)
Bajtów	2 bajty	1 bajt	2 bajty	8 bajtów	2 bajty	Wartość zmienna	2 bajty
Wiadomość	Kontrola ramki (FC)	Numer sekwencji	PAN ID	Adres docelowy	Adres źródła	Rodzaj wiadomości (Zapytanie, Odpowiedź, Final)	CRC
Marker ramki	0x41 0x88		0xCA 0xDE				

Payload czyli wartość zmienna, zawierająca dane charakterystyczne dla rodzaju ramki są zdefiniowane strukturami:

Tabela 8: Payload określony w ramce Ranging Init

Indeks ramki	bufora 9	10-11	12-13
Bajtów	1 bajt	2 bajty	2 bajty
Wiadomość Ranging Init	Kod funkcji	Krótki adres taga	Opóźnienie odpowiedzi
Markery payloadu	0x20		

Nieco inaczej charakteryzują się ramki wykorzystywane w trzech pozostałych wiadomościach:

Tabela 9: Payload określony w ramce Zapytania

Indeks ramki	bufora 9
Bajtów	1 bajt
Wiadomość Zapytania	Kod funkcji
Markery payloadu	0x61

Tabela 10: Payload określony w ramce Odpowiedzi

Indeks ramki	bufora 9	10-13
Bajtów	1 bajt	4 bajty
Wiadomość Odpowiedzi	Kod funkcji	Obliczony ToF
Markery payloadu	0x50	

Tabela 11: Payload określony w ramce Finalnej

Indeks ramki	bufora 9	10-13	14-17
Bajtów	1 bajt	4 bajty	4 bajty
Wiadomość Finalna	Kod funkcji	Różnica między czasem ⁷ odpowiedzi, a czasem zapytania	Różnica między <i>finalnym</i> czasem odpowiedzi, a <i>finalnym</i> czasem zapytania
Markery payloadu	0x69		

Potencjalna kalibracja opóźnień sygnałów w metodzie ATWR (anchory)

ToF w powyższym opisie nie uwzględnia jednak dodatkowych błędów, które mogą zostać wprowadzone do pomiaru podczas szacowania zasięgu. Sygnały radiowe wykorzystywane do wymiany komunikatów dotyczących odległości podlegają bowiem niepożądanym opóźnieniom, wprowadzanym przez same nadajniki i odbiorniki radiowe. Opóźnienia te, określane jako opóźnienia antenowe⁸, muszą być odpowiednio scharakteryzowane i oszacowane, aby zminimalizować ich wpływ na osiągnięte wyniki. Wpływ tych opóźnień na przesyłane wiadomości w metodzie ATWR, wykorzystywanej do wyznaczania pozycji anchorów, przedstawiono poniżej, gdzie zostały one opisane dla urządzenia anchor i jako tTX_i , tRX_i oraz tTX_N , tRX_N dla urządzenia anchor j . Należy zauważyć, że wpływ na opóźnienia mogą mieć także drobne różnice w fizycznej budowie nadajnika i odbiornika, wynikające z niedoskonałego procesu produkcyjnego. Dlatego każde urządzenie należy pod tym kątem traktować

⁷ Jednostki czasu zdefiniowane w wiadomości są zgodne ze standardem IEEE i natywne dla modułu DWM1000. W tym przypadku LSB reprezentuje 1/128 część podstawowej częstotliwości kanału UWB (499.2 MHz), a więc w przybliżeniu 15.65 pikosekundy.

⁸ Tzw. „antenna delay”

indywidualnie[7]. Zgodnie z opisem działania metody ATWR, punktem wyjścia jest założenie:

$$T_{=?J=} = \mathbf{t}_{>N} = \frac{T_{?HOIA,>} \times T_{?HOIA,N} - T_{JI=JK>;I\dot{z}>} \times T_{JI=JK>;I\dot{z}N}}{T_{?HOIA,>} + T_{?HOIA,N} + T_{JI=JK>;I\dot{z}>} + T_{JI=JK>;I\dot{z}N}}$$

Gdzie $RTT_{>}$, RTT_N są równe:

$$RTT_{>} = T_{?HOIA,>} = t_P - t_{\cdot} = 2T_{>N} + T_{JI=JK>;I\dot{z}>}$$

$$RTT_N = T_{?HOIA,N} = t_Q - t_R = 2T_{>N} + T_{JI=JK>;I\dot{z}>}$$

A czas odpowiedzi urządzenia achor i jest równe $T_{JI=JK>;I\dot{z}>}$, oraz $T_{JI=JK>;I\dot{z}N}$

dla urządzenia anchor j . Zmierzona odległość d^{\setminus} pomiędzy urządzeniami i , j na podstawie ToF jest równa zatem:

$$d^{\setminus}_{>,N} = c \times \mathbf{t}_{>N}$$

Gdzie c jest prędkością propagacji fali radiowej, którą określono jako prędkość światła. Całość obrazuje rysunek:

Rysunek 9: wizualizacja działania asynchronicznego dwukierunkowego wyznaczania odległości (Asynchronous Two Way Ranging) w odniesieniu do powyższych wzorów

Uwzględniając wprowadzenie opóźnień antenowych w postaci parametrów t_{TX_i} , t_{RX_i} oraz t_{TX_N} , t_{RX_N} otrzymujemy:

$$T_{?HOIA,>} = t_P - t = 2T_{>N} + T_{JI=JK>;I\dot{z},N} + T_{C''.>N}$$

Gdzie:

$$T_{?HOIA,N} = t_Q - t_R = 2T_{>N} + T_{JI=JK>;I\dot{z},>} + T_{C''.>N}$$

$$T_{C''.>N} = T_{I->+>} + T_{I->+>} + T_{I->+>} + T_{I->+>}$$

13.,

13,5

Gdzie $T_{C''.>N}$ jest całkowitym opóźnieniem antenowym wprowadzonym dla pary urządzeń typu anchor i oraz j , a parametry $T_{>}$ oraz $T_{>N}$ są składowymi

tego opóźnienia, charakterystycznymi dla urządzeń i oraz j . Zatem

uwzględniając opóźnienia antenowe szacowany ToF równy $T_{=?j=}$ wynosi:

$$T_{=?j=} = \mathbf{I}_{>N} a T_{C'>Nb}$$

89,67

$$T_{67}^+, T_{89,67}^- = \frac{T_{::<=>,6} \times T_{::<=>,7} - T_{?=@?A6B=\dot{z},6} \times T_{?=@?A6B=\dot{z},7} - T_{?=@?A6B=\dot{z},6} + T_{?=@?A6B=\dot{z},7} \times T_{89,67} - T^D}{T_{::<=>,6} + T_{::<=>,7} + T_{?=@?A6B=\dot{z},6} + T_{?=@?A6B=\dot{z},7} + 2T_{89,67}}$$

Zatem odległość pomiędzy dwoma urządzeniami typu anchor jest równa:

$$d_{>N}^{\setminus} = c \times T_{>N} aT_{C^>N} b$$

Znajomość opóźnień antenowych oraz zastosowanie szacowania ToF z jego udziałem, pozwala na wyeliminowanie błędów oszacowania ToF, wprowadzanych przez same moduły UWB.

Rysunek 10: wizualizacja działania asynchronicznego dwukierunkowego wyznaczania odległości (Asynchronous Two Way Ranging) z uwzględnieniem opóźnień antenowych

Aby uzyskać maksymalnie dużą dokładność wyznaczania pozycji, istotne jest zatem oszacowanie tych opóźnień za pomocą metod matematycznych. Istnieje kilka koncepcji pozwalających na obliczenie rozwiązań dla opóźnień antenowych np. poprzez PSO (Particle Swarm Optimisation) lub bardziej efektywnym pod względem obliczeniowym, algorytmie GN. Celem algorytmu ADC (Antenna Delay Compensation) jest oszacowanie całkowitego opóźnienia antenowego wprowadzonego do systemu na poziomie każdego z urządzeń typu anchor, a więc:

$$AP_{>}, \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Łącząc ze sobą wszystkie całkowite opóźnienia antenowe w wektor:

1

$$T_{C''} = \mathbf{h} T_{C'',(1)} \cdots T_{C'',(L)} \cdots T_{C'',(L+1)} \mathbf{j}$$

Oraz wszystkie indywidualne opóźnienia antenowe w:

1

$$T_{..} = \mathbf{h} T_{..,1} \cdots T_{..,L} \mathbf{j}$$

Można określić wektor $T_{C''}$ jako:

$$T_{C''} = \mathbf{M} T_{..}$$

Gdzie $M = \mathbf{h} m_{>N} \mathbf{j}$ przy czym $m_{>N} \in \{0,1\}$ jest macierzą transformacji kodującą relacje:

$$T_{C'',>N} = T_{..,>} + T_{..,N}$$

Wtedy opóźnienia antenowe dla każdego urządzenia typu anchor można oszacować poprzez:

$$T_{..} = (\mathbf{M}^T \mathbf{M})^{-1} \mathbf{M}^T T_{C''}$$

Rozwiązanie tego równania wymaga znajomości T_{C^n} , którego elementy mogą być wyodrębnione z użyciem metod algorytmu GN.

Optymalizacja zużycia energii w metodzie pomiaru ATWR

Minimalizacja zużycia energii w odniesieniu do tagów zasilanych bateryjnie jest jedną z najważniejszych kwestii z jakimi musi się zmierzyć planowany system. Aby zmaksymalizować czas pracy urządzenia zależnego od zasilania bateryjnego konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu czynników, jednakże możliwe jest wyizolowanie dwóch podstawowych trybów, o różniących się między sobą charakterystykach.

Tryb wykrywania

Aby zoptymalizować zużycie energii w trybie wykrywania, należy zminimalizować czas włączenia odbiornika. Ponieważ ramka wiadomości Ranging Init jest wysyłana z określonym opóźnieniem, tag powinien się włączyć swój odbiornik już po tym opóźnieniu i zastosować limit czasu odbioru, aby wyłączyć odbiornik, jeśli ramka inicjująca pomiar odległości nie zostanie odebrana. Poniższy rysunek obrazuje czas trwania kolejnych stanów w jakich znajduje się tag, w przypadku gdy urządzenie referencyjne wykorzystuje 800 μ s czas odpowiedzi dla ramki wiadomości Ranging Init.

Rysunek 11: charakterystyka pracy pary modułów DWM1000 w aspekcie czasów trybie wykrywania

Zastosowanie metody ATWR ma istotne znaczenie w przypadku inicjacji systemu, ponieważ umożliwia wyznaczenie pozycji urządzeń referencyjnych, a informacja ta jest niezbędna do realizacji późniejszej metody wyznaczania pozycji śladowych obiektów przy zachowaniu synchronizacji pomiędzy anchorami.

1.1.1.1. Tryb pomiaru odległości

Aby oszczędzać energię, w tej fazie urządzenie typu tag musi wykonać operacje tak szybko, jak to możliwe, i następnie powrócić do trybu niskiego zużycia energii (stanu uśpienia). Przykładowo, aby skrócić czas transmisji i odbioru, można zastosować długość preambuły równą 128 bajtom wraz ze skróconymi komunikatami o zasięgu oraz najwyższą

możliwą szybkość transmisji danych 6,81 Mb/s. W wyniku zastosowania tej konfiguracji łączny czas transmisji ramek wynosi około 180 μ s, a czas odbioru wynosi około 215 μ s. Czas odbioru jest dłuższy z powodu opóźnienia uruchomienia odbiornika (16 μ s) oraz ze względu na czas potrzebny na detekcję zbocza narastającego, który jest częścią naszego znacznika czasu odbioru i trwa do 60 μ s po wykryciu SFD.

Rysunek 12: charakterystyka pracy pary modułów DWM1000 w aspekcie czasów trybie pomiaru odległości

Aby skrócić czas spędzony w stanie beczynności, należy również zminimalizować czas trwania samej transakcji interfejsu SPI. Jest to bezpośrednio ograniczone możliwościami urządzeń peryferyjnych SPI mikrokontrolera. Ponieważ DW1000 obsługuje prędkości SPI do 20 MHz, mikrokontroler powinien być skonfigurowany tak, aby działał z podobną częstotliwością jeśli to możliwe. Należy więc podjąć środki, aby wysłać wszystkie bajty w ramach pojedynczej transakcji SPI back-to-back, bez żadnego martwego czasu między nimi. Oprócz fizycznej szybkości operacji SPI, aplikacja również musi upewnić się, że liczba operacji odczytu i zapisu SPI jest zminimalizowana. Krótkie czasy odpowiedzi oznaczają, że można

zastosować arytmetykę 32-bitowego znacznika czasu, tj. od 232 podzielone przez LSB znaczników czasu (128 x 499,2 MHz) wynosi 67,2 ms. To dodatkowo minimalizuje czas wykonania operacji przez procesor, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić energię. Należy jednak zaznaczyć, że zastosowanie metody ATWR w odniesieniu do projektowanej architektury systemu nie stanowi zagrożenia pod względem energetycznym, ponieważ ogranicza się do urządzeń typu anchor, które z definicji mają zapewnione stałe zasilanie.

Procedura wyznaczania odległości w oparciu o UWB (DWM1000) w trybie operacyjnym (śledzenie urządzeń typu tag)

Gdy system wkracza w tryb operacyjny tj. rozpoczyna śledzenie urządzeń (tagów) w obrębie już określonej przestrzeni, jego priorytetem staje się wyznaczenie prawidłowej pozycji przy jednoczesnej maksymalizacji czasu pracy na zasilaniu bateryjnym. Optymalnym rozwiązaniem staje się tym samym wprowadzenie alternatywnej metody wyznaczania pozycji niż ogólnie przyjęta ATWR, a konkretnie metody wykorzystującej TDoA.

Rysunek 13: schemat działania metody TDoA; urządzenie tag wysyła ramki Blink, odbierane przez urządzenia referencyjne (anchory), które następnie informację o czasie odebrania sygnału kierują do systemu przeliczającego te wartości na właściwą lokalizację

taga[3]

Wyznaczanie położenia obiektów poprzez różnice w czasie dotarcia sygnału do różnych urządzeń referencyjnych (anchorów) czasu przybycia (TDoA) to niezwykle skalowalna metoda określania lokalizacji tagów w określonej przestrzeni (domyślnie – pomieszczeniu). Ponieważ tagi muszą transmitować tylko raz w trakcie tego procesu, zużywają bardzo mało energii, co pozwala im pracować bardzo długo, wykorzystując zasilanie bateryjne. Aby umożliwić działanie systemu w oparciu o tę metodę, wiele anchorów (minimalnie trzy) jest rozmieszczonych w niezmiennych, znanych lokalizacjach. Co więcej, urządzenia te muszą być ze sobą ściśle zsynchronizowane czasowo tj. wszystkie urządzenia typu anchor, których zadaniem jest wyznaczenie położenia śledzonego obiektu muszą dysponować wspólnym wzorcem czasu. Gdy urządzenie mobilne – tag – wysła sygnał⁹, każdy anchor, który odbiera sygnał, oznacza jego nadejście na podstawie wspólnej zsynchronizowanej podstawy czasu.

⁹ Najczęściej jest to po prostu sygnał Blink

Znaczniki czasowe z wielu anchorów są następnie przekazywane dalej, do centralnego silnika lokalizacyjnego¹⁰, który uruchamia algorytmy multilateracji w celu określenia lokalizacji urządzenia na podstawie różnic w czasie, w którym sygnał dotarł do każdego anchora.

Dlatego, o ile metoda ATWR pozwala na realizację automatycznego lub półautomatycznego wyznaczania pozycji urządzeń referencyjnych, o tyle zastosowanie jej w odniesieniu do śledzonych urządzeń może wpłynąć na istotne skrócenie czasu ich pracy. Jednakże, ATWR pozwala uzyskać wymagane dane konieczne dla właściwej pracy TDoA, przy założeniu, że informacja o położeniu urządzeń typu anchor w pomieszczeniu nie jest znana. Jest to o tyle istotne, ponieważ do prawidłowego działania metody TDoA konieczne jest:

- Uzyskanie synchronizacji czasu w obrębie urządzeń referencyjnych
- Uzyskanie informacji o pozycji każdego urządzenia referencyjnego
- Uzyskanie informacji na temat opóźnień przetwarzania

Metoda ATWR jest w stanie dostarczyć pierwszych dwóch tych informacji. Poznanie każdego z tych czynników przekłada się bezpośrednio na stopień w jakim błędy wpływają na uzyskiwane wyniki pomiaru odległości, a co za tym idzie wynikowej lokalizacji.

Istnieje również możliwość zastosowania odwróconej metody RTDoA, w której to urządzenia referencyjne wysyłają ramki Blink, odbierane przez tagi, które następnie zebrane informacje o czasie odebrania sygnałów kierują do serwera (mogą także same obliczać swoją pozycję, znając

¹⁰ Rolę silnika lokalizacyjnego pełni algorytm tri- lub multilateracyjny, stanowiący element dedykowanego rozwiązania serwerowego

pozycje urządzeń referencyjnych). W tym przypadku każdy anchor posiada własny offset dla czasu emisji ramki Blink, aby nie dopuścić do sytuacji w której dochodzi do kolizji ramek w wyniku równoległego nadawania przez więcej niż jeden anchor.

Czwarta z metod – PDoA – jest stosunkowo rzadko używana, ponieważ wymaga zastosowania specjalistycznych elementów hardware (zespołów antenowych) pozwalających na określenie nie tylko odległości, ale również kąta nadejścia sygnału radiowego.

Synchronizacja urządzeń referencyjnych Urządzenia referencyjne można ze sobą zsynchronizować w obrębie każdego pomieszczenia, działając na dedykowanym zbiorze zdefiniowanym w trakcie wykrywania urządzeń i wstępnej analizy ich rozmieszczenia. W tym celu jedno z urządzeń zostaje przypisane w roli urządzenia nadrzędnego (master), podczas gdy pozostałe pełnią rolę urządzeń zależnych (slave). Urządzenia slave synchronizują się względem sygnału podawanego z urządzenia master, choć istnieje również możliwość zbudowania drzewa hierarchii urządzeń referencyjnych o więcej niż pojedynczym stopniu zależności[8].

Rysunek 14: relacja czasów w odniesieniu do urządzeń danego pomieszczenia

Przeprowadzenie synchronizacji opiera się zawsze na relacji master-slave. Wymiana wiadomości przebiega dwukierunkowo:

Rysunek 15: opis zasady działania pakietu synchronizacyjnego w relacji urządzenie master – urządzenie slave

Rysunek pokazuje jak wygląda wymiana komunikatów między węzłami slave oraz master. Czasy t oraz t_p reprezentują czas mierzony przez

lokalny zegar urządzenia *slave*. Podobnie czasy t_c oraz t_r reprezentują

czas mierzony przez lokalny zegar urządzenia *master*. W punkcie oznaczonym markerem czasu t *slave* wysyła pakiet synchronizacyjny (Time_Sync) do urządzenia *master*, który odbiera go w punkcie wyrażonym czasem t_c , przy czym:

$$t_c = t + \Delta + d$$

Gdzie Δ reprezentuje dryf zegara między urządzeniem *slave* a urządzeniem *master*, a d wyraża opóźnienie propagacji. Następnie *master* odsyła potwierdzenie (Sync_ACK) do urządzenia *slave* w punkcie czasu t_r . Pakiet Sync_ACK zawiera oznaczenie poziomu relacji między urządzeniem *slave* oraz *master*¹¹ oraz zarejestrowane wartości

t_s , t_c , t_r . Urządzenie *slave* odbiera pakiet Sync_ACK w czasie t_p .

Zakładając, że dryf zegara oraz opóźnienie propagacji nie ulega zmianie w krótkim przedziale czasu, urządzenie *slave* może obliczyć te wartości dryfu i opóźnienia stosując wzory:

$$\Delta = \frac{(t_c - t) - (t_p - t_r)}{2}$$

$$d = \frac{(t_c - t_s) + (t_p - t_R)}{2}$$

2

Wymiana komunikatów na poziomie sieci jest inicjowana przez urządzenie *master*, który inicjuje proces wysyłając wiadomość *Time_Sync* do pojedynczego urządzenia *slave* (ponieważ na tym etapie posiadamy informację o ilości i przynależności urządzeń referencyjnych

¹¹ Przedstawiony algorytm dopuszcza sytuację, w której urządzenia *slave* mogą występować na więcej niż jednym poziomie hierarchiczności względem urządzenia *master* stanowiącego punkt odniesienia dla całej sieci; w przypadku pomieszczeń zakładamy, że urządzenia *slave* zawsze stoją o jeden poziom niżej względem urządzenia *master*

w pomieszczeniach). Po otrzymaniu tego pakietu urządzenie *slave* inicjuje dwukierunkową łączność oraz wymianę danych z urządzeniem *master*. Po otrzymaniu z powrotem potwierdzenia Sync_ACK, urządzenie *slave* dostosowuje swój zegar do urządzenia *master*. Po zakończeniu synchronizacji urządzenie *slave* odsyła do urządzenia *master* potwierdzenie wykonania zadania Sync_OK, które następnie jest przesyłane do centralnego serwera i bazy danych. Zadaniem serwera jest zapisywanie czasów przeprowadzenia synchronizacji - należy bowiem zaznaczyć, że tak osiągnięta synchronizacja nie jest rozwiązaniem stabilnym, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu - należy zatem rozważyć periodyczne wywoływanie procedury resynchronizacyjnej w celu zminimalizowania potencjalnych błędów szacowania odległości, które następnie wpłyną na wynik lokalizacji.

Konieczność ograniczenia błędów wartości dryfu zegara oraz opóźnienia propagacji wiąże się z właściwym określeniem nie tylko czasu ToF, ale także pozostałych wartości, mających wpływ na przekazywanie pakietów w określonym przedziale czasu. Czynniki te można podzielić na:

- **Czas wysłania**: Kiedy anchor zdecyduje się przesłać pakiet, jest to zaplanowane jako zadanie w typowym węźle czujnika. Istnieje pewne opóźnienie, które jest wynikiem faktycznego budowania pakietu w warstwie aplikacji i dopiero po zakończeniu tego zadania jest on przekazywany do niższej warstwy komunikacyjnej do wysłania. Ten czas obejmuje również opóźnienia wynikające z przekazania pakietu z warstwy aplikacyjnej do warstwy MAC. Charakteryzuje się on dużą zmiennością z powodu specyfiki samych opóźnień wprowadzanych przez sam system w jakim operuje aplikacja.

- **Czas dostępu:** Po dotarciu do warstwy MAC, pakiet czeka, aż będzie mógł uzyskać dostęp do kanału. To opóźnienie jest specyficzne dla sieci bezprzewodowych wynikających z właściwości wspólnego medium do transmisji pakietów. Jest to prawdopodobnie najbardziej krytyczny czynnik, który się do tego przyczynia opóźnienie pakietu. Co więcej, ma bardzo zmienny charakter.
- **Czas transmisji:** odnosi się do czasu, kiedy a pakiet jest przesyłany bit po bicie w warstwie fizycznej przez łącze bezprzewodowe. To opóźnienie ma głównie charakter deterministyczny i można go oszacować za pomocą rozmiar pakietu i prędkości transmisji radiowej.
- **Czas propagacji:** jest to rzeczywisty czas, jaki zajmuje pakietowi radiowemu przejście przez łącze bezprzewodowe od urządzenia nadawczego do odbiornika. Wartość bezwzględna tego opóźnienia jest znikoma w porównaniu z innymi źródłami pakietów czas oczekiwania.
- **Czas odebrania sygnału:** odnosi się do czasu przyjęcia odbieranych wiadomości i przekazywania ich do warstwy MAC. Będzie to miało głównie charakter deterministyczny. Te różnice w opóźnieniu odbioru byłyby jeszcze mniejsze, gdyby urządzenia wykorzystywały całkowicie sprzętową transmisję radiową RF na linii nadajnik-odbiornik.
- **Czas zarejestrowania odbioru:** Bity wiadomości są następnie rekonstruowane w formie pakietu, a następnie ten pakiet jest przekazywany do warstwa aplikacji, w której informacja jest dekodowana. Zajęty czas w całej tej czynności odnosi się do czasu odbioru. Wartość zmian czasu odbioru ze względu na zmienne opóźnienia wprowadzone przez samą platformę operacyjną.

Potencjalna kalibracja opóźnień sygnałów w metodzie TDoA (tagi)

Pomiary TDoA są ustalane jako różnica między pseudo-odległościami zebranych w odniesieniu do głównego urządzenia typu anchor AP_1 oraz

dowolnego innego urządzenia AP_i , dla $i = 2, \dots, N$. Poniższy rysunek przedstawia procedurę szacowania TDoA między parą anchorów zdefiniowanych przez $\{1, i\}$ oraz bierze pod uwagę udział opóźnień antenowych.

Rysunek 16: estymacja TDoA pomiędzy urządzeniami AP_1 oraz AP_i z uwzględnieniem opóźnień antenowych

W czasie t_1 urządzenie typu tag wysyła wiadomość, która zawiera w sobie opóźnienie antenowe będące częścią transmisji - T_{1-SAT} .

Wiadomość ta jest odbierana przez oba urządzenia stanowiące parę referencyjną AP_i oraz AP_1 odpowiednio w czasach t_c oraz t_r . Po

pomyślnym odebraniu wiadomości, $AP_{>}$ może wyodrębnić ToF poprzez:

$$\mathbf{t}_{>} = t_{<} - t_{\cdot} = T_{>} + T_{1\text{-},\text{SAT}} + T_{>,\text{>}}$$

Gdzie $T_{1\text{-},\text{SAT}}$ jest opóźnieniem antenowym urządzenia typu tag,

wysyłającym wiadomość, a $T_{>,\text{>}}$ jest opóźnieniem antenowym

urządzenia AP_i (anchora i). Jednocześnie urządzenie AP_j uzyskuje

wartość ToF jako:

$$\hat{t}_i = t_R - t_i = T_i + T_{1 \rightarrow \text{SAT}} + T_{\text{SAT} \rightarrow i}$$

Na tym etapie pomiar TDoA pomiędzy parą urządzeń $\{1, i\}$ może być obliczona poprzez zastosowanie wzoru:

$$\rho_{i,j} = c a \hat{t}_i - \hat{t}_i \cdot b = c a T_i + T_{1 \rightarrow \text{SAT}} + T_{\text{SAT} \rightarrow i} - t_i - T_{1 \rightarrow \text{SAT}} - T_{\text{SAT} \rightarrow i} \cdot b = d_{i,j} - d_i + b_i - b_j$$

Gdzie $d_{i,j} = c T_i$ oraz $d_i = c T_i$ są prawdziwymi odległościami pomiędzy i -

tym urządzeniem typu anchor a tagiem oraz głównym anchorem AP_j a

tagiem. Należy zauważyć, że błąd TDoA wynika wyłącznie z opóźnienia antenowego urządzeń typu anchor, ponieważ opóźnienie antenowe taga jest wyeliminowane. Całkowity zestaw pomiarów TDoA:

1

$$\rho = \{ \rho_{1,j}, \dots, \rho_{i,j} \}$$

można wyrazić jako:

$$\rho = h(u) + \Delta b$$

Gdzie:

$$u = \begin{matrix} u & v & w \\ h & u & u \\ j & & \end{matrix}^1$$

jest pozycją taga w trzech wymiarach,

$$h(u) = h_{x_1}(u) \cdots h_{x_n}(u)j^1$$

gdzie:

$$h_{x_i}(u) = d_{x_i} - d.$$

Jest modelem pomiarowym, oraz:

$$\Delta b = [\Delta b_1 \cdots \Delta b_n]^T$$

gdzie:

$$\Delta b_i = b_i - b. \text{ oraz } b_i = cT_{i \rightarrow}$$

Jest wektorem wyrażającym współczynnik opóźnienia antenowego. Urządzenia śledzone można na tym etapie lokalizować poprzez metodę TDoA.

Założenia podstawowe algorytmu wyznaczającego obszary robocze (pomieszczenia) na podstawie informacji o położeniu urządzeń referencyjnych

Podstawową informacją, wymaganą do potencjalnego określenia charakterystyki obszaru roboczego jest uzyskanie wiarygodnych pomiarów odległości pomiędzy urządzeniami referencyjnymi (anchorami). Urządzenia te zapewniają wysoką precyzję pomiaru odległości za pomocą zastosowanej technologii UWB, jednocześnie wprowadzając także wymaganą warstwę komunikacyjną opartą na tym samym rozwiązaniu. Jako uzupełnienie urządzenia wykorzystują także niezależną warstwę komunikacyjną opartą o rozwiązanie BT LE, choć jej zastosowanie w większym stopniu odnosi się do szacowania położenia niż realnej wymiany danych. Typowy scenariusz wprowadzający bazową informację o położeniu każdego z anchorów zakłada, że na każde pomieszczenie przypadają co najmniej trzy urządzenia referencyjne, co jest podyktowane wymaganiami algorytmów multilateracyjnych.

Przy założeniu, że urządzenia zostały rozmieszczone w pewnej przestrzeni i ich konfiguracja umożliwia komunikację z serwerem (zarówno przy założeniu rozwiązania lokalnego jak i w odniesieniu do chmury) wyznaczenie obszarów roboczych powinno przebiegać następująco.

***Stan wejściowy algorytmu – identyfikacja węzłów
(anchorów) i ustanowienie pojedynczej, wspólnej
sieci wymiany danych***

Serwer inicjuje tryb wyznaczania obszarów roboczych, wyszukując wszystkich podłączonych urządzeń referencyjnych dostępnych w obrębie sieci lokalnej (za pomocą sieci Ethernet lub WiFi, zdefiniowanych adresowaniem pod konkretnego użytkownika, jako, że jest to sieć wyizolowana). Wyszukiwanie odbywa się poprzez wysłanie globalnego zapytania (requestu), który powinien zostać odebrany przez każde urządzenie, które następnie interpretuje to zapytanie i jako odpowiedź zwraca status potwierdzenia wraz z własnym unikalnym identyfikatorem, bazującym na adresie MAC komponentu sieciowego. Serwer wpisuje te informacje w wewnętrzną listę, a następnie ponawia zapytanie, jednocześnie załączając w nim tablicę wykrytych elementów sieci. Te urządzenia, które się na niej znajdują nie zwracają już informacji o swoim adresie i statusie. Dzięki temu podejściu możliwe jest zidentyfikowanie wszystkich elementów przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych problemów komunikacyjnych, które mogłyby spowodować pominięcie pewnych urządzeń.

Rysunek 17: aktywne urządzenia węzłowe, zidentyfikowane w trakcie pierwszego odpytywania sieci (pozycja urządzeń nie jest jeszcze znana)

W efekcie serwer tworzy tabelę urządzeń będących podstawowymi węzłami komunikacyjnymi sieci. Rezultaty odpytywania są odbierane w sposób asynchroniczny, kolejność urządzeń jest przypadkowa (należy również zaznaczyć, że na tym etapie nie ma informacji na temat położenia tych urządzeń w przestrzeni).

Tabela 12: Tablica zidentyfikowanych aktywnych urządzeń węzłowych, wykorzystujących komunikację Ethernet lub WiFi

URZĄDZENIE	ADRES SIECIOWY MAC (ETHERNET/WIFI)
Node 1	83-6E-AD-EC-9A-C6
Node 2	ED-49-41-1A-45-E4
Node 3	37-C1-9F-2E-31-6F
Node 4	62-2E-ED-F1-DD-5A

Następnie serwer wykonuje odpytywanie po kolei każdej jednostki (kilkukrotnie) aby mieć pewność, że wszystkie urządzenia komunikują się poprawnie – pozwala to również na określenie wartości opóźnienia dla poszczególnego urządzenia (latency). Pozostałe urządzenia, które mogą stanowić część sieci, ale nie są elementami systemu są ignorowane (w przypadku sieci nie izolowanej w pełni).

Tabela 13: Tablica zidentyfikowanych aktywnych urządzeń węzłowych, wykorzystujących komunikację Ethernet lub WiFi wraz z określonym czasem opóźnienia

URZĄDZENIE	ADRES SIECIOWY MAC (ETHERNET/WIFI)	OPÓŹNIENIE
Node 1	83-6E-AD-EC-9A-C6	2 ms
Node 2	ED-49-41-1A-45-E4	4 ms
Node 3	37-C1-9F-2E-31-6F	1 ms
Node 4	62-2E-ED-F1-DD-5A	2 ms

Procedura wyszukania wspierających urządzeń węzłowych, poprzez nawiązanie komunikacji wykorzystującej standard UWB oraz BT LE

Ponieważ zidentyfikowane są jedynie urządzenia będące aktywnymi węzłami wymiany danych (anchorami referencyjnymi), zadaniem serwera jest następnie zidentyfikowanie pozostałych elementów węzłowych, stanowiących urządzenia pasywne¹². Serwer wysyła zatem do każdego z urządzeń węzłowych polecenie uruchomienia wyszukiwania pozostałych urządzeń referencyjnych poprzez zastosowane moduły UWB. Polecenie to jest realizowane w sposób sekwencyjny tj. każdy z węzłów jest odpytywany

¹² Istnieje możliwość wykorzystania przez system jedynie urządzeń aktywnych – w takim przypadku krok ten nie zwróci żadnych dodatkowych urządzeń referencyjnych

po kolei po zakończeniu procesu identyfikacji ograniczonego ilością odpytań UWB.

Rysunek 18: pasywne urządzenia węzłowe, identyfikowane za pomocą komunikacji UWB

W ten sposób każde z aktywnych urządzeń węzłowych zwraca do serwera informację na temat pozostałych urządzeń referencyjnych, będących w zasięgu (opisując je ich unikalnym kodem identyfikacyjnym EUI, bazującym na oznaczeniu produkcyjnym, ponieważ moduły DWM1000 nie posiadają przypisanego MAC adresu). Należy spodziewać się, że detekcja urządzeń będzie w pewnym stopniu ograniczona rozmieszczeniem węzłów – w idealnym scenariuszu urządzenia aktywne są w stanie zidentyfikować tylko te urządzenia pasywne, które znajdują się w tym samym pomieszczeniu¹³.

¹³ W przypadku wystąpienia scenariuszy wprowadzających zbyt duży problem identyfikacyjny, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego procesu kalibracyjnego przy udziale ludzkiego operatora

Tabela 14: Tablica zidentyfikowanych pasywnych urządzeń węzłowych przy wykorzystaniu komunikacji UWB

URZĄDZENIE PASYWNE	URZĄDZENIE NADRZĘDNE (AKTYWNE)	IDENTYFIKATOR SIECIOWY (UNIKALNY)
Node 5	Node 1	67-8D-5A-1C-7E-88
Node 6	Node 1	DF-84-D7-2C-B9-38
Node 7	Node 2, Node 3	18-86-80-44-76-1D
Node 8	Node 2, Node 3	69-75-DA-58-48-D3
Node 9	Node 3	97-AB-45-B1-96-0C
Node 10	Node 4	15-BE-FA-B1-4E-E2
Node 11	Node 4	02-1E-02-45-B2-6B

Dzięki temu serwer uzyskuje dwie tablice urządzeń referencyjnych - głównych węzłowych oraz wspomagających, a także posiada podstawową informację o relacji między nimi tj. identyfikuje wstępnie które urządzenia aktywne są w stanie połączyć się z urządzeniami pasywnymi. Na powyższym przykładzie widać również, że dwa urządzenia aktywne są w stanie połączyć się z tym samym, pojedynczym urządzeniem pasywnym, co system wstępnie interpretuje jako zdarzenie, w którym dwa urządzenia aktywne znajdują się w tym samym pomieszczeniu.

Procedura wstępnej asocjacji urządzeń referencyjnych do koncepcji wirtualnych pomieszczeń na podstawie pomiarów sygnałów RSSI niskiej precyzji

Zebrane informacje stanowią niezbędną podstawę, pozwalającą na komunikację na linii serwer - urządzenia referencyjne. Również z wykorzystaniem pośredniczących węzłów aktywnych w oparciu o komunikację w standardzie UWB, co pozwala na wymianę danych z zarejestrowanymi węzłami pasywnymi (wspierającymi). Komunikacja tego typu umożliwia przekazywanie pomiarów odległościowych także z tych urządzeń, co jest warunkiem koniecznym dla ustalenia położenia śledzonych obiektów. Urządzenia aktywne pełnią zatem również rolę bramek pomiędzy technologią UWB a siecią (Ethernet lub WiFi).

Zanim jednak system wykona pierwsze pomiary odległości, konieczne jest ustalenie schematu w jakim urządzenia są rozmieszczone w danych pomieszczeniach. Spoglądając na Tabelę 4 można zauważyć, że pomiędzy urządzeniami występuje pewna hierarchizacja – porównując zależności można na wstępie ocenić, że prawdopodobnie mamy do czynienia z trzema pomieszczeniami. Wnioskowanie to opiera się na fakcie, że ze zbioru urządzeń można wyróżnić cztery podzbiory:

$$Z_x = \{N_x, N_Q\} \in N.$$

$$Z_\zeta = \{N_Y, N_\&\} \in N_\zeta$$

$$Z_R = \{N_Y, N_\&, N_Z\} \in N_R$$

$$Z_p = \{N_{\cdot s}, N_{\cdot r}\} \in N_p$$

Jednocześnie widoczna jest zależność w której z_2 oraz z_3 posiadają część

wspólną. W takim przypadku można wstępnie założyć, że zbiory te mogą stanowić elementy tego samego pomieszczenia. Aby to zweryfikować

serwer odpytuje każde z tych urządzeń z zapytaniem, które zwraca informację o tym jakie urządzenia jest w stanie zidentyfikować każdy z wymienionych elementów (urządzeń) obu zbiorów tj. N_2, N_3, N_7, N_8, N_9 .

Rysunek 19: wizualizacja relacji wykrywanych urządzeń za pomocą komunikacji UWB w

odniesieniu do zbiorów Z_C oraz Z_R

Na podstawie wykonanych zapytań system był w stanie określić, że aktywne Z_2 oraz Z_3 widzą się wzajemnie, jednocześnie również pasywne węzły Z_9 oraz Z_8 , należące do dwóch zbiorów mogą nawiązać między sobą bezpośrednią komunikację. Dodatkowo węzły N_7 oraz N_8 są widoczne z poziomu dwóch węzłów aktywnych, a węzeł pasywny N_9 jedynie z poziomu węzła aktywnego N_3 . Można zatem z tego wnioskować, że zbiory Z_2 oraz Z_3 odnoszą się potencjalnie do tego samego pomieszczenia, zawierającego 3 węzły pasywne oraz 2 węzły aktywne.

$$Z_{\cdot} = \{N_x, N_Q\} \in N_{\cdot}$$

$$Z_{\langle} = \{N_y, N_{\&}, N_z\} \in N_{\langle}, N_R$$

$$Z_R = \{N_{\&}, N_{\cdot}\} \in N_p$$

Ponieważ urządzenia węzłowe zawierają w sobie także komponenty sieciowe wykorzystujące technologię Bluetooth Low Energy, istnieje zatem możliwość dodatkowej weryfikacji wstępnej asocjacji węzłów. W tym celu serwer wysyła do wszystkich urządzeń polecenie uruchomienia komponentu komunikacyjnego BT LE, a następnie odpytuje każde z urządzeń, rejestrując w ramach odpowiedzi informację o zidentyfikowanych urządzeniach wysyłających ogłoszenie (broadcast), a także oszacowany poziom RSSI dla tego urządzenia np. przy pomocy modelu empirycznego:

$$RSSI_{i;<=>?>@AB} = 10 \cdot n \cdot \log(O) + A$$

Gdzie wartość n określa wykładnik potęgi opisujący krzywą dopasowania rejestrowanego spadku poziomu RSSI (a więc definiuje wpływ środowiska na obserwowane poziomy), O stanowi zarejestrowaną odległość w metrach, a parametr A wyznacza empirycznie zmierzoną wartość RSSI w odległości 1 metra przy założeniu, że nie ma żadnej przeszkody pomiędzy urządzeniem nadawczym, a urządzeniem odbiorczym. Do wyznaczenia odległości można zatem zastosować wzór:

$$O_{i;<=>?>@AB} = 10^{\frac{RSSI_{i;<=>?>@AB} - A}{n}}$$

W założeniu poziomy RSSI mogą wykazywać pewne fluktuacje, jednakże są one integrowane do pojedynczego wskazania uznanego za średnią normę¹⁴. Ponieważ odpytywane jest każde urządzenie, zarejestrowane poziomy RSSI na każdym z nich umożliwia serwerowi utworzenie niezależnej mapy grup roboczych tj. wykazanie które urządzenia dzielą

¹⁴ Istnieje również możliwość wykorzystania więcej niż jednego kanału w ramach ogłoszenia, co teoretycznie może pozwolić na pewne ograniczenie występującego błędu odczytu poziomu RSSI

wspólne pomieszczenie¹⁵.

Tabela 15: Tablica przyporządkowania urządzeń do pomieszczeń

URZĄDZENIE	PRZYPISANE POMIESZCZENIE	IDENTYFIKACJA
Node 1	Pomieszczenie 1	Automatyczna
Node 2	Pomieszczenie 2	Automatyczna z szacowaniem relacji pomiędzy urządzeniami
Node 3		
Node 4	Pomieszczenie 3	Automatyczna
Node 5	Pomieszczenie 1	Na bazie RSSI/UWB
Node 6		
Node 7	Pomieszczenie 2	Na bazie RSSI/UWB
Node 8		
Node 9		
Node 10	Pomieszczenie 3	Na bazie RSSI/UWB
Node 11		

Istotne jest przy tym by w odniesieniu do pomieszczeń mieć na uwadze iż obecność pomiaru RSSI jest dla nas pewniejszym wskaźnikiem niż UWB. Dzieje się tak dlatego, że pomiar RSSI powinien być bardziej podatny na tłumienie niż UWB.

W efekcie, serwer może odnieść te dane do mapy pochodzącej z detekcji za pomocą komunikacji UWB, a następnie oszacować liczbę pomieszczeń, biorąc pod uwagę te relacje. Pewnym potencjalnym ułatwieniem, wymagającym jednak zweryfikowania, jest potencjalna możliwość odbioru sygnałów za pośrednictwem UWB, także pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w różnych pokojach. Możliwość odbioru takich sygnałów byłaby o tyle istotna, że uzyskiwany pomiar odległości byłby niezależny od

¹⁵ Operator ma również możliwość edycji/przypisania pozycji w sposób ręczny dla dowolnego urządzenia

mocy sygnału. Zakładając taki scenariusz, priorytetowe z perspektywy określenia przynależności do pomieszczeń byłoby zmierzenie poziomów RSSI, a następnie wykorzystanie UWB już bezpośrednio w celu określenia współrzędnych dla każdego urządzenia węzłowego.

Wyznaczanie pozycji urządzeń referencyjnych

Wyznaczenie pozycji urządzeń referencyjnych (węzłów) w sposób automatyczny wymaga, aby co najmniej dwa urządzenia przypisane do pomieszczenia (jeszcze wirtualnego) były w stanie zarejestrować za pomocą UWB obecność przynajmniej jednego urządzenia, należącego do innego pomieszczenia¹⁶. Ponieważ mamy do czynienia z trzema pomieszczeniami, oznacza to, że w każdym z nich da się oszacować w ten sposób odległość do co najmniej dwóch urządzeń. W praktyce określenie pozycji urządzeń w idealnym scenariuszu wymaga od nas posiadania matrycy pomiarów odległości dla każdej pary dwóch urządzeń referencyjnych[7]. A więc dla każdego urządzenia N_n , znana jest odległość pomierzona do każdego innego urządzenia N_m , gdzie pozycja odległości w liście wskazuje numer urządzenia.

$$N_0 = Cd_{00}, d_{01}, d_{02}, \dots, d_{0n} D$$

$$N_1 = Cd_{10}, d_{11}, d_{12}, \dots, d_{1n} D$$

...

$$N_m = Cd_{m0}, d_{m1}, d_{m2}, \dots, d_{mn} D$$

Spośród wszystkich urządzeń wybieramy urządzenie N_0 i następnie pierwszy pomiar z listy, który odnosi się do tego właśnie urządzenia.

Odległość ta, która jest zerowa jest przez nas traktowana jako punkt $P_{s\#}$,

¹⁶ W przypadku gdy nie da się ustalić relacji pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w oddzielnych pokojach za pomocą UWB, konieczne jest wprowadzenie niezbędnych informacji w sposób manualny lub przez dodatkową kalibrację z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia pośredniczącego o znanej pozycji

którego traktujemy jako nasz umowny punkt odniesienia (origin) i przypisujemy mu pozycję w przestrzeni dwuwymiarowej jako:

$$P_{11} = [0, 0]$$

Następnie spośród pozostałych pomiarów odległości U_0 poszukujemy takiego, który znajduje się najbliżej. Ponieważ znamy odległość do tego punktu od $P_{s\#}$ możemy zatem przypisać mu umownie pozycję w przestrzeni dwuwymiarowej jako:

$$P_{s1} = [d_{s1}, 0]$$

Mamy zatem określoną pozycję dwóch punktów w przestrzeni dwuwymiarowej, bazując na relatywnie niewielkiej odległości pomiędzy punktami.

Rysunek 20: jako punkt zerowy P wybrano urządzenie o numerze N_D i pomierzono odległość pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniem N_V , uzyskując wartość d_{k1}

Następnym krokiem jest wyznaczenie pozycji dla wszystkich pozostałych urzędów, do których posiadamy informację o odległości zapisaną w liście N_s . W pierwszej kolejności próbujemy wyznaczyć pozycję trzeciego punktu, który znajduje się najbliżej naszych punktów P_{s1} oraz P_{sL} . Będzie to taki punkt, gdzie średnia odległość P_{s1} do P_{UM} oraz P_{sL} do P_{UM} jest najmniejsza.

$$\min \overline{P_{j^*} \rightarrow P_{1\#} + P_{j^*} \rightarrow P_{1\$}}$$

2

Następnie wykorzystując naszą matrycę informacji o odległościach do poszczególnych urzędzeń izolujemy odległości stanowiące trzy boki trójkąta:

$$a = P_{I\#} \rightarrow P_{J'}$$

$$b = P_{I\$} \rightarrow P_{J'}$$

$$c = P_{\$1} \rightarrow P_{\$N}$$

Posiadając informację o odległościach tworzących jednocześnie trzy boki trójkąta, a także informację o pozycji dwóch wierzchołków tego trójkąta, możemy obliczyć pozycję trzeciego wierzchołka, która będzie jednocześnie szukaną pozycją trzeciego urządzenia. Aby tego dokonać musimy jednak znać przynajmniej dwa z trzech kątów tego trójkąta. Posiadając jednak informację o wszystkich długościach trzech jego boków możemy policzyć wszystkie jego kąty, których suma powinna być równa 180° . Zatem kąty trójkąta są równe:

$$\alpha = \frac{\arccos\left(\frac{b^D + c^D - a^D}{2bc}\right)}{\arccos\left(\frac{a^D + c^D - b^D}{2ac}\right)}$$

$$\beta = \frac{\arccos\left(\frac{a^D + b^D - c^D}{2ab}\right)}{\arccos\left(\frac{a^D + c^D - b^D}{2ac}\right)}$$

$$\gamma =$$

Sama pozycja trzeciego urządzenia może być wyznaczona za pomocą wzoru:

$$X = X_{k1} + b \cdot \cos \alpha$$

$$Y = Y_{\#\#\#} + b \cdot \sin \alpha$$

Zakładając, że oba urządzenia N_D oraz N_4 są w stanie zarejestrować

odległość do urządzenia N_L , możemy wyznaczyć jego pozycję:

Rysunek 21: wyznaczanie położenia punktu N_0 na podstawie pomiarów odległości do urządzeń N_D oraz N_4

Następnie operację powtarzamy z kolejnym punktem z zakresu N_0 , którego pozycja nie była jeszcze wcześniej określona. W efekcie otrzymujemy pulę punktów, których pozycja powinna odpowiadać urządzeniom referencyjnym. Algorytm na tym etapie przechodzi do próby określenia właściwego punktu origin, jednakże należy zaznaczyć, iż docelowo algorytm powinien tę samą operację przeprowadzić dla zakresu N_1 do N_n . Otrzymane punkty z różnych powodów mogą odbiegać od właściwych pozycji – zwielenokrotnienie przetwarzania pozwala na zbudowanie chmury punktów odniesienia dla każdego urządzenia referencyjnego, a następnie wyizolowania z tej chmury pozycji centroidu, który określa każdorazowo przybliżoną pozycję urządzenia. Zakładając, że układ nie miał problemów z zapewnieniem widoczności urządzeń, w wyniku otrzymujemy mapę pozycji każdego z urządzeń. Pewnym

problemem staje się jednak fakt, że nasz punkt odniesienia i poprowadzona prosta są niezależne od absolutnego ustawienia obszaru zamkniętego.

Rysunek 22: wyznaczone położenia urzędzeń wpisane w prostokąt

W celu nadania mapie bardziej sensownego rozmieszczenia przestrzennego, algorytm próbuje dopasować wygenerowaną mapę punktów poprzez rotację względem istniejącego punktu przy założeniu, że optymalnym rozwiązaniem jest taka chmura punktów, która pozwala na wpisanie się w prostokąt o najmniejszej powierzchni. Osiągnięcie takiego wyniku oznacza, że dalsza rotacja nie jest konieczna.

Rysunek 23: wykonana korekta ustawienia urządzeń referencyjnych poprzez obracanie i weryfikację pola prostokąta

Na tym etapie może jednak wystąpić sytuacja, w której część punktów będzie posiadać ujemne wartości pozycji. Zachodzi więc konieczność przesunięcia wszystkich punktów w taki sposób, aby zlikwidować te wartości. W tym celu algorytm poszukuje najniższej wartości Y dla wszystkich pozycji urządzeń, a następnie dodaje taką wartość do całej chmury. Dzięki temu wszystkie wartości pozycji urządzeń powinny zawierać wartości dodatnie z najniższą wartością Y równą 0.

Przykład praktyczny

Input: matryca pomiarów odległości wraz z identyfikatorem każdego urządzenia referencyjnego¹⁷

Output: matryca pozycji w przestrzeni dwuwymiarowej dla każdego urządzenia referencyjnego

Proces:

Dla każdego urządzenia U_n , znana jest odległość pomierzona do każdego innego urządzenia U_m , gdzie pozycja odległości w liście wskazuje numer urządzenia.

$$U_{\$} = \{d_{\$ \#}, d_{\$ P}, d_{\$ Q}, \dots, d_{\$ R}\}$$

$$U_{.} = \{d_{. \#}, d_{. P}, d_{. Q}, \dots, d_{. R}\}$$

Przykład:

...

$$U_{<} = \{d_{< \#}, d_{< P}, d_{< Q}, \dots, d_{< R}\}$$

Urządzenie U_0 o identyfikatorze 0xdf7e1ac98cdb zmierzyło odległości do wszystkich pozostałych urządzeń sortując te urządzenia na zasadzie „urządzenie źródłowe” jako pierwsze z odległością 0, oraz kolejne w zależności od identyfikatora MAC adresu:

$$U_{\$} = \{0.0, 4.0, 6.0828, 7.2111, 6.7268, 5.3852, 5.1662, 2.8284,$$

5.36, 5.6859, 8.1006, 10.3619, 10.0499, 10.0499,

8.2462, 7.0767, 9.2195, 10.8167, 10.9659, 8.5884\}

Spośród wszystkich urządzeń wybieramy urządzenie U_0 i następnie pierwszy pomiar z listy, który odnosi się do tego właśnie urządzenia. Odległość ta, która jest zerowa jest przez nas traktowana jako punkt $P_{s\#}$, którego traktujemy jako nasz umowny punkt odniesienia (origin) i przypisujemy mu pozycję w przestrzeni dwuwymiarowej jako:

¹⁷ Możliwie jak najmniejsza wartość błędu odległości

$$P_{11} = [0, 0]$$

Następnie spośród pozostałych pomiarów odległości U_0 poszukujemy takiego, który znajduje się najbliżej. Ponieważ znamy odległość do tego punktu od $P_{s\#}$ możemy zatem przypisać mu umownie pozycję w przestrzeni dwuwymiarowej jako:

$$P_{1\#} = [d_{1\#}, 0]$$

Przykład:

Urządzenie U_0 o identyfikatorze 0xdf7e1ac98cdb posiada najbliższy punkt o indeksie 7 w odległości 2.8284, a zatem punkty to:

$$P_{\%1} = [0, 0] \quad P_{\%7} = [2.8284, 0]$$

Mamy zatem określoną pozycję dwóch punktów w przestrzeni dwuwymiarowej, bazując na relatywnie niewielkiej odległości pomiędzy punktami¹⁸. Następnym krokiem jest wyznaczenie pozycji dla wszystkich pozostałych urządzeń, do których posiadamy informację o odległości zapisaną w liście U_s . W pierwszej kolejności próbujemy wyznaczyć pozycję trzeciego punktu, który znajduje się najbliżej naszych punktów P_{s1} oraz P_{sL} .

Będzie to taki punkt, gdzie średnia odległość P_{s1} do P_{UM} oraz P_{sL} do P_{UM} jest

najmniejsza.

$$\min \overline{P_{J^*} \rightarrow P_{1\#}} + \overline{P_{J^*} \rightarrow P_{1\$}}$$

2

¹⁸ Teoretycznie można w pierwszej kolejności wyszukać dwa punkty znajdujące się najbliżej siebie w całej puli matrycy odległości, jednakże należy zauważyć, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że będą to urządzenia znajdujące się po obu stronach ściany. W przypadku modelu operującego na odległościach bazujących na pomiarach RSSI nie jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ wpływ przeszkody na poziom sygnału jest niemożliwy do określenia w takim przypadku; jednakże rozwiązanie nadawałoby się do zastosowania w przypadku modelu bazującego na ToA lub TDoA, gdzie istotny jest czas dotarcia sygnału, a nie jego relatywna moc

Przykład:

Biorąc pierwszy wolny punkt z listy U_0 będzie to $U_{i\#}$, znajdującego się zgodnie z indeksem na pozycji 1. Odległość do punktu $P_{\&\$}$, który w tym przypadku zakładamy jako $P_{\&\#}$ jest równa 4.0 i

jest to szukana odległość $P_{\&\$}$ do $P_{\&\#}$. Odległość $P_{\&\$}$ do $P_{\&\#}$ określamy biorąc listę U_1 , z której

szukamy odległości o indeksie numer 7, dzięki czemu zyskujemy informację o odległości $P_{\&\$}$ do $P_{\&\$}$.

Przetwarzamy wszystkie punkty listy U_0 w ten sposób poszukując takiej wartości $\frac{P_{\&\$} \rightarrow P_{\&\#} + P_{\&\$} \rightarrow P_{\&\#}}{2}$ która jest najmniejsza. Dla naszego przypadku będzie to punkt $P_{\&\&}$ gdzie:

$$U_1 = \{5.1662, 7.2863, 8.3241, 7.3682, 5.8, 3.3, 0.0, 3.0806,$$

$$0.2, 3.6056, 5.608, 6.9426, 5.5036, 5.009, 3.0806,$$

$$6.1033, 7.569, 8.3241, 7.6577, 5.9034\}$$

Zatem najmniejszą wartością w naszym przykładzie jest:

$$\frac{P_{\&\$} \rightarrow P_{\&\#} + P_{\&\$} \rightarrow P_{\&\#}}{2} = \frac{5.1662 + 3.0806}{2} = 4.31785$$

Naszym szukanym trzecim punktem jest zatem punkt $P_{\&\&}$.

Następnie wykorzystując naszą matrycę informacji o odległościach do poszczególnych urzędzeń izolujemy odległości stanowiące trzy boki trójkąta:

$$a = P_{I\#} \rightarrow P_{I'}$$

Przykład:

$$b = P_{I\$} \rightarrow P_{I'}$$

$$c = P_{I\#}$$

$$\rightarrow P_{I\$}$$

W odniesieniu do naszego zestawu pomiarów odległości:

$$a = 5.1662$$

$$b = 3.0806$$

$$c = 2.8284$$

Posiadając informację o odległościach tworzących jednocześnie trzy boki trójkąta, a także informację o pozycji dwóch wierzchołków tego trójkąta,

możemy obliczyć pozycję trzeciego wierzchołka, która będzie jednocześnie szukaną pozycją trzeciego urządzenia. Aby tego dokonać musimy jednak znać przynajmniej dwa z trzech kątów tego trójkąta. Posiadając jednak informację o wszystkich trzech jego bokach możemy policzyć wszystkie jego kąty, których suma powinna być równa 180° . Zatem kąty trójkąta są równe:

$$\alpha = \frac{\arccos\left(\frac{b^D + c^D - a^D}{2bc}\right)}{\arccos\left(\frac{a^D + c^D - b^D}{2ac}\right)}$$

$$\beta = \frac{\arccos\left(\frac{a^D + b^D - c^D}{2ab}\right)}{\arccos\left(\frac{a^D + c^D - b^D}{2ac}\right)}$$

$$\gamma =$$

Sama pozycja trzeciego urządzenia może być wyznaczona za pomocą wzoru:

$$X = X_{kl_1} + b \cdot \cos \alpha$$

Przykład:

Dla naszego przykładu:

$$Y = Y_{kl_1} + b \cdot \sin \alpha$$

$$\alpha = \frac{\arccos(3.0806^+ + 2.8284^+ - 5.1662^+)}{2 \cdot 3.0806 \cdot 2.8284} = 0.5310441218551557 \text{ rad} = 30.42658691753142^\circ$$

$$\beta = \frac{\arccos(5.1662^+ + 2.8284^+ - 3.0806^+)}{2 \cdot 5.1662 \cdot 2.8284} = 2.126943708379705 \text{ rad} = 121.86489775206124^\circ$$

$$\gamma = \frac{\arccos(5.1662^+ + 3.0806^+ - 2.8284^+)}{2 \cdot 5.1662 \cdot 3.0806} = 0.4836048233549332 \text{ rad} = 27.708515330407376^\circ$$

Zatem pozycja naszego punktu $P_{\%&} = [X, Y]$, gdzie:

$$X = 0 + 3.0806 \cdot \cos 0.5310441218551557 = 4.45470453966907$$

$$Y = 0 + 3.0806 \cdot \sin 0.5310441218551557 = 2.6163390270092637$$

a więc:

$$P_{\%&} = [4.45470453966907, 2.6163390270092637]$$

Następnie operację powtarzamy z kolejnym punktem z zakresu U_0 , którego pozycja nie była jeszcze wcześniej określona. W efekcie otrzymujemy pulę punktów, których pozycja powinna odpowiadać urządzeniom referencyjnym. Algorytm na tym etapie przechodzi do próby określenia właściwego punktu origin, jednakże należy zaznaczyć, iż docelowo algorytm powinien tę samą operację przeprowadzić dla zakresu U_1 do U_n . Otrzymane punkty z różnych powodów mogą odbiegać od właściwych pozycji – zwielokrotnienie przetwarzania pozwala na zbudowanie chmury punktów odniesienia dla każdego urządzenia referencyjnego, a następnie wyizolowania z tej chmury pozycji centroidu, który określa każdorazowo przybliżoną pozycję urządzenia.

Ponieważ punkt odniesienia jest wybrany przypadkowo, algorytm próbuje dopasować wygenerowaną mapę punktów poprzez rotację względem istniejącego przy założeniu, że optymalnym rozwiązaniem jest taka chmura punktów, która pozwala na wpisanie się w prostokąt o najmniejszej powierzchni. Osiągnięcie takiego wyniku oznacza, że dalsza rotacja nie jest konieczna. Na tym etapie może jednak wystąpić sytuacja, w której część punktów będzie posiadać ujemne wartości pozycji. Zachodzi więc konieczność przesunięcia wszystkich punktów w taki sposób, aby zlikwidować te wartości. W tym celu algorytm poszukuje najniższej wartości Y dla wszystkich pozycji urządzeń, a następnie dodaje taką wartość do całej chmury. Dzięki temu wszystkie wartości pozycji urządzeń powinny zawierać wartości dodatnie z najniższą wartością Y równą 0.

Przykład:

Dla naszego przykładu pozycje urzędzeń po wykonaniu pierwszego szacowania wyniosły:

$$P_{\dots/01} = [0, 0], [-2.8285812827040027, 2.828272958385838],$$

$$[-3.5356347917550583, 4.94972145270127], [-1.4142279504313373, 7.071062332791218],$$

$$[0.3535277170838636, 6.717503732284298], [2.121380568519305, 4.949759946048769],$$

$$[4.45470453966907, 2.6163390270092637], [2.8284, 0],$$

$$[4.596103109531892, 2.757795533855125], [2.0505772468533454, 5.303262369965053],$$

$$[2.2627360398104917, 7.778158263634312], [4.0304420308301525, 9.54591580971243],$$

$$[6.364092874063069, 7.778098218735711], [7.778188247772587, 6.363982840345532],$$

$$[7.071075696506858, 4.242605677442821], [0.2828092490453955, 7.071046727228889],$$

$$[0.7068785903691149, 9.192361117171027], [2.121662324989394, 10.60658040410389],$$

$$[3.8891367080328068, 10.253076537129319], [2.545730418257672, 8.202430810287742]$$

Co po wykonaniu algorytmu rotacyjnego z dopasowaniem prostokąta daje nam:

$$P_{23/0/45} = [0.0, 0.0], [-0.0002180182161793942, 3.9999999940585074],$$

$$[0.999910267140508, 6.000052941238686], [3.9999859518158867, 6.00000629960299],$$

$$[0.999910267140508, 6.000052941238686], [3.9999859518158867, 6.00000629960299],$$

[4.999974287831568, 4.50001059565677], [5.000051408574018, 1.999966237619271],

[4.9999828560637605, -1.2999207203012324], [1.9999808199080311, -1.9999808199080307],

[5.199991598897513, -1.299879752667644], [5.199949860810572, 2.299995707616889],

[7.099984451143197, 3.899992455572812], [9.599934692862814, 3.9000289105042514],

[10.00003922255401, 0.9998527678520471], [10.000025077108658, -0.999994233582354],

[7.9999808197037545, -2.000030330863023], [5.199961428692765, 4.8000087531282185],

[6.99981952579277, 6.000142236341593], [9.00022674633023, 5.999743111554195],

[10.000054886640347, 4.499985008217303], [7.600097689990797, 3.999891206345065]

A po wykonaniu dopasowania względem prostokąta okalającego zestaw punktów, zidentyfikowaniu najniższej wartości Y, przesunięciu oraz zaokrągleniu wyników do wartości setnych (ponieważ odległość bazuje na metrach, zaokrąglenie wyznacza dokładność 1 cm), nasz finalny wynik wynosi:

$$P_{6-78} = [0.0, 2.0], [0.0, 6.0], [1.0, 8.0], [4.0, 8.0], [5.0, 6.5], [5.0, 4.0], \\ [5.0, 0.7], [2.0, 0.0], [5.2, 0.7], [5.2, 4.3], [7.1, 5.9], [9.6, 5.9], \\ [10.0, 3.0], [10.0, 1.0], [8.0, 0.0], [5.2, 6.8], [7.0, 8.0], [9.0, 8.0], \\ [10.0, 6.5], [7.6, 6.0]$$

Co pokrywa się z prawdziwymi pozycjami urzędzeń.

1.2. Ograniczenia teoretyczne

Podstawowym problemem mogącym pojawić się w odniesieniu do zastosowanego algorytmu jest założenie, że bryła stanowiąca budynek jest pewnym wariantem prostokąta. W przypadku gdy założenie to jest błędne, dopasowanie obszaru może być błędne. Mogą również teoretycznie zaistnieć przypadki, w których istnieje więcej niż jeden wynik dopasowania np. kiedy prostokąt opisujący obszar budynku jest w istocie kwadratem. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie alternatywnych metod procesowania:

- Utworzenie wielokąta z użyciem zewnętrznych anchorów jako punktów odniesienia
- konwersja tego wielokąta przy założeniu, że anchorzy powinny grupować się w cztery zbiory, gdzie każdy ze zbiorów jest reprezentacją punktów leżących na tej samej prostej, będącej matematyczną reprezentacją ściany
- wskazanie punktu origin (lewa, dolna krawędź prostokąta) przez operatora
- obrót prostokąta i rekalkulacja relatywnych koordynatów anchorów

Istnieje również możliwość wprowadzenia rozwiązań, w których operator ma możliwość ręcznego zdefiniowania układu przestrzennego anchorów.

Innym potencjalnym problemem jaki może wystąpić jest potencjalny brak możliwości ustalenia przestrzennej relacji pomiędzy pomieszczeniami, zakładając sytuację w której system korzystając z pomiarów RSSI oraz DWM1000 jest w stanie zidentyfikować przynależność urządzeń referencyjnych do określonego pomieszczenia, ale nie jest w stanie określić relacji przestrzennej między nimi. W takim przypadku jedynymi sensownymi rozwiązaniami są metody pół-manualne lub manualne:

- ingerencja użytkownika, pozwalająca na ustawienie wielokątów w formie odpowiadającej stanowi faktycznemu
- próba dopasowania pomieszczeń poprzez analizę ruchu tagów tj. identyfikacja przejść pomiędzy pomieszczeniami pozwala na zidentyfikowanie wspólnych ścian, co pozwala na dopasowanie przestrzenne obu wielokątów

Aproksymacja rozkładu pomieszczeń na podstawie informacji o pozycjach urządzeń referencyjnych

W efekcie pracy algorytmu powstaje mapa rozmieszczenia urządzeń referencyjnych, która jednocześnie zawiera oszacowanie przynależności danych urządzeń do konkretnego pomieszczenia. Informacje te są zatem wystarczające do śledzenia tagów - zarówno przy użyciu technologii UWB jak i BT LE. Zanim jednak do tego dojdzie, system musi oszacować środowisko w którym przemieszczają się śledzone obiekty tj. uzyskać pewien obraz rozkładu przestrzennego pomieszczeń – informacja ta jest wymagana, aby móc zapewnić wygodny sposób wizualizacji danych użytkownikom systemu. Ze względu na użytkową charakterystykę architektoniczną budynków system zakłada, że ich kształt jest prostokątny - przy takim założeniu możliwe jest zastosowanie dwóch podejść umożliwiających uzyskanie mapy pomieszczeń:

- wykorzystanie algorytmu tzw. inteligentnego szacowania
- wykorzystanie algorytmu probabilistycznego

Algorytm inteligentnego szacowania powierzchni pomieszczeń

Algorytm inteligentnego zgadywania zakłada, że pomieszczenia zawierają ściany o określonej grubości, które zawsze przecinają się pod kątem prostym. Minimalny rozmiar każdego pomieszczenia można zatem wyznaczyć poprzez analizę przestrzenną rozstawu urządzeń referencyjnych, przypisanych do tego pomieszczenia. Jednocześnie system zakłada, że wszystkie pomieszczenia nie mogą być większe niż obszar zdefiniowany krańcowym położeniem anchorów. Najmniejszą możliwą figurą geometryczną, pozwalającą na określenie obszaru jest trójkąt, zatem dla danego pomieszczenia minimalną liczbą urządzeń jest liczba trzy, przy czym dodanie kolejnych elementów węzłowych może dodatkowo wpływać pozytywnie na uzyskiwane wyniki.

Wyznaczenie wstępnych poligonów na bazie informacji o przynależności urządzeń węzłowych do pomieszczeń

Dla każdego pomieszczenia tworzony jest zatem wielokąt (dla trzech anchorów w pomieszczeniu będzie to trójkąt), będący obszarem wyrażającym pewność, że jest to element pomieszczenia (prawdopodobieństwo 1 w odniesieniu do modelu probabilistycznego). Pewnym problemem są pomieszczenia o dużym rozmiarze lub będące w istocie złożeniem prostokątów, zawierające więcej niż trzy urządzenia referencyjne. W takim przypadku system musi być w stanie przeprocesować je w taki sposób, aby móc poprawnie zrealizować kolejny etap tj. konwersję tych wielokątów do formy prostokątnej przy założeniu, że każde z pomieszczeń spełnia taki warunek (pomieszczenia o kształcie odbiegającym od formy prostokątnej wymagają wprowadzenia procesów

uczenia na podstawie ruchu śledzonych obiektów lub poprzez wprowadzenie dodatkowych urządzeń pomiarowych oraz możliwej do zastosowania kalibracji. O ile konwersja trójkątów na prostokąty nie stanowi problemu, o tyle wielokąty charakteryzujące złożone pomieszczenia wymagają rozłożenia na składowe trójkąty, następnie konieczna jest konwersja tych trójkątów do postaci prostokątów i w końcu ich połączenie w większą całość wyrażoną ponownie pojedynczym wielokątem.

Rysunek 24: przykładowe wielokąty uzyskane w wyniku przypisania urządzeń referencyjnych do pomieszczeń; widoczne dwa pomieszczenia, posiadające po trzy urządzenia referencyjne oraz jedno większe, bardziej złożone pomieszczenie, zawierające pięć urządzeń referencyjnych

Rozstawienie urządzeń referencyjnych ma podstawowy wpływ na błąd pojawiający się w trakcie szacowania wielkości pomieszczeń i co za tym idzie ich rozkładu. Jego minimalizacja wiąże się z możliwie szerokim rozstawieniem urządzeń. Zakładając, że mamy do czynienia z

pomieszczeniem w kształcie prostokąta idealnym scenariuszem byłoby rozmieszczenie dwóch z trzech urządzeń referencyjnych po przeciwległych rogach pomieszczenia (w takim przypadku konwersja na prostokąt właściwie nie będzie zawierać błędu szacowania wielkości). W odniesieniu do pomieszczeń o złożonym rozkładzie sytuacja komplikuje się wraz z ilością potencjalnych punktów załamań ścian, w skrajnym przypadku przechodząc w łuki.

Rysunek 25: idealne ustawienie urządzeń referencyjnych w przykładzie trzech pomieszczeń (zielone punkty); jednak do wyznaczenia pozycji konieczne byłoby wprowadzenie dodatkowych dwóch/trzech urządzeń

W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie większej ilości urządzeń referencyjnych, zgodnie z założeniem, że optymalnym przypadkiem byłby taki rozstaw urządzeń w którym para dwóch urządzeń stanowi krawędzie każdego z prostokątów składowych tego pomieszczenia. Należy przy tym pamiętać, że minimalna ilość urządzeń pozwalających na wyznaczenie powierzchni pomieszczenia w kształcie prostokąta (dwa urządzenia) jest niewystarczająca do określenia położenia obiektu w tej przestrzeni – minimalna wartość urządzeń pozwalających na wyznaczenie tej lokalizacji

wynosi trzy.

Przetwarzanie poligonów do postaci prostokątów lub złożów prostokątów

Jak wykazano powyżej, na tym etapie szacowania, pomieszczenia mogą być wyznaczone z dużym zakresem błędu, który jest bezpośrednio powiązany w rozmieszczeniem przestrzennym anchorów tj. im dalej od rogów pomieszczenia tym wyznaczony obszar w mniejszym stopniu będzie odpowiadał stanowi faktycznemu. Jednocześnie błąd ten - zwłaszcza w odniesieniu do pomieszczeń charakteryzujących się więcej niż trzema anchorami - może na tym etapie generować pewne nałożenia spodziewanej przestrzeni jednego pokoju z innym.

Rysunek 26: prostokąty wyznaczone na bazie położenia urządzeń referencyjnych; w przypadku pomieszczenia w kształcie litery L oraz jednego z dwóch pomieszczeń widocznych u góry, widać fragment przestrzeni, gdzie szacowane prostokąty się nakładają - oznacza to, że w tym miejscu musi przebiegać ściana rozdzielająca te pomieszczenia

System zatem sprawdza czy na tym etapie doszło do takiej sytuacji i jeśli tak - dokonuje analizy przestrzennej w celu sprawdzenia gdzie właściwie powinna przebiegać granica będąca ścianą działową. Choć nie znamy jej dokładnej pozycji i długości to w pewnych przypadkach jesteśmy w stanie te wartości oszacować badając rozmieszczenie urządzeń referencyjnych.

***Wykrywanie kolizji pomiędzy wyznaczonymi
obszarami wstępnymi oraz szacowanie
przebiegu krawędzi między nimi***

Aby móc określić te wartości, w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie przestrzennej konfiguracji nałożenia. Dzieje się tak poprzez wyznaczenie części wspólnej tego nałożenia, a następnie algorytm sprawdza jaki jest charakter tej kolizji tj. czy wynika ona z przesunięcia poziomego, pionowego lub obu tych wartości, co definiuje przebieg ściany rozdzielającej oba pomieszczenia.

Rysunek 27: czerwonym kolorem oznaczono parę pomieszczeń poddawanych dalszej analizie w celu określenia właściwej pozycji ściany; na zielono oznaczono pomieszczenie, którego powierzchnia została już przetworzona po wykryciu nałożenia wstępnych poligonów

Następnie dokonuje analizy pozycji anchorów, które można przypisać do ścian wywołujących kolizję. W naszym przypadku w pierwszym pokoju anchor jest przypisany do ściany przebiegającej pionowo (nie jest to też punkt wyznaczający jeden z rogów pomieszczenia). Jednocześnie drugi pokój i jego anchor znajduje się w rogu. Oznacza to, że właściwa ściana przechodzi przez anchor pokoju pierwszego – zatem to ściana drugiego pokoju wymaga korekty.

Rysunek 28: przeskalowanie pokoju do momentu uzyskania kolizji z drugim czerwonym pokojem

Oznacza to, że drugie z pomieszczeń posiada błędnie oszacowaną krawędź, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby wspólna ściana znajdowała się w dwóch różnych pozycjach. Innymi słowy ściana drugiego pomieszczenia musi zostać przesunięta w taki sposób, aby nie tworzyć kolizji z anchem pierwszego pomieszczenia. Ponieważ system posiada zmienną, którą użytkownik może zdefiniować¹⁹ lub może ona być spróbowana wyznaczona automatycznie, która wyraża spodziewaną grubość ściany działowej, pozycja ściany pomieszczenia drugiego jest w praktyce pozycją (w pewnej osi poziomej lub pionowej) znanej ściany pierwszego pomieszczenia, ale przesuniętą o jej spodziewaną grubość. W ten sposób system wyznacza granicę pokoju drugiego.

¹⁹ `const DEFAULT_WALL_THICKNESS`

Rysunek 29: przesunięta ściana pomieszczenia numer dwa wyznacza poprawkę wielkości tego pomieszczenia; ponieważ anchor pomieszczenia pierwszego nie znajduje się rogu pomieszczenia, musi zatem być zależny od występowania ściany w tamtym miejscu; ściana pomieszczenia drugiego musi być zatem tuż obok, w odległości będącej spodziewaną grubością ściany

Następnie system ponawia sprawdzenie dla kolejnej pary – w tym przypadku pomieszczenie pierwsze będzie wymagało dalszego sprawdzenia z pomieszczeniem trzecim w kształcie litery L. W tym celu prowadzone jest skalowanie tego pomieszczenia, podobnie jak poprzednim przypadku.

Szacowanie możliwego przebiegu ścian poprzez skalowanie pomieszczeń

W ten sposób system po stronie serwera generuje wstępną mapę pomieszczeń, która następnie jest dalej procesowana, ponieważ nadal może występować przypadek, w którym pomieszczenia wstępnie określone nie zajmują tyle przestrzeni ile powinny. W naszym przykładzie dzieje się tak w odniesieniu do pomieszczenia w lewym, górnym rogu, gdzie zachodzi sytuacja w której odległość pomiędzy ścianami dwóch pomieszczeń przekracza wartość przyjętą dla ściany działowej. Ponieważ w założeniu dwa pomieszczenia występujące obok siebie muszą być oddzielone ścianą o pewnej zadanej grubości, system zakłada skalowanie pomieszczeń do momentu wykrycia kolizji z tym sąsiadującym pomieszczeniem. Następnie podobnie jak poprzednim przypadku dokonuje analizy rozmieszczenia anchorów aby móc wyznaczyć krawędź faktycznej ściany, ponieważ jeden z anchorów powinien być jej częścią. Pozwala to na oszacowanie położenia ściany działowej i wprowadzenie poprawek do istniejącej mapy.

Rysunek 30: przeskalowane pomieszczenie numer jeden nakłada się ścianą na pomieszczenie numer trzy; ponieważ kolizja opiera się na ścianie na której znajduje się anchor z pomieszczenia trzeciego, zakładamy, że to właśnie on wyznacza położenie tej ściany – zatem konieczne jest przesunięcie ściany pomieszczenia numer jeden, tak, aby odległość do tej wykrytej ściany była równa jej spodziewanej grubości

Finalnym produktem procesowania jest mapa pomieszczeń, która nie zawiera w sobie kolizji pomiędzy pomieszczeniami.

Rysunek 31: finalny obraz rozmieszczenia urządzeń referencyjnych oraz spodziewanych obszarów dla każdego ze zidentyfikowanych pomieszczeń

Pewnym szczególnym przypadkiem może być zdarzenie, gdy brak jest anchorów mogących stanowić właściwy punkt referencyjny. W takim przypadku system sprawdza, czy w obrębie prostej przechodzącej przez anchory znajdują się inne anchory należące do innych pomieszczeń. W takim przypadku założeniem jest, że ściana o pewnej długości, należąca do danego pomieszczenia jest w istocie przedłużona, obejmując kolejne lub wiele następnych pomieszczeń. Zatem każdy anchor znajdujący się na tej wspólnej prostej z dużym prawdopodobieństwem jest częścią jednej ściany, zatem to ją przyjmuje się jako referencję. W przypadku gdy nadal brak jest rozwiązania, system przyjmuje, że granica znajduje się w połowie odległości między wstępnymi ścianami - ewentualny błąd takiego szacowania może następnie być zweryfikowany²⁰ automatycznie lub manualnie. Ilość potencjalnych interakcji pomiędzy pomieszczeniami wyraża prosty wzór wariancji bez powtórzeń, przy czym wynik należy podzielić przez dwa, ponieważ każda para może pojawić się dwukrotnie. Efektem działania algorytmu jest mapa pomieszczeń, która powinna względnie odpowiadać rzeczywistości, choć nadal może być obciążona błędami pomiarów, wynikającymi z nieoptymalnego rozmieszczenia anchorów, unikalnemu planowi pomieszczeń lub innych elementów. W tym celu system musi przeprowadzić dodatkowe analizy, wprowadzając do układu niezbędne poprawki.

²⁰ zarówno poprzez zastosowanie etapu uczenia poprzez obserwację ruchu śledzonych obiektów jak i poprzez rozwiązania kalibrujące np. ingerencję instalatora (terminal pomiarowy, rozmieszczenie dodatkowych urządzeń tymczasowych itd.)

***Szacowanie możliwego przebiegu ścian
poprzez identyfikację anchorów zależnych od
wspólnej ściany***

Dodatkową możliwością, którą system może brać pod uwagę jest występowanie specyficznej zależności, w której wiele anchorów znajduje się w różnej odległości od siebie, ale przy zachowaniu takiej samej lub bardzo zbliżonej pozycji w jednej z osi. Zdarzenia takie są uzależnione bezpośrednio od ilości takich anchorów i tak przy zarejestrowaniu dwóch takich urządzeń referencyjnych, prawdopodobieństwo, że leżą one na wspólnej ścianie jest uzależnione od odległości pomiędzy nimi tj. im większa jest ta odległość tym mniejsza szansa, że zakładana ściana przechodzi przez oba te punktu. Jednocześnie zarejestrowanie kilku urządzeń w relatywnie zbliżonych odległościach od siebie, może wskazywać, że mamy do czynienia ze wspólną ścianą np. długiego korytarza. Pozwala to do pewnego stopnia na uzupełnienia obrazu kreślącego obszary pomieszczeń.

Wprowadzanie poprawek do mapy pomieszczeń

Ponieważ wspomniana mapa może zawierać błędy, konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które będzie w stanie wprowadzić niezbędne poprawki w celu uzyskania rozkład bliższego rzeczywistości. Poprawki rozkładu pomieszczeń mogą być nakładane w sposób automatyczny oraz przy wsparciu technika w trakcie uruchamiania systemu. W najbardziej podstawowym założeniu, technik może ręcznie wskazywać miejsca gdzie znajdują się krawędzie ścian, dopasowując je do rzeczywistości już bezpośrednio w opisie systemu wizualizacyjnego (co nie wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń, ale wymusza wprowadzenie dodatkowego interfejsu administracyjnego). Alternatywnie, przed uruchomieniem systemu, technik może rozmieścić dodatkowe urządzenia referencyjne w kluczowych punktach, które pozwolą na wyznaczenie obszarów pomieszczeń z mniejszym błędem, jednocześnie dostarczając dodatkowych pomiarów pozwalających na wyznaczenie ścian przez analizę wspólnej prostej wielu anchorów. Urządzenia te po zakończeniu kalibracji zostaną zdjęte oraz usunięte z systemu po stronie serwera, przy jednoczesnym zachowaniu wyliczonych pozycji pozostałych urządzeń. Dodatkową zaletą tego podejścia jest fakt, że większa liczba anchorów przypadających na pomieszczenie zwiększa także potencjalnie precyzję wyznaczenia pozycji wszystkich urządzeń, a ten początkowy błąd bezpośrednio może przekładać się na osiągnane wyniki, więc jego ograniczenie na tym etapie jest dość istotne. Trzecim rozwiązaniem jest podejście czysto automatyczne, opierające się na dwóch scenariuszach. W pierwszym, technik posiadający przenośny tag referencyjny poprzez jego przemieszczanie w obrębie pomieszczeń wskazuje ich granicę, a pomiary są następnie wykorzystywane przez system dwojako tj. do ewentualnych przesunięć ścian oraz do określenia strefy, gdzie urządzenie nie może się

znaleźć. Pozwala to na zdefiniowanie polygłonów lepiej odpowiadających rzeczywistości np. dla niestandardowego układu pomieszczenia (nie prostokątnego). W alternatywnym podejściu po uruchomieniu system sam dokonuje analizy ruchu wszystkich śledzonych obiektów i na zasadzie probabilistycznej wprowadza ewentualne poprawki w mapie.

Algorytmy probabilistyczne

Algorytm może także mieć charakter czysto probabilistyczny. Pomieszczenia są wtedy szacowane poprzez nałożenie wielu złożań trójkątów łączących rozmieszczone anchory. Ponieważ spodziewane jest tłumienie sygnałów przez ściany, tylko niektóre przypadki pozwolą na wyznaczenie takich rozwiązań. Nałożenie grup wielu takich trójkątów wykaże jak bardzo prawdopodobny jest obszar danego pomieszczenia (może być także wspierany dodatkowymi urządzeniami tymczasowymi). Im więcej nałożań nawet niewielkich fragmentów trójkątów w danym miejscu, tym większe prawdopodobieństwo, że dany fragment jest w istocie częścią danego pokoju. Następnie powstałe polygony obszarów mogą być odniesione do znanych grup anchorów w celu poszukiwania błędów, a także zweryfikowane przez analizę ruchu śledzonych znaczników, podobnie jak ma to miejsce w przypadku weryfikacji układu uzyskanego z użyciem algorytmu inteligentnego szacowania pozycji ścian, a więc sposób analogiczny do metod SLAM.

Koncepcja wykorzystania dualistycznej metody pozycjonowania w odniesieniu do obiektów mobilnych w środowisku zamkniętym

Wyznaczenie pozycji szukanego punktu, będącego w istocie urządzeniem nadającym określony sygnał wymaga zastosowania co najmniej jednej z wielu potencjalnych metod obliczania położenia, zależnych od udostępnionej metody komunikacji oraz samej konstrukcji urządzeń. W odniesieniu do projektowanego rozwiązania opartego o platformy komunikacji Bluetooth Low Energy oraz Ultra-Wideband, jako rozwiązanie optymalne uznano wykorzystanie obu tych metod. Dualistyczne podejście umożliwia dopasowanie możliwości śledzenia obiektów w zależności od ich klasy i wymaganej precyzji, jednocześnie optymalizując ich planowane zużycie energii. Jako podstawową uznano technologię Bluetooth LE, pozwalającą na wykorzystanie parametru RSSI (Received Signal Strength Indicator) jako wzorca siły sygnału, która następnie może zostać przeliczona za pomocą modelu matematycznego na pseudoodległość. Modelowanie zależności RSSI-pseudoodległość jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania każdego algorytmu, zależnego od tego wskaźnika. W praktyce poziom RSSI charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością, co zdecydowanie utrudnia jego zastosowanie, tym bardziej, że zmienność może być zarówno krótko jak i długoterminowa. Jest także bardzo podatna na występowanie efektów shadowingu oraz multipath. Jest to zasadniczy problem, przed którym stoją wszelkie systemy pozycjonowania, uzależnione od tej metody, a ich rozwiązanie nie jest sprawą trywialną i może wiązać się z koniecznością budowy systemu o dużym stopniu złożoności, aby zapewnić wyniki pozycjonowania, które będą powtarzalne i obarczone niskim błędem. Z tego względu projektowana architektura systemu nie usiłuje rozwiązać tego problemu – zamiast tego wprowadzono ideę klas obiektów, dla których można zdefiniować różne poziomy wymaganej precyzji.

Tabela 1: Opis zastosowania obu technologii komunikacyjnych

Technologia komunikacyjna	Klasy obiektów	Metoda pozycjonowania
Bluetooth LE	Urządzenia stanowiące wyposażenie, co do których wymagana jest jedynie znajomość pomieszczenia, w którym się znajdują; monitorowanie przemieszczania się tych urządzeń poza wyznaczone strefy	Bezpośrednia analiza uzyskiwanych parametrów RSSI, wskazujących na położenie monitorowanych urządzeń; ponieważ każde pomieszczenie zawiera więcej niż jeden punkt referencyjny, zdolny do odbioru sygnałów BT, możliwa jest weryfikacja pozycji, ponieważ odbierany sygnał powinien być najsilniejszy w zbiorze urządzeń znajdujących się w tym samym pomieszczeniu
Ultra-Wideband	Urządzenia wymagające znajomości dokładnej lokalizacji (w tym także same urządzenia referencyjne); także lokalizacja osób w przestrzeni	Zastosowanie dwóch metod pozycjonowania, dopasowanych do realizacji określonych zadań; Wyznaczanie położenia urządzeń za pomocą techniki ATWR w fazie inicjacji i auto-konfiguracji systemu oraz TDoA w fazie operacyjnej. UWB w sposób natywny wspiera wyznaczanie odległości dzięki swojej architekturze wykorzystywanych, bardzo krótkich pulsów radiowych

Rysunek 1: zastosowanie obu technik w praktyce; żółte punkty wskazują urządzenia, których pozycja jest znana dzięki technologii BT LE; fioletowy punkt oznacza urządzenie śledzone za pomocą technologii UWB

W obu przypadkach kluczowym jest, aby urządzenia referencyjne były zdolne do odebrania oraz przekazania informacji do centralnego urządzenia (serwera), odpowiedzialnego za właściwą analizę oraz wyznaczenie pozycji – czy to w ograniczonym stopniu dla BT LE, jak i precyzyjnej, dzięki algorytmom wyznaczającym położenie na bazie uzyskiwanych pomiarów odległości, pochodzących z układów wykorzystujących UWB.

Rysunek 2: schemat graficzny przepływu informacji z prostego urządzenia tag, wykorzystującego technologię Bluetooth; sygnał broadcast jest odbierany przez trzy urządzenia referencyjne i następnie informacja o zarejestrowanym RSSI jest przekazywany do serwera w celu przeliczenia odległości i wyznaczenia pomieszczenia

Dodatkowo urządzenie centralne może zawierać w sobie elementy pozwalające na wydawanie poleceń, a więc konieczne jest zapewnienie komunikacji obustronnej – zgodnie z żądaniem wydanym przez operatora lub poprzez automatyzację algorytmiczną. Polecenie musi mieć możliwość dotarcia do właściwego urządzenia typu master anchor, a następnie do urządzenia docelowego typu tag. Konieczne zatem jest sprawdzenie czy w obrębie pomieszczenia poleganie na urządzeniu master anchor jest wystarczające do zapewnienia komunikacji z tagiem. Alternatywnie master anchor mógłby korzystać z pewnej formy mapowania sygnałów, aby wykorzystać inne urządzenia referencyjne, posiadające lepsze parametry komunikacyjne z urządzeniem docelowym.

a. Referencja przestrzenna

Referencja przestrzenna, czyli swego rodzaju mapa bazuje na algorytmie pozwalającym na identyfikację przebiegu ścian oraz wypracowaniu informacji o powierzchni pomieszczeń na bazie pozycji urządzeń referencyjnych, wspomaganych następnie analizą ruchu urządzeń (w sposób zbliżony do metod SLAM, ale z pominięciem aspektu optycznego i odometrycznego) lub ingerencją operatora. Poprawna informacja dotycząca lokalizacji tych urządzeń referencyjnych (anchorów) jest niezbędna, ponieważ wyznaczenie położenia śledzonego obiektu – niezależnie od przyjętej metody – wymaga możliwie małego (najlepiej zerowego) błędu ustalenia tej pozycji. Każda rozbieżność wprowadzona na tym etapie będzie zatem propagować do ostatecznego wyniku, przy czym stopień tego wpływu jest uzależniony od ilości użytych anchorów przez algorytm multilateracyjny. Zatem w pierwszej kolejności system musi określać położenie urządzeń referencyjnych, a następnie poprzez analizę ich rozmieszczenia dokonać rekonstrukcji potencjalnego układu ścian i pomieszczeń.

b. Przyjęta architektura systemu komunikacyjnego

Planowana architektura systemu składa się z dwóch typów urządzeń typu tag oraz dwóch typów urządzeń typu anchor. Urządzenia referencyjne (anchory), stanowią podstawowe węzły komunikacyjne systemu, a także odpowiedzialne są bezpośrednio za pomiary niezbędne do szacowania odległości po stronie serwera. Z perspektywy systemu istnieją dwa fizyczne typy anchorów:

- Master anchor, wyposażony w moduły komunikacji Bluetooth oraz UWB, a także dodatkowy moduł Ethernet, pozwalający na przesłanie uzyskiwanych danych do serwera
- Slave anchor, również posiadający oba moduły komunikacji – Bluetooth i UWB, ale nie posiadający możliwości bezpośredniego przesyłania informacji do serwera; zamiast tego slave master wykorzystuje łączność UWB z lokalnym master anchor i to przez niego przekazuje dane

W niektórych rozwiązaniach algorytmicznych wymuszających synchronizację pomiędzy anchorami, termin master anchor oznacza także urządzenie, względem którego synchronizują się pozostałe lokalne urządzenia referencyjne.

Drugą, odrębną klasą urządzeń są tzw. tagi, a więc urządzenia pozwalające na śledzenie obiektów i ludzi, z którymi są fizycznie związane (w sposób tymczasowy lub stały). Tagi muszą zawierać w sobie komponent komunikacyjny, którego istnienie realizuje również założenia lokalizacyjne, a w zależności od wymagań precyzji wykorzystuje w tym celu technologię Bluetooth LE, UWB lub kombinację obu tych rozwiązań:

- Tagi wyposażone w interfejs komunikacji Bluetooth, wspierają wyznaczanie pozycji obiektów występujących w dużej liczbie, będących stosunkowo tanimi urządzeniami na wyposażeniu danego obiektu
- Tagi wyposażone w interfejs komunikacji UWB, pozwalające na uzyskanie precyzyjnej informacji na temat położenia obiektów w przestrzeni dzięki

wykorzystaniu ultra-krótkich pulsów radiowych; przeznaczone do śledzenia urządzeń o wysokim koszcie jednostkowym

- Tagi zawierające obie technologie, które umożliwiają działanie hybrydowe, umożliwiając wyznaczenie położenie z dużą dokładnością kiedy jest to konieczne lub mniejszą, ale przy wydłużonym czasie działania na zasilaniu bateryjnym

c. Podział obiektów poddanych śledzeniu pod kątem zastosowania określonych technologii wyznaczania pozycji

Najważniejszym aspektem z perspektywy systemu jest podział urządzeń na dwie zasadnicze kategorie w zależności od wymaganej precyzji wyznaczania pozycji, zgodnie ze schematem przedstawionym powyżej. Pierwsza z nich obejmuje urządzenia, które mają stosunkowo niedużą wielkość i są relatywnie tanie, za to występują w bardzo dużej ilości. Informacja na temat ich precyzyjnej pozycji nie jest wymagana tj. wystarczającym jest wskazanie pomieszczenia, w którym się znajdują. W tym celu bardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii Bluetooth LE (nawet bez dodatkowego komponentu UWB) – podyktowane jest to lepszymi parametrami zużycia energii, nawet gdy wykorzystywany jest dodatkowo komponent IMU, lub inną metodę detekcji ruchu, co ogranicza nadawanie ID poprzez kanały advertisement. Urządzenia przez to mogą być mniejsze i łatwiej integrowalne z przedmiotami i sprzętem o relatywnie niewielkich gabarytach.

Drugą klasą obiektów są urządzenia o dużej wartości, bardzo wyspecjalizowane, zazwyczaj także posiadające znaczne rozmiary np. przenośne skanery rentgenowskie, urządzenia ultrasonograficzne itd. W tym przypadku od systemu wymaga się by informacja o położeniu tych obiektów była precyzyjna tj. lokalizacja w odniesieniu do konkretnego pomieszczenia jest niewystarczająca – pozycja musi uwzględniać położenie wewnątrz tej przestrzeni. W tym przypadku zatem konieczne jest wprowadzenie systemu opartego o technologię TDoA lub ATWR oraz platformę UWB. Zależnie od podejścia może to być tag, który zawiera w sobie jedynie komponent UWB lub kombinowaną technologię UWB oraz BT LE. W drugim przypadku istnieje możliwość periodycznego wysyłania advertisementu przez kanały BT, kiedy urządzenie się nie przemieszcza, oszczędzając tym samym energię, ponieważ komponent UWB w tym czasie

pozostaje w trybie głębokiego uśpienia. Stopień w jakim to rozwiązanie spełnia swoje zadanie jest jednak bezpośrednio uzależnione od tego jak często przemieszczany jest śledzony obiekt.

W przypadku pierwszej klasy obiektów, polegających wyłącznie na systemie Bluetooth, istnieje możliwość zastosowania samych poziomów RSSI do wyznaczenia położenia. Pozwala to na zastosowanie dwóch podejść algorytmicznych, różniących się między sobą precyzją osiągniętych wyników. W pierwszej kolejności jest to bardzo prosty algorytm, którego zadaniem jest identyfikacja jedynie danego pomieszczenia. Ponieważ system dysponuje mapą rozmieszczenia urządzeń referencyjnych (anchorów) i wie jaki zbiór urządzeń znajduje się w danym pomieszczeniu, możliwe jest zidentyfikowanie pokoju w którym znajduje się tag, jedynie dzięki analizie poziomów RSSI.

Rysunek 3: schemat działania algorytmu wyznaczającego pozycję taga za pomocą badania poziomów RSSI (podejście określające pomieszczenie)

Dane pomieszczenie zawarte w bazie danych zawiera informację na temat urządzeń referencyjnych, które się w nim znajdują wraz z pozycjami tych urządzeń w przestrzeni (w formie absolutnej tj. dla całego budynku, lub relatywnej – jedynie dla danego pomieszczenia):

$$P_{\mathbf{v}} = [A_{..}, A_{#\$}, A_{\#\%} \dots A_{\#\&}]$$

Gdzie $A_{..}$ odpowiada informacji o pozycji urządzenia Master Anchor, a

urządzenia $A_{\#s}$ do $A_{\#\&}$ odpowiadają kolejnym Slave Anchorom, znajdującym się w pomieszczeniu $P_{\#}$. Urządzenie określane mianem Taga wysyła informację poprzez system komunikacji Bluetooth LE, za pośrednictwem kanałów tzw.

advertisement (jednego lub wszystkich trzech¹). Sygnały te są odbierane przez wszystkie urządzenia spełniające standard Bluetooth LE, zdolne do takiego odbioru, a więc teoretycznie znajdujące się w tym samym pomieszczeniu, choć nie można wykluczyć scenariusza w którym niektóre sygnały będą także odebrane w pomieszczeniach przylegających. Konieczne jest zatem wyizolowanie tych sygnałów, które charakteryzują się najwyższą siłą sygnału, ponieważ teoretycznie należy się spodziewać iż zależnie od scenariusza (pozycji w jakiej znajduje się tag względem urządzeń referencyjnych) przynajmniej jeden z sygnałów będzie wyraźnie silniejszy, wskazując tym samym pomieszczenie w którym znajduje się śledzone urządzenie. Może również się zdarzyć, że tag będzie znajdował się w takim położeniu, że jego sygnał będzie odbierany bez możliwości wskazania jednego anchora dominującego; jednocześnie odebrany sygnał na wielu anchorach powinien być zdecydowanie silniejszy niż odebrany na anchorach należących do innego pomieszczenia. Pozwala to zatem na odsianie sygnałów, co do których istnieje obawa, że stanowią zaburzenie w obrazie sytuacji. Przykładowo sygnał wysłany przez tag został zarejestrowany przez anchora A_{\dots} , $A_{\#\$}$, $A_{\#\%}$, $A_{\#\zeta}$ w pomieszczeniu A oraz $B_{\#\%}$ należącym do pokoju B ,

a także $C_{\#\zeta}$ należącym do pokoju C . Zarejestrowane poziomy RSSI są

najsilniejsze dla anchorów kolejno $B_{\#\%}$, $A_{\#\$}$, $A_{\#\%}$. Oznacza to, że tag teoretycznie

znajduje się najbliżej urządzeń referencyjnych A_{\dots} oraz $B_{\#\%}$. Ponieważ tag musi

spełnić założenie, że:

$$T_j \in A, \text{ to } T_j \notin B$$

Oraz zarejestrowane najsilniejsze sygnały pozostałe po odrzuceniu danych z urządzenia $B_{\# \%}$ ($A_{\# \$}$, $A_{\# \%}$) należą do pomieszczenia A , zatem należy zakładać, iż samo urządzenie tag znajduje się w pomieszczeniu A . To podejście pozwala

¹ Zastosowanie większej ilości kanałów równoległe teoretycznie jest w stanie poprawić osiągnięty rezultat wyznaczania pozycji, ponieważ bazuje na większej ilości próbkach RSSI (po jednym dla każdego kanału)

zidentyfikować obiekt w danym pomieszczeniu. Pewną wadą tego podejścia jest potencjalnie występujący problem shadowingu, zwłaszcza w przypadku, gdy sam tag znajduje się blisko obiektu o charakterystyce blokującej sygnały radiowe. Takie umiejscowienie powoduje, że sygnał wysyłany przez tag może ulec stłumieniu np. na ciele ludzkim (składającym się głównie z wody) lub innej przeszkodzie, obniżając znacznie wartość rejestrowaną RSSI na jednym lub wielu anchorach lub całkowicie blokując ten sygnał.

Rysunek 4: przykład efektu shadowingu spowodowanego oddziaływaniem sygnałów urządzenia nadawczego z ciałem ludzkim [12]

Taka zafałszowana informacja może utrudnić identyfikację pomieszczenia, choć należy założyć, iż w odniesieniu do całego budynku, nadal najwyższych wartości RSSI można spodziewać się w przypadku anchorów znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, pod warunkiem ich wystarczającej liczby i sensownego rozmieszczenia.

Alternatywnie, informacje o wartościach RSSI można potraktować jako element danych wejściowych, pozwalających na oszacowanie pozycji obiektu nie tylko w odniesieniu do konkretnego pomieszczenia, ale także do spodziewanej lokalizacji wewnątrz tego pomieszczenia, co może mieć znaczenie dla obiektów drugiej klasy (a więc bardziej kosztownych). W tym celu konieczne jest jednak, by po określeniu w jakim pokoju znajduje się obiekt, system dokonał analizy, czy posiada wystarczającą ilość sygnałów by spróbować oszacować pozycję taga. Aby tego dokonać metodami triangulacyjnymi konieczne jest aby system dysponował co najmniej trzema punktami referencyjnymi, a więc trzema

anchorami, znajdującymi się w tym samym pomieszczeniu. W naszym przykładzie istnieje taka możliwość ponieważ jednostka centralna odebrała informację ze wszystkich anchorów pomieszczenia A tj. $A_{..}$, $A_{#\$}$, $A_{\#\%}$, $A_{\#(}$. Zatem

możliwe jest wyznaczenie przybliżonej lokalizacji obserwowanego obiektu. W tym celu konieczne jest jednak przeprowadzenie operacji konwersji wartości zmierzonych parametrów RSSI na pseudo-odległość poprzez zastosowanie jednego lub więcej modeli konwersji. Do najbardziej znanych należą:

- Model log-distance path loss
- Model sugerowany przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU)
- Model empiryczny

Model log-distance path loss bazuje na logarytmicznej relacji pomiędzy wskaźnikiem RSSI, a odległością z uwzględnieniem losowych efektów zacielenia (shadowing effects), które wpływają na ten parametr. Poziom RSSI przeliczony z odległości wyznacza wzór [13]:

$$RSSI_{*+,*} = RSSI_{-./} + 10 \cdot n \cdot \log \left\langle \frac{O}{O_{-./}} \right\rangle + X\sigma$$

Gdzie $RSSI_{*+,*}$ jest zarejestrowanym poziomem RSSI, $RSSI_{-./}$ jest wskaźnikiem RSSI zarejestrowanym w odległości 0,8 metra przy pomocy tzw. modelu propagacyjnego wolnej przestrzeni (free space propagation model):

$$4\pi df \quad 4 \cdot \pi \cdot 0,8 \cdot f$$

$$RSSI_{-f} = 10 \cdot \log_{10} \left\langle \frac{1}{d^2} \right\rangle = 10 \cdot \log_{10} \left\langle \frac{c}{4\pi f d} \right\rangle$$

Gdzie d jest odległością wyrażoną w metrach, f wyraża częstotliwość fali

wyrażoną w Hertzach, a c jest prędkością światła w atmosferze. Dla wartości wyrażonej w dB:

$$RSSI_{-./1^n} = 20 \cdot \log_{10} d + 20 \cdot \log_{10} f - 27,55$$

Gdzie wartość odległości d jest wyrażona w metrach, a częstotliwość f w megahertzach. Dalsze parametry, występujące we wzorze modelu LDPL - n jest wykładnikiem potęgowym określającym krzywą spadku poziomu RSSI (path loss exponent), O jest odległością w jakiej wykonuje się pomiar, $O_{-./}$ jest odległością 0.8 metra, a $X\sigma$ jest zmienną losową o dystrybucji Gaussa (rozkładem normalnym) o zerowej średniej. Wzór ten wymaga jednak by $O > O_{-./}$. Aby uzyskać odległość z poziomu RSSI wzór jest przetworzony do postaci:

$$\frac{0\#\#120\#\#1\#\%234}{\$\cdot\&}$$

$$O_{*+,*} = O_{-./} \cdot 10$$

Drugim przykładem modelu jest model zaproponowany przez Międzynarodową

Unię Telekomunikacyjną. Jest on o tyle interesujący, że ustala spodziewane poziomy RSSI przy udziale współczynników wyznaczonych w ramach badań w różnych środowiskach propagacji, a które są udostępnione w dokumentacji ITU [14]. Parametry te wskazują na przykład poziom penetracji sygnału w zależności od konstrukcji samego budynku oraz ilości pięter. Model ten opisuje wzór [13]:

$$RSSI_{167} = 20 \cdot \log f + N \cdot \log O + P_8(n) - 28$$

Gdzie parametry to odpowiednio: f jest częstotliwością wyrażoną w MHz, N jest współczynnikiem określającym spadek mocy sygnału wraz z odległością, a $P_s(n)$ wyznacza współczynnik penetracji sygnału przez przeszkody (podłogi), dla n przeszkód - w przypadku tego samego piętra wartość $n = 0$ [15]. Parametry N oraz $P_s(n)$ zostały dobrane na podstawie dokumentacji udostępnionej przez ITU w ramach udostępnionego dokumentu rekomendacji [14] dla wartości odpowiadającej budynkom wielorodzinnym, parametr $P_s(n)$ jest równy:

$$P_s(n) = 10$$

Możliwe jest również wyznaczenie dla konstrukcji lekkich, charakterystycznych dla domów jednorodzinnych:

$$P_s(n) = 5$$

Ponieważ w przypadku testów laboratoryjnych eksperymenty miały miejsce w jednym pomieszczeniu, przyjmujemy, że w takim przypadku parametr $P_s(n)$ jest pomijany. Dla parametru N wyznaczono wartość charakterystyczną dla budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym:

$$N = 28$$

Oba te parametry stanowią elementy kształtujące środowisko propagacji sygnałów radiowych i mają bezpośredni wpływ na poziom RSSI. Aby uzyskać odległość wzór został przetworzony do postaci:

$$\frac{0\#\#1\&'(2\%-9:; 82,)(\&)>\%/}{?}$$

$$O_{167} = 10$$

Trzecim przykładem modelu, który można zastosować do konwersji wartości RSSI jest tzw. model empiryczny. Model empiryczny pomiaru RSSI polega na rejestracji referencyjnej wartości RSSI w odległości jednego metra i odniesienia pozostałych pomiarów do tej wartości. Wartość modelu empirycznego w określonej odległości wyrażona jest wzorem [13]:

$$RSSI_{@!ABCD)E} = 10 \cdot n \cdot \log(O) + A$$

Gdzie wartość n określa wykładnik potęgi opisujący krzywą dopasowania rejestrowanego spadku poziomu RSSI (a więc definiuje wpływ środowiska na obserwowane poziomy), O stanowi zarejestrowaną odległość w metrach, a parametr A wyznacza empirycznie zmierzoną wartość RSSI w odległości 1 metra przy założeniu, że nie ma żadnej przeszkody pomiędzy urządzeniem nadawczym, a urządzeniem odbiorczym (zatem transmisja wypełnia założenia LoS). Do wyznaczenia odległości można zatem zastosować wzór:

$$\frac{F20\#\#1*+.-./01}{\$-.\&}$$

$$O_{@!ABCD)E} = 10$$

Z perspektywy zastosowanych algorytmów, każdy z nich może uwzględniać dodatkowe przetwarzanie rejestrowanych poziomów RSSI, zakładając niezależny pomiar na każdym z trzech kanałów (37, 38, 39)

odpowiedzialnych za advertisement urządzenia (sygnał w którym urządzenie informuje otoczenie o swojej obecności). W przypadku modelu empirycznego oznacza to konieczność wykonania trzech niezależnych pomiarów referencyjnych osobno dla każdego kanału, uzyskując A_{37} , A_{38} , A_{39} . Samo przetwarzanie tych informacji polega na zastosowaniu jednej z trzech możliwych metod:

- a) Wykorzystanie pojedynczego kanału advertisementu posiadającego najwyższe wskazanie poziomu RSSI ze wszystkich trzech kanałów, przy założeniu, że wyższy poziom RSSI oznacza wartość bliższą prawdzie.

$$RSSI_1 = \max(RSSI_{\#}, RSSI_{\$}, RSSI_{\%})$$

- b) Wykorzystanie wszystkich trzech kanałów do wyznaczenia wartości średniej RSSI, która następnie będzie traktowana jako punkt odniesienia dla modelu propagacyjnego, w domyśle pozwalającego na oszacowanie odległości z mniejszym błędem:

$$RSSI_{\&} = \frac{1}{3} \cdot (RSSI_{\#} + RSSI_{\$} + RSSI_{\%})$$

Zastosowanie takiego podejścia może teoretycznie wyznaczyć wartość RSSI bliższą prawdy, ponieważ każdy z kanałów może charakteryzować się pewną zmiennością, którą można określić jako chaotyczną. Złożenie takich wartości może więc spowodować, że różnice w poziomach RSSI na każdym kanale w

wartości uśrednionej się zniosą, lub zredukują.

- c) Wprowadzenie algorytmu MRC (Maximum Ratio Combining), który jednocześnie wykorzystuje wszystkie trzy poziomy zarejestrowanego RSSI reprezentujące trzy kanały advertisementu, ale bardziej ufa wskazaniu o wyższym poziomie. Podejście wymaga jednak określenia czułości dla rejestrowanych poziomów RSSI reprezentowanym przez parametr $RSSI_{y*}$:

$$RSSI_+ = \frac{\sum_{i=1}^n (RSSI_i - RSSI_{y*}) \cdot RSSI_i}{\sum_{i=1}^n RSSI_i}$$

Każdy z algorytmów wpływa na wynik uzyskiwanych pomiarów poziomów RSSI, co teoretycznie może mieć duże znaczenie, ponieważ pozwala na wstępną redukcję znacznych odchyleń tych wartości od rzeczywistego poziomu, a to bezpośrednio przekłada się na jakość uzyskiwanego wyniku, choć należy tutaj zauważyć, że wartości RSSI charakteryzują się bardzo dużą zmiennością i przez to nie są pewnym źródłem informacji pozwalającym na określenie odległości². Posiadając jednak pomiary odległościowe z co najmniej trzech punktów referencyjnych (anchorów), możliwe jest zastosowanie metod triangulacyjnych lub multi-lateracyjnych do określenia położenia osoby w przestrzeni.

Rysunek 5: schemat działania algorytmu wyznaczającego pozycję taga za pomocą badania poziomów RSSI, oraz konwersji tych wartości na pseudo-odległości (podejście określające pozycję w pomieszczeniu)

Posiadając informację o zarejestrowanych odległościach możliwe jest zastosowanie jednego bądź wielu różnych algorytmów, pozwalających na wyznaczenie pozycji taga, a więc i obserwowanego obiektu. Należy jednak mieć na uwadze, że wyznaczana pozycja jest pewnym umownym punktem w przestrzeni dwuwymiarowej, będącym wynikiem działania tych algorytmów i różnice w ich konstrukcji wpływają na osiągnięte wyniki, które mogą się od siebie różnić.

Dodatkowym aspektem, uwzględnionym w konstrukcji tagów jest zastosowanie elementów tzw. 'sensor fusion', a więc dodatkowego wykorzystania sensorów w celu poprawy działania całej platformy. W przypadku tagów

konieczna jest optymalizacja zużycia energii, która głównie jest wydatkowana na przesyłanie prostych sygnałów (advertisement w Bluetooth lub blink w UWB) odbieranych następnie przez urządzenia referencyjne. Częste wysyłanie takich sygnałów oznacza jednak relatywnie wysokie zużycie energii. Jednocześnie przesyłanie sygnałów w sposób ciągły nie jest rozwiązaniem praktycznym, ponieważ system nie potrzebuje być informowany z wysoką częstotliwością o aktualnej pozycji obiektu, zwłaszcza kiedy nic nie wskazuje, że doszło do jego przemieszczenia. Poprzez wprowadzenie układów IMU zawierających w sobie akcelerometry i żyroskopy, możliwa jest detekcja ruchu – pozwala to na uzależnienie aktywności komunikacyjnej od detekcji przemieszczenia. Innymi słowy, urządzenie tag, które się nie przemieszcza minimalizuje zużycie energii poprzez wprowadzenie komponentu lub komponentów komunikacyjnych w tryb uśpienia lub głębokiego uśpienia³, z którego jest wybudzany w trzech przypadkach:

- Wykrycia ruchu przez komponent IMU
- Otrzymania bezpośredniego polecenia z jednostki centralnej nakazującej włączenie komponentu komunikacyjnego
- Poprzez periodyczną aktywację modułu komunikacyjnego w celu wysłania ramki walidacyjnej, informującej system, że urządzenie nadal jest aktywne i obecne w danym pomieszczeniu; jednocześnie urządzenie może również aktywować komunikację w przypadku konieczności wysłania informacji specjalnej np. informującej o niskim stanie zasilania.

³ W trybie uśpienia głębokiego komponent komunikacyjny nie jest w stanie odebrać informacji radiowej

d. Zastosowane metody wyznaczania położenia w odniesieniu do sugerowanych grup obiektów

Do wyznaczania samego położenia w przypadku zastosowania konwersji na pseudoodległości możliwe są do zastosowania między innymi dwa zaimplementowane algorytmy pozycjonowania – algorytm wykorzystujący klasyczną multilaterację (na bazie trzech lub więcej anchorów) oraz BGI.

Używając trilateracji do lokalizacji urządzenia o nieznannej pozycji przestrzennej (x, y, z) , odległości d_B do dobrze znanych lokalizacji (a_B, b_B, c_B) są zdefiniowane wzorem jako:

$$d_B = \sqrt{(x - a_B)^2 + (y - b_B)^2 + (z - c_B)^2}$$

Zakładając, że znane są co najmniej trzy podane lokalizacje - x, y i z można obliczyć na podstawie powyższego równania. Multilateracja wykorzystuje więcej niż trzy lokalizacje odniesienia, które można wykorzystać do poprawy dokładności osiąganego wyniku. Same odległości d_B są zwykle mierzone przez ToF lub konwertowane z innych pomiarów np. RSSI. Inną możliwością jest pseudozakres, w którym zamiast ToF mierzone są odstępy czasowe między odebranymi sygnałami. Analogicznie do systemów GPS, pseudodystansowanie wykorzystuje asynchroniczny odbiornik bez wiedzy o rozpoczęciu transmisji sygnału. Zakładając synchroniczny początek wszystkich transmisji (a więc pochodzenie z jednego źródła), odległości można mierzyć ze wspólnym nieznanym przesunięciem d :

$$d_B = Sx - a_B^{\%} + y - b_B^{\%} + z - c_B^{\%} - d_.$$

A następnie używając co najmniej czterech nadajników w znanych, stałych lokalizacjach, można wyeliminować d i obliczyć x, y, z urządzenia odbiorczego.

Należy mieć na uwadze, że zastosowanie technik tego typu w przypadku próby wyznaczenia położenia na bazie konwertowanych wartości RSSI może być obciążone dużym błędem uzyskanych odległości i co za tym idzie również samej pozycji. Z tego względu użycie technologii Bluetooth raczej powinno być ograniczone do wskazani samego pomieszczenia.

Wyznaczanie położenia obiektów z użyciem technologii BT LE

Obiekty wymagające śledzenia, które nie są bezpośrednio związane z czynnikiem ludzkim tj. są określonym sprzętem mobilnym, mogą być identyfikowane przestrzennie w zależności od zastosowanego urządzenia oraz techniki wyznaczania pozycji. W przypadku większości obiektów, wystarczającą informacją jest położenie z dokładnością do pomieszczenia, co wymaga zastosowania jedynie podstawowej metody komunikacji, opartej o technologię Bluetooth LE. Pozwala to na maksymalizację czasu pracy na zasilaniu baterijnym, kosztem uzyskiwanych wyników pozycjonowania – istnieje możliwość zastosowania konwersji RSSI do określenia pozycji przy udziale anchorów, które wspierają także komunikację Bluetooth, jednakże oznacza to wprowadzenie dużego błędu pomiarowego. Dlatego właściwszym rozwiązaniem jest potraktowanie sygnałów RSSI jako wartości szacunkowej w obrębie danego pomieszczenia oraz zastosowanych w nim urządzeń typu anchor – jest to wystarczające do określenia pokoju w jakim znajduje się urządzenie, ponieważ w praktyce sygnały radiowe o wąskim paśmie mają małą szansę na propagację do innych pomieszczeń. Co więcej, przy założeniu, że dane pomieszczenie posiada kilka punktów referencyjnych, że dane pomieszczenie posiada kilka punktów referencyjnych, każdy pomiar mocy sygnału RSSI powinien wskazywać przewagę w danym pomieszczeniu wobec ewentualnie rejestrowanych wartości w innych pomieszczeniach. Zatem możliwe jest przypisanie takiego taga do danej grupy urządzeń referencyjnych, a co za tym idzie samego pomieszczenia. Dodatkowo, tagi mogą funkcjonować w tandemie z zastosowanymi układami IMU, akcelerometrów lub czujników drgań, pozwalając tym samym na wyłączenie komunikacji Bluetooth w czasie, gdy ruch nie jest rejestrowany, co pozwala na zaoszczędzenie energii i wydłuża potencjalny czas pracy taga. Należy jednak zaznaczyć, że czas ten jest bezpośrednio powiązany ze stopniem w jakim

użytkowany jest dany zasób – sprzęt często używany będzie szybciej zużywać energię. Komunikacja BT LE powinna zatem realizować także przekazywanie informacji o charakterze diagnostycznym/systemowym do serwera, ostrzegając między innymi o niskim stanie zasilania lub innych zdarzeniach wymagających interwencji operatora.

Rysunek 6: przykład uproszczonej symulacji propagacji sygnału RSSI w pomieszczeniach

W bardziej zaawansowanej konstrukcji taga, który może zawierać w sobie dodatkowo komponent UWB, istnieje możliwość wykorzystania platformy Bluetooth w roli systemu komunikacyjnego, pozwalającego na sterowanie komponentami UWB w obrębie aktywnej sieci urządzeń. Ma to swoje zalety, ponieważ umożliwia wyznaczenie dokładnej lokalizacji w trybie 'upon request' z poleceniem wysłanym bezpośrednio z serwera. Pozwala to na aktywację modułu

UWB tylko na specjalne życzenie systemu lub polecenie operatora. Zastosowanie takiego podejścia umożliwia również zdefiniowanie po stronie serwera wariantu definiującego sam pomiar odległości tj. zastosowanie algorytmu bazującego na pomiarze TDoA lub poprzez uruchomienie potencjalnie dokładniejszego, ale bardziej wymagającego energetycznie algorytmu ATWR. W obu przypadkach serwer otrzymuje odpowiedzi poprzez sieć urządzeń referencyjnych i na bazie tych odpowiedzi oraz zaimplementowanych algorytmów pozycjonowania, formułuje odpowiedź będącą wyliczeniem pozycji.

Wyznaczanie położenia obiektów z użyciem technologii UWB

Technologia UWB wykorzystuje bardzo precyzyjne zegary, wbudowane w układy elektroniczne, pozwalające na generowanie (wysyłanie i odbieranie) bardzo krótkich pulsów, co przekłada się na możliwość rejestracji bardzo małych czasów przelotu sygnału (ToF) pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Znając czas ToF pomiędzy tymi urządzeniami możemy w bardzo łatwy sposób zamienić tę wartość na odległość, zakładając, że czas propagacji sygnału radiowego jest równy prędkości światła, a ewentualne opóźnienia wynikające z samego procesowania sygnału są równe zero. W praktyce, opóźnienia te mogą wpływać na uzyskiwane wyniki, dlatego w zastosowaniach praktycznych stosuje się różne podejścia, pozwalające na uzyskanie informacji o wartości tych opóźnień i dzięki temu odjęcie ich z modelu propagacji. Pozwala to na uzyskanie stabilniejszych i dokładniejszych wyników pomiaru odległości, a co za tym idzie dokładniejszej lokalizacji, uzyskanej przez przetworzenie tych informacji przez algorytm tri- lub multilateracyjny.

Zastosowanie modułu DW1000 umożliwia realizację wyznaczania odległości za pomocą dwóch głównych metod – poprzez pomiar obustronny ATWR oraz dzięki rejestracji różnic w czasie dotarcia sygnału do anchorów (TDoA).

a. Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą metody ATWR

Metoda asynchronicznego pomiaru obustronnego jest podstawowym rozwiązaniem stosowanym w modułach DWM1000 do wyznaczania odległości z wysoką precyzją. W tym przypadku moduły pozwalają na wyznaczenie odległości pomiędzy dwoma elementami systemu (tag➦anchor). Uzyskanie co najmniej trzech takich parametrów pozwala na zastosowanie algorytmów wyznaczających pozycję w oparciu o zasadę triangulacji położenia. Innymi słowy w optymalnym, pozbawionym błędów pomiarze odległości, trzy takie wartości generują okręgi w odległości X, Y, Z od anchora A, B i C, przy czym wszystkie trzy generują wspólny punkt przecięcia. W praktyce jednak błąd pomiarowy powoduje, że zaobserwowany wynik nie zbiega się w punkcie, ale jest pewną przestrzenią (dwuwymiarową w prostszych algorytmach) lub trójwymiarową bryłą o złożonym kształcie (w algorytmach trójwymiarowych). Eksperymenty w kontrolowanych środowiskach wykazały, że dokładność lokalizacji możliwa do osiągnięcia może być bliska 3 cm, choć komercyjne wdrożenia wykazują obecnie, że ten błąd może być mniejszy niż 30 cm.

b. Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą metody TDoA

Algorytm TDoA stanowi rozwinięcie ToA, przy czym opiera się na informacji o różnicach w czasie dotarcia sygnału do poszczególnych urządzeń referencyjnych. W pierwszej kolejności konieczne jest wyznaczenie trzech różnych urządzeń referencyjnych spośród puli wszystkich dostępnych urządzeń, znajdujących się w danym pomieszczeniu. Dla każdego urządzenia konieczne jest poznanie czasu dotarcia sygnału do odbiornika oraz pozycja tego urządzenia w przestrzeni. Informacją wejściową algorytmu są czasy dotarcia sygnału, przy założeniu, że zegary urządzeń referencyjnych oraz zastosowany w nich indeks czasu są zsynchronizowane. Ewentualny brak tej synchronizacji będzie bezpośrednio wpływał na osiągnięte wyniki. Czasy te podlegają przeliczeniu na różnice w dotarciu sygnału, pomiędzy dwoma wyznaczonymi urządzeniami referencyjnymi, a konkretnie dla każdej z trzech par. Znajomość przesunięcia pozwala na obliczenie różnicy w odległości pomiędzy źródłem sygnału (punktem nadania), a urządzeniem referencyjnym (punktem odbioru), przy założeniu, że prędkość rozchodzenia się sygnału radiowego w atmosferze jest równa prędkości światła. Następnie wykorzystując równanie wyznaczające odległość pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni dwuwymiarowej otrzymujemy zestaw równań, które można przekształcić do postaci wyrażającej pewną hiperbolę. Relacja pomiędzy tymi formami geometrycznymi, a konkretnie wygenerowany dla każdej pary punkt przecięcia, stanowi wkład w ostateczny wynik – przy założeniu, że wprowadzony błąd jest zerowy, wszystkie trzy wyniki powinny być sobie równe, reprezentując ten sam punkt w przestrzeni. W rzeczywistości, wyniki zawsze będą obarczone pewnym błędem, dlatego ostateczny rezultat można wyznaczyć traktując wyliczone punkty jako trzy elementy składowe pewnego centroidu, który jest naszym ostatecznym wynikiem. Naturalnie w przypadku, gdy w posiadamy więcej niż trzy punkty referencyjne, które możemy wykorzystać, stosujemy podejście, w którym uzyskane wyniki włączamy w

tablicę i przetwarzamy wyznaczając medianę dla obu współrzędnych przestrzennych.

Rysunek 7: przykład wyznaczonych punktów przecięcia w TDoA dla trzech urządzeń referencyjnych (UR)

Podobnie jak w przypadku algorytmu ToA najbardziej istotnym elementem jest precyzja pracy zegarów oraz synchronizacja po stronie urządzeń referencyjnych, choć istnieją również bardziej zaawansowane rozwiązania teoretyczne, które umożliwiają znalezienie wyników również w przypadku braku takiej synchronizacji (Kim and Chong 2015). Zastosowanie metody TDoA w odniesieniu do urządzeń zawierających moduł DWM1000 zakłada wykorzystanie broadcastów zarezerwowanych dla trybu Discovery, opierających się w periodyczne wysyłanie 12-bajtowej ramki tzw. Blink. Częstotliwość wysyłania tej informacji jest zdefiniowana bezpośrednio samym wykryciem przemieszczania się na podstawie dodatkowych sensorów (IMU lub akcelerometrów). W przypadku gdy ruch nie jest rejestrowany, urządzenie zakłada że obiekt istotnie nie zmienia położenia, zatem nie ma konieczności wysłania ramki Blink. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii w odniesieniu do tych urządzeń, które śledzą obiekty wymagające znajomości dokładnej pozycji. W przypadku zarejestrowania ruchu, przerwanie wybudza moduł DWM1000 i aktywuje wysyłanie ramek Blink z określoną częstotliwością – standardowo jest to wartość

ustalona na 1 sekundę, choć istnieje możliwość modyfikacji tej wartości. Wartość tę można potraktować także jako zmienną, zakładając możliwość przeliczenia informacji z sensora IMU, zamieniając wskazania akceleracji i wektora ruchu na wartość przemieszczania się w przestrzeni. Zależnie od prędkości tego przemieszczania się można ustalić czas wysłania ramki Blink w sposób zmienny, wysyłając ją częściej, gdy obiekt przemieszcza się szybko, lub rzadziej, gdy prędkość jego ruchu jest niewielka. Wykorzystanie trybu pracy poprzez metodę TDoA jest podstawowym trybem funkcjonowania systemu wyznaczania pozycji w środowisku zamkniętym, w trakcie jego normalnego działania.

Wyznaczanie położenia obiektów w wyniku synergii obu technologii

W praktyce działanie systemu wyznaczania pozycji obiektów może wykorzystywać połączenie obu technologii, aktywując dokładniejszy tryb UWB tylko wtedy gdy będzie on konieczny. Co więcej zastosowanie Bluetooth, który jest bardziej oszczędny energetycznie pozwala na wydłużenie pracy jednostek śledzących, przy zachowaniu pełnej możliwości przesyłania komend tj. istnieje możliwość sterowania urządzeniami typu tag, co ma podstawowe znaczenie w przypadku użycia łączonej technologii, ponieważ pozwala na uruchamianie zaawansowanych funkcji powiązanych z alternatywnym trybem komunikacji. Umożliwia też zmianę podejścia do wyznaczania pozycji tj. oprócz typowej lokalizacji uzyskanej na bazie Bluetooth, pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnego odczytu poprzez platformę UWB.

Rysunek 8: przykład symulacji pozycji wyznaczonej przez konwersję RSSI, który w tym przypadku zawierał losowy błąd w zakresie do 0.2 metra; elipsa wyznacza zakres chmury punktów stanowiących wyniki, przy czym punkty wewnątrz wskazują położenie wyniku na bazie mediany, średniej i właściwego położenia

Rysunek 9: ten sam przykład, ale z wykorzystaniem przeliczenia TDoA, charakterystycznego dla technologii UWB zastosowanej w systemie w trybie aktywnym

Algorytm podstawowy systemu

Podstawa działania algorytmu opiera się na zastosowaniu dwóch niezależnych metod wyznaczania pozycji elementów systemu – metody asynchronicznego, dwukierunkowego pomiaru odległości (ATWR) oraz metody różnicy w czasie dotarcia sygnału do stacji referencyjnych systemu (TDoA). Algorytm systemu można podzielić na dwa niezależne podsystemy, wykorzystywane w różnych celach: podsystem automatycznego wykrywania pozycji urządzeń referencyjnych, wykorzystywany w fazie inicjalizacji systemu głównego, oraz podsystem operacyjny, którego zadaniem jest wykrywanie oraz wyznaczanie pozycji urządzeń śledzonych.

Rysunek 2: dwa główne elementy algorytmiczne systemu realizowane przez backend

Algorytm ATWR oparty jest o zasadę round-trip-time tj. zarejestrowanego czasu przelotu sygnału pomiędzy dwoma wybranymi urządzeniami. Informacja ta jest bezpośrednio przetwarzana na odległość, pozwalając na uzyskanie informacji o relatywnej odległości pomiędzy dwoma urządzeniami. Jest to główna metoda wykorzystywana przez urządzenia systemu UWB, oparte o moduł DW1000, ponieważ zapewnia stosunkowo wysoką precyzję, niezawodność, odporność na większość efektów multipath oraz niezależność od mocy nadawczej. Podstawowa informacja o odległości uzyskiwana jest w wyniku działania platformy hardware, co odbywa się na urządzeniach typu ANCHOR, a następnie jest przesyłana do

jednostki centralnej, która wykorzystuje zebrane informacje do realizacji dwóch podstawowych założeń systemu:

- Wykorzystuje pomierzone informacje o odległościach w celu wyznaczenia położenia wszystkich urządzeń typu kotwica
- Wprowadza pozycje urządzeń typu kotwica do systemu referencyjnego, na który powołuje się algorytm wyznaczania pozycji urządzeń typu TAG

Podczas uruchamiania systemu, jednostka centralna pozbawiona jest wszelkich danych na temat elementów sieci, dlatego w pierwszej kolejności inicjalizuje stan zerowy, a następnie oczekuje na dane udostępniane przez urządzenia typu kotwica.

Rysunek 3: Schemat uruchamiania głównej części algorytmicznej systemu

W obrębie systemu, po uruchomieniu anchorów, jeden z nich przyjmuje funkcję nadrzędnej kotwicy, której zadaniem jest integracja pomiarów dla wszystkich innych anchorów będących w jego zasięgu. Kotwica nadrzędna odpytuje kolejne elementy sieci, robiąc to wielokrotnie, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia zewnętrzne o zmiennym charakterze. Następnie wyniki pomiarów ATWR, będących zarejestrowanymi odległościami pomiędzy parami odkrytych urządzeń, kotwica nadrzędna przesyła do jednostki centralnej.

a. Opis działania algorytmu po stronie platformy UWB

W celu wyznaczenia wzajemnej pozycji kotwic systemu wyznaczania pozycji wykorzystano metodę Asynchronous Two-Way Ranging technologii UWB. Kotwice skonstruowane są w oparciu o układy transceiverów UWB firmy Qorvo o oznaczeniu DW1000, natomiast jako jednostkę centralną systemu wykorzystano procesory firmy Nordic Semiconductor. System kotwic składa się z kotwicy nadrzędnej, połączonej z komputerem centralnym, kontrolującej cały system kotwic oraz kotwic podrzędnych kontrolowanych przez kotwicę nadrzędną i przesyłających dane na jej żądanie. Każdy system składa się z jednej kotwicy nadrzędnej i wielu kotwic podrzędnych.

W trakcie pracy systemu w trybie wyznaczania pozycji metodą ATWR wszystkie kotwice podrzędne działają w trybie nasłuchu, przełączając się w nadawanie tylko w momencie konieczności wysłania ramki danych do którejś z innych kotwic. Układ nadrzędny monitoruje działanie całego systemu, wysyła rozkazy wykonania odpowiednich komend oraz na czas oczekiwania na odpowiedź od odpytywanego układu przełącza się w tryb odbioru.

Każda z kotwic może być inicjatorem wyznaczania odległości pomiędzy dwoma urządzeniami, jednakże wszystkie operacje wyznaczania odległości inicjuje kotwica nadrzędna: czy to wysyłając ramkę inicjującą wyznaczanie odległości, czy wysyłając rozkaz wykonania operacji ATWR pomiędzy dwoma wybranymi kotwicami podrzędnymi.

Kotwica nadrzędna połączona jest z jednostką centralną i wykonuje wszystkie operacje wysłane do niej z poziomu systemu głównego. System

główny przechowuje informacje o budowie sieci, tj. przechowuje listę numerów seryjnych kotwic tworzących jeden system oraz o odległościach wyznaczonych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami oraz przesyła te informacje do serwera (jednostki centralnej).

W trybie wyznaczania pozycji pomiędzy kotwicami metodą ATWR jednostka centralna wysyła do kotwicy nadrzędnej rozkazy wykonania operacji wyznaczania odległości pomiędzy wszystkimi kotwicami z których zbudowany jest system w następujący sposób: najpierw wykonywana jest operacja wyznaczania odległości pomiędzy kotwicą nadrzędną, a wszystkimi kotwicami podrzędnymi znajdującymi się na liście, w następnym kroku każda z kotwic podrzędnych wykonuje, na żądanie kotwicy nadrzędnej, operację wyznaczania odległości pomiędzy sobą, a pozostałymi kotwicami, w tym również pomiędzy kotwicą podrzędną do której wysłany został rozkaz, a kotwicą nadrzędną. Pod koniec każdej operacji wyznaczania odległości przez kotwicę podrzędną wysyła ona wynik wyznaczonej pozycji do kotwicy nadrzędnej, która przesyła tę informację dalej do jednostki centralnej.

W trakcie testów pracy systemu, zaobserwowano zauważalny rozrzut pomierzonych wartości pomiędzy kolejnymi wywołaniami wyznaczania pozycji kotwic rzędu kilkunastu centymetrów do około 30 centymetrów. Spowodowało to konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów algorytmicznych, mających za zadanie ustabilizować pomiary i zwrócić bardziej precyzyjne szacunki. W celu poprawy stabilności odczytów zdecydowano się na wprowadzenie wielokrotnych pomiarów odległości pomiędzy urządzeniami, a następnie wyliczenie mediany otrzymanych odległości. Implementacja tego sposobu wyznaczania odległości pozwoliła na zmniejszenie otrzymanego błędu pozycji do błędów poniżej 10 centymetrów.

b. Opis działania algorytmu wykrywającego pozycje po stronie jednostki centralnej

Przesłanie danych z kotwicy nadrzędnej do jednostki centralnej za pomocą odpowiednio skonfigurowanego punktu dostępu (będącego częścią większego API) inicjuje proces wyznaczania pozycji tych elementów sieci. Na tym etapie uruchamiany jest pierwszy z dwóch algorytmów głównych (dedykowany ATWR), którego zadaniem jest wyznaczenie pozycji wszystkich elementów sieci w sposób automatyczny, na bazie zebranych informacji o odległościach pomiędzy urządzeniami. Rozwiązanie bazuje na podstawowym algorytmie, umożliwiającym wyznaczenie położenie trzeciego punktu w przestrzeni dwuwymiarowej, dzięki przypisaniu dwóm pierwszym pozycjom wartości $0,0$ oraz $0,D_1$, gdzie D_1 stanowi odległość zmierzona pomiędzy tymi punktami.

schemat podstawowego algorytmu wyznaczania pozycji trzeciego punktu w przestrzeni na bazie znanych pomiarów odległości pomiędzy tymi punktami

Ponieważ pozycje pierwszych dwóch punktów w przestrzeni mają charakter relatywny, także rozwiązanie posiada taki charakter. Problemem w tym przypadku jest fakt, iż pobranie odległości pomiędzy trzema urządzeniami powoduje, że algorytm zwraca właściwie dwa możliwe rozwiązania.

$$P_1 = (0,0)$$

$$P_2 = (0, D_1)$$

Gdzie D_1 jest zmierzona przez system odległością dzielącą urządzenie P_1 oraz P_2 . Pozycja trzeciego punktu P_3 w przestrzeni jest uzależniona

bezpośrednio od odległości dzielących ten punkt od P_1 oraz P_2 -

odpowiednio D_2 oraz D_3 .

wyznaczona pozycja punktu trzeciego na bazie odległości

Dzięki temu, że znane są nam odległości pomiędzy punktami możemy wyznaczyć położenie trzeciego, nieznanego punktu P_3 , wykorzystując w tym celu informację o długościach boków trójkąta jaki tworzą punkt. Znając te wartości możemy również określić wartości kątów takiego

trójkąta, a następnie wykorzystać te informacje w celu wyznaczenia pozycji nieznanego punktu. Problematyczny w takim przypadku jest fakt, że podane wartości nie generują jednego rozwiązania, ale dwa. Jednakże, przy założeniu, że pierwsze dwa urządzenia wyznaczają pewną umowną oś referencyjną XY dla całego układu, wykluczamy zdarzenia, w których pozycja punktu znajduje się po lewej części osi Y, ponieważ dla wartości relatywnych przyjęliśmy, że punkty P_1 oraz P_2 wyznaczają lewą krawędź dopuszczalnej przestrzeni.

przykład podwójnego rozwiązania dla pozycji punktu trzeciego

Zatem wartości takie muszą być uznane za nieprawidłowe i wynik sprowadzony zostaje do pojedynczego rozwiązania. Alternatywną metodą wyznaczenia pozycji trzeciego punktu może być zastosowanie algorytmu trilateracyjnego przy znanych dwóch pozycjach wejściowych. W takim przypadku rozpatrywane są punkty przecięcia dwóch okręgów o promieniu D_1 oraz D_2 , a następnie zależnie od sytuacji rozpatrywany jest odpowiedni

scenariusz przecięcia. W praktyce, w większości przypadków prowadzi to również do wyznaczenia dwóch potencjalnych rozwiązań, z których jedno zostaje wykluczone, ponieważ nie mieści się w zbiorze rozwiązań uznanych za prawidłowe.

Zastosowany algorytm stanowi podstawę funkcjonowania systemu i w tym celu został zaadaptowany do zastosowania w celu wyznaczenia pozycji wszystkich nieznanymi punktów, zdefiniowanych informacją pochodzącą z nadrzędnego urządzenia ANCHOR. Algorytm wyznacza w ten sposób pojedynczy scenariusz opisujący spodziewane położenie wszystkich urządzeń referencyjnych.

O ile testy z zastosowaniem elementów opracowanego w tym celu symulatora nie wskazały istotnych problemów algorytmicznych, o tyle testy praktyczne wskazały konieczność wprowadzenia poprawek w algorytmie ATWR. Zastosowanie podejścia, w którym system wykorzystywał jedynie pojedynczy scenariusz do wyznaczenia pozycji kotwic okazał się – przy zarejestrowanych zakresach błędów pomiarowych – niewystarczającym rozwiązaniem, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie elementów przetwarzania wieloscenariuszowego, co umożliwiło budowanie chmury rozwiązań dla każdej kotwicy, by następnie z tych zbiorów wyliczyć pozycję punktu centralnego (centroidu), wskazującego pozycję kotwicy.

Realizacja optymalizacji i korekty algorytmu wyznaczającego pozycję kotwic

Wprowadzone zmiany w algorytmie miały głównie za zadanie realizację koncepcji wielokrotnego przetwarzania danych w celu uzyskania większej ilości punktów reprezentujących potencjalne rozwiązania, co umożliwia dokładniejsze wyznaczenie pozycji kotwic, ponieważ pewne błędy pomiarowe w takim przypadku ulegają redukcji. Dodatkowo pomocne okazało się wprowadzenie pomiaru zwielokrotnionego już na etapie zbierania pomiarów przez samą platformę hardware.

Wprowadzenie nowego podejścia wymusiło wprowadzenie kolejnych rozwiązań algorytmicznych, których zadaniem stało się wyznaczenie rozwiązania określonego przez system jako najbardziej prawdopodobnego, ponieważ system w obrębie uzyskiwanych danych może wygenerować całą pulę potencjalnych rozwiązań.

a. Założenia dla wprowadzanych elementów korygujących/optymalizujących

Wprowadzone elementy dodatkowe miały za zadanie wesprzeć proces wyznaczania pozycji kotwic, poprzez wielokrotne przetwarzanie informacji wejściowych, przy założeniu różnych par początkowych kotwic. W praktyce umożliwia to dostarczenie wielu zbiorów rozwiązań, dla każdej kotwicy, z których następnie możliwe jest wyłonienie właściwego rozwiązania.

b. Elementy korygujące/optymalizujące

W ramach prac optymalizacyjnych wprowadzono modyfikację w funkcjonowaniu algorytmu poprzez dodanie przetwarzania wielokrotnego. Ponieważ dane przychodzące odnoszą się do więcej niż trzech kotwic

stanowiących punkty odniesienia, istnieje możliwość wykorzystania dodatkowych punktów jako informacji o pozycji określonych elementów. Zakładając iż stosujemy się do założeń punktów referencyjnych tj. znane są dwa pierwsze punkty będące kotwicami wyznaczającymi pozycje, to w przypadku czterech kotwic, możliwe jest wyznaczenie po dwóch rozwiązaniach dla każdego z dwóch pozostałych punktów. Algorytm zatem bada ile w przesłanym pakiecie mieści się informacji źródłowej i przetwarza ją w taki sposób by wyznaczyć maksymalnie dużą liczbę rozwiązań. Jednocześnie wprowadzenie wielu rozwiązań wyjściowych, w formie scenariuszy, wymusiło również wprowadzenie dodatkowych funkcji, których zadaniem jest przetworzenie wyjściowej listy do postaci pojedynczego rozwiązania, które system może traktować w dalszej części jako zweryfikowanego źródła.

c. Architektura wprowadzanych modyfikacji

Zmodyfikowany algorytm główny wykorzystuje pętle w celu iteracyjnego wczytywania danych wejściowych, w celu wygenerowania listy potencjalnych rozwiązań. Funkcja na wstępie inicjuje dwie puste listy: **used_anchors** oraz **anchor_guessed_positions**. Listy te są wykorzystywane odpowiednio do śledzenia przetworzonych kotwic (urządzeń referencyjnych) oraz do przechowywania odgadniętych pozycji kotwic. Funkcja pobiera istotne informacje (identyfikatory nadajnika, identyfikatory odbiorników, zasięg, także Bluetooth RSSI i UWB RSSI) z listy **anchors_ranges** za pomocą funkcji wbudowanej zip oraz operatora *, aby rozpakować wartości na osobne listy (**anchors_tx**, **anchors_rx**, **anchor_range**, **anchor_bt_rssi**, i **anchor_uwb_rssi**). Identyfikuje unikalne adresy nadajników (**unique_anchors_uwb_addresses**), zachowując jednocześnie swoje pozycje (kolejność) na pierwotnej liście. Odbywa się to w celu określenia liczby unikalnych urządzeń

referencyjnych, podlegających analizie. Następnie funkcja wchodzi do zagnieżdżonej pętli, aby iterować po parach unikalnych adresów nadających anchorów w celu określenia względnych pozycji kotwic.

Dla każdej pary unikalnych adresów nadajników (**first_point** i **second_point**), funkcja sprawdza, czy są to różne urządzenia. Tworzy tymczasowy zestaw stanowisk (**temporary_set_positions**), aby utrzymać pozycje anchorów dla bieżącej konfiguracji. Przypisuje dla pierwszej kotwicy współrzędne 0,0 oraz 0,D dla drugiej kotwicy tworząc układ XY odniesienia.

Funkcja odczytuje odległość pomiędzy referencyjną kotwicą początkową, a drugą kotwicą układu za pomocą funkcji **find_range_for_anchor_id**, dodając tę odległość do zestawu tymczasowego i wyznaczając tym samym jeden z boków wymaganego trójkąta przetwarzania. Następnie wchodzi do kolejnej pętli, aby uwzględnić trzecią kotwicę (**third_point**) w aktualnie rozpatrywanej konfiguracji. Funkcja sprawdza, czy trzecie urządzenie różni się zarówno od pierwszego, jak i od drugiego urządzenia referencyjnego. Dla trzech kotwic w konfiguracji funkcja następnie odczytuje zarejestrowane pomiary boków trójkąta utworzonego przez te kotwice za pomocą funkcji **get_sides_of_triangle**. Strony te są oznaczone jako **side_a**, **side_b**, oraz **side_c**. Funkcja próbuje obliczyć położenie trzeciej kotwicy na podstawie kątów i boków trójkąta, korzystając z funkcji **get_positions_by_angles**.

Obliczona pozycja jest dodawana do zestawu tymczasowego. Następnie iteracja trzeciej kotwicy przeskakuje do kolejnego wpisu (jeśli istnieje) i przeprowadza te same wyliczenia. Do listy zostaje dodany efekt wyliczenia pozycji dla kolejnej kotwicy. Dzieje się tak do wyczerpania listy kotwic w ramach iterowania trzeciej kotwicy. Lista tymczasowa zostaje w takim

przypadku dodana do listy głównej **master_set**, która przechowuje informacje o wszystkich uzyskanych konfiguracjach dla różnych zestawów pozycji kotwic, przypisanych jako referencyjne.

schemat głównego algorytmu wyznaczającego możliwe położenia urządzeń referencyjnych (kotwic)

Jeśli debugowanie jest włączone (DEBUG = True), funkcja drukuje również elementy przejściowe oraz obliczone zestawy pozycji zakotwiczenia dla każdej konfiguracji z listy **master_set**. Na koniec funkcja zwraca **master_set**, który zawiera zestawy pozycji anchorów w oparciu o relacje między tymi urządzeniami.

d. Integracja modyfikacji w obrębie algorytmu głównego

Algorytm zaprojektowany w postaci funkcji skryptu Python został zmodyfikowany w obrębie budowanej biblioteki funkcji backendu, wykorzystując schemat iteracyjny. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na elementy API obsługujące komunikację oraz na elementy frontendu.

Modyfikacja pozwoliła na szybkie testowanie koncepcji przy wykorzystaniu elementów zarówno symulacyjnych z wykorzystaniem narzędzia symulacyjnego jak i realnych danych, pochodzących z platformy urządzeń hardware. Jednocześnie zwracanie wyniku jako listy **master_set** oznaczało konieczność wprowadzenia dodatkowych funkcji pomocniczych, pozwalających na przetworzenie tej listy, w celu integracji rozwiązań do postaci jednego, właściwego rezultatu, uznanego przez system za właściwe ustawienie wszystkich kotwic.

e. Integracja funkcji pomocniczych

W ramach modyfikacji optymalizującej konieczne było wprowadzenie elementów pomocniczych, ponieważ funkcja główna w nowej postaci nie jest w stanie określić prawidłowego wyniku. W tym celu nowa funkcja **process_scenarios** pobiera utworzoną listę scenariuszy i wykonuje

różne transformacje i przesunięcia, aby utworzyć nowe scenariusze, w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność przestrzenną z wyznaczonym wzorcem. Wzorzec jest formułowany poprzez definicję punktów odniesienia zdefiniowanych jako origin, przesyłany przez kotwicę nadrzędną. Transformacje te obejmują obracanie scenariuszy, radzenie sobie z sytuacjami lustrzanymi i stosowanie przesunięć wzdłuż osi Północ-Południe (NS) i Zachód-Wschód (WE). Ostatnia czynność jest elementem koniecznym w przypadku, gdy urządzenia stanowiące punkty odniesienia nie są jednocześnie wyznacznikami osi XY.

Funkcja w pierwszej kolejności inicjuje pustą listę **total**, której zadaniem jest przechowywanie już przekształconych scenariuszy. Następnie iteruje przez każdy scenariusz wykorzystując wpisy w liście **list_of_scenarios**. Dla każdego scenariusza tworzy nowy zestaw pozycji kotwic (**new_set**) i następnie wykonuje procesowanie:

- Oblicza współrzędne kotwicy początkowej (**origin_ident**) oraz kotwicy pomocniczej (**secondary_ident**)¹ w bieżącym scenariuszu i przypisuje je do **ox** oraz **oy** dla położenia początkowego; następnie przypisuje docelowe wartości, które odpowiadają kotwicy pomocniczej - **px** oraz **py**. Następnie funkcja oblicza kąt między linią łączącą kotwicę początkową oraz kotwicę pomocniczą, a osią X za pomocą funkcji **angle_with_x_axis**. Zidentyfikowany kąt (**angle**) stanowi różnicę między obecnie rozpatrywanym scenariuszem, a właściwym wzorcem, gdzie oba elementy znajdują się bezpośrednio nad sobą w osi Y. Kąt ten wykorzystywany jest przy kolejnych etapach procesowania.

¹ Oba parametry zawierają się w przesłanym origin lub poprzez założenie wynikające z przypisanej numeracji

- Dalej funkcja obraca położenie pomocniczej kotwicy (**px, py**) przez (90 - **angle**) stopni, aby znalazła się bezpośrednio nad kotwicą w punkcie (**ox, oy**). Wynikowa pozycja jest zapisywana wewnątrz zmiennej **rotated**. W kolejnym kroku obliczane jest nowe położenie kotwicy pomocniczej (**new_sec**) względem właściwego punktu odniesienia, poprzez odjęcie położenia początkowej kotwicy od położenia obróconego kotwicy pomocniczej. Ponieważ kotwica początkowa wyznacza wartość 0,0 jej przesunięcie wyznacza wartości, które kotwica pomocnicza musi uwzględnić.
- Następnie funkcja dołącza wyznaczone pozycje kotwic: początkową i pomocniczą do listy **new_set**, gdzie znajduje się punkt origin [0, 0]², a pozycja dodatkowej kotwicy jest ustalona poprzez wartości **new_sec**. Jeśli pozycja **new_sec** ma ujemną współrzędną Y, wskazując sytuację lustrzaną (ponieważ obie kotwice nadal są te same), rzutuje punkt lustrzany za pomocą funkcji **project_mirror_point** i odpowiednio aktualizuje pozycję pomocniczej kotwicy.
- Następnie wykonuje iterację po pozostałych pozycjach kotwic w scenariuszu, obraca każdy wyznaczony punkt, oblicza jego nową pozycję względem właściwego początku i dołącza nowe wyliczone pozycje kotwic do **new_set**. Po przekształceniu i dodaniu wszystkich pozycji kotwic do listy **new_set** w bieżącym scenariuszu, zawartość **new_set** jest dołączana do listy **total**.
- Po przetworzeniu wszystkich scenariuszy funkcja stosuje dodatkowo

² Odpowiadający pozycji kotwicy początkowej

przesunięcia względem punktu origin zgodnie ze zdefiniowanym zapisem, za pomocą zmiennych **ns_shift** oraz **we_shift** do wszystkich pozycji anchorów we wszystkich scenariuszach, aby dostosować ich współrzędne do właściwej pozycji modelu.

- Na koniec funkcja zwraca listę **total** zawierającą przekształcone scenariusze z dostosowanymi pozycjami anchorów, uwzględniającymi przesunięcia.

Ta funkcja jest bardzo przydatna w scenariuszach, w których pozycje kotwic muszą zostać przekształcone, wyrównane lub przesunięte w celu optymalizacji lokalizacji i obliczeń pozycjonowania. Pozwala to na zwiększenie ilości danych wejściowych dla pozycji każdej kotwicy, co teoretycznie pozwala na zminimalizowanie wpływu potencjalnych błędów i niedoskonałości pomiarowych.

Dalsze procesowanie wymaga wyłonienia ze zmodyfikowanej listy elementów stanowiących wyznaczone punkty w przestrzeni, oraz odfiltrowanie z tych wyników wartości uznanych za błędne lub odbiegające od normy. W tym celu wywoływane są funkcje **process_list** oraz **combine_elements**.

Zadaniem funkcji **proces_list** jest przepisanie wartości x,y dla każdego identyfikatora, określającego konkretną kotwicę. W ten sposób powstaje lista zawierająca ciągi wyznaczonych pozycji w obu osiach dla każdej kotwicy.

Dla każdej kotwicy wyliczane są wartości mediany dla elementów określających pozycję w przestrzeni (osobno wartości X i Y). Następnie

dane są filtrowane przez funkcję **combine_elements**. Funkcja łączy elementy ponownie w pary, a następnie sprawdza odległość dzielącą je od wartości wyliczonych median. Przekroczenie progu **threshold** powoduje, że takie wartości nie są brane pod uwagę w trakcie łączenia pozostałych elementów ponownie w medianę, w celu wyłonienia ostatecznego wyniku dla danej kotwicy.

Odfiltrowanie wyników pozwala na uzyskanie dokładniejszego wyniku, z pominięciem elementów, których charakter jest efektem niedoskonałej transformacji punktów. Filtracja pozwala również na usunięcie wartości skrajnie błędnych, co może mieć znaczenie w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonego pomiaru pomiędzy pewną parą urządzeń. O ile pozostałe wartości znajdują się w prawidłowym zakresie, tego rodzaju jednostkowe błędy mogą być usunięte z wyników. Koniecznością jest jednak wystąpienie odpowiedniej ilości kotwic do referencji.

Weryfikacja wprowadzonych zmian w algorytmie wyznaczania pozycji lokalizatorów dualnych

Działanie algorytmu poddano serii testów poprzez symulowane podawanie informacji wejściowych oraz przy użyciu dedykowanych urządzeń platformy. W przypadku testów symulacyjnych predefiniowana pozycja kotwic została wprowadzona do narzędzia testowego, które następnie wygenerowało odpowiadające pomiary odległości pomiędzy urządzeniami. Ta informacja następnie została złożona w formacie wykorzystywanym przez serwer i wysłana do niego dokładnie w ten sam sposób jak czyni to platforma kotwicy nadrzędnej. Serwer nie następnie traktuje te dane tak jakby pochodziły one z rzeczywistego urządzenia i dokonuje ich przetworzenia w celu wyznaczenia pozycji kotwic, zgodnie z procedurą zawartą wewnątrz algorytmu bazującego na pomiarach ATWR. Wyniki, które są wyznaczonymi pozycjami kotwic, następnie odniesiono do właściwych wartości, aby porównać wyznaczone rozbieżności. Jednocześnie dane zwizualizowano – zarówno wewnątrz systemu poprzez wysłanie ich na dedykowany frontend, bazujący na aplikacji React.JS oraz poprzez wprowadzenie informacji do narzędzia wizualizacyjnego, napisanego w języku Python.

a. Założenia testów algorytmu wyznaczania pozycji lokalizatorów

Przewidywane testy zakładały wykonywanie obrazów symulacyjnych z użyciem narzędzia symulacyjnego oraz danych pochodzących bezpośrednio z urządzeń prototypowych przy jednocześnie przeprowadzonym pomiarze ręcznym w celu weryfikacji pomierzonych odległości pomiędzy kotwicami oraz ich relatywnego położenia względem ustalonych dwóch urządzeń origin. Uzyskane wyniki odniesiono do rzeczywistych wartości – zdefiniowanych wewnątrz narzędzia

symulacyjnego, kiedy zastosowano wejście symulatora lub na bazie rzeczywistego pomiaru, w przypadku zastosowania platformy. W efekcie uzyskano potwierdzenie działania algorytmu oraz dokonano oceny stabilności rozwiązania, jednocześnie w poszukiwaniu scenariuszy, w których doszłoby do anomalnych odczytów. Pozwoliłoby to na uzyskanie danych, umożliwiających dalszą analizę takich zdarzeń w celu wprowadzenia poprawek w istniejącym algorytmie.

b. Weryfikacja działania wprowadzonych modyfikacji

Weryfikacja algorytmu została przeprowadzona w ramach testów symulacyjnych oraz praktycznych, poprzez rejestrację wyników oraz poprzez analizę kolejnych kroków przetwarzania, wykonanych przez algorytm poprzez podgląd w trybie debugowania. Najważniejszym z perspektywy wprowadzonych zmian jest etap włączenia do wyników przetwarzania wielu scenariuszy do postaci pozwalającej na oszacowanie ostatecznego wyniku z chmury rozwiązań. Poniższa tabela wskazuje przykład efektów takiego przetwarzania.

Przykładowy fragment debug pokazujący wyliczone pozycje w ramach części scenariuszy w ramach funkcji generate_realtime_anchor_positions()

```
Anchor configuration set ( 0 ): [['8xD151CF6E6A632543', 0, 0], ['8xC1C8304B6D98B380', 0, 2.36], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 2.76, 2.66], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 2.7649999999999997, 0.26000000000000008], ['8xBD7FD769EB0D0571C', 1.655, 0.15500000000000033]]
```

```
Anchor configuration set ( 1 ): [['8xD151CF6E6A632543', 0, 0], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 0, 3.83317101105599], ['8xC1C8304B6D98B380', 1.6992719555722573, 1.6377041310950018], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 1.7315428873003786, 2.1713093352720305], ['8xBD7FD769EB0D0571C', 1.0368699931561562, 1.2992115367761916]]
```

```
Anchor configuration set ( 2 ): [['8xD151CF6E6A632543', 0, 0], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 0, 2.7771973282429894], ['8xC1C8304B6D98B380', 2.349634984032025, 0.2209421684804081], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 2.3899274036098572,
```

```
2.996906239019607], ['8xBDFD769EB0D0571C', 0.0006211297926423137,  
1.662242345206553]]
```

```
Anchor configuration set ( 3 ): [['8xD151CF6E6A632543', 0, 0], ['8xBDFD769EB0D0571C', 0,  
1.6622424612552769], ['8xC1C8304B6D98B380', 2.3497173794071258,  
0.22006416544296392], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 2.3910470900849052,  
2.996012986119471], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 0.001037754744464707,  
2.7771971343541835]]
```

...

```
Anchor configuration set ( 19 ): [['8xBDFD769EB0D0571C', 0, 0], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 0,  
1.1149551560488873], ['8xD151CF6E6A632543', 0.001547147425457895, -  
1.6622417412442887], ['8xC1C8304B6D98B380', 2.351058682296511, -  
1.439990650107907], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 2.3898046352306994,  
1.3359954361560757]]
```

W toku przetwarzania danych wejściowych dla przykładowych pięciu kotwic, system wygenerował dwadzieścia potencjalnych scenariuszy. Scenariusze te zawierają wyliczone relatywne pozycje kotwic, w odniesieniu do umownego przypisania dwóch określonych kotwic w roli odpowiadającej kotwicy głównej i pomocniczej ustawienia origin. Następnie kolejna funkcja przetwarza te pozycje, uwzględniając zapis właściwych kotwic z origin lub przypisując te elementy z pierwszych dwóch kotwic systemu.

Przykładowy fragment debug pokazujący wyliczone pozycje w ramach części scenariuszy w ramach funkcji generate_realtive_anchor_positions()

```
['8xD151CF6E6A632543', 1.0, 1.0], ['8xC1C8304B6D98B380', 1.0000000000000002, 3.36],  
['8x9E8ECFAC479CB3B5', 3.7600000000000002, 3.66], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4',  
3.7649999999999997, 1.2600000000000007], ['8xBDFD769EB0D0571C',  
2.6550000000000002, 1.1550000000000002]]
```

```
['8xD151CF6E6A632543', 1.0, 1.0], ['8xC1C8304B6D98B380', 1.0000000000000002,  
3.3599999999999994], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 3.7599999999999999, 3.6600000000000001],  
['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 1.3618178477118663, 3.7535273459831755],  
['8xBDFD769EB0D0571C', 1.2159438379658618, 2.6481560177497077]]
```

```
['8xD151CF6E6A632543', 1.0, 1.0], ['8xC1C8304B6D98B380', 1.0000000000000002, 3.36],  
['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 3.7649999999999997, 1.2600000000000001],  
['8x9E8ECFAC479CB3B5', 3.7599999999999985, 3.6600000000000006],  
['8xBDFD769EB0D0571C', 2.654883700200619, 1.1562368036357251]]
```

```
['8xD151CF6E6A632543', 1.0, 1.0], ['8xC1C8304B6D98B380', 1.0000000000000002, 3.36],  
['8xBDFD769EB0D0571C', 2.6550000000000002, 1.1550000000000005],  
['8x9E8ECFAC479CB3B5', 3.7599999999999999, 3.6600000000000001],  
['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 3.7649999999999965, 1.26000000000003717]]
```

...

```
['8xD151CF6E6A632543', 1.0, 1.0], ['8xC1C8304B6D98B380', 0.9999999999999997,  
3.3600000000007295], ['8xBDFD769EB0D0571C', 2.6549999999999363,  
1.1550000000006817], ['8xECD6CB4DEA4FFBA4', 3.76499999999939,  
1.2600000000006493], ['8x9E8ECFAC479CB3B5', 3.760000000000096,  
3.6600000000006494]]
```

Widoczne są zmiany w wyznaczonych pozycjach, przy czym w większości przypadków pozycje te są zgodne z przypisanymi numerami identyfikacyjnymi dla danych kotwic. Wskazuje to, że przetwarzanie scenariuszy generuje właściwe rezultaty, umożliwiające w dalszej kolejności na wygenerowanie właściwego wyniku. W tym celu wyniki są łączone i dla wartości X oraz Y liczone są osobno mediany na bazie danych wejściowych.

Przykład pogrupowania wyliczonych wartości X,Y dla jednej z kotwic przed odfiltrowaniem

ID: 8x9E8ECFAC479CB3B5

X positions: [3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 1.45, 2.06, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 1.45, 3.76, 3.76, 3.76, 2.06, 3.76, 3.76]

Y positions: [3.66, 3.66, 3.66, 3.66, 3.66, 3.66, 1.38, 1.21, 3.66, 3.66, 3.66, 3.66, 3.66, 1.38, 3.66, 3.66, 3.66, 1.21, 3.66, 3.66]

Powyższa tabela wskazuje układ zebranych wartości przypisanych do chmury wyliczonych pozycji osobno dla wartości X oraz Y. Pozwala to na wyznaczenie mediany dla obu wartości, a następnie wprowadzenie tych informacji do bazy danych i wykorzystanie w dalszej części systemu

bezpośrednio w obliczeniach w trybie operacyjnym.

c. Weryfikacja działania zmodyfikowanego algorytmu wyznaczania pozycji kotwic

Weryfikacja działania zmodyfikowanego algorytmu przebiegała dwoma torami – poprzez testy symulacyjne na dużej próbie danych wejściowych oraz przez testowanie w realnym środowisku z zastosowaniem zestawu prototypowego. Testy symulacyjne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem uproszczonego narzędzia, zawierającego odniesienia jedynie do elementów wymaganych do wyznaczenia pozycji kotwic, co pozwoliło na wstępne, szybkie wskazanie efektów działania skryptu, bez konieczności angażowania całego serwera. W kolejnym kroku te same dane wprowadzono do narzędzia symulacyjnego, które w testach wykorzystywało już całą infrastrukturę serwera. Dodatkowo testy przebiegały również osobno na platformie hardware w obrębie zestawu prototypowego w sposób zbliżony do testów z użyciem serwera.

d. Scenariusze testowe dla algorytmu wyznaczania pozycji kotwic

Scenariusze testowe zastosowane w odniesieniu do weryfikacji działania algorytmu zawierały szereg różnego rodzaju ustawień wejściowych dla rozkładu symulowanego urządzeń tj. scenariusze zawierały wprowadzone pozycje kotwic, na bazie których narzędzie symulacyjne generowało odpowiednik pomiarów odległościowych, a następnie wysyłało do serwera w postaci odpowiadającej normalnemu działaniu platformy. Pozwoliło to na szybkie sprawdzenie działania dla wielu ustawień wejściowych kotwic, w tym także w wariantach wykorzystujących wprowadzenie pewnego losowego błędu, odpowiadającego potencjalnym błędom pomiarowym

platformy. Dodatkowo, część algorytmu została wydzielona do osobnego narzędzia, celem sprawdzenia jedynie tego podsystemu algorytmicznego, co pozwoliło dokładniej ocenić jego działanie. Jednocześnie wynik działania tego narzędzia pozwala na zwizualizowanie wyniku poza systemem frontend, z uwzględnieniem typowego rozkładu wskazującego rozrzut pomiarów względem wyznaczonych pozycji kotwic.

wyniki wyznaczonej pozycji

Dane pochodzące z systemu są również kierowane bezpośrednio poprzez API do systemu frontend, który także jest w stanie je wizualizować.

e. Wyniki testów wprowadzonych modyfikacji algorytmu wyznaczania pozycji kotwic

Testy przeprowadzone na działającym algorytmie wykazały wysoką dokładność uzyskiwanych wyników. W przypadku danych symulowanych, nie stwierdzono istotnych odchyłeń lub wyników o anomalnym charakterze. Poniższa ilustracja przedstawia typowy obraz powstały już po wygenerowaniu pozycji kotwic przy użyciu narzędzia symulacyjnego, wysyłającego dane do serwera w postaci odpowiadającej strukturze wysyłanej przez platformę hardware. W każdym z przypadków system wykorzystuje API oparte o technologię Flask, która zapewnia łączność poprzez szereg zdefiniowanych endpointów z backendem oraz centralną bazą danych. Osobno zdefiniowany system frontend czyta udostępnione w ramach jednego z endpointów dane w postaci JSON, zawierające opis pozycji kotwic, które następnie interpretuje poprzez system wizualizacyjny.

Te same informacje zostały również wprowadzone do narzędzia kreślącego informacje o wyznaczonych odległościach, w efekcie udostępniając wynik w postaci poniższej ilustracji.

Schemat ilustrujący pomierzone odległości od pozycji kotwic

W większości testy przeprowadzone dla różnych scenariuszy wykazały, iż system jest w stanie wygenerować prawidłowe rezultaty z dokładnością nie mniejsza niż 20 centymetrów. Szczegóły przeprowadzonych testów eksperymentalnych znajdują się w dodatku Testy Eksperymentalne – Wyznaczanie Pozycji Kotwic.

Wyniki procesowania

Poniższe elementy przedstawiają wyniki procesowania algorytmu wyznaczania pozycji kotwic, z uwzględnieniem różnych scenariuszy.

Cztery kotwice w ustalonym położeniu; pomiar pozbawiony błędów; dane symulowane

Scenariusz testowy w którym cztery kotwice o pozycjach [1.0, 1.0], [1.0, 10.0], [6, 9.5], [10, 3] zostały wprowadzone do komponentu symulatora, który następnie wygenerował listę pomiarów odległości pomiędzy tymi urządzeniami i w formacie zgodnym z platformą wysłał do serwera w celu przeliczenia pozycji.

Uzyskane wyniki obliczeń:

[1.0, 1.0], [1.0, 10.0], [6.0, 9.5], [10.0, 3.0]

Uzyskane wyniki odpowiadają danym wprowadzonym z poziomu

symulacji. Wyznaczone kręgi odległości przecinają się w wyznaczonych

punktach co potwierdza poprawne wyliczenie pozycji. W przypadku tego wariantu symulacji, wyliczane są tylko trzy scenariusze na kotwicę, ponieważ wprowadzono element usuwający kotwicę, do której czas dotarcia sygnału był najkrótszy, co może generować problemy obliczeniowe z powodu tzw. near-far error oraz braku wystarczającej precyzji w strukturze reprezentowanych liczb zmiennoprzecinkowych.

Sześć kotwic w ustalonym położeniu; pomiar pozbawiony błędów; dane symulowane

Scenariusz testowy w którym cztery kotwice o pozycjach [1.0, 1.0], [1.0, 20.0], [6, 19.5], [15, 21], [20, 10], [11, 0.5] zostały wprowadzone do komponentu symulatora. Wygenerowane pomiary odległości zostały następnie przesłane do systemu backend w celu próby oszacowania wejściowej pozycji.

Uzyskane wyniki obliczeń:

[1.0, 1.0], [1.0, 20.0], [6.0, 19.5], [15.0, 21.0], [20.0, 10.0], [11.0, 1.5]
 Uzyskane wyniki odpowiadają wprowadzonym danym. Weryfikacja punktów przecięcia okręgów z wejściową pozycją pokrywa się, zatem system prawidłowo ocenił pozycje urządzeń.

Cztery kotwice w ułożeniu regularnym; pomiar pozbawiony błędów; dane symulowane

Scenariusz testowy w którym cztery kotwice o pozycjach [1, 1], [1, 11], [11, 11], [11, 1] zostały wprowadzone do komponentu symulatora. Wygenerowane pomiary odległości zostały następnie przesłane do systemu backend w celu próby oszacowania wejściowej pozycji.

Uzyskane wyniki obliczeń:

[1, 1], [1, 11], [11, 11], [11, 1]

Uzyskane wyniki odpowiadają wprowadzonym danym. Weryfikacja

punktów przecięcia okręgów z wejściową pozycją pokrywa się, zatem system prawidłowo ocenił pozycje urządzeń.

Cztery kotwice w ułożeniu regularnym; pomiar obarczony błędem losowym w zakresie do 20 cm; dane symulowane

Scenariusz testowy w którym cztery kotwice o pozycjach [1, 1], [1, 11], [11, 11], [11, 1] zostały wprowadzone do komponentu symulatora.

Wygenerowane pomiary odległości uwzględniające pewien losowy błąd pomiaru, zostały następnie przesłane do systemu backend w celu próby oszacowania wejściowej pozycji.

Uzyskane wyniki obliczeń:

[1, 1], [1, 11.1], [11.1, 11.04], [11.085, 1.14]

Uzyskane wyniki są zbliżone do wzorcowych z odchyleniami nie przekraczającymi 20 cm. Weryfikacja punktów przecięcia okręgów z

wejściową jest bliska oryginałowi, jednakże widoczny jest błąd, zwłaszcza w oszacowaniu wartości ostatniej kotwicy.

Pięć kotwic w ułożeniu nieregularnym; pomiar obarczony błędem bazującym na danych platformy – kotwicy zawierającej usterkę; dane rzeczywiste

Scenariusz testowy w którym pięć kotwic przesyła informację do kotwicy nadrzędnej a to do systemu. Wygenerowane pomiary odległości w tym przypadku zawierają błąd spowodowany modyfikacją połączenia antenowego, który propaguje na odczyt odległości.

Widoczne są błędy wyznaczania pozycji wprowadzony przez kotwicę numer 4. Powoduje to zaburzenia wyznaczania pozycji całego układu, choć do pewnego stopnia są one niwelowane pozostałymi pomiarami.

Pięć kotwic w ułożeniu zgodnym z załączoną mapą pomiarów manualnych; realny test

Scenariusz testowy w którym pięć kotwic o pozycji wyznaczonej manualnie przechodzi przez cały proces inicjacyjny, a następnie dane są przesyłane przez nadrzędną kotwicę do systemu w celu przeliczenia pozycji kotwic. Dane zawierają błędy pomiaru odległości charakterystyczne dla modułu DW1000 – szczegóły podane poniżej.

Widoczne są pewne błędy w pomiarze odległości, które nieznacznie wpływają na osiągnięte położenia kotwic, przy czym największy błąd wydaje się propagować z kotwicy numer 2. Powodem może być jej ustawienie dokładnie pomiędzy kotwicami 1 oraz 4, choć natura przyczyny tej rozbieżności wymaga dalszego zbadania. Widoczny brak jednego pomiaru dla kotwicy numer 2 wynika z wyliczenia tej samej odległości do kotwicy 5 oraz 3.

Podsumowanie

W ramach przeprowadzonych testów działania algorytmów, po wprowadzeniu elementów korekt oraz optymalizacji wykazano, iż system jest w stanie poprawnie generować pozycje urządzeń referencyjnych. System pozwolił na identyfikację pozycji w różnych ustawieniach geometrycznych przy zachowaniu wysokiej precyzji pomiarów. Zastosowanie pomiaru wielokrotnego wydłuża procedurę inicjalizacji systemu, zanim przejdzie on w stan operacyjny, jednakże dokładniejsze wyznaczenie pozycji na tym etapie oznacza, że ewentualna konieczność wprowadzenia poprawek staje się zbędna lub jest mocno ograniczona. Z perspektywy działania systemu najistotniejszym aspektem było uzyskanie właściwych pomiarów rangingowych na poziomie samych urządzeń, ponieważ pomiary te są głównym źródłem potencjalnych błędów, które następnie rzutują na uzyskiwane pozycje kotwic, a w konsekwencji również śledzonych urządzeń.

Rekomendacje

Z powodu konieczności usprawnienia samej procedury wyznaczania odległości z użyciem metody ATWR, rekomenduje się wprowadzenie stałego pomiaru wielokrotnego, którego zadaniem jest zredukowanie wpływu losowych zakłóceń, mogących wynikać z samego środowiska. Dodatkowo, istnieje możliwość zredukowania pojedynczych błędów wyznaczania pozycji poprzez wprowadzenie wielokrotnego przetwarzania scenariuszy. Takie podejście niweluje ewentualne błędy pomiarowe oraz ich wpływ na wyznaczanie pozycji. Jednakże w ramach rekomendacji, zaznacza się, iż możliwość edycji danych uzyskiwanych poprzez zastosowanie ATWR powinna zostać wprowadzona w obrębie interfejsu frontend, co pozwoliłoby na ręczne dopasowanie wartości kalibracyjnych, mających duży wpływ na wyznaczanie docelowych pozycji urządzeń mobilnych. W ramach dalszych prac skupiono się na zrealizowaniu tych zaleceń.

Opis optymalizowanego algorytmu

Podstawa działania algorytmu opiera się na zastosowaniu dwóch niezależnych metod wyznaczania pozycji elementów systemu – metody asynchronicznego, dwukierunkowego pomiaru odległości (ATWR) oraz metody różnicy w czasie dotarcia sygnału do stacji referencyjnych systemu (TDoA). Algorytm systemu można podzielić na dwa niezależne podsystemy, wykorzystywane w różnych celach: podsystem automatycznego wykrywania pozycji urządzeń referencyjnych, wykorzystywany w fazie inicjalizacji systemu głównego, oraz podsystem operacyjny, którego zadaniem jest wykrywanie oraz wyznaczanie pozycji urządzeń śledzonych.

Rysunek 2: dwa główne elementy algorytmiczne systemu

Algorytm TDoA (Time Difference of Arrival) jest używany do określenia położenia obiektów w przestrzeni, wykorzystując różnice w czasie przybycia sygnałów do kilku punktów referencyjnych, zwanych kotwicami. Kluczową cechą tego algorytmu jest to, że kotwice muszą być ze sobą zsynchronizowane wspólnym wzorcem czasowym pochodzącym z jednej z nich, która pełni rolę kotwicy nadrzędnej. Przebieg synchronizacji polega na wygenerowaniu przez kotwicę nadrzędną sygnału odniesienia (wzorca), który jest wysyłany w regularnych odstępach i odbierany przez pozostałe elementy układu. Z tego względu często jest nazywany „pingiem”. Jest swego rodzaju wariantem synchronizacyjnym przypominającym

„timepulse” w systemach GNSS. Sygnał odbierany przez pozostałe, podrzędne kotwice jest wspólnym wzorcem dla całego układu, wykorzystującego tę kotwicę nadrzędną.

Kotwice podrzędne odbierają ramki synchronizacyjne i zapamiętują dwa ostatnie czasy odebrane z urządzenia nadrzędnego oraz równolegle dwa czasy na podstawie odniesienia do jego własnego zegara, w których nastąpił odbiór ramki synchronizacyjnej. Znając te cztery czasy możliwe jest precyzyjne określenie czasu odbioru ramki rozgłoszeniowej taga w domenie czasu układu nadrzędnego, wykorzystując w tym celu interpolację.

W ten sposób każda kotwica posiada informację o czasie przyjścia sygnału z urządzenia śledzącego oraz jednocześnie system dysponuje informacją na temat pomierzonej wcześniej odległości pomiędzy kotwicami. Synchronizacja oznacza, że czasy dotarcia sygnału posiadają wspólny wzorzec, a więc można je wykorzystać do obliczenia pozycji źródła z użyciem równań funkcji hiperbolicznych. Należy jednak pamiętać, iż wartości zarejestrowane czasu dotarcia sygnału nadal są obarczone pewnym błędem, który jest bezpośrednio zależny od dokładności zegarów modułów DW1000. Dla poziomych obliczeń TDoA są to jednak wartości teoretycznie wystarczające do uzyskania sensownych wyników o

relatywnie małym błędzie.

Rysunek 3: Schemat uruchamiania głównej części algorytmicznej systemu TDoA rozpoczyna działanie w fazie operacyjnej, po zakończeniu inicjalizacji pozycji kotwic

Po wejściu systemu w fazę operacyjną, korzysta on właśnie z informacji TDoA przesyłanych w formie markerów czasu zarejestrowanego na poszczególnych kotwicach, pracujących w trybie synchronizacji z kotwicą nadrzędną danego układu. Następnie system wykorzystuje główną jednostkę obliczeniową w procesie wyłaniania wyniku.

a. Opis działania algorytmu po stronie platformy UWB

Algorytm od strony samej platformy jest bardzo prosty, ponieważ nie angażuje właściwie żadnych elementów logicznych zarówno po stronie wysyłającego taga, jak i urządzeń odbiorczych w formie kotwic. Naturalnie istotne jest aby cały system działał w obrębie tego samego kanału (pasma) w obrębie dopuszczalnego zakresu częstotliwości UWB (naturalnie w bardziej zaawansowanych systemach istnieje możliwość definiowania różnych pasm dla różnych grup urządzeń, co pozwala obsłużyć ich większą liczbę na tej samej przestrzeni, ale kosztem dodatkowych urządzeń referencyjnych lub przez rotacyjne przełączanie

kotwic na odbiór sygnałów z różnych pasm). Podstawą jest wysyłanie przez urządzenia tag ramek „blink”, będących metodą ogłaszania zbliżoną do trybu advertising wykorzystywanego w Bluetooth LE. Sygnały „blink” wysyłane z urządzenia rozchodzą się dookoła z prędkością światła i są odbierane przez urządzenia referencyjne. Należy zaznaczyć, że taki tryb działania jest trybem „ślepy” w której w obecnej implementacji nie istnieje kontrola dostępności pasma. Prędkość rozchodzenia się sygnału, która jest wielokrotnie większa od prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie, stanowi wyzwanie dla każdej platformy radiowej, która polega na algorytmach TDoA. Dzieje się tak dlatego, że pierwotnie, algorytmu tego typu można było zastosować np. w detekcji obiektów znajdujących się pod wodą np. poprzez sieć detekcji opartej o hydrofony. Fala dźwiękowa która rozchodzi się z mniejszą prędkością jest łatwiejszym obiektem obliczeń dla równań hiperbolicznych zaangażowanych w ustalenie rozwiązania, ponieważ w przypadku takiego układu problem near-far, czyli zjawiska problemu wyznaczenia prawidłowego rozwiązania w pobliżu źródła sygnału, jest ograniczony. Krzywizna hiperboli w przypadku gdy zbliżamy się do punktu z którego wychodzi sygnał dąży do linii prostej. O ile dla prędkości dźwięku oznacza to, że pozycja jest relatywnie łatwa do określenia, o tyle przy prędkości rozchodzenia się fali radiowej problem ten staje się poważnym wyzwaniem. Stąd pojawiająca się konieczność zastosowania bardzo szybkich zegarów oraz ekstremalnie krótkich pulsów radiowych w standardzie UWB. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie informacji o czasie odebrania sygnału z rozdzielczością wystarczającą do określenia punktu źródłowego, z którego wybiegł sygnał. Kotwica, która zidentyfikuje sygnał odczytuje z informacji „blink” identyfikator urządzenia z którego pochodzi, i do tej informacji dołącza swój własny marker czasu, odczytany w momencie przychodzenia wiadomości. W tej postaci dane są przesyłane do kotwicy nadrzędnej, która dokonuje integracji informacji o czasach ze wszystkich kotwic, a następnie przesyła

te wartości wraz z identyfikatorem taga do jednostki centralnej, która przejmuje następnie zadania wyznaczenia położenia.

b. Opis działania algorytmu wykrywającego pozycje po stronie jednostki centralnej

Jednostka centralna wykorzystuje informacje nadsyłane przez nadrzędną kotwicę w formacie JSON, zawierających identyfikatory poszczególnych kotwic wraz z zarejestrowanymi przesunięciami czasu odebrania sygnału 'blink' na tych kotwicach. System bezpośrednio wykorzystuje algorytm wyznaczania pozycji za pomocą metody TDoA.

**Rysunek 4: schemat podstawowego algorytmu wyznaczania
pozycji urządzenia tag za pomocą metody TDoA**

Funkcja podstawowego algorytmu jest odpowiedzialna za szacowanie pozycji celu jakim jest urządzenie śledzone (TAG) w określonym środowisku, obsługiwanym przez urządzenia referencyjne. Wyliczenia powstają na podstawie danych o różnicy czasu przybycia (TDoA), rejestrowanych przez urządzenia referencyjne, pozostające ze sobą w synchronizacji wymuszonej urządzeniem głównym (kotwicą nadrzędną). Algorytm wykorzystuje dane TDoA oraz modelowanie matematyczne w celu określenia potencjalnej pozycji śledzonego urządzenia. Aby

wyznaczyć pozycję punktu, będącego punktem nadania sygnału $P_{i,\#}$,

konieczne jest policzenie różnic pomiędzy czasem jego dotarcia dla trzech istniejących wariantów, tak, że:

$$\Delta t_s = t_{\%&!} - t_{\%&''}$$

$$\Delta t_c = t_{\%&!} - t_{\%&\#}$$

$$\Delta t_c = t_{\%&''} - t_{\%&\#}$$

Wychodząc od tych parametrów, można zdefiniować równania, które następnie mogą zostać przekształcone z wykorzystaniem regresji nieliniowej do postaci wyrażającej pewną hiperbolę. Aby uzyskać rozwiązanie, należy równania przekształcić do postaci funkcji

hiperbolicznej:

$$F_{1 \rightarrow \#} = \frac{\#x - x_{s\%1} + y - y_{s\%1}}{s\%1} - \frac{\#x - x_{s\%2} + y - y_{s\%2} - 2.99705 \cdot 10^8}{s\%2}$$
$$\cdot (t_{s\%1} - t_{s\%2})$$

$$F_{1 \rightarrow 2} = \frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2} - \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} - 2.99705 \cdot 10^{-10} \cdot (t_{s_1} - t_{s_2})$$

$$F_{2 \rightarrow 3} = \frac{x_2 - x_3}{y_2 - y_3} - \frac{x_3 - x_2}{y_3 - y_2} - 2.99705 \cdot 10^{-10} \cdot (t_{s_2} - t_{s_3})$$

W odniesieniu do algorytmu znajduje to miejsce poprzez funkcji **fsolve()** biblioteki scipy. Każde równanie produkuje w nim pewne rozwiązanie, których wspólny wynik powinien odzwierciedlać punkt źródłowy sygnału.

Rysunek 5: przykład wyznaczonych punktów przecięcia w TDoA

Następnie algorytm wyznacza punkt, będący rozwiązaniem poprzez wyznaczenie centroidu dla uzyskanych wyników:

$$P_1 = \frac{a_{)s} + a_{s\$} + |_1}{3}$$

$$P_{\#} = \frac{a_{) \%} + a_{s \%} + |_1}{3}$$

Analiza uzyskiwanych pozycji wykazała jednak, że o ile podejście jest słuszne i w symulacjach generuje prawidłowe wyniki, o tyle zastosowanie algorytmu do danych rzeczywistych wykazało rozbieżności względem spodziewanego wyniku oraz pewną zaobserwowaną niestabilność wyznaczania pozycji, co objawiało się przeskokami w wyznaczonych pozycjach. Wprowadziło to konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i wprowadzenia funkcji, których zadaniem jest poprawa działania systemu.

Realizacja optymalizacji i korekty algorytmu wyznaczającego pozycję tagów

Samo otrzymanie rezultatu z trzech równań hiperbolicznych podstawowego algorytmu TDoA jest już pewnym sukcesem, jednakże badania wykazały, że takie rozwiązania wymagają dalszego procesowania, zwłaszcza, że funkcja jest wywoływana wielokrotnie, ponieważ przetwarzane są wszystkie kombinacje trzech urządzeń referencyjnych, spośród wszystkich, które odebrały sygnał.

Oznacza to, że w ramach rozwiązania – jeśli funkcje zwrócą wyniki – istnieje wiele potencjalnych rozwiązań, które wcale nie muszą być sobie równe, ponieważ pomiary – zarówno TDoA jak i referencyjne pozycje mogą zawierać pewne błędy. Walidacja wyników pozwala na przeprowadzenie dalszego kroku jakim jest analiza czy wyniki są do siebie zbliżone. Jeśli tak jest, system przyjmuje, że rozwiązania wyprowadzone przez równania nadają się do dalszego procesowania – wyniki są przeliczane na wspólną medianę a ta jest następnie włączana do puli wyników.

Następnie pula wyników jest procesowana w celu grupowania zbliżonych wartości w odrębne zbiory:

Set: [3.0, 3.0]

Count: 12

Set: [3.0, 3.01]

Count: 12

Weights: ([[3.0, 3.0], 12), ([3.0, 3.01], 12)]

Spośród nich wyłaniany jest zbiór zawierający najwięcej wyników w odniesieniu do ich wyliczonych wag. Jeśli wynik zawiera więcej niż jeden

zbiór, z obu liczona jest mediana. Jeśli nie, wtedy wznaczana jest wartość pozycji dla najliczniejszego zbioru.

a. Założenia dla wprowadzanych elementów korygujących/optymalizujących

Wprowadzone elementy dodatkowe muszą spełniać zadanie post-processingu głównej funkcji, której rezultaty nie zawsze stanowią idealne rozwiązanie nadające się do zastosowania jako wynik. Konieczne jest uwzględnienie dodatkowych elementów pozwalających na walidację podstawowego wyniku oraz jego przetwarzanie do postaci najbardziej prawdopodobnej pozycji urządzenia śledzonego, poprzez zastosowanie progowania dla danych składowych centroidu (osiąganego medianą) oraz filtrowania (odrzućcia) pewnych zakresów wyników, które wykraczają poza zakres dopuszczalnego kryterium selekcyjnego wyników. W efekcie założono, iż uzyskana pozycja w sposób probabilistyczny będzie wyrażać najbardziej prawdopodobny punkt, z którego wyszedł identyfikowany sygnał, a następnie taka informacja w formie wyznaczonych punktów XY zostanie umieszczona w bazie danych oraz wygenerowana w pakiecie danych pozycji w formacie JSON, do odczytania przez system frontendowy poprzez odpowiednie API.

b. Elementy korygujące/optymalizujące

W ramach prac optymalizacyjnych wprowadzono szereg dodatkowych algorytmów przetwarzających pierwotne wyniki.

c. Architektura wprowadzanych modyfikacji

Funkcja główna przetwarzania danych TDoA **isolate_tags_data()** jest skryptem w języku Python przeznaczonym do przetwarzania danych o różnicach czasu przybycia (TDoA) sygnałów, pochodzących z wielu źródeł (będących urządzeniami TAG), zarejestrowanych przez urządzenia referencyjne (kotwice), w celu oszacowania pozycji znaczników TAG w danym środowisku.

Funkcja ta rozpoczyna się od inicjalizacji danych i struktur, które będą używane do przechowywania informacji o pozycjach urządzeń TAG, czasach przybycia sygnałów i innych istotnych danych. Ponadto identyfikowane są urządzenia TAG, których pozycje mają być śledzone. Kolejnym etapem jest filtrowanie i analiza danych TDoA w celu wyodrębnienia wpisów związanych z konkretnym urządzeniem TAG. Funkcja identyfikuje najnowszy znacznik czasowy w danych TDoA i określa, ile wpisów ma ten sam znacznik czasu.

W zależności od ilości danych dostępnych dla danego urządzenia TAG, oblicza się granicę progu czasowego. Jeśli ilość danych jest niewystarczająca do obliczeń pozycji (mniej niż 3 wpisy, które wyznaczają minimum potrzebne do określenia pozycji), uznaje się to za "nierozwiązywalną" sytuację i funkcja zwraca odpowiednią informację dla użytkownika o niemożności wyznaczenia pozycji z braku danych. Jeśli liczba wpisów oznaczających ten sam znacznik czasu jest wystarczająca, funkcja wybiera dane zgodnie z zadaną granicą progu. Jeśli wciąż jest niewystarczająca ilość danych, funkcja zwraca informację o niemożności wyznaczenia pozycji.

Dla wybranych wpisów, funkcja wyodrębnia odniesienia do urządzeń referencyjnych i pobiera ich pozycje. Następnie oblicza różnicę czasu przybycia (delta) dla każdego urządzenia referencyjnego. Na podstawie

danych TDoA, pozycji urządzeń referencyjnych oraz czasów przybycia, funkcja oblicza możliwe pozycje urządzenia TAG. Następnie te pozycje są grupowane w celu wyizolowania unikalnych wartości. Jeśli istnieją pewne niepewności w pozycjonowaniu, analizowane są wagi pozycji w celu identyfikacji najlepszego dopasowania. Jeśli w najlepszym dopasowaniu znajdują się więcej niż dwie pozycje, obliczana jest mediana tych pozycji. Funkcja ocenia ruch urządzenia TAG na podstawie obliczonych pozycji i uwzględnia progi dla ruchu. Jeśli ruch mieści się w dopuszczalnych granicach, pozycja jest uważana za zweryfikowaną.

Weryfikowane pozycje TAG są przechowywane na liście "**tags_positions**", a funkcja może również aktualizować samą bazę danych, rejestrując aktywność danego urządzenia tag i jego pozycję. Jeśli lista "**tags_positions**" zawiera prawidłowe pozycje TAG, funkcja zwraca tę listę jako wynik działania. Następnie realizowane są elementy optymalizacyjne i korygujące w ramach rozszerzenia skryptu głównego.

d. Integracja modyfikacji w obrębie algorytmu głównego

Główny algorytm realizujący przetwarzanie wejściowych danych, zawiera nowo wprowadzone odwołania do funkcji filtrujących i grupujących.

```
def isolate_tags_data(tdoa_list_master, threshold, tdoa_position_threshold,
anchors_dataset, TIMING_THRESHOLD, ORIGIN,
                    JUMP_THRESHOLD, OVERJUMP_THRESHOLD, tags_dictionary):

    beacons = []
    arrival_times = []
    tags_positions = [] # tag id, [tag position x, tag_position y]

    unique_tags = list(set(
```

```

    entry[1] for entry in tdoa_list_master if any(entry[2] in anchor_valid for
anchor_valid in anchors_dataset)))
    unique_anchors = list(set(
        entry[2] for entry in tdoa_list_master if any(entry[2] in anchor_valid for
anchor_valid in anchors_dataset)))
    if DEBUG:
        print(tdoa_list_master)
        print(anchors_dataset)
        print('Unique tags:', unique_tags)
        print('Unique anchors:', unique_anchors)
    for tag in unique_tags:
        if DEBUG:
            print('Selected TAG:', tag)
        tag_entries = [(entry[3], datetime.datetime.strptime(str(entry[4]), "%Y-%m-
%d %H:%M:%S")) for entry in
            tdoa_list_master if entry[1] == tag]
        if DEBUG:
            print('Tag entries post null removal:', tag_entries)
        # seek most recent data
        most_recent = max(tag_entries, key=lambda x: x[1])
        count_index = len([dt for dt in tag_entries if dt[1] == most_recent[1]]) #
counts how many have current date
        threshold_boundary = most_recent[1] -
datetime.timedelta(seconds=threshold)

        if count_index < 3:
            selected_entries = [
                entry for entry in tag_entries if entry[1] >= threshold_boundary # we
should get all entries up to one second in the past
            ]

            if len(selected_entries) < 3:
                # unsolvable option! Do nothing! We don't have enough data!
                # todo we should push some warning here!
            if DEBUG:

```

```

        subdata = get_subset_with_same_timestamp(tdoa_list_master,
most_recent[1])
        if DEBUG:
            print('Subdata', subdata)
            print('UNSOLVABLE!')
            print('Newest entry:', most_recent[1])
            print('Boundary:', most_recent[1] -
datetime.timedelta(seconds=threshold))
        return None
    else:
        # use all this data to generate results (could contain more error)
        # todo subdata will try taking information from previous second assuming
we have second jump
        subdata = get_subset_with_same_timestamp(tdoa_list_master,
most_recent[1])
        if DEBUG:
            print('Subdata', subdata)

    else:
        subdata = get_subset_with_same_timestamp(tdoa_list_master,
most_recent[1])

    if DEBUG:
        print('Subdata', subdata)
    for anchor_reference in subdata:
        for positions in anchors_dataset:
            if anchor_reference[2] == positions[2]:
                location_x = positions[3]
                location_y = positions[4]
                beacons.append([location_x, location_y])
            if anchor_reference[3] < TIMING_THRESHOLD:
                arrival_times.append(anchor_reference[3])
            else:
                return None # because timing is unexpectedly high, which is
impossible

```

```

if DEBUG:
    print('Anchors:', beacons)
    print('Arrival times:', arrival_times)
    print('TDoA threshold:', tdoa_position_threshold)
    cloud_of_positions = calculate_tdoa_positions(beacons, arrival_times,
tdoa_position_threshold)

    # todo send informatin about the positioning uncertainty
    # group results into unique values
    result = group_pairs(cloud_of_positions, 0.5, [0, 0])
    if DEBUG:
        print(result, len(result))
    if len(result) > 1:
        # get information about counts
        best_match = find_most_numerous_weighted_set(result,
cloud_of_positions)
        # PREVIOUS ALTERNATIVE
        # best_match = find_most_numerous_set(result, cloud_of_positions)
    if DEBUG:
        print('BEST MATCH:', best_match)
        print(len(best_match))
    if len(best_match) > 2:
        median = calculate_median_sort(best_match)
        median = [round(median[0], 2), round(median[1], 2)]
    else:
        median = best_match
    else:
        # just one entry
        median = [result[0][0], result[0][1]]

    #todo movement integration and cancellation function
    tag, verified_position = assessmovement(tag, median, JUMP_THRESHOLD,
OVERJUMP_THRESHOLD, tags_dictionary)

    tags_positions.append([tag, verified_position[0][0], verified_position[0][1]])

```

```
insert_or_update_data('localhost', 'm1119_vemmio', 'Vemmiotest1',
'm1119_vemmio', 'tags_active',
tags_positions[-1])
if tags_positions:
return tags_positions
```

Modyfikacje w obrębie funkcji wbudowanej w dedykowaną bibliotekę backendu, pozwalają na przeprowadzanie testów koncepcji przy zastosowaniu również komponentu symulacyjnego. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie działania nowo wprowadzonych elementów oraz debugowanie potencjalnych problemów.

e. Integracja funkcji pomocniczych

W ramach modyfikacji optymalizującej, podobnie jak w przypadku elementów ATWR, konieczne było wprowadzenie elementów pomocniczych w formie funkcji lub dodatkowych poleceń, które umożliwiły wyznaczenie lokalizacji urządzenia śledzonego, również w odniesieniu do przypadków nieidealnych tj. nie dostarczających jednego rozwiązania. Jednocześnie wymagane jest wprowadzenie elementów pozwalających funkcji na pobieranie danych bezpośrednio z bazy danych.

W celu pobrania określonych danych, system został wyposażony w funkcję **get_subset_with_same_timestamp**. Jest to funkcja narzędziowa, przeznaczona do wyodrębniania podzbioru danych z danej listy na podstawie określonego znacznika czasu. Jest to rozwiązanie stosowane powszechnie w sytuacjach, gdy wymagane są dane ze znacznikami czasu odpowiadającymi konkretnemu momentowi – w tym przypadku jednej sekundzie przed tym momentem (dane po stronie serwera są rejestrowane z dokładnością jednej sekundy). Funkcja pozwala na

wyodrębnienie z listy sygnałów TDoA pewnej puli, która pozwala na dokonanie późniejszego pozycjonowania.

```
def get_subset_with_same_timestamp(lst, timestamp):  
    subset = [item for item in lst if item[4] in (timestamp, timestamp -  
datetime.timedelta(seconds=1))]  
    return subset
```

Funkcja inicjuje pustą listę o nazwie **subset**, przeznaczoną do przechowywania wybranych elementów danych. Następnie iteruje po każdym elemencie listy wejściowej **lst**. Dla każdego elementu sprawdza, czy marker czasu (znajdujący się na piątym miejscu elementu, przy założeniu indeksowania od zera) jest zgodny z określonym timestamp lub jest o jedną sekundę wcześniejszy niż timestamp. Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, element zostanie dodany do listy **subset**. Na koniec funkcja zwraca listę **subset** zawierającą wybrane elementy danych z pasującymi znacznikami czasu.

Funkcja stanowi zatem wygodny sposób filtrowania i wyodrębniania elementów danych z listy na podstawie określonego znacznika czasu lub znacznika czasu wcześniejszego o sekundę. Pozwala to na wyodrębnienie źródła danych jakim są czasy dotarcia sygnałów, także w przypadku gdy w wyniku przeskoku czasu serwerowego, zapis sygnałów jest rozdzielony o sekundę. Ponieważ w kategorii ruchu jest to niewielki dystans, system zakłada, że tak krótkie czasy można wykorzystać mimo wszystko do próby oszacowania pozycji, ponieważ delty w takim przypadku pozostaną zbliżone. Oznacza to, że system jest w stanie wyznaczyć pozycję urządzenia tag, nawet w przypadku gdy część pakietów „blink” nie jest odebrana, a aktualna liczba jest niewystarczająca do zwykłego określenia pozycji. Sięgnięcie po dane sprzed sekundy pozwala wyznaczyć położenie,

choć obarczone jest to większym niż zazwyczaj błędem.

Następnie wywoływana jest właściwa funkcja „**calculate_tdoa_positions**”, przeliczająca kandydatów na pozycję z użyciem trzech równań hiperbolicznych.

```
def calculate_tdoa_positions(beacons, times, threshold):

    candidate_positions = []
    x_positions = []
    y_positions = []
    # take three beacons
    v = 299792458 # speed of radio waves in air m/s

    # remove beacon if tag is too close
    if DEBUG:
        print('Beacons:', beacons)
        print('Times:', times)
        print('Distance threshold:', threshold)

    # find lowest time
    lowest_time = min(times)
    if DEBUG:
        print('Lowest time:', lowest_time)
    index = times.index(lowest_time)
    if DEBUG:
        print('Lowest time index:', index)
        print('Anchor:', beacons[index])
    # remove from times and beacons found index
    del beacons[index]
    del times[index]
    if DEBUG:
        print(beacons)
```

```

print(times)

# remember that beacon 0 we treat as master beacon
for beacon1 in range(0, len(beacons)):
    for beacon2 in range(0, len(beacons)):
        # beacon2 must be different
        if beacon1 != beacon2:
            for beacon3 in range(0, len(beacons)):
                if DEBUG:
                    print(beacon1, beacon2, beacon3)
                if (beacon3 != beacon1) and (beacon3 != beacon2):
                    # three unique beacons
                    # generate time deltas between beacons
                    # beacon 1 - beacon 2
                    delta_t1 = times[beacon1] - times[beacon2]
                    # beacon 1 - beacon 3
                    delta_t2 = times[beacon1] - times[beacon3]
                    # beacon 2 - beacon 3
                    delta_t3 = times[beacon2] - times[beacon3]

                    if DEBUG:
                        print('Delta T1:', delta_t1)
                        print('Delta T2:', delta_t2)
                        print('Delta T3:', delta_t3)

                    # all three deltas generated
                    def system0(z):
                        x = z[0]
                        y = z[1]
                        f = np.zeros(2)
                        f[0] = math.sqrt((x - beacons[beacon1][0])** 2 + (y -
beacons[beacon1][1])** 2) - \
                            math.sqrt((x - beacons[beacon2][0])** 2 + (y -
beacons[beacon2][1])** 2) - (
                                delta_t1 * v)

```

```

        f[1] = math.sqrt((x - beacons[beacon1][0]) ** 2 + (y -
beacons[beacon1][1]) ** 2) - \
        math.sqrt((x - beacons[beacon3][0]) ** 2 + (y -
beacons[beacon3][1]) ** 2) - (
            delta_t2 * v)
    return f

def system1(z):
    x = z[0]
    y = z[1]
    f = np.zeros(2)
    f[0] = math.sqrt((x - beacons[beacon1][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon1][1]) ** 2.0) - math.sqrt(
        (x - beacons[beacon2][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon2][1]) ** 2.0) - (delta_t1 * v)
    f[1] = math.sqrt((x - beacons[beacon2][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon2][1]) ** 2.0) - math.sqrt(
        (x - beacons[beacon3][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon3][1]) ** 2.0) - (delta_t3 * v)
    return f

def system2(z):
    x = z[0]
    y = z[1]
    f = np.zeros(2)
    f[0] = math.sqrt((x - beacons[beacon1][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon1][1]) ** 2.0) - math.sqrt(
        (x - beacons[beacon3][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon3][1]) ** 2.0) - (delta_t2 * v)
    f[1] = math.sqrt((x - beacons[beacon2][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon2][1]) ** 2.0) - math.sqrt(
        (x - beacons[beacon3][0]) ** 2.0 + (y -
beacons[beacon3][1]) ** 2.0) - (delta_t3 * v)
    return f

```

```

a0 = fsolve(system0, [1, 1])
a1 = fsolve(system1, [1, 1])
a2 = fsolve(system2, [1, 1])
if DEBUG:
    print(a0, a1, a2)
# discard measure on unreliable data
# generate centroid point based on three measures
if len(a0) == 2 and len(a1) == 2 and len(a2) == 2:
    # we have measures
    # check similarity
    similarity = check_similarity([a0, a1, a2], 1) # 1 meter
discrepancy max
    if similarity:
        candidate_x = statistics.median([a0[0], a1[0], a2[0]])
        candidate_y = statistics.median([a0[1], a1[1], a2[1]])
        if DEBUG:
            print('Candidate position centroid:', round(candidate_x, 2),
round(candidate_y, 2))
        candidate_positions.append([round(candidate_x, 2),
round(candidate_y, 2)])
        x_positions.append(round(candidate_x, 2))
        y_positions.append(round(candidate_y, 2))
    else:
        print('Discrepancy threshold reached for candidates', a0, a1,
a2)

if DEBUG:
    print('Candidates:', candidate_positions)

return candidate_positions

```

Funkcja służy do wyznaczenia listy kandydatów-pozycji, mogących stanowić rozwiązanie, wskazujące punkt, z którego nadszedł zarejestrowany sygnał blink, nadawany przez urządzenie TAG. Algorytm inicjuje wpierw puste listy do przechowywania różnych informacji, takich

jak **candidate_positions** dla potencjalnych pozycji urządzenia TAG, **x_positions** dla współrzędnych X i **y_positions** dla współrzędnych Y. Wprowadza także stałą fizyczną – prędkość rozchodzenia się fal radiowych w powietrzu.

Funkcja sprawdza, czy kotwice nie znajdują się zbyt blisko urządzenia TAG na podstawie progu odległości (**threshold**). Nawigacyjne urządzenie referencyjne, którego delta (czas dotarcia sygnału) jest najkrótszy leży najbliżej urządzenia typu TAG. Zgodnie z założeniem, pomiar na krótkich odległościach obarczony jest relatywnie większym błędem – z tego względu takie urządzenie jest usuwane z obliczeń, a wyznaczona pozycja polega na pozostałych urządzeniach referencyjnych.

Następnie algorytm wykonuje iterację poprzez kombinacje trzech unikalnych urządzeń referencyjnych (**beacon1, beacon2, beacon3**), aby obliczyć wartości TDoA między nimi. Dla każdej kombinacji węzłów nawigacyjnych funkcja tworzy układ trzech równań, za pomocą funkcji **fsolve** pakietu numerycznego NumPy (**system0, system1, system2**) na podstawie pomiarów TDoA i znanych pozycji urządzeń referencyjnych. W efekcie powstaje pewna grupa rozwiązań, które są sprawdzane pod podobieństwa i jeśli są wystarczająco podobne (w określonym progu), obliczany jest ostateczny wynik. Obliczone pozycje (stanowiące kandydatów potencjalnie zawierających rozwiązanie) są załączane do listy **candidate_positions**, a także odrębnie do **x_positions**, oraz **y_positions** do dalszej analizy. Na koniec funkcja zwraca listę potencjalnych pozycji reprezentujących potencjalne lokalizacje TAGa w środowisku.

Podsumowując, **calculate_tdoa_positions** to funkcja, która wykorzystuje pomiary TDoA i modelowanie matematyczne do oszacowania potencjalnych pozycji urządzenia TAG na podstawie sygnałów otrzymanych z wielu urządzeń referencyjnych (anchorów). Stosuje techniki filtrowania, rozwiązywania równań i szacowania pozycji

w celu określenia potencjalnego rozwiązania dla znacznika.

Funkcja ocenia podobieństwo pewnego określonego zbioru punktów danych na podstawie ich bliskości do wyznaczonego punktu środkowego (mediany). W odniesieniu do programu służy do określenia, czy wiele punktów danych znajduje się wystarczająco blisko siebie (stanowiąc potencjalne rozwiązania oscylujące w pobliżu szukanej wartości) w ramach określonego progu. Ponieważ charakterystyczną cechą zastosowanych równań hiperbolicznych jest ich duża czułość na błędy, gdy urządzenie śledzone znajduje się blisko punktów referencyjnych (tzw. near-far problem, spowodowany dążeniem hiperboli do linii prostej), uzyskiwane rozwiązania mogą znacznie odbiegać od prawidłowych. Dla trzech równań, system zakłada poprawność obliczeń, jeśli co najmniej dwa z nich generują wyniki nie przekraczające progu threshold w odniesieniu do mediany.

Odfiltrowanie wyników pozwala na uzyskanie dokładniejszego wyniku ostatecznego, z pominięciem elementów, których charakter jest efektem niedoskonałej transformacji punktów i wprowadza wyższy poziom. Filtracja pozwala również na usunięcie wartości skrajnie błędnych, co może mieć znaczenie w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonego pomiaru pomiędzy pewną parą urządzeń. O ile pozostałe wartości znajdują się w prawidłowym zakresie, tego rodzaju jednostkowe błędy mogą być usunięte z wyników. Koniecznością jest jednak wystąpienie odpowiedniej ilości kotwic do referencji.

```
def check_similarity(data, threshold):  
    if DEBUG:  
        print('Data:', data)  
    data = [list(map(lambda x: round(x, 2), arr)) for arr in data]
```

```

if DEBUG:
    print('Data2:', data)
x_values = [point[0] for point in data]
y_values = [point[1] for point in data]

x_median = np.median(x_values)
y_median = np.median(y_values)

count = 0
for point in data:
    x_diff = np.abs(point[0] - x_median)
    y_diff = np.abs(point[1] - y_median)
    if x_diff <= threshold and y_diff <= threshold:
        count += 1

if count >= 2:
    return True
else:
    return False

```

Funkcja **check_similarity** rozpoczyna działanie poprzez zaokrąglenie danych wejściowych do dwóch miejsc po przecinku za pomocą funkcji **round()**, wprowadzając stałą precyzję obliczeń. Następnie oddziela współrzędne X i Y od zaokrąglonych punktów danych i przechowuje je na osobnych listach: **x_values** oraz **y_values**. Algorytm oblicza wartości mediany dzięki zastosowaniu funkcji pakietu numerycznego NumPy **median()** osobno dla wartości X oraz Y. Te wyznaczone punkty stanowią podstawę odniesienia, wykorzystywaną do oceny podobieństwa. Posiadając te dane funkcja inicjuje zmienną licznika count, który śledzi ilość potwierdzonych przypadków podobieństwa zgodnie z wytycznymi, porównując dane każdego z trzech punktów do wartości mediany i jeśli zakres threshold nie zostanie przekroczony (punkt mieści się w odległości zadanej od mediany dla obu wartości X i Y), licznik ten zwiększa swoją

wartość. Sprawdzenie czy dany punkt mieści się w zakresie przebiega poprzez zbadanie czy różnice bezwzględne (**x_diff**, **y_diff**) pomiędzy współrzędnymi punktu danych (X, Y) a współrzędnymi środkowymi mieszczą się w zakresie wyznaczonym progiem **threshold**. Jeśli oba warunki są spełnione dla punktu danych, uważa się go za podobny do pozostałych.

Funkcja zlicza zatem liczbę punktów danych spełniających kryteria podobieństwa. Jeśli co najmniej dwa punkty danych zostaną uznane za podobne (liczba jest większa lub równa 2), funkcja zwraca wartość True, co wskazuje, że punkty danych są podobne. W przeciwnym razie powraca wartość False. W optymalnym rozwiązaniu pozbawionym błędów pomiarowych, można założyć, że wszystkie trzy równania zwrócą te same wyniki. W typowym zastosowaniu warunek spełniają wszystkie trzy równania, jednak przez specyfikę problemu near-far oraz bardzo małych wartości zmiennoprzecinkowych, wprowadzono takie rozwiązanie, które uznaje, że jeśli dwa z trzech rozwiązań są identyczne, stanowi to przesłankę o prawdopodobnym prawidłowym rozwiązaniu.

Podsumowując, **check_similarity** to funkcja, która ocenia bliskość punktów danych do punktu mediany i określa, czy punkty danych są podobne w oparciu o określony próg. Funkcja ta pozwala ocenić na ile wynik równań nadaje się do zastosowania w dalszych obliczeniach pozycji.

Kolejnym elementem wprowadzonym do systemu, mającym za zadanie poprawić uzyskiwane rezultaty jest funkcja grupowania wyników. Funkcja odpowiada za grupowanie par punktów danych na podstawie ich bliskości do siebie i w obrębie określonego progu. Ma na celu identyfikację skupisk punktów, które są blisko siebie i reprezentowanie ich jako pojedynczej grupy.

```

def group_pairs(pairs_list, threshold, origin_threshold):
    result = []
    while len(result) == 0:
        if DEBUG:
            print('Threshold', threshold)
        for i in range(len(pairs_list)):
            pair = pairs_list[i]
            if pair[0] >= origin_threshold[0] and pair[1] >= origin_threshold[1]:
                for j in range(i + 1, len(pairs_list)):
                    other_pair = pairs_list[j]
                    if other_pair[0] >= origin_threshold[0] and other_pair[1] >=
origin_threshold[1]:
                        distance = calculate_distance(pair, other_pair)
                        if DEBUG:
                            print('Distance:', distance)
                            print('Data:', pair, other_pair, distance, threshold)
                        if distance < threshold and pair not in result: #and pair !=
other_pair:
                            if DEBUG:
                                print('Appending:', distance, threshold)
                            result.append(pair)

                # increase threshold
                threshold = threshold + 0.1

    # process to remove obsolete

    x, y = zip(*result)
    if DEBUG:
        print(x)
        print(y)
    median_x = statistics.median(x)
    median_y = statistics.median(y)

    if DEBUG:

```

```

    print(median_x, median_y)

    # Step 1: Calculate distances between each point and the median
    distances = [((x - median_x) ** 2 + (y - median_y) ** 2) ** 0.5 for x, y in
result]

    max_distance = max(distances)
    min_distance = min(distances)

    # Step 2: Define the threshold value (e.g., 0.5)
    threshold = min_distance + (min_distance / max_distance)
    if DEBUG:
        print('Threshold dynamic:', threshold)

    # Step 3: Filter the list to keep only the elements within the threshold distance
    filtered_list = [point for point, distance in zip(result, distances) if distance <=
threshold]

    if DEBUG:
        print(filtered_list)
    if not filtered_list:
        filtered_list = result

    return filtered_list

```

W pierwszej kolejności funkcja inicjuje pustą listę o nazwie **result** wykorzystywaną do przechowywania zgrupowanych par punktów danych. Funkcja następnie wchodzi w pętlę while, która trwa aż do znalezienia co najmniej jednej grupy punktów¹. Ta pętla iteracyjnie zwiększa wartość **threshold**, próbując znaleźć grupy punktów w określonej odległości. We wspomnianej pętli funkcja wykonuje dodatkową iterację po każdej parze

¹ Jeden z testów wykazał prawdopodobną konieczność dodania przerwania wykonywania pętli w przypadku nie znalezienia żadnego wyniku po pierwszych 100 iteracjach.

w liście **pairs_list**. Dla każdej pary sprawdza, czy obie wartości (które są współrzędnymi) w parze są większe lub równe odpowiadającym im wartościom w **origin_threshold**. Warunek ten zapewnia, że do grupowania będą brane pod uwagę tylko punkty spełniające kryteria pochodzenia. Ponieważ szukane punkty muszą znajdować się w prawym górnym kwadrancie przestrzeni, którą definiuje origin, oznacza to, że ich wartości współrzędnych muszą być dodatnie. W konsekwencji niepasujące do tej definicji pozycje, mogą być pominięte. Zatem, jeżeli warunek jest spełniony, funkcja kontynuuje poprzez obliczanie odległości pomiędzy aktualną parą a wszystkimi kolejnymi parami za pomocą funkcji **calculate_distance** (stanowiącej część biblioteki funkcji, a więc nie zawartej bezpośrednio w funkcji **group_pairs**). Sprawdza, czy odległość jest mniejsza od wprowadzonego progu **threshold**. Jeśli odległość między parą a inną parą jest mniejsza niż wynosi próg **threshold**, a pierwsza para nie jest już w liście **result**, dołącza pierwszą parę do tej listy, skutecznie grupując je razem.

Wartość **threshold** jest zwiększana o mały przyrost (0,1) na końcu każdej iteracji. Po znalezieniu co najmniej jednej grupy punktów (tj. $\text{len}(\text{result})$ jest większa od 0), pętla **while** kończy się². Po znalezieniu grup funkcja oblicza medianę współrzędnych X i Y zgrupowanych punktów w celu ustalenia punktu odniesienia. Następnie oblicza odległości każdego punktu w liście **result** od punktu wyznaczonej mediany i określa odległości maksymalne i minimalne. Próg dynamiczny definiuje się jako funkcję minimalnej i maksymalnej odległości do dalszych punktów filtrowania. Punkty w liście **result**, znajdujące się w odległości mniejszej lub równej wartości dynamicznego progu od punktu mediany jest

² Biorąc pod uwagę jeden z testów możliwe jest wprowadzenie siłowego zakończenia iteracji przy braku uzyskania sensownych wyników w 100 pierwszych iteracjach

filtrowana i zachowywana w liście **filtered_list**. Jeśli na koniec działania funkcji nie ma punktów w liście **filtered_list** (tzn. wszystkie punkty zostały odfiltrowane), rezultat całej jest równy pustej liście []. Jeśli jednak lista zawiera wyniki to są one zwracane w postaci listy **filtered_list**.

Podsumowując, funkcja **group_pairs** grupuje punkty danych na podstawie ich bliskości, kryteriów pochodzenia i progu dynamicznego. Iteracyjnie udoskonala grupy, dostosowując próg i zwraca listę zgrupowanych punktów, które spełniają te kryteria.

Kolejnym krokiem jest wyizolowanie tej grupy, która jest z racji ilości elementów najbardziej istotna. Wprowadzona nowa funkcja **find_most_numerous_weighted_set** ma za zadanie identyfikację oraz zwrócenie najliczniejszego lub najczęściej występującego zestawu punktów danych z listy wygenerowanych wcześniej zestawów. Każdy zestaw reprezentuje grupę punktów danych, a funkcja oblicza częstotliwość występowania każdego zestawu. Dodatkowo wylicza pozycje ważone na podstawie częstotliwości ich występowania.

```
def find_most_numerous_weighted_set(generated_sets, pairs_list):
    if DEBUG:
        print('SETS:', generated_sets)
        print('PAIRS:', pairs_list)

    def count_identical_elements(item):
        return sum(1 for pair in pairs_list if pair == item)

    highest_count = 0
    most_numerous_sets = []
    weights = []
```

```

for generated_set in generated_sets:
    count = count_identical_elements(generated_set)
    if DEBUG:
        print('Set:', generated_set)
        print('Count:', count)
    weights.append((generated_set, count))
    if count > highest_count:
        highest_count = count
        most_numerous_sets = [generated_set]
    elif count == highest_count:
        most_numerous_sets.append(generated_set)
    if DEBUG:
        print('Weights:', weights)
    weighted_output = merge_positions_with_counts(weights)
    if DEBUG:
        print('Weighted output:', weighted_output)

return [round(weighted_output[0], 2), round(weighted_output[1], 2)]

```

Funkcja posiada możliwość debugowania w trakcie wykonywania działań poprzez wykorzystanie flagi DEBUG aktywowanej globalnie. Sam algorytm definiuje również pomocniczą funkcję wewnętrzną o nazwie **count_identical_elements**(item), która zlicza liczbę identycznych elementów w **pairs_list** dla danego **item**. Funkcja ta służy do obliczenia częstotliwości występowania każdego zestawu danych. Funkcja rozpoczyna pracę przez inicjalizację zmiennych: **highest_count** oraz **most_numerous_sets**, aby śledzić największą wartość dla identycznych elementów oraz same zestawy z największą liczbą wpisów. Początkowo obie zmienne są ustawione odpowiednio na zero oraz na pustą listę. Następnie inicjuje pustą listę o nazwie **weights**, przeznaczoną do przechowywania par zbiorów i odpowiadających im liczb. Po ustaleniu tych zmiennych, funkcja iteruje po każdym wygenerowanym zestawie, przechowywanym wewnątrz listy **generated_sets** - oblicza liczbę

identycznych elementów w wygenerowanym zestawie za pomocą funkcji **count_identical_elements**; liczba, oraz odnoszący się do niej zbiór są dodawane jako para do listy **weights**; jeśli ta liczba jest większa niż bieżąca najwyższa wartość, przechowywana w **highest_count**, wartość bieżąca jest nadpisywana; podobnie odnoszący się do niej wpis **most_numerous_sets**. Jeśli obliczona liczba jest równa wartości **highest_count**, wtedy aktualnie wygenerowany zestaw jest dodawany do **most_numerous_sets**. Odpowiada to na problem powstały w przypadku, gdy chmura rozwiązań równań zawiera pewne grupy kandydatów, wśród których nie ma grupy wiodącej tj. istnieją dwie lub więcej grup, których liczby elementów są takie same, co uniemożliwia jednoznaczne wskazanie prawdopodobnego rozwiązania. Następnie funkcja wywołuje inną funkcję o nazwie **merge_positions_with_counts**, wykorzystującą listę **weights** w celu obliczenia pozycji ważonej na podstawie częstotliwości występowania zestawów. Pozycja ważona jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku dla współrzędnych X i Y, po czym funkcja zwraca tę pozycję w postaci listy zawierającej zaokrąglone współrzędne X i Y.

Wywoływana funkcja **merge_positions_with_counts** oblicza średnią ważoną pozycji X i Y na podstawie listy zestawów, gdzie każdemu zestawowi towarzyszy dodatkowa wartość wyrażająca liczbę zliczonych elementów. Służy do obliczenia pozycji ważonej poprzez zsumowanie współrzędnych X i Y wielu zestawów, przy czym wkład każdego zestawu jest ważony przez dodatkową wartość.

```
def merge_positions_with_counts(sets_with_counts):  
    total_count = 0  
    weighted_sum_x = 0  
    weighted_sum_y = 0
```

```

# Calculate the weighted sums of X and Y positions
for set_with_count in sets_with_counts:
    x, y = set_with_count[0]
    count = set_with_count[1]

    total_count += count
    weighted_sum_x += count * x
    weighted_sum_y += count * y

# Calculate the weighted average of X and Y
merged_x = weighted_sum_x / total_count
merged_y = weighted_sum_y / total_count

return merged_x, merged_y

```

Funkcja inicjuje zmienne **total_count**, **weighted_sum_x**, oraz **weighted_sum_y** aby śledzić odpowiednio całkowitą liczbę zestawów, sumę ważoną współrzędnych X i sumę ważoną współrzędnych Y. Zmienne te zostaną wykorzystane do obliczenia średniej ważonej. Następnie algorytm wchodzi w pętlę, która iteruje po każdej parze, znajdującej się w liście **sets_with_counts**, gdzie każda para składa się ze zbioru (współrzędnych X i Y) oraz wartości licznika. Dla każdej pary wyodrębnia współrzędne X i Y (**x**, **y**) oraz wartość licznika (**count**). Aktualizuje się wartość **total_count** dodając do niej wartość **count** - liczba odpowiadająca ilości każdego zestawu jest dodawana, budując tym samym zapis ogólnie uwzględnionej liczby wszystkich zestawów. Współrzędne X i Y są mnożone przez **count** aby obliczyć ważony udział bieżącego zestawu w sumie: wartość **weighted_sum_x** jest aktualizowana poprzez dodanie produktu **count** przemnożonego przez **x**. Analogicznie postępuje się z **weighted_sum_y**, gdzie wartość jest przemnożona przez **y**. Po przetworzeniu wszystkich par i wyjściu z pętli, funkcja oblicza średnie

ważone współrzędne X i Y poprzez wyznaczenie współrzędnej ważonej X (**merged_x**) obliczonej jako **weighted_sum_x** podzielone przez całkowitą liczbę elementów **total_count**. Podobnie funkcja postępuje ze współrzędną Y pozycji ważonej (**merged_y**), którą oblicza się jako **weighted_sum_y** podzielone przez **total_count**.

Funkcja **count_identical_elements**, na którą powołuje się powyższa funkcja **find_most_numerous_weight_set** jest funkcją pomocniczą, która oblicza liczbę identycznych elementów **item** (pozycji) na podanej liście (**pairs_list**). Służy do liczenia, ile razy dana pozycja pojawia się na liście.

```
def count_identical_elements(item, pairs_list):  
    return sum(1 for pair in pairs_list if pair == item)
```

Funkcja przyjmuje dwa parametry wejściowe: **item**, który reprezentuje element do zliczenia, oraz **pairs_list**, czyli listę, na której występujące identyczne wystąpienia **item** są zliczane. Wewnątrz funkcji używane jest wyrażenie zwracające sumę wyrażającą ilość wystąpień danej pary w **pairs_list** jeśli jest ona zgodna z wartością zdefiniowaną w **item**. Wyrażenie generatora iteruje po każdym elemencie w **pairs_list** i zwiększa liczbę o **1**, jeśli bieżący element jest równy (identyczny) określonemu w **item**. Wynikiem wyrażenia funkcji jest całkowita liczba identycznych wystąpień. Funkcja zwraca tę liczbę jako wartość całkowitą. W podsumowaniu można powiedzieć, że funkcja **count_identical_elements** jest funkcją pomocniczą, która oblicza i zwraca liczbę identycznych wystąpień określonego **item** na danej liście (**pairs_list**). Jest to prosty i skuteczny sposób na określenie, ile razy dany element pojawia się na liście.

Funkcja **calculate_median_sort** to dodatkowy algorytm, który oblicza medianę listy wartości, gdzie każda wartość jest reprezentowana jako para współrzędnych (**X**, **Y**). Sortuje wartości i oblicza medianę oddzielnie dla współrzędnych X i Y.

```
def calculate_median_sort(values):
    sorted_values = sorted(values)
    n = len(sorted_values)

    median_x = sorted_values[n // 2][0] if n % 2 == 1 else (sorted_values[n // 2 - 1][0] + sorted_values[n // 2][0]) / 2
    median_y = sorted_values[n // 2][1] if n % 2 == 1 else (sorted_values[n // 2 - 1][1] + sorted_values[n // 2][1]) / 2

    return [round(median_x, 2), round(median_y, 2)]
```

Funkcja pobiera pojedynczy parametr wejściowy, **values**, czyli listę par współrzędnych (X, Y), dla których należy obliczyć medianę. Wewnątrz funkcji wykorzystana jest dodatkowa funkcja standardowa `sorted`, która służy do sortowania listy `values` w kolejności rosnącej. Ten krok zapewnia uporządkowanie wartości w kolejności dla późniejszych obliczeń. Długość posortowanej listy (`n`) oblicza się za pomocą wbudowanej funkcji `len`. Następnie funkcja oblicza oddzielnie medianę współrzędnych X i Y: Jeśli liczba wartości (`n`) jest nieparzysta (tzn. `n % 2 == 1`), mediana jest po prostu wartością środkową. Dlatego, **median_x** oraz **median_y** są ustawione na współrzędne X i Y wartości w indeksie `n // 2` na posortowanej liście.

Jeśli liczba wartości jest parzysta (tzn. `n % 2 == 0`), mediana jest średnią dwóch środkowych wartości. W tym przypadku, **median_x** oblicza się jako średnią współrzędnych X wartości wskaźników `n // 2 - 1` oraz `n // 2`.

Podobnie, `median_y` jest obliczana jako średnia współrzędnych Y tych samych wartości.

Obliczone mediany współrzędnych X i Y są następnie zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku za pomocą funkcji `round`. Na koniec funkcja zwraca listę zawierającą zaokrąglone współrzędne mediany X i Y.

Zestaw wprowadzonych funkcji zamyka funkcja **`assessmovement`**, która służy do oceny i obsługi ruchu danych, zawierających informację o pozycji śledzonego urządzenia TAG. Jeśli próg ruchu nie zostanie osiągnięty, integruje przychodzące pozycje w punkt, przeprowadza analizę czasową w celu odfiltrowania potencjalnych błędów spowodowanych skokami i utrzymuje słownik ostatnio zarejestrowanych pozycji dla każdego TAGa.

```
def assessmovement(tag_id, position, jump_threshold, overjump_threshold,
last_positions_dictionary):
    # function to integrate incoming positions into point if the movement threshold is
not reached
    # temporal analysis so that potential errors by jump are removed
    # find if the tag_id is already in the matrix
    if DEBUG:
        print('Position:', position)
        print('Last positions', last_positions_dictionary)
    if last_positions_dictionary.get(tag_id) is not None:
        if DEBUG:
            print('Already in dictionary')
        # Tag is in the database - get last positions
        last_positions = last_positions_dictionary[tag_id]
        if DEBUG:
            print('Last positions for tag', last_positions)
        if isinstance(last_positions[0], (int, float)):
            last_positions = [last_positions]
```

```

    if DEBUG:
        print('Last position:', last_positions[-1])
    last_x_position, last_y_position = last_positions[-1] # Get the last registered
position
    # Calculate distance between the old last position and the new position
    distance = calculate_distance_to_beacon(last_x_position, last_y_position,
position[0], position[1])
    if DEBUG:
        print('Distance registered:', distance)
    if distance < jump_threshold:
        if DEBUG:
            print('Position change below threshold from last position, integrating
data')
        # Integrate this into the list of positions for this tag_id
        new_x = statistics.mean([x for x, y in last_positions] + [position[0]])
        new_y = statistics.mean([y for x, y in last_positions] + [position[1]])
        #last_positions.append([round(position[0], 2), round(position[1], 2)])
        if DEBUG:
            print('Last positions post append', last_positions)
        last_positions_dictionary[tag_id] = last_positions_dictionary[tag_id] +
[position]
        if DEBUG:
            print('Last positions dictionary:', last_positions_dictionary)
        return tag_id, [[round(new_x, 2), round(new_y, 2)]]
    else:
        if DEBUG:
            print('Position change above threshold, returning new position')
        # todo check if the jump is not above secondary threshold
        # Add new entry to dictionary with a list containing the current position
        if distance < overjump_threshold:
            last_positions_dictionary[tag_id] = [[position[0], position[1]]]
            # Return new values as a new list with only the current position
            return tag_id, [[position[0], position[1]]]
        else:
            # overjump - return last position

```

```

    if DEBUG:
        print('OVERJUMP!')
        # generate mean on existing data
        new_x = statistics.mean([x for x, y in last_positions])
        new_y = statistics.mean([y for x, y in last_positions])
        return tag_id, [[round(new_x, 2), round(new_y, 2)]]
else:
    if DEBUG:
        print('New entry, returning new position')
    # Add new entry to dictionary with a list containing the current position
    last_positions_dictionary[tag_id] = [[position[0], position[1]]]
    if DEBUG:
        print('Last positions_new:', last_positions_dictionary)
    # Return new data
    return tag_id, [[position[0], position[1]]]

```

Po pierwsze, system pozyskuje informację czy włączony jest tryb DEBUG i jeśli jego flaga jest ustawiona na True (DEBUG jest True) to funkcja drukuje dodatkowe informacje w trakcie przetwarzania – w tym przypadku na samym początku wyświetla informacje na temat **last_positions** oraz **last_positions_dictionary** – wartości które będą wykorzystywane w analizach. Funkcja sprawdza również czy **tag_id** jest już obecny w słowniku **last_positions_dictionary**. Jeśli TAG znajduje się już w słowniku, oznacza to, że dla tego TAGu zapisano już poprzednie pozycje. Jeśli TAG zostanie znaleziony w słowniku, pobiera ostatnio zapisane pozycje (**last_positions**) dla tego TAGa. Następnie sprawdza, czy **last_positions** jest pojedynczą parą (**X, Y**) lub listą par. Jeśli jest to pojedyncza para, konwertuje ją na listę, aby zapewnić spójność obsługi. Współrzędne X oraz Y ostatniej zarejestrowanej pozycji (**last_x_position** oraz **last_y_position**) są wyodrębniane z ostatnich pozycji. Funkcja oblicza odległość pomiędzy poprzednią ostatnią pozycją a nową (**position**), używając funkcji **calculate_distance_to_beacon**.

Jeżeli obliczona odległość (**distance**) jest mniejsza niż **jump_threshold**, oznacza to, że zmiana pozycji jest poniżej progu i następuje integracja danych: nowa pozycja jest integrowana z listą pozycji dla tego znacznika poprzez obliczenie średniej arytmetycznej współrzędnych X i Y zarówno z bieżącej, jak i poprzedniej pozycji. Następnie nowa pozycja jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Po tej operacji nowy wynik zostaje dołączony do listy **last_positions** dla tego TAGa w słowniku **last_positions_dictionary**.

Jeżeli obliczona odległość (**distance**) jest większa lub równa **jump_threshold**, ale jednocześnie jest mniejsza niż **overjump_threshold**, oznacza to, że zmiana pozycji jest znacząca, i nie jest jedynie przeskokiem, wariacją wyznaczania tej samej pozycji, podczas gdy TAG pozostaje statyczny. W tym przypadku zwracana jest tylko nowa pozycja i **last_positions_dictionary** jest odpowiednio aktualizowany.

Jeżeli obliczona wartość odległości (**distance**) jest większa lub równa **overjump_threshold**, oznacza to anomalny przeskok pozycji, który nie powinien mieć miejsca. W tym przypadku ostatnia pozycja jest używana jako bieżąca pozycja, aby odizolować efekt overjumpu. Na podstawie istniejących danych pozycji obliczana jest średnia (średnia), a wynik jest zaokrąglany. W takiej formie jest zwracany jako wynik **tag_id** oraz pozycja.

Jeśli **tag_id** nie występuje w **last_positions_dictionary**, oznacza to, że jest to nowy wpis. W tym przypadku aktualna pozycja dodawana jest do słownika w postaci nowej listy zawierającej aktualną pozycję dla TAGa o tym numerze identyfikacyjnym. Wynik jest zwracany jako **tag_id** oraz

pozycja aktualnie obliczona dla nowego TAGa.

Podsumowując, `assessmovement` to funkcja, która ocenia ruch na podstawie danych o pozycji znacznika TAG, integruje pozycje, jeśli spełniają one warunek progowy, oraz obsługuje przypadki przeskoków, dostosowując pozycję do tych wykrytych warunków. Prowadzi również słownik ostatnio zarejestrowanych pozycji dla każdego TAGa i zwraca zaktualizowany identyfikator TAGa oraz oszacowane pozycje.

Weryfikacja wprowadzonych zmian w algorytmie wyznaczania pozycji tagów

Działanie zmodyfikowanego algotymu poddano testom przy użyciu komponentu symulacyjnego oraz samej platformy sprzętowej udostępniającej realne dane. W przypadku testów symulacyjnych, w których utworzony został pewien określony schemat rozkładu urządzeń referencyjnych, system generował dla określonej pozycji taga pakiet zsynchronizowanych (lub obarczonych błędem synchronizacji) czasów rejestracji sygnału wychodzącego z tego taga. Dane te następnie były przesyłane do backendu w sposób identyczny jaki robi to platforma sprzętowa. Wynik procesowania można podejrzeć bezpośrednio w oknie terminala jeśli włączony jest tryb DEBUG lub z wykorzystaniem fronendu.

a. Założenia testów algorytmu wyznaczania pozycji tagów

Przewidywane testy zakładały wykonywanie obrazów symulacyjnych z użyciem narzędzia symulacyjnego oraz danych pochodzących bezpośrednio z urządzeń prototypowych przy jednocześnie przeprowadzonym ręcznym pomiarze w celu oszacowania dokładności i możliwości zmodyfikowanego algorytmu. Uzyskane wyniki markerów czasu można zapisać, a w przypadku narzędzia symulacyjnego zbudować układ identyczny z wykorzystywanym realnie w środowisku. Dzięki temu powstają dwa układy pracujące niezależnie:

- Układ rzeczywisty, który dostarcza danych eksperymentalnych
- Układ referencyjny zbudowany na bazie symulatora, który dostarcza pozbawionych wad danych będących referencją dla źródła rzeczywistego

Uzyskane dane następnie porównano, uzyskując informację o zakresie

rozbieżności pomiędzy realną platformą a idealnym wariantem sugerowanym danymi symulacyjnymi.

b. Weryfikacja działania wprowadzonych modyfikacji oraz testy porównawcze

Weryfikacja algorytmu została przeprowadzone w ramach testów symulacyjnych oraz praktycznych, poprzez rejestrację wyników oraz poprzez analizę kolejnych kroków przetwarzania, wykonanych przez algorytm poprzez podgląd w trybie debugowania. Najważniejszym z perspektywy wprowadzonych zmian jest etap włączenia do wyników przetwarzania wielu scenariuszy do postaci pozwalającej na oszacowanie ostatecznego wyniku z chmury rozwiązań. Poniższa tabela wskazuje przykład efektów takiego przetwarzania.

Tabela 1: Przykładowy fragment pliku loggera, zawierający dane pochodzące z realnej platformy działającej w trybie operacyjnym, dostarczając informacje o zebranych deltach

```
00:02:55 Tags idents:['1001']
00:02:55 Anchors idents:[['0x0001', '0x0002', '0x0003', '0x0004']]
00:02:55 Blink deltas:[[0.0, 2.4823298764502768e-09, 3.2023802751121957e-11, -
1.4382957737024756e-09]
```

W toku przeprowadzenia działań weryfikacyjnych, aktywna platforma wygenerowała do logui informacje na temat czasu odebrania pakietu „blink” przez cztery dostępne kotwice. Pozwoliło to systemowi na wyliczenie sześciu grup kandydatów, zawierających rozwiązania zbliżone do siebie wynikami. Tę informację odniesiono do danych pochodzących z symulatora, bazując na informacji pomiarów ręcznych.

W ten sposób uzyskano również wyznaczono czasy dotarcia sygnałów,

pochodzące z symulatora, które stanowią referencję dla platformy:

0.0, 7.792574084432774e-10, -5.316227254510098e-10, -1.6262137837517842e-09

Następnie obie wartości wykorzystano do przeliczenia pozycji, używając do tego celu tego samego narzędzia, wykorzystującego tę samą część algorytmiczną oraz wprowadzonego układu kotwic zgodnego z pomiarami ręcznymi.

W przypadku danych pochodzących z platformy uzyskano pozycję (2.64, 1.75).

W przypadku danych referencyjnych, podanych z symulatora uzyskano (2.52, 2.0).

Ilustracja 1: podgląd na element frontendu zawierający wyznaczoną pozycję taga na bazie układu testowego (realnego) oraz symulowanych deltach

Przy wartości wejściowej taga równej (2.5, 2) oznacza to, że symulator, który jest pozbawiony błędów pomiarowych wykreśla pozycję zgodnie z założeniami. Można zatem odnieść do niego wyniki pochodzące z platformy, które zawierają w każdym pomiarze TDoA błąd związany z niedoskonałością synchronizacyjną. Rozbieżność w tym przypadku wynosi 29 centymetrów. Jest to wartość spodziewana przy obecnie stosowanej technice synchronizacyjnej, wykorzystującej łącze bezprzewodowe.

Dodatkowe rekomendacje

1.1 Identyfikacja upadków/utruty przytomności pacjentów

Rekomenduje się wprowadzenie komponentu IMU, wykorzystującego zintegrowane elementy MEMS np. produkowane przez Analog Devices jednostki ADIS16480, pozwalają na ograniczenie zużycia energii przez podsystem komunikacyjny/wyznaczania pseudoodległości w oparciu o technologię UWB. Posiadając informację, która bezpośrednio wynika z przemieszczania się obiektu, możliwe jest bowiem wykorzystanie IMU jako elementu obsługującego przerwanie wybudzające jednostkę UWB w przypadku zmiany położenia obiektu. Dodatkowo, umożliwiają także weryfikację dynamiki przemieszczania się śledzonego obiektu ponieważ informacja IMU jest wystarczająca do określenia zmian położenia obiektu, przynajmniej w relatywnie krótkim okresie czasu, poniżej wartości błędu związanego z precesją. Ten sam układ może również być użyty do monitorowania ruchu pacjentów na zasadzie zbliżonej do metod wykorzystywanych w urządzeniach takich jak smartwatch, które są w stanie interpretować sygnały wejściowe i interpretować je jako kroki. W podobny sposób śledzenie danych wyjściowych jednostki IMU może pozwolić na identyfikację zdarzeń, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów. Dwa podstawowe kryteria jakie można wyróżnić wiążą się z:

- Utratą przytomności
- Upadkiem

Zdarzenia tego typu są poważnym problemem – zgodnie z dostępnymi

raportami są jednymi z najbardziej powszechnych zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki szpitalne. W samej Australii w 2018 roku doszło do 34 tysięcy zdarzeń wymagających interwencji medycznej w wyniku upadków [21]. W odniesieniu do pierwszego przypadku, zdarzenie związane z utratą przytomności jest zjawiskiem nagłym o bardzo wysokiej dynamice ruchu, co jest podyktowane postawą wyprostowaną pacjenta. Sygnatura takiego zdarzenia jest relatywnie łatwa do identyfikacji, ponieważ jego przebieg jest dość charakterystyczny tj. po okresie, który charakteryzuje ruch (każdy ruch powoduje również przemieszczanie się rąk w charakterystyczny sposób, a więc także i samego urządzenia), następuje nagłe przyspieszenie odczytu akcelerometrów, co jednocześnie może być powiązane z nagłą zmianą położenia przestrzennego (odczytanego z żyroskopów). Dzieje się tak dlatego, że ciało zaczyna bezwładnie opadać, a więc odczyt akceleracji maleje. Następnie akcelerometry rejestrują przeciążenie spowodowane uderzeniem ciała o ziemię – podwójna sygnatura akceleracji jest kluczowa do wykrycia takiego zdarzenia, po którym bezpośrednio następuje okres bezruchu.

**Przykład charakterystyki akceleracji powiązanej z upadkiem na bazie
realnego zdarzenia;
charakterystyka w bardzo dużym stopniu jest wspólna dla przebiegu
takich zdarzeń**

Przykładowa krzywa zdarzenia wskazuje również na pewne odbicie ciała (urządzenia) od powierzchni (podłogi), co wykazują trzy kolejne piki o malejącej akceleracji, co jest uzależnione od stopnia w jakim materiał powierzchni, a także same ciało jest w stanie pochłonąć część energii uderzenia. Dostępnych jest wiele przykładów algorytmów projektowanych pod kątem detekcji upadków, należy jednak mieć na uwadze, że testy z użyciem realnych danych wykazały dość duży poziom wykrywania zdarzeń false-positive (lub false-negative przy niskiej czułości algorytmu) w odniesieniu do serii testów przeprowadzonych w sposób czysto laboratoryjny³. Nawet stosunkowo dokładny algorytm jak np. Bourke3 [23]

³ Co może sugerować, że zastosowanie urządzeń w skali ośrodka ochrony zdrowia lub opieki może stanowić istotny element datasetu, pozwalającego na weryfikację proponowanych algorytmów detekcyjnych lub opracowanie nowych, bardziej dopasowanych do realnych scenariuszy

może nie być w stanie zidentyfikować pewnych zdarzeń, najczęściej powiązanych z upadkami o niskim stopniu oddziaływania, gdzie energia uderzenia nie jest tak wysoka i łatwo identyfikowalna np. w przypadku upadku na łóżko lub upadku zakończonego oparciem się o ścianę. Jest to o tyle istotne, że duża część (ponad połowa) zdarzeń tego typu dla ludzi będących częścią starszej populacji występuje właśnie w pobliżu łóżka, najczęściej w trakcie wstawania. Należy zatem brać pod uwagę czułość samego algorytmu na występowanie takich niestandardowych zdarzeń i mieć na względzie fakt, że algorytm ten (niezależnie od swojej architektury) prawdopodobnie będzie generował pewną ilość fałszywych alarmów [22]. Pewnym potencjalnym rozwiązaniem tego zagadnienia może być jednak konstrukcja modeli w oparciu o uczenie maszynowe. Nieco trudniejsze w analizie i detekcji jest wykrywanie samych upadków, gdzie osoba zachowuje do pewnego stopnia kontrolę nad swoim ruchem. Także tutaj istotne może być zgromadzenie dużej ilości danych wejściowych dla potencjalnego wypracowania modelu detekcji w oparciu o uczenie maszynowe lub inne metody algorytmiczne.

1.2 Kontrola naruszenia stref dopuszczonego ruchu w odniesieniu do pacjentów i pracowników o określonym profilu

Innym aspektem budowanego systemu może być wprowadzenie elementów pozwalających na wykorzystanie informacji lokalizacyjnej do weryfikacji czy dana osoba narusza w jakiś sposób jedną lub wiele wyznaczonych stref, które z różnych powodów podlegają pewnym restrykcjom. W obrębie architektury systemu istnieją elementy logiczne, które można zakwalifikować jako pomieszczenia, a zatem istnieje również możliwość wprowadzenia elementów definiujących zakres ich dostępności. Dobrym przykładem mogą być wytyczne zdefiniowane przez WHO z myślą o sektorze hotelowym w odniesieniu do epidemii COVID [24]. Zawarte w dokumencie procedury – zwłaszcza związane z zachowaniem określonego reżimu kontaktowego i

higienicznego – mogą być częścią systemu, który może weryfikować ich przestrzeganie np. postój związany z korzystaniem ze stacji dezynfekcyjnej. W odniesieniu do placówek medycznych sytuacja może być jednak znacznie bardziej skomplikowana. Typowa placówka medyczna jaką jest szpital zawiera bowiem wiele przestrzeni, która z definicji podlega restrykcjom – także w odniesieniu do pracowników. Takimi przestrzeniami mogą być pomieszczenia takie jak archiwa, ale też magazyny leków, bloki operacyjne i intensywnej opieki medycznej, pomieszczenia serwerowe, a nawet elementy ruchome jak karetki. Co więcej, dane pomieszczenie może uzyskać status ograniczonego dostępu także z powodu wprowadzenia izolacji np. z powodu wystąpienia skażenia określonym rodzajem drobnoustrojów lub w trakcie trwania procesu dezynfekcyjnego. Z perspektywy systemu możliwe jest zatem wprowadzenie ograniczeń w przebywaniu osób w danej przestrzeni, podlegających klasyfikacji przez:

- W obrębie danej klasy obiektów (ludzi) np. ograniczając dostęp do danego pomieszczenia jedynie dla określonych, uprawnionych grup; także przypisanie wyłącznego dostępu do danej przestrzeni wraz z weryfikacją wyjścia poza wyznaczony zakres (opuszczenie bloku intensywnej opieki medycznej, wyjście pacjenta z nadaną flagą ostrzeżenia epidemiologicznego poza przypisany zakres uznany za bezpieczny itd., także wkroczenie osoby bez odpowiedniej flagi na obszar oznaczony jako poddany restrykcjom)
- Przez wprowadzenie wirtualnych „ścian”, których przekroczenie powoduje wysłanie określonego alarmu do urządzenia przenośnego oraz systemu informacyjnego i wizualizacyjnego
- Poprzez nadanie wymiaru czasowego trwania restrykcji dla danego obszaru

Elementy takiego systemu mogą być również włączone w istniejące rozwiązania, które warunkują dostępność do określonych pomieszczeń np. magazynów leków. Szacuje się, że w USA co roku zdarza się około 400 tysięcy przypadków błędnego aplikowania medykamentów z czego około 7 tysięcy przypadków kończyło się śmiercią pacjentów. Restrykcja dostępu jedynie do określonego magazynu np. poprzez integrację lokalizacji z uprawnieniami osób oraz elektronicznymi zamkami pozwala na zmniejszenie ilości błędów wynikających z omyłkowego podania niewłaściwych leków. Co więcej, wprowadzenie indywidualnych urządzeń śledzących oznacza możliwość przypisania ich unikalnego klucza do konkretnego pacjenta, co w teorii umożliwia wykorzystanie lokalnych terminali wspierających Bluetooth oraz połączonych z systemem informatycznym do identyfikacji pacjenta na miejscu oraz zidentyfikowania aktualnych wytycznych dotyczących dawkowania leków. Aplikacja może również być wykorzystana do optycznej weryfikacji leków przed podaniem.

Znanym problemem, występującym głównie na tzw. oddziałach łóżkowych jest również zjawisko „gubienia” pacjentów. Ponieważ z definicji są to oddziały, gdzie pacjenci w większości zachowują zdolność motoryczną, mogą przemieszczać się relatywnie swobodnie w obrębie swojego oddziału, a czasem także samego szpitala. O ile w większości przypadków nie generuje to żadnych problemów, ponieważ takie „wyjścia” są najczęściej krótkotrwałe, o tyle zdarzają się przypadki, w których pacjenci opuszczają oddział nawet na kilka godzin, nie informując o tym personelu medycznego. W ekstremalnych przypadkach może to być nawet dłuższy czas, a w pewnym niewielkim odsetku przypadków zdarza się także, że pacjenci w ogóle nie wracają już na oddział. Rodzi to poważne problemy natury prawnej i medycznej, ponieważ to placówka służby zdrowia w teorii odpowiada za zdrowie i życie tych pacjentów. Możliwość śledzenia aktywności takich osób może w niektórych przypadkach być wręcz niezbędna do zachowania bezpieczeństwa.

1.3 Automatyczna wizualizacja aktualnego położenia śledzonych obiektów w oparciu o wygenerowaną/skorygowaną mapę pomieszczeń

Istnieje bardzo wiele możliwości wizualizacji danych, pochodzących z różnych źródeł – włączając w to także mapy, najczęściej w formie punktów lub poligonów zgodnych z pewnym ogólnie przyjętym standardem referencji przestrzennej⁴. Informacja ta może być połączona bezpośrednio z wynikami procesu lokalizacyjnego, pozwalając na tworzenie interaktywnych map aktualnego położenia wszystkich lub wybranych tagów (przedmiotów lub osób). Jednym z przykładów zastosowania takiego mapowania jest rozwiązanie oparte o aplikację web wykorzystującą React.JS, pozwalającą na stosowanie ogólnie przyjętych warstw informacyjnych w standardzie GeoJSON (a więc stosujący najczęściej układ odniesienia WGS-84). Naturalnie w przypadku obiektu takiego jak budynek, zastosowanie takiego absolutnego układu odniesienia nie ma sensu, ale możliwe jest zastosowanie lokalnego układu relatywnego. Mapowanie pozwala na wizualne przedstawienie oraz wyszukiwanie konkretnego urządzenia, a poprzez jego przypisanie do osoby, także tej osoby w przestrzeni budynku. Jest to o wiele wygodniejsza metoda niż informacja tekstowa, zawierająca jedynie informację na temat pomieszczenia w którym znajduje się tag.

⁴ Dla GPS przykładowo najczęściej stosowanym jest system referencyjny WGS84

1.4 Wykorzystanie informacji przestrzennej do wyznaczania tras ruchu dla osób odwiedzających

Zastosowanie mapowania oraz aplikacji web pozwala również na zrealizowanie funkcjonalności, która pozwoliłaby osobom odwiedzającym na szybkie odnalezienie konkretnej osoby (domyślnie – pacjenta) w obrębie budynku. Ponieważ osoby wizytujące otrzymałyby urządzenie śledzące, a pacjent posiadałby takie urządzenie niejako z definicji, możliwe jest wyznaczenie trasy w czasie bliskim rzeczywistemu pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni. Funkcjonalności tego typu ułatwiłyby działanie jednostki medycznej, ponieważ – zwłaszcza w dużych obiektach – odnalezienie konkretnego bloku bywa problemem. Co więcej, osoby wizytujące nie mają często świadomości naruszania pewnych stref zamkniętych lub wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Wprowadzenie systemu kierującego ich przemieszczaniem się pozwala na usprawnienie tego procesu, monitorowanie ich zachowania oraz informowania o konieczności dodatkowego zabezpieczenia, gdy dana osoba wchodzi w obszar wymagający takich środków zaradczych.

1.5 Ręczne wyzwianie alarmów

Alarmy związane z upadkami powinny być wyzwiane w sposób automatyczny, jednakże istnieje cała gama przypadków w których istnieje konieczność wezwania personelu medycznego poza takimi zdarzeniami. Typowym rozwiązaniem jest montaż elementów pozwalających na przyzywanie personelu – standardowo montuje się takie urządzenia przy łóżkach oraz w łazienkach i toaletach. Nie rozwiązuje to jednak problemów nagłych zdarzeń, które mają miejsce poza tymi punktami np. w korytarzach lub pomieszczeniach znajdujących się poza typowym blokiem szpitalnym. Zastosowanie urządzenia śledzącego w połączeniu z prostym systemem wyzwiania alarmu np. przez dłuższe naciśnięcie przycisku pozwala na

zabezpieczenie pacjentów również w tych strefach, gdzie normalnie reakcja personelu mogłaby być opóźniona.

1.6 System kontroli i nadawania statusów/flag dla danych pomieszczeń wymagających określonych procedur

Ponieważ system zakłada także pewną formę przechowywania informacji przestrzennej w postaci mapy, z podziałem logicznym na poszczególne pomieszczenia, możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności, której zadaniem jest przypisanie określonych flag ostrzeżeń dla wybranych pomieszczeń, lub parametrów definiujących uprawnienia dostępności tych pomieszczeń dla wybranych grup śledzonych osób. Przykładowo dostęp do magazynu leków powinien być ograniczony do wybranego personelu, ponieważ z definicji zawiera produkty zastrzeżone jedynie do użycia szpitalnego np. leki przeciwbólowe oparte o syntetyczne lub naturalne opioidy. Nakładanie flag dla pomieszczeń może mieć też znaczenie w odniesieniu do pacjentów dotkniętych chorobami wymagającymi zastosowania różnych form izolacji. W takim przypadku możliwe jest powiązanie pacjenta z pomieszczeniem w którym się znajduje, poprzez nałożenie odpowiedniej flagi ostrzegawczej na to pomieszczenie. Próba naruszenia strefy – przypadkowa lub nie – powoduje zarejestrowanie alarmu oraz skierowanie odpowiedniej informacji ostrzegawczej do operatora.

1.7 Integracja danych lokalizacyjnych z zewnętrznymi systemami informacyjnymi

Podstawową informacją, wymaganą do potencjalnego określenia charakterystyki obszaru roboczego jest uzyskanie wiarygodnych pomiarów odległości pomiędzy urządzeniami referencyjnymi (anchorami). Urządzenia te zapewniają wysoką precyzję pomiaru odległości za pomocą zastosowanej technologii UWB, jednocześnie wprowadzając także wymaganą warstwę komunikacyjną opartą na

tym samym rozwiązaniu. Jako uzupełnienie urządzenia wykorzystują także niezależną warstwę komunikacyjną opartą o rozwiązanie BT LE, choć jej zastosowanie w większym stopniu odnosi się do szacowania położenia niż realnej wymiany danych. Typowy scenariusz wprowadzający bazową informację o położeniu każdego z anchorów zakłada, że na każde pomieszczenie przypadają co najmniej trzy urządzenia referencyjne, co jest podyktowane wymaganiami algorytmów pozycjonowania. Przy założeniu, że urządzenia zostały rozmieszczone w pewnej przestrzeni i ich konfiguracja umożliwia komunikację z serwerem i wymianę danych. Umożliwia to pójście o krok dalej i utworzenie interfejsu API, pozwalającego zewnętrznemu oprogramowaniu na wysyłanie zapytań do bazy danych i samego serwera w celu uzyskania dodatkowych informacji, normalnie niedostępnych w istniejących systemach. Działanie API może przebiegać na wiele sposobów, zarówno przez kwerendy definiowane przez użytkownika jak i poprzez udostępnianie dynamicznie odświeżanego pliku/plików JSON, zawierających informacje odnoszące się do śledzonych tagów lub będące wynikiem przetwarzania przez wewnętrzne algorytmy serwujące określone funkcjonalności.

Należy jednak pamiętać, że w służbie zdrowia szybki i łatwy dostęp do informacji ma kluczowe znaczenie i w skrajnych przypadkach może to również oznaczać życie lub śmierć, a także ma duże znaczenie dla pacjentów, którzy chcą mieć więcej do powiedzenia w sprawie swojej opieki. Niestabilność systemu lub co gorsza, awaria lub naruszenie zasad bezpieczeństwa dostępu do danych może wywołać bardzo poważne skutki. Partnerzy opieki zdrowotnej ponoszą również dodatkową odpowiedzialność za zgodność z ustawą HIPAA (Stany Zjednoczone) lub GDPR (Europa), odnoszące się do ochrony i zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej dotyczącej zdrowia pacjenta oraz informacji o charakterze osobistym. Co więcej, HIPAA, choć jest prawem federalnym USA, dotyczy procesowania informacji każdego obywatela Stanów Zjednoczonych, niezależnie

od miejsca jego przebywania, a więc niejako z definicji oznacza to, że firmy/organizacje/służba zdrowia także w Europie powinna stosować ten standard przynajmniej w przypadku pacjentów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. W praktyce oznacza to, że standard HIPAA może dotyczyć także podmiotów europejskich, a zatem i system polegający na udostępnianiu danych pacjentów (danych osobowych, lokalizacji oraz wynikających z połączenia tych danych wniosków) powinien spełniać założenia tego standardu, oprócz bardziej ogólnych GDPR. Co więcej, obecny rozwój systemów elektronicznych spowodował, że pacjenci mogą wymagać od podmiotu kopii swojej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – oznacza to również możliwość udostępnienia takich informacji aplikacjom innych firm. W tym celu muszą one spełniać warunki określone przez interfejsy API Open FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Przykładem może być najnowszy standard FHIR wypracowany przez organizację HL7 (Health Level 7) w wersji 3, stosowany między innymi w Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech czy Chorwacji, będący standardem wymiany informacji zdrowotnych. Standard ten został także przyjęty przez sektor prywatny np. Apple, aby umożliwić dostęp do informacji osobistych na telefonach iPhone. Podobnie postąpił sektor ubezpieczeniowy. Istnieją również uzasadnione oczekiwania, że regulacje dotyczące tego standardu zostaną także wprowadzone poprzez regulacje państwowe lub w przypadku Unii Europejskiej w ramach nadrzędnej dyrektywy unijnej. Oznacza to, że już na etapie projektowania systemu API dla informacji bazujących na połączeniu danych lokalizacyjnych oraz medycznych konieczne może być spełnienie standardu HL7, ponieważ wcześniej czy później będzie on obowiązującym elementem API stosowanych w służbie zdrowia. Presja wynikająca ze stosowania takich rozwiązań w USA wskazuje zatem wyraźnie, że adopcja standardu już obecnie wykracza poza Amerykę Północną wraz z pierwszymi elementami wprowadzanymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

1.8 Zastosowanie rozwiązań automatyzujących procesy logistyczne z wykorzystaniem informacji o położeniu przedmiotów i pracowników

We współczesnej opiece zdrowotnej terminowy i dokładny transport pacjentów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych wyników ich leczenia. Jednak koordynacja transportu między usługodawcami, placówkami, pacjentami oraz wybór najlepszych tras i metod transportu może być wyzwaniem – nawet w odniesieniu do pojedynczego szpitala. Podobnie jak w przypadku innych podmiotów, gdzie logistyka procesów jest istotnym elementem operacyjności, przyjęcie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej pomaga usprawnić procesy medyczne i zwiększyć wydajność. Algorytmy uczenia maszynowego w takim przypadku mogą być wykorzystywane do zarządzania złożoną logistyką medyczną, między innymi związaną z transportem pacjentów, a dla tego niezwykle cennymi informacjami są dane związane z położeniem wszystkich pacjentów, pracowników oraz określonego sprzętu i środków transportu w czasie bliskim rzeczywistości. Przejście na systemy wykorzystujące AI wydaje się obecnie istotnym trendem (obok automatyzacji), który pozwala na odejście od czasochłonnego i często frustrującego procesu ręcznego planowania transportu. Problemem może być nawet wyznaczenie transportu w obrębie kompleksu medycznego, gdzie transport pacjenta z budynku do budynku może wymagać zaangażowania specjalistycznego transportu medycznego (np. pojazdu), których liczba jest ograniczona i często są one wykorzystywane do transportu na znacznie dłuższych dystansach np. w obrębie całego miasta. Co więcej, koordynacja może również dotyczyć transportu pomiędzy placówkami, znajdującymi się w różnych miastach. Koordynacja tych procesów może być bardzo złożona, tym bardziej, że niejako z definicji procesy te podlegają ciągłym zmianom oraz są podatne na wpływ czynników zewnętrznych np. obciążenia ruchu ulicznego, usterek pojazdów, sprzętu, a nawet pewnej niefrasobliwości samych pacjentów.

Logistyka medyczna oparta na sztucznej inteligencji odciąża organizacje opieki zdrowotnej, zarządzając planowaniem transportu, wyznaczaniem tras i koordynacją w sposób automatyczny lub pół-automatyczny, wypierając tym samym rozwiązania czysto manualne. Połączenie tych informacji lokalizacyjnych z elementami systemu, który zawiera dodatkowe informacje o położeniu pacjentów, pracowników medycznych, sprzętu diagnostycznego oraz pojazdów w ramach jednej całości pozwala na zwiększenie wydajności podczas koordynowania transportu pacjentów oraz ogranicza wystąpienie błędów, mogących powodować opóźnienia. W przypadku systemów AI stosowanych w procesach transportu medycznego istotne jest pięć podstawowych elementów, choć liczba ta może się zmieniać w zależności od charakteru placówki, jej położenia itd.:

- Kondycja pacjenta, jego status ogólny, problemy oddechowe (konieczność wsparcia tlenem), konieczność zastosowania środków monitorujących bezpośrednio czynności życiowe, konieczność zaangażowania lekarza również w trakcie transportu (ciężkie przypadki), wymóg dodatkowej izolacji itd.
- Lokalizacja pacjenta, informacja na temat punktu źródłowego (podjęcia pacjenta do transportu) oraz docelowego, zebrane informacje na temat możliwych tras dojazdu, informacje na temat aktualnego ruchu drogowego, szacowany czas przejazdu w zależności od wybranej trasy
- Priorytet przejazdu, wynikający ze stanu pacjenta (zagrożenie życia, bóleści itd.), optymalizacja czasu transportu
- Specyfikacja transportu, opisująca dokładne wymagania techniczne dla jednostki podejmującej pacjenta, także wybór konkretnego środka w zależności od wymagań (transport kołowy, lotniczy, specjalistyczny itd.)
- Warunki pogodowe, które mogą wpłynąć na dostępność oraz realizację transportu

Posiadając te informacje system jest w stanie realizować założenia logistyczne w sposób zautomatyzowany, także przy wykorzystaniu rozwiązań uczenia maszynowego. Z tego względu posiadanie systemu wskazującego pozycje pacjentów oraz urządzeń (a dodatkowo także stan 'zajętości' urządzeń) może być istotnym wkładem w nadrzędny system kontroli i planowania logistycznego.

Podsumowanie

W ramach przeprowadzonych testów działania algorytmu bazującego na informacji TDoA sprawdzono wyniki, które porównano z referencją symulacyjną. W efekcie uzyskano potwierdzenie, że uzyskiwane wyniki mieszczą się w dopuszczalnym zakresie błędów pomiarowych. Jednocześnie, wydaje się, że interesującym zagadnieniem byłby test wykorzystujący połączenia przewodowe pomiędzy kotwicami, co umożliwiłoby stosowanie innych metod synchronizacyjnych, potencjalnie dokładniejszych, co teoretycznie mogłoby poprawić uzyskiwane rezultaty.

W odniesieniu do uzyskiwanych wyników pozycjonowania na bazie TDoA zauważono pewne „pływanie” wyników, co zapewne jest związane z niedokładnościami synchronizacyjnymi wewnątrz poszczególnych kotwic. Ponieważ dopuszczana jest możliwość, że jednostki mogą nadawać sygnały „blink” pozostając w spoczynku przez pewien określony czas – system może analizować ruchy w pewnym zakresie aby określić czy dany tag się przemieszcza, czy raczej jego pozycja zmienia się przez efekt pływania. Ponieważ tag może być wyposażony w dodatkowy sensor ruchu, może on również decydować o interwale nadawania. Wyjście z trybu aktywnego 1Hz do bardziej powolnego 5Hz, może dać sygnał systemowi backend, że dany tag operuje w takim trybie bez konieczności modyfikowania ramki blink, tak, aby przносиła dodatkową informację o odczycie sensora ruchu. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie kolejnej wersji systemu, gdzie integracja przeskoków wynikających z pływania TDoA będzie dokładniejsza, co pozwoli na ograniczenie pływania pozycji wewnątrz systemu. Jest to jeden z wariantów, który należy rozpatrzyć w kolejnych fazach rozbudowy wersji prototypowych.

Implementacja systemu wyznaczania pozycji lokalizatorów na platformie sprzętowej

W celu wyznaczenia wzajemnej pozycji kotwic systemu wyznaczania pozycji wykorzystano metodę Asynchronic Two-Way Ranging technologii UWB. Kotwice skonstruowane są w oparciu o układy transceiverów UWB firmy Qorvo o oznaczeniu DW1000, natomiast jako jednostkę centralną systemu wykorzystano procesory firmy Nordic Semiconductor. System kotwic składa się z kotwicy nadrzędnej, połączonej z komputerem centralnym, kontrolującej cały system kotwic oraz kotwic podrzędnych kontrolowanych przez kotwicę nadrzędną i przesyłających dane na jej żądanie. Każdy system składa się z jednej kotwicy nadrzędnej i wielu kotwic podrzędnych.

W trakcie pracy systemu w trybie wyznaczania pozycji metodą ATWR wszystkie kotwice podrzędne działają w trybie nasłuchu, przełączając się w nadawanie tylko w momencie konieczności wysłania ramki danych do którejś z innych kotwic. Układ nadrzędny monitoruje działanie całego systemu, wysyła rozkazy wykonania odpowiednich komend oraz na czas oczekiwania na odpowiedź od odpytywanego układu przełącza się w tryb odbioru.

Każda z kotwic może być inicjatorem wyznaczania odległości pomiędzy dwoma urządzeniami, jednakże wszystkie operacje wyznaczania odległości inicjuje kotwica nadrzędna: czy to wysyłając ramkę inicjującą wyznaczenie odległości, czy wysyłając rozkaz wykonania operacji ATWR pomiędzy dwoma wybranymi kotwicami podrzędnymi.

Kotwica nadrzędna połączona jest z jednostką centralną i wykonuje wszystkie operacje wysłane do niej z poziomu systemu głównego. System główny przechowuje informacje o budowie sieci, tj. przechowuje listę numerów seryjnych kotwic tworzących jeden system oraz o odległościach wyznaczonych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami oraz przesyła te informacje do serwera.

Sam proces przebiega następująco: najpierw wykonywana jest operacja wyznaczania odległości pomiędzy kotwicą nadrzędną, a wszystkimi kotwicami podrzędnymi znajdującymi się na liście, w następnym kroku każda

z kotwic podrzędnych wykonuje, na żądanie kotwicy nadrzędnej, operację wyznaczania odległości pomiędzy sobą, a pozostałymi kotwicami, w tym również pomiędzy kotwicą podrzędną do której wysłany został rozkaz, a kotwicą nadrzędną. Pod koniec każdej operacji wyznaczania odległości przez kotwicę podrzędną wysyła ona wynik wyznaczonej pozycji do kotwicy nadrzędnej, która przesyła tę informację dalej do jednostki centralnej.

Ramka danych wykorzystywana w trakcie przeprowadzania ATWR składa się z następujących pól:

- 2 bajty kontrolne
- 1 bajt numeru ramki
- 2 bajty PAN ID
- 2 bajty adresu odbiorcy
- 2 bajty adresu nadawcy
- 1 bajt kodu funkcji
- 4 bajty markera czasu nadania ramki inicjującej ATWR
- 4 bajty markera czasu wysłania odpowiedzi na ramkę ATWR
- 2 bajty sumy kontrolnej

Całkowita długość ramki danych wysyłanych przez tag wynosi 20 bajtów.

Implementacja systemu wyznaczania pozycji elementów namierzanych na platformie sprzętowej

Prawidłowa implementacja metody TDoA w systemie lokalizacji wewnątrzbudynkowej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania systemu, bez prawidłowo zebranych danych na temat różnicy czasów dotarcia ramki danych do poszczególnych kotwic nie jest możliwe dokładne

wyznaczenie pozycji urządzenia w pomieszczeniu. W celu zapewnienia stabilnych i dokładnych pomiarów niezbędne jest zapewnienie synchronizacji zegarów pomiędzy wszystkimi kotwicami działającymi w systemie.

Rysunek 1: schemat działania systemu wyznaczania pozycji urządzeń tag

Ze względu na to, że projektowany system jest systemem rozproszonym i każda z kotwic posiada własne źródło zasilania i własny interfejs komunikacji jedynym możliwym sposobem zapewnienia synchronizacji jest synchronizacja bezprzewodowa z wykorzystaniem transmisji danych w technologii UWB.

Mechanizm synchronizacji oparty jest o cykliczne wysyłanie ramek danych zawierających informację o aktualnym czasie urządzenia przez kotwicę nadrzędną do wszystkich kotwic podrzędnych. Ramka synchronizacyjna wysyłana jest przez urządzenie nadrzędne co 100 ms, co gwarantuje właściwą synchronizację czasu pomiędzy urządzeniami dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dokładnych wyników wyznaczonej pozycji urządzenia.

W pierwotnej implementacji zastosowano najprostszy z dostępnych mechanizmów synchronizacji zgodnie z którym kotwice podrzędne odbierają ramki synchronizacyjne i zapamiętują dwa ostatnie czasy odebrane z urządzenia nadrzędnego oraz równoległe dwa czasy własnych zegarów w których nastąpił odbiór ramki synchronizacyjnej. Znając te cztery czasy:

- Czas odbioru ostatniej ramki synchronizacyjnej (czas układu podrzędnego)
- Czas zawarty w ostatniej ramce synchronizacyjnej (czas układu nadrzędnego)
- Czas odbioru przedostatniej ramki synchronizacyjnej (czas układu podrzędnego)
- Czas zawarty w przedostatniej ramce synchronizacyjnej (czas układu nadrzędnego)

W metodzie TDoA każdy z tagów działających w systemie cyklicznie wysyła ramkę rozgłoszeniową w kanale 5 technologii UWB, tj. na częstotliwości 6489,6 MHz. Ramka rozgłoszeniowa składa się z następujących danych:

- 2 bajty kontrolne
- 1 bajt numeru ramki
- 2 bajty PAN ID
- 2 bajty adresu odbiorcy
- 2 bajty adresu nadawcy
- 1 bajt kodu funkcji
- 2 bajty sumy kontrolnej

Całkowita długość ramki danych wysyłanych przez tag wynosi 12 bajtów. Adres odbiorcy w przypadku wysyłania ramki rozgłoszeniowej ustawiony jest na adres rozgłoszeniowy o wartości 0xFFFF.

Kotwice odbierają ramkę taga, zapisując dane na temat adresu nadawcy ramki, jednocześnie w momencie odbioru ramki układ DW1000 wykorzystany jako transceiver UWB, w momencie odbioru prawidłowej preambuły ramki zatrzymuje marker czasu odbioru ramki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne określenie momentu odbioru ramki, niezależnie od czasu przetwarzania danych zawartych w odebranej ramce.

Prawidłowa implementacja metody TDoA w systemie lokalizacji wewnątrzbudynkowej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania systemu. Bez prawidłowo zebranych danych na temat różnicy czasów dotarcia ramki danych do poszczególnych kotwic nie jest możliwe dokładne wyznaczenie pozycji urządzenia w pomieszczeniu – powoduje to powstanie anomalii, które mogą propagować na ostateczny wynik. W celu zapewnienia stabilnych i dokładnych pomiarów niezbędne jest zapewnienie synchronizacji zegarów pomiędzy wszystkimi kotwicami działającymi w systemie.

Metoda precyzyjnie określająca czas odbioru ramki rozgłoszeniowej taga („blink”) w domenie czasu układu nadrzędnego wykorzystuje w tym celu interpolację liniową, dzięki której możliwe jest wyznaczenie czasu odbioru tej ramki rozgłoszeniowej, wykorzystując znajomość czasów odbioru ramek synchronizacyjnych i zawartych w nich informacji o czasach zegara układu nadrzędnego.

Rysunek 2: graficzny przykład interpolacji liniowej

Znając współrzędne dwóch punktów: x_0, y_0 oraz x_1, y_1 oraz jedną z dwóch współrzędnych x, y można wyznaczyć drugą współrzędną punktu x, y przekształcając równanie

Równanie 1: równanie interpolacji liniowej

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Punkty y_0 i y_1 odpowiadają markerom czasów kotwicy nadrzędnej wysłanych w kolejnych ramkach synchronizacyjnych, natomiast punkty x_0 i x_1 odpowiadają markerom czasu momentu odbioru ramki synchronizacyjnej przez kotwicę podrzędną. Znając te cztery markery czasu oraz marker czasu odbioru ramki rozgłoszeniowej taga przez kotwicę podrzędną x możliwe jest przekształcenie powyższego równania do postaci pozwalającej wyznaczyć współrzędną y odpowiadającą za marker czasu odbioru ramki rozgłoszeniowej taga w domenie zegarowej kotwicy nadrzędnej.

Równanie 2: Przekształcone równanie interpolacji liniowej pozwalające wyznaczyć wartość y

$$y_0 \left(\frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \right) + y_1 \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)$$

W trakcie testów działania platformy sprzętowej napotkano się z problemem niedokładności wyliczania wartości czasu odbioru ramki rozgłoszeniowej taga, który to problem spowodowany jest niedokładnością obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych procesorów ARM. Ze względu na napotkany problem obliczenia interpolacji liniowej zostały przeniesione na główną jednostkę obliczeniową zbierającą dane z kotwicy nadrzędnej. Następnie, na podstawie wyliczonych czasów dotarcia ramki rozgłoszeniowej do poszczególnych kotwic jednostka centralna wylicza różnice czasów dotarcia ramki do poszczególnych kotwic względem kotwicy nadrzędnej i wyliczone wartości przesyła na serwer danych, który odpowiada za wyliczenie pozycji urządzenia.

Dodatkowo w celu zapewnienia jak najbardziej stabilnych wyników wyznaczonych delt czasów zaimplementowano dodatkowo filtr Kalmana, który jest rekurencyjnym algorytmem wyznaczania estymaty wektora stanu na podstawie pomiarów wyjścia oraz wejścia układu. Równanie filtru

Kalmana podzielić można na dwie części:

- Część predykcyjną – dokonującą predykcji stanu w chwili k na podstawie estymaty stanu i sterowania z chwili poprzedniej
- Część filtracyjną – dokonującą aktualizacji estymaty stanu i macierzy błędu kowariancji stanu na podstawie pomiaru wejść w chwili obecnej.

Zastosowanie filtru Kalmana w powyższej aplikacji pozwala na wyeliminowanie błędów markerów czasu wprowadzonych przez opóźnienia w odbiorze ramki synchronizacyjnej, co bezpośrednio przenosi się na wynik wyznaczonych delt czasu.

Prace rozwojowe

Podstawowy element dokonujący obliczeń z wykorzystaniem jednostki centralnej opiera się na serwerze uruchomionym w ramach zaprojektowanego skryptu Python, podzielonego na część skryptu serwera oraz wymaganą do jego uruchomienia bibliotekę. Część serwerowa dodatkowo została wsparta gotowymi bibliotekami dostępnymi dla platformy Python:

1. Json

Biblioteka Python JSON, skrótowo określona mianem „json”, to wbudowana biblioteka do pracy z danymi JSON (JavaScript Object Notation) dostępna bezpośrednio do użycia w ramach skryptów w języku Python. JSON to lekki format wymiany danych, który jest łatwy do odczytu i zapisu zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Jest szeroko stosowany do serializacji danych i komunikacji pomiędzy usługami sieciowymi, a także do plików konfiguracyjnych i przechowywania danych.

2. Socket

Biblioteka obsługująca sockety (gniazda) w Pythonie, zapewnia interfejs niskiego poziomu do programowania sieciowego. Umożliwia programom w języku Python tworzenie, zarządzanie i interakcję z gniazdami sieciowymi, które są punktami końcowymi wysyłania i odbierania danych w sieci. Gniazda są podstawowymi elementami komunikacji sieciowej i umożliwiają różne zadania związane z siecią, takie jak tworzenie klientów i serwerów sieciowych, wdrażanie protokołów i ustanawianie połączeń między urządzeniami.

3. Statistics

Moduł statystyczny jest wbudowaną biblioteką udostępniająca zestaw funkcji matematycznych i statystycznych do pracy z danymi. Umożliwia wykonywanie różnych operacji statystycznych, obliczanie miar tendencji centralnej i rozproszenia oraz pracę ze zbiorami danych. Biblioteka statystyk jest częścią standardowej biblioteki Pythona i jest

przydatna do analizy danych i obliczeń naukowych.

4. Os

Moduł „os” w języku Python to wbudowana biblioteka, która umożliwia interakcję z systemem operacyjnym. Pozwala na wykonywanie różnych operacji na plikach i katalogach, dostęp do informacji związanych z systemem oraz zarządzanie procesami. Moduł os jest częścią standardowej biblioteki języka Python i jest niezbędny do pracy z plikami, katalogami oraz zadaniami związanymi z systemem operacyjnym.

5. Numpy

NumPy (Numerical Python) jest biblioteką w języku Python, która jest używana do obliczeń numerycznych i manipulacji danymi w formie tablicy (array). Jest to jedna z najważniejszych bibliotek w ekosystemie naukowym i inżynierskim Pythona, ze względu na jej wydajność i wszechstronność. NumPy dostarcza wiele funkcji do pracy z wielowymiarowymi tablicami oraz narzędzi do wykonywania operacji matematycznych na danych numerycznych.

Dodatkowo system wykorzystuje dodatkowe moduły bezpośrednio z poziomu własnej biblioteki importowanej do skryptu serwera z zewnętrznego pliku:

1. Random

To moduł wbudowany w języku Python, który umożliwia generowanie liczb pseudolosowych oraz wykonywanie różnych operacji związanych z losowością. Ten moduł jest szeroko wykorzystywany w wielu dziedzinach, takich jak gry komputerowe, symulacje, analiza danych i wiele innych, gdzie potrzebne są elementy losowości.

2. Matplotlib

Matplotlib to biblioteka w języku Python przeznaczona do tworzenia wykresów, diagramów, grafik i innych wizualizacji danych. Jest często używana w dziedzinach takich jak nauki przyrodnicze, analiza danych, inżynieria, finanse, statystyka i wiele innych, aby przedstawiać dane w

czytelny i atrakcyjny sposób.

3. Scipy

SciPy to otwarta biblioteka numeryczna i naukowa dla języka Python, która dostarcza narzędzia do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych, naukowych i inżynierskich. SciPy jest często wykorzystywana w dziedzinach takich jak nauki przyrodnicze, inżynieria, analiza danych, statystyka, sztuczna inteligencja i wiele innych.

4. Aiohttp

Biblioteka języka Python, która umożliwia programistom tworzenie efektywnych aplikacji sieciowych i serwerów HTTP, wykorzystując asynchroniczne programowanie.

5. Asyncio

Biblioteka w języku Python, która umożliwia programistom pisanie asynchronicznych programów.

6. mysql.connector

Moduł Pythona służący do łączenia się z bazą danych MySQL i wykonywania operacji na bazie danych. Jest to oficjalny sterownik dostarczany przez zespół MySQL i jest polecany do korzystania z baz MySQL w aplikacjach Python.

7. Datetime

Moduł w języku Python, który dostarcza klasy i funkcje do pracy z datami i godzinami. Jest to bardzo przydatny moduł do analizy, manipulacji i formatowania dat i czasów w aplikacjach Python.

8. Math

Moduł math jest jednym z modułów standardowych dostępnych w języku Python i zawiera wiele matematycznych funkcji i stałych, które są przydatne podczas wykonywania operacji matematycznych w programach Python.

9. Ast

Moduł ast (Abstract Syntax Trees - Drzewa Składni Abstrakcyjnej) jest częścią standardowej biblioteki języka Python i służy do analizy, generowania i modyfikowania kodu źródłowego Pythona w postaci drzew składni abstrakcyjnej (AST).

Biblioteka zbudowana z wykorzystaniem tych modułów zawiera zestawy funkcji realizujących założone funkcjonalności systemu, wspierając obliczenia pozycji kotwic oraz tagów. Jednocześnie zawiera także zestaw funkcji pomocniczych, przeznaczonych do realizacji elementów wspomagających działanie głównych komponentów. Są one niezbędne do realizacji podstawowych wymagań stojących przed jednostką obliczeniową, której głównymi celami jest:

- Identyfikacja przychodzących informacji
- Obsługa danych przychodzących w formacie JSON
- Przejście przez tryb inicjalizacyjny, w którym system gromadzi niezbędne dane przesyłane przez kotwicę nadrzędną przed rozpoczęciem fazy przeliczania pozycji kotwic
- Wejście we właściwy tryb operacyjny, służący do obliczania pozycji śledzonych urządzeń z wykorzystaniem TDoA, na podstawie danych przychodzących z kotwicy nadrzędnej po jej wejściu w tryb pracy operacyjnej (zakończeniu fazy gromadzenia pomiarów ATWR)

Algorytm główny serwera składa się z kilku głównych bloków, które można podzielić funkcjonalnie na elementy związane z inicjalizacją systemu, następującą po jej zakończeniu fazą aktywności przedoperacyjnej (inicjalizacyjnej), w której system oczekuje na dane wejściowe pomierzonych odległości pomiędzy kotwicami oraz właściwą fazę operacyjną, w której nadchodzące dane, zawierające informację o zarejestrowanych czasach dotarcia sygnałów do kotwic. Poniższy rysunek przedstawia schemat algorytmu w sposób uproszczony.

Rysunek 3: uproszczony schemat funkcjonowania komponentu serwerowego (backend)

Sama jednostka centralna została oparta o komputer klasy PC, wyposażony w system operacyjny Windows, na którym przygotowano środowisko pracy języka skryptowego Python w wersji 3.9 wraz z wymaganymi modułami. Przygotowano również wymagane komponenty bazy danych oraz zbudowano system frontendowy, który również jest uruchamiany z poziomu jednostki centralnej. Jednocześnie, przetestowano również koncepcję przesyłania informacji poza połączeniem lokalnym z wykorzystaniem zewnętrznego serwera obsługującego bazę danych oraz komponent frontendowy.

Algorytm wyznaczania pozycji lokalizatorów

Algorytm wyznaczania pozycji kotwic po stronie jednostki obliczeniowej polega na odebraniu z nadrzędnej kotwicy informacji o pomierzonych odległościach, które wraz z informacją na temat ustawienia punktu

odniesienia tzw. origin pozwalają na oszacowanie pozycji każdej z kotwic w przestrzeni. W pierwotnej implementacji założono, iż system będzie generował pozycje urządzeń referencyjnych poprzez realizację pojedynczego scenariusza podyktowanego ustawieniami origin, gdzie dwa urządzenia zostają wskazane jako punkty odniesienia, a następnie wszystkie pozostałe kotwice o nieznanym położeniu zostają obliczone na bazie tego pomiaru. W praktyce realizacja tego założenia pokazała, że pojedynczy scenariusz nadaje się do zastosowania w przypadku ograniczonych błędów pomiaru, jednakże w realnym środowisku lepszym podejściem, jest oparcie pozycjonowania o przeliczanie wielu scenariuszy, z dodatkowymi transformacjami, co pozwala na uzyskanie wielu rozwiązań dla każdej pozycji, z których dla każdej kotwicy możliwe jest wyłonienie najbardziej prawdopodobnej lokalizacji.

W trakcie testów pracy systemu, zaobserwowano zauważalny rozrzut pomierzonych wartości pomiędzy kolejnymi wywołaniami wyznaczania pozycji kotwic rzędu kilkunastu centymetrów do około 30 centymetrów. W celu poprawy stabilności odczytów zdecydowano się na wprowadzenie wielokrotnych pomiarów odległości pomiędzy urządzeniami na etapie zbierania tej informacji przez urządzenia, a następnie wyliczenie mediany otrzymanych odległości. Implementacja tego sposobu wyznaczania odległości pozwoliła na zmniejszenie otrzymanego błędu pozycji, uzyskiwanego przez system do błędów mieszczących się poniżej 15 centymetrów w większości przypadków.

Algorytm wyznaczania pozycji elementów namierzanych

Algorytm wyznaczania pozycji tagów bazuje na informacji przestrzennej uzyskiwanej przez platformę UWB, za pośrednictwem kotwic, które identyfikują sygnały „blink” wysyłane przez urządzenia śledzone. Zastosowane rozwiązanie różni się w stosunku do natywnie stosowanej metody ATWR i zostało wprowadzone z powodu konieczności zastosowania rozwiązania bardziej wydajnego energetycznie. W przypadku metody „blink” urządzenie tag wysyła bowiem tylko pojedynczą ramkę danych i nie angażuje

się w realizację pomiaru odległościowego. W przypadku ATWR, komunikacja jest bardziej zaawansowana z dwukierunkową komunikacją. Wymaga również przeprowadzenia pomiaru bezpośrednio na platformie modułu DW1000. Rozwiązanie polegające na metodzie TDoA, wykorzystującej „blink” zostało uznane tym samym za priorytetowe. Jednocześnie wymusiło przyjęcie dwutorowej architektury systemu, w którym w początkowej fazie system realizuje pozycjonowanie metodą ATWR, by następnie przestawić się na TDoA.

Sam algorytm główny bazuje na równaniach funkcji hiperbolicznych dla których stara się znaleźć rozwiązania. W idealnym przypadku funkcje te powinny zwrócić jednakowe wyniki, w praktyce jednak, z racji, że każdy pomiar jest obciążony pewnym błędem (np. błędem synchronizacji), uzyskane wyniki mogą różnić się między sobą. Powoduje to konieczność przeprowadzenia operacji ich łączenia w jeden sensowny wynik. Kluczem do prawidłowego działania systemu jest zatem post-processing tych wyników i wyłonienie z nich rozwiązania, które będzie najlepiej odzwierciedlało faktyczną pozycję źródła sygnału.

Zaimplementowana funkcja podczas testów wykazała pewne niedokładności w uzyskiwanych wynikach, które okazały się dość trudne do interpretacji. Analiza wykazała, że uzyskiwana pozycja nie jest idealna przy niektórych ustawieniach źródła, względem sieci urządzeń referencyjnych. W szczególności jeśli takie urządzenie znajduje się w bezpośredniej bliskości jednej z kotwic. Ponieważ mówimy o bardzo małych wartościach, wydaje się, że takich przypadkach powstają dwa zasadnicze błędy, które wpływają na oszacowanie – błąd wynikający z faktu, że czas ToF sygnału „blink” jest ekstremalnie krótki, co przy pewnym stałym błędzie modułów powoduje, że staje się on wielkością samego pomiaru lub nawet większy. Oraz drugi błąd, wynikający z niedoskonałości modelu liczb zmiennoprzecinkowych dla tak ekstremalnie małych wartości. Aby temu zaradzić wprowadzono dodatkowe elementy, które analizują wyniki i już na wstępnym etapie decydują czy przeprowadzić pozycjonowanie, czy też może poinformować użytkownika o błędzie. Dodatkowo wprowadzono elementy progowania i filtracji, których zadaniem jest izolacja wyników, których charakter bardzo mocno odbiega od

przyjętej mediany, co do pewnego stopnia ogranicza wpływ zjawiska problemów near-far. Dodatkowo wprowadzono także element pomijania kotwicy znajdującej się zbyt blisko taga. Testy symulowane tego rozwiązania wykazały, że jest ono skuteczne, choć uzyskiwana pozycja w niektórych przypadkach wymaga dalszego przeanalizowania, aby ustalić warunki wywołujące większą niż zakładano różnicę względem prawidłowego rozwiązania (różnica w skrajnych przypadkach sięga ok. 50 cm, co jest całkiem dobrym wynikiem jak na systemy nawigacji wewnątrz budynków, jednak w odniesieniu do planowanego systemu wymaga poprawy).

Informacja o czasach dotarcia sygnałów wykorzystywanych przez system jest każdorazowo archiwizowana, co pozwala również na późniejsze przeprowadzenie badań algorytmu w ramach odrębnego narzędzia, co pozwala na szybsze zweryfikowanie zmian w algorytmie, z pominięciem konieczności przetwarzania w środowisku całego serwera.

System komunikacji

Konieczność zapewnienia interakcji pomiędzy systemem backendowym, a wprowadzonym systemem frontendowym, wymagał zaprojektowania odpowiedniego API, pozwalającego na komunikację pomiędzy tymi elementami. API oparto o rozwiązanie Flask (w trybie deweloperskim również uruchamiane z poziomu Pythona), którego zadaniem jest udostępnianie endpointów (elementów udostępniania danych). API odpowiada z obsługą wszystkich żądań wysyłanych ze strony platformy aplikacji webowej, realizuje odpowiednio skonstruowane zapytania dla bazy danych, integruje i składa uzyskane wyniki w formie, którą frontend jest w stanie odczytać. Pozwala to na obsługę żądań zgłaszanych przez użytkownika, oraz jednocześnie zapewnia wymianę danych bezpośrednio z informacją generowaną przez system backendowy. Udostępnia automatycznie odświeżaną listę zidentyfikowanych urządzeń typu tag, podgląd na log systemowy, zdefiniowane ustawienia, zawartość bazy danych w odniesieniu do przykładowego systemu przypisywania określonych urządzeń do osób lub obiektów.

```
[{"Date":"2022-10-20","Position":[1.0,1.0],"Time":"00:22:13","UWB_ID":"8xB04CC40496B6B6CC"}, {"Date":"2022-10-20","Position":[1.0,11.0],"Time":"00:22:13","UWB_ID":"8xC7C8AD836FB707C7"}, {"Date":"2022-10-20","Position":[11.0,11.0],"Time":"00:22:13","UWB_ID":"8xBF89C213BE23A699"}, {"Date":"2022-10-20","Position":[11.0,1.0],"Time":"00:22:13","UWB_ID":"8x7C2AC2F0616F5A90"}]
```

Tabela 1: przykład danych JSON, udostępnionych w ramach API, zawierający dane o kotwicach

Moduł API jest uruchamiany oddzielnie, poza głównym elementem serwera i zawiera cały szereg końcówek (endpointów) udostępniających różne dane, wymagane przez określone komponenty systemu frontend. Wymiana danych przeprowadzona jest za pośrednictwem formatu JSON, podobnie jak dane

udostępniane przez platformę hardware, którą serwer backendowy jest w stanie odebrać i zinterpretować.

Frontend

System frontend został wprowadzony w celu szybkiej weryfikacji uzyskiwanych danych pozycji w formie wizualizacji przestrzennej, wskazującej pozycje zarówno kotwic jak i tagów. Frontend został oparty o rozwiązanie aplikacji webowej, napisanej w React.js, wspieranej biblioteką wizualizacyjną deck.gl oferującą bardzo wysoką wydajność w obsłudze jednoczesnego wyświetlania bardzo dużej ilości punktów. Napisany system bazuje na warstwach (tzw. layerach), z których każdy zawiera elementy przeznaczone do wyświetlania, ale w różnych formach. Podstawowym elementem jest layer wizualizacji punktów, który wyświetla pozycję kotwic w przestrzeni wirtualnej aplikacji. Oprócz warstw wizualizacji punktów system jednocześnie wyświetla warstwę opisową w formie tekstowej oraz przestrzeń referencyjną w formie odpowiadającej rozkładowi pomieszczeń. Informacje wymagane przez ten system są udostępniane poprzez API w formie JSON. Frontend posiada komponenty komunikacyjne, które pozwalają mu realizować połączenie z tymi endpointami i odczytywać zawartą w nich informację.

Ilustracja 1: podgląd na elementy frontendu systemu

Frontend został również wyposażony w elementy konfiguracyjne:

które pozwalają na modyfikację danych, wykorzystywanych przez system do obliczeń pozycji. W przypadku kotwic, istnieje możliwość ręcznego wprowadzania korekt pozycji tych urządzeń z jednoczesną aktualizacją stanu mapy.

Set manual corrections for ANCHORS:						
Anchor UWB ID:	W-E	N-S	Room	Date	Time	Actions
8xB04CC40496B6B6CC	0	0	0	2022-10-20	00:22:13	Edit
8xC7C8AD836FB707C7	0	0	0	2022-10-20	00:22:13	Edit
8xBF89C213BE23A699	0	0	0	2022-10-20	00:22:13	Edit
8x7C2AC2F0616F5A90	0	0	0	2022-10-20	00:22:13	Edit

Ilustracja 2: menu wprowadzania ręcznej korekty ustawień pozycji kotwic

Podobnie system umożliwi również zmiany w definicji układu referencyjnego origin.

Set ORIGIN manually:				
Origin Anchor:	Axis Anchor:	N-S Shift	W-E Shift	Actions
8xB04CC40496B6B6CC	8xC7C8AD836FB707C7	1	1	Edit

Ilustracja 3: Menu edycji przypisania kotwic referencyjnych origin oraz przesunięcia punktu odniesienia

Przygotowano¹ również rozwiązanie pozwalające na modyfikację pomiarów wykonanych w sposób automatyczny w celu przeprowadzenia rekalkulacji pozycji kotwic.

¹ Implementacja po stronie backendu jeszcze nie została ukończona

Measured ranges registry:							
ID	TX Anchor ID:	RX Anchor ID:	BT RSSI:	UWB RSSI:	UWB ATWR Range:	Timestamp:	
1	8xB04CC40496B6B6CC	8xC7C8AD836FB707C7	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
2	8xB04CC40496B6B6CC	8xBF89C213BE23A699	-80.0765	-80.0765	14.1421	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
3	8xB04CC40496B6B6CC	8x7C2AC2F0616F5A90	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
4	8xC7C8AD836FB707C7	8xB04CC40496B6B6CC	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
5	8xC7C8AD836FB707C7	8xBF89C213BE23A699	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
6	8xC7C8AD836FB707C7	8x7C2AC2F0616F5A90	-80.0765	-80.0765	14.1421	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
7	8xBF89C213BE23A699	8xB04CC40496B6B6CC	-80.0765	-80.0765	14.1421	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
8	8xBF89C213BE23A699	8xC7C8AD836FB707C7	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
9	8xBF89C213BE23A699	8x7C2AC2F0616F5A90	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
10	8x7C2AC2F0616F5A90	8xB04CC40496B6B6CC	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
11	8x7C2AC2F0616F5A90	8xC7C8AD836FB707C7	-80.0765	-80.0765	14.1421	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit
12	8x7C2AC2F0616F5A90	8xBF89C213BE23A699	-75.8185	-75.8185	10	Wed, 26 Oct 2022 00:22:12 GMT	Edit

Ilustracja 4: menu systemu modyfikacji zapisów pomierzonych odległości pomiędzy kotwicami

Frontend zawiera także elementy pozwalające na ręczną modyfikację treści oznaczającej wyświetlaną mapę pomieszczeń – poprzez przesuwanie, obracanie, odbijanie istniejącego schematu lub wczytania definicji rozkładu pomieszczeń bezpośrednio z pliku. Pozwala również na eksport aktualnie wykorzystywanej definicji do pliku.

Ilustracja 5: Menu modyfikacji ustawienia wczytanego schematu pomieszczeń

System frontendowy posiada również – jako elementy testowe – funkcjonalności mające zademonstrować możliwości zastosowania tego systemu w konkretnej roli rozwiązania przeznaczonego do zastosowania w placówkach medycznych. Umożliwia przeglądanie ról, zdefiniowanych osób oraz obiektów w systemie. Pozwala również na wyświetlanie w obrębie mapy informacji historycznej na temat ruchu określonego urządzenia poprzez wygenerowanie w sposób dynamiczny heatmapy, określającej częstotliwość z jaką wybrany tag zajmował określoną przestrzeń.

Display heatmap for tag:					
ID	Tag Ident	Assigned Asset	Department	Start Date	End Date
#	8x21F657FBCC0CF8B2	Patient - Mr. Maximilian Leopold Renfield	Neurology	01 . 10 . 2022 , 01 : 01	27 . 09 . 2023 , 00 : 00

Ilustracja 6: dynamicznie wygenerowana heatmapa zidentyfikowanych pozycji jednego z tagów

Zaprojektowany system wykorzystuje połączenia z endpoint, które dla tagów są odczytywane z częstotliwością jednej sekundy. Elementy, które nie wymagają odświeżania są odczytywane jedynie on-request.

System aplikacji oparty o technologię webową pozwala na uruchamianie tego komponentu na wielu różnych platformach, włączając w to terminale PC, tablety, a przy odpowiednim dostosowaniu metody wyświetlania również na urządzeniach przenośnych jak na przykład smartfony.

Przygotowana aplikacja jest obecnie uruchamiana w trybie deweloperskim, co oznacza, że jej struktura jest dynamicznie kompilowana w odpowiedzi na wprowadzane zmiany. Jednakże, w przypadku docelowego rozwiązania, aplikacje tego typu przygotowuje się w formie 'build', w której jej postać jest skompilowana do umieszczenia na serwerze WWW. Ogranicza to ilość zasobów wykorzystywanych przez ten system.

Szczegółowy opis struktury bazy danych

Tablice bazy danych oraz ich przeznaczenie

Tablica	Opis
anchors_active	Tablica zawiera informacje na temat wykorzystywanych przez system urządzeń referencyjnych
anchors_corrections	Tablica zawiera rejestr zdefiniowanych przez użytkownika, manualnych korekt pozycji dla urządzeń referencyjnych (post-detection fine-tuning)
anchors_ids	Tablica zawiera identyfikatory urządzeń w formacie Bluetooth (MAC) oraz UWB
anchors_rcvd	Przechowuje informacje na temat mocy zarejestrowanych sygnałów radiowych oraz pomierzonej odległości pomiędzy parą urządzeń
anchors_real	Przechowuje prawdziwe pozycje anchorów w przypadku zastosowania modułu symulatora
asset_roles	Zawiera informacje na temat przypisanych ról dla określonych klas obiektów
assignments	Określa informację na temat przypisania konkretnego unikalnego identyfikatora (osoby lub obiektu) do konkretnego identyfikatora urządzenia śledzącego
command_pool	Element tablicy zawierający polecenia, które mogą zostać skierowane do wykonania przez określone urządzenie platformy hardware lub zespół tych urządzeń
departments	Zawiera informację na temat zdefiniowanych oddziałów wraz z informacją na temat użytkownika odpowiedzialnego za dany dział

objects	Zawiera listę zdefiniowanych obiektów, które mogą podlegać śledzeniu oraz informuje o ich roli w systemie
origin	Zawiera informację na temat ustawień punktu odniesienia dla referencji przestrzennej systemu
rooms_data	Zawiera informacje na temat poligonów definiujących przestrzeń określonych pomieszczeń
settings	Zapisuje część ustawień systemowych
system_log	Zawiera element logu systemowego z podglądem zdarzeń na zachowania systemu, umożliwia przeglądanie jak zachowuje się system, może rejestrować błędy i notyfikacje wysyłane przez system
tag_real	Nieużywana tablica, która może być stosowana w połączeniu z symulatorem do oceny dokładności wyznaczania pozycji taga
tags_active	Lista zawierająca informacje na temat zidentyfikowanych urządzeń tag, dla których została wyznaczona pozycja
tags_archive	Archiwum danych zawierające zapisy zidentyfikowanych pozycji urządzeń śledzonych wraz z ich indeksem czasowym
tdoa_archive	Archiwum zapisów wejściowych tj. Informacji RAW zawierającej czasy odebrania sygnałów przez poszczególne elementy kotwic w sieci
tdoa_master_list	Zapisy zawierające aktualne wpisy TDoA, które mają być wykorzystane w algorytmie wyznaczania pozycji urządzeń śledzonych
users	Tablica zawierająca informacje na temat użytkowników dostępnych w systemie

zones_data	Tablica, której przeznaczeniem jest przechowywanie informacji na temat zdefiniowanych przestrzeni o ograniczonym dostępie dla konkretnego urządzenia (użytkownika, obiektu), klasy użytkowników lub klasy obiektów.
-------------------	---

8.1. Tablica anchors_rcvd

Tablica anchors_rcvd zawiera w sobie informacje na temat przesłanych przez urządzenia master pomierzonych odległości pomiędzy kotwicami poprzez wykorzystanie zwielokrotnionego pomiaru ATWR z nałożoną medianą.

Tabela 2: przegląd struktury danych odebranych przez serwer w tablicy anchors_rcvd (scenariusz pozbawiony błędów pomiarów odległości)

relation_index	tx_anchor_id	rx_anchor_id	bt_rssi	uwb_rssi	uwb_atwr_range	timestamp
1	8x2AE69D560FEA83AC	8x140397C007B31047	-61.0265	-61.0265	3	2022-10-23 11:28:30
2	8x2AE69D560FEA83AC	8xDBD8692D38385C99	-63.0445	-63.0445	3.53553	2022-10-23 11:28:30
3	8x2AE69D560FEA83AC	8xEF6855CC3CB1F702	-71.7158	-71.7158	7.16101	2022-10-23 11:28:30
4	8x2AE69D560FEA83AC	8x34B5ED13BBEA79AC	-61.9676	-61.9676	3.23883	2022-10-23 11:28:30
5	8x2AE69D560FEA83AC	8xA4906B48FF85B74E	-72.947	-72.947	7.91581	2022-10-23 11:28:30
6	8x140397C007B31047	8x2AE69D560FEA83AC	-61.0265	-61.0265	3	2022-10-23 11:28:30
7	8x140397C007B31047	8xDBD8692D38385C99	-59.0274	-59.0274	2.54951	2022-10-23 11:28:30
8	8x140397C007B31047	8xEF6855CC3CB1F702	-69.3835	-69.3835	5.92284	2022-10-23 11:28:30
9	8x140397C007B31047	8x34B5ED13BBEA79AC	-64.7463	-64.7463	4.06079	2022-10-23 11:28:30
10	8x140397C007B31047	8xA4906B48FF85B74E	-71.6411	-71.6411	7.11758	2022-10-23 11:28:30
11	8xDBD8692D38385C99	8x2AE69D560FEA83AC	-63.0445	-63.0445	3.53553	2022-10-23 11:28:30
12	8xDBD8692D38385C99	8x140397C007B31047	-59.0274	-59.0274	2.54951	2022-10-23 11:28:30
13	8xDBD8692D38385C99	8xEF6855CC3CB1F702	-63.6434	-63.6434	3.71214	2022-10-23 11:28:30
14	8xDBD8692D38385C99	8x34B5ED13BBEA79AC	-56.7548	-56.7548	2.11896	2022-10-23 11:28:30

Tabela zawiera kolumny informacyjne, pozwalające na zidentyfikowanie relacji pomiędzy urządzeniami (tx_anchor_id, rx_anchor_id), gdzie pierwsza kolumna wyznacza urządzenie nadające, a druga odbierające. Następnie zapisywane są dwie kolumny identyfikujące zarejestrowany poziom relatywnej siły sygnału odpowiednio dla komponentu Bluetooth oraz UWB – wskazania te system traktuje jako opcjonalne uzupełnienie informacji oraz potencjalne źródło danych, pozwalających na uproszczenie mechanizmu kalibracyjnego lub automatyzację wskazań pomieszczeń. Następną kolumną – uwb_atwr_range – jest zapisem pomiaru odległości pomiędzy wskazanymi urządzeniami, powstałym na bazie zwielokrotnionych pomiarów z wykorzystaniem metody ATWR, gdzie na bazie

pomiarów tworzona jest mediana. Ostatnia kolumna wyznacza serwerowy czas zarejestrowania danych pomiarowych, ponieważ założeniem systemu jest potencjalna możliwość rewaluacji pomiarów podczas modyfikacji parametrów sprzętowych sieci (dodanie, usunięcie, zmiana położenia urządzeń typu anchor). Jednocześnie system może również okresowo odpytywać anchory w celu oceny stanu technicznego sieci i detekcji anomalnych pomiarów, co może wskazywać na uszkodzenia urządzeń, mające wpływ na osiągnięte parametry uzyskiwanej lokalizacji.

8.2. Tablica `anchors_corrections`

Tablica przeznaczona jest do przechowywania informacji na temat manualnie wprowadzonych korekt pozycji każdego z anchorów. Pozwala to na ręczne zniwelowanie niewielkiego błędu oceny pozycji, który w standardowych okolicznościach nie powinien przekraczać kilkunastu centymetrów. Wprowadzone korekty mają znaczenie podczas realizacji wyznaczania położenia przy użyciu metodologii TDoA, ponieważ modyfikują pozycje urządzeń, stanowiące punkt odniesienia.

Tabela 3: przegląd struktury tablicy danych korekcyjnych dla anchorów (scenariusz pozbawiony błędów pomiarów odległości)

<code>idanchors_corrections</code>	<code>anchor_id</code>	<code>anchor_correction_X</code>	<code>anchor_correction_Y</code>	<code>anchor_correction_room</code>	<code>anchor_correction_timestamp</code>
1	8x2AE69D560FEA83AC	0	0	0	2022-10-24 11:28:32
2	8x140397C007B31047	0	0	0	2022-10-24 11:28:32
3	8xDBD8692D38385C99	0	0	0	2022-10-24 11:28:32
4	8xEF6855CC3CB1F702	0	0	0	2022-10-24 11:28:32
5	8x34B5ED13BBEA79AC	0	0	0	2022-10-24 11:28:32
6	8xA4906B48FF85B74E	0	0	0	2022-10-24 11:28:32

Tabela składa się na rejestr korekt, gdzie każdy wpis odpowiada pojedynczemu urządzeniu referencyjnemu, którego identyfikator jest wpisany w kolumnę `anchor_id`. Kolejne kolumny wyznaczają przesunięcia pozycji kotwicy w przestrzeni dwuwymiarowej w osiach X (`anchor_correction_X`) oraz Y (`anchor_correction_Y`), a także wyznaczone, przypisane pomieszczenie, co pozwala na grupowanie urządzeń, co może mieć znaczenie w trakcie realizacji algorytmu identyfikującego ściany pomieszczeń. Dodatkowo ostatnia kolumna wskazuje czas przeprowadzenia ostatniej modyfikacji (lub ustanowienia wpisu w bazie danych).

8.3. Tablica anchors_ids

Tablica jest prostą strukturą przechowującą informacje na temat urządzeń referencyjnych oraz relacji pomiędzy zamontowanymi na danym urządzeniu modułami Bluetooth oraz UWB, gdzie oba moduły dysponują własnym identyfikatorem. Tablica pozwala zatem na wykorzystanie tej relacji w trakcie przeprowadzania niektórych obliczeń.

Tabela 4: przegląd struktury danych relacji pomiędzy identyfikatorem urządzenia w formie MAC oraz UWB

anchor_id	anchor_bt_mac	anchor_uwb_ident
1	0x2be6b7a566c2	0x9e981c95e0951ea2
2	0x400376bfbef0	0xa72708c3309dd892
3	0x5f5918d760e0	0xb685d1a1b2f10524
4	0xe12b7de2eda3	0xe8b7511544bca71a
NULL	NULL	NULL

Jest to jednocześnie pierwsza tablica, jaką system inicjuje w trakcie uruchomienia całej platformy, dzięki danym przesłanym przez urządzenia typu nadrzędnej kotwicy, które w pierwszym kroku odpytują dostępne urządzenia podrzędne.

8.4. Tablica anchors_active

Tablica zawiera w sobie informację na temat wyznaczonych pozycji urządzeń referencyjnych na bazie dostępnych danych, znajdujących się w tablicy anchors_rcvd. Jest to podstawowe źródło informacji dla systemu, pozwalające na wyznaczanie pozycji tagów, wykorzystujących metodologię TDoA, oraz jednocześnie w sposób bezpośredni stanowi element informacyjny, który umożliwia generowanie pliku JSON, który jest wykorzystywany przez frontend do wizualizacji punktów referencyjnych (pozycji urządzeń referencyjnych – anchorów).

Tabela 5: przegląd struktury danych identyfikującej urządzenia referencyjne oraz ich pozycję w przestrzeni dwuwymiarowej (w tym przykładzie brak jest zarejestrowanych identyfikatorów MAC dla modułów Bluetooth, oraz informacji o przypisanym

pomieszczeniu)

id	anchors_id_macs	anchors_id_idents	anchors_loc_X	anchors_loc_Y	anchors_room_id	timestamp
1	None	8x2AE69D560FEA83AC	1	1	HULL	2022-10-24 11:28:52
2	None	8x140397C007B31047	1	4	HULL	2022-10-24 11:28:52
3	None	8xDBD8692D38385C99	3.5	3.5	HULL	2022-10-24 11:28:52
4	None	8xEF6855CC3CB1F702	6.8	5.2	HULL	2022-10-24 11:28:52
5	None	8x34B5ED13B8EA79AC	4.2	1.5	HULL	2022-10-24 11:28:52
6	None	8xA4906B48FF85B74E	8.1	4.5	HULL	2022-10-24 11:28:52

Pierwsza kolumna określa id wpisu w bazie danych, następnie dwie kolumny określają kolejno identyfikator MAC modułu Bluetooth, występującego w każdym urządzeniu referencyjnym oraz identyfikatora komponentu UWB (modułu DWM). Następne dwie kolumny opisują wyliczoną pozycję każdego z anchorów w przestrzeni dwuwymiarowej, odpowiednio X (anchors_loc_X) oraz Y (anchors_loc_Y). Dodatkowa kolumna przechowuje także informację o przypisaniu danego urządzenia do danego pomieszczenia. Kolumna timestamp przechowuje natomiast informacje o czasach dokonania ostatniego wpisu lokalizacji dla danego urządzenia referencyjnego.

8.5. Tablica anchors_real

Zazwyczaj nieużywana tablica, która ma znaczenie w przypadku pracy symulatora, potencjalnie pozwalając na oszacowanie zakresu błędów pomiarowych przez odniesienie wyznaczonych pozycji anchorów w tablicy anchors_active z rzeczywistymi pozycjami przesłanymi przez symulator i przechowywanymi w tablicy anchors_real.

8.6. Tablica asset_roles

Tablica asset_roles jest elementem wprowadzonym w celu zdefiniowania potencjalnie występujących klas śledzonych obiektów, co z perspektywy systemu ma duże znaczenie. Każdy wpis zawiera definicję identyfikatora, a także – co ważniejsze – identyfikuje klasę oraz rolę danej puli obiektów. W ramach przykładu, jakim jest przystosowanie platformy do zastosowania w środowisku szpitalnym, zdefiniowano wstępnie klasy takie jak:

Tabela 6: przegląd tablicy zawierającej zdefiniowane klasy i role

Śledzonych obiektów

iduser_roles	user_class	user_role
1	Human	Patient
2	Human	M.D.
3	Human	Technician
4	Human	Nurse
5	Human	Visitor
6	Object	Respirator
7	Object	EEG unit
8	Object	Mobile X-Ray unit
9	Object	Defibrillator
10	Object	Patient Monitor
11	Object	Hospital Stretcher
12	Object	ECG Machine
13	Object	Anesthesia Mac...
NULL	NULL	NULL

Jak można zauważyć klasa obiektu odzwierciedla czy mamy do czynienia z osobą czy ze śledzonym przedmiotem. Informacja ta jest istotna z kilku powodów, między innymi pozwala na wskazanie relacji osoba<->urządzenie w przypadku śledzenia interakcji pomiędzy klasami urządzeń. Pozwala to na przypisanie statusów zajęcia danego urządzenia na poczet badania lub transportu. Jednocześnie uzupełnieniem klasy jest także rola wskazanego urządzenia. Rola jest bardziej szczegółowym uzupełnieniem klasy, która pozwala na wskazanie czy dana osoba zalicza się do pacjentów, gości czy może jednej z grup pracowników o różnym poziomie dostępu do konkretnych pomieszczeń. Jednocześnie w odniesieniu do obiektów, system pozwala na zidentyfikowanie z jakim obiektem mamy do czynienia. Pozwala to operatorom na szybkie wyszukanie obiektów, które są zaliczane do danej kategorii np. mobilnego aparatu Rentgenowskiego, którego status wskazuje, że nie jest w użyciu oraz znajduje się w danym miejscu szpitala.

8.7. Tablica assignments

Tablica ta stanowi informację na temat przypisania konkretnego urządzenia śledzącego (TAGa) do konkretnego, unikalnego identyfikatora, wyznaczającego określony obiekt lub osobę.

Tabela 7: podgląd na przypisanie danego taga do danego obiektu

idassignments	unique_id	tag_ident	assignment_start_date	assignment_release_date
1	8394b040-398d-4831-a9b9-53c42df5c47c	8x21F657FBCC0CF8B2	2022-11-03 16:28:47	2023-11-03 16:28:47
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

W tym przypadku tag o pewnym oznaczeniu (tag_ident) został przypisany do unikalnego identyfikatora (unique_id), przy czym przypisanie to jest ważne od czasu zdefiniowanego w kolumnie assignment_start_date. Jednocześnie kolejna kolumna może zostać wykorzystywana do automatycznego wskazania kiedy ważność tej alokacji wygasa.

8.8. Tablica command_pool

Zapis w tej tablicy zawiera elementy struktury komend, które system może przyjąć od operatora systemu w formie zaplanowanego manualnie zadania lub zadań (w postaci kolejki zadań do wykonania).

Tabela 8: przykład polecenia przeznaczonych dla celu o określonym identyfikatorze, które nie zostało jeszcze zrealizowane

idcommand_pool	target_ident	command	command_state	last_timestamp
1	8xFFFFFFFF	REDO_ANCHOR_RANGING	PENDING	2022-10-22 18:10:48
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Na obecnym etapie jest to element opcjonalny, ponieważ struktura komend oraz interface nie są obecnie zaimplementowane.

8.9. Tablica departments

Tablica zawiera w sobie opis przykładowych definicji oddziałów szpitalnych wraz z przypisaną osobą odpowiedzialną za dany oddział. Tablica tych danych jest wykorzystywana w celu przypisania danego urządzenia lub osoby do konkretnego oddziału, co pozwala na weryfikowanie w czasie bliskim rzeczywistości czy dane urządzenie lub osoba znajduje się poza swoim oddziałem macierzystym. W szczególnych przypadkach pozwala na to zautomatyzowane wysyłanie powiadomień lub alertów.

Tabela 9: przykład zdefiniowanych oddziałów w obrębie tablicy departments

iddepartments	department_name	department_head
1	Cardiology	Robert Rodriguez
2	Neurology	Albert van Helsing
NULL	NULL	NULL

Odniesienie pozwala także na wskazanie osób odpowiedzialnych za dany

oddział, co może umożliwić generowanie raportów podsumowania zdarzeń z przeznaczeniem do wglądu tych osób oraz pozwala na zdefiniowanie kontroli dostępu do niektórych danych w przypadku implementacji takich elementów po stronie frontendu.

8.10. Tablica objects

Bardzo istotna z perspektywy systemu tablica, zawierająca informacje na temat zdefiniowanych obiektów (urządzeń) podlegających śledzeniu w obrębie systemu. Każde urządzenie dysponuje nazwą, która może być dowolna, jednocześnie będąc identyfikowalnym dzięki zastosowaniu generatora unikalnych kluczy identyfikacyjnych.

Tabela 10: podgląd na wpisy bazy obiektów zdefiniowanych wewnątrz systemu bazy danych

idobjects	object_name	object_role	object_assigned_department	object_unique_code	object_flag	object_valid	object_registered	object_unavailable_date
1	EEG Machine 1	EEG Unit	Cardiology	12619583-c5cc-4d37-bd2d-fc3d8c5dff80	0	1	2022-10-27 21:04:12	NULL
2	EEG Machine 2	EEG Unit	Cardiology	bb1d95c0-9e28-4794-8be4-69da0a7e1b7c	0	1	2022-10-27 21:04:45	NULL
3	Mobile X-Ray Machine 1	Mobile X-Ray Unit	Othopedic Ward	464b0973-0e07-4e40-8d9a-8f5e4b9ca516	0	1	2022-10-27 21:07:30	NULL

Tablica zawiera kolumnę wyznaczającą numer w bazie (idobjects). Kolejną jest dowolna nazwa obiektu, najczęściej wyrażana przez rodzaj obiektu oraz jego numer porządkowy np. urządzenie EKG numer 1 itd. Kolejną kolumną jest definicja roli śledzonego obiektu – rola ta jest wybierana z puli definiowanej przez tablicę asset_roles. Kolumna object_assigned_department jest natomiast elementem definiującym przydział danego urządzenia do konkretnego departamentu na bazie zdefiniowanej listy w tablicy departments. Kolumna object_unique_code zawiera wygenerowany, unikalny numer identyfikacyjny obiektu, który jest wykorzystywany przez system między innymi w alokacji. Następne dwa pola – object_flag oraz object_valid – wskazują czy dane urządzenie jest oflagowane znacznikiem, który przez zmianę wartości INT może określać status specjalny np. uszkodzenie, zajęcie, stan wolny, skażenie itd. Jednocześnie pole object_valid wskazuje, czy urządzenie ma być traktowane jako aktywne w obrębie platformy, lub czy ma być wyłączone z użycia. Pole object_registered wskazuje czas rejestracji urządzenia, co może być przydatne w ocenie jego zużycia. Dodatkowe pole czasowe –

object_unavailability_date zawiera czas zarejestrowania zdarzenia, które zmienia walidację obiektu na 0 (w polu object_valid). Oznacza to, że od tej daty urządzenie jest w stanie wyłączenia z użytkowania.

8.11. Tablica origin

Aby poprawnie wyznaczyć pozycję urządzeń referencyjnych system musi dokonać założenia wynikającego z przedstawienia geometrycznego dwóch wstępnych anchorów – pierwszego (origin_first_anchor), stanowiącego pierwotny punkt odniesienia oraz drugiego (origin_second_anchor), co pozwala na wyznaczenie osi wektora Y referencji przestrzennej, a także osi X (ponieważ obie osie są do siebie prostopadłe z punktem przecięcia wyznaczonym pierwszym z tych dwóch anchorów). Założeniem jest iż dwa urządzenia znajdują się na jednej ścianie, co pozwala wyznaczyć właściwy wektor bez konieczności późniejszego dopasowania relatywnego położenia do orientacji reprezentowanej przestrzeni w środowisku wizualizacyjnym.

Tabela 11: przykład zapisu origin

origin_first_anchor	origin_second_anchor	north_south_shift	east_west_shift
8x13985CE032C79D91	8xF7BCE7A8BCBCE95A	1	1

Tablica zawiera także dwa pola regulujące przesunięcie tych dwóch anchorów referencyjnych względem wskazanego głównego punktu odniesienia – origin. Operacja ta pozwala w trakcie przetwarzania chmury rozwiązań na wyeliminowanie tych wariantów, które wykraczają poza wskazaną definicję przestrzeni uznaną za prawidłową. Pierwsza kolumna tablicy wskazuje na identyfikator pierwszego urządzenia referencyjnego, podczas gdy druga wskazuje na drugie urządzenie. Pola trzecie i czwarte wyrażają wartości określające jak bardzo przesunięta jest pierwsza kotwica względem ogólnie pojętego głównego punktu referencyjnego o położeniu (0,0).

8.12. Tablica rooms_data

Rooms_data jest tablicą określającą definicje kreślenia pomieszczeń w przestrzeni 2.5D systemu wizualizacyjnego. Każdy ze wpisów wskazuje na pomieszczenie, jego unikalny numer, piętro oraz właściwą definicję poligonu

reprezentującego układ pomieszczenia. Informacja ta jest bezpośrednio wysyłana w postaci pliku JSON do pobrania przez system frontendlu podczas inicjalizacji aplikacji React.js i jest przez niego wykorzystana w procesie wizualizacyjnym.

Tabela 12: przykład zdefiniowanych pomieszczeń w obrębie pewnej przestrzeni użytkowej, wykorzystywanych przez frontend w procesie wizualizacji

idrooms_data	room_name	room_uid	room_floor	walls_polygon
1	generic_area	00000000	0	[[0, 0], [0, 7.78], [11.73, 7.78], [11.73, 0]]
2	room_1	00000001	0	[[0.1, 0.1], [0.1, 1.6], [9.81, 1.6], [9.81, 0.1]]
3	room_2	00000002	0	[[9.91, 0.1], [9.91, 1.6], [11.73, 1.6], [11.73, 0.1]]
4	room_3	00000003	0	[[0.1, 2.08], [0.1, 3.26], [7.55, 3.26], [7.55, 2.08]]
5	room_4	00000004	0	[[7.65, 2.08], [11.63, 2.08], [11.63, 7.68], [7.65, 7.68]]
6	room_5	00000005	0	[[0.1, 3.36], [0.1, 7.68], [4.27, 7.68], [4.27, 3.36]]
7	room_6	00000006	0	[[4.37, 3.36], [4.37, 7.68], [7.55, 7.68], [7.55, 3.36]]
8	door_1_3	DD000001	0	[[2.61, 1.6], [2.61, 2.08], [3.96, 2.08], [3.96, 1.6]]
9	door_3_5	DD000002	0	[[2.9, 3.26], [2.9, 3.36], [3.7, 3.36], [3.7, 3.26]]
10	door_3_6	DD000003	0	[[4.6, 3.26], [4.6, 3.36], [5.4, 3.36], [5.4, 3.26]]
11	door_3_4	DD000004	0	[[7.55, 2.28], [7.65, 2.28], [7.65, 3.08], [7.55, 3.08]]
12	door_1_2	DD000005	0	[[9.81, 0.45], [9.91, 0.45], [9.91, 1.25], [9.81, 1.25]]
13	floor_1	01000001	1	[[0,0], [0, 10], [14, 10], [14, 0]]
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Oprócz kolumny idrooms_data, numerującej elementy, kolumna room_name definiuje nazwę pomieszczenia w systemie, która może mieć dowolny charakter. Kolejna kolumna – room_uid – zawiera unikalny identyfikator pomieszczenia, który w obrębie systemu może być wykorzystywany np. do stosowania flag, definiujących np. dostępność dla konkretnej klasy użytkowników. Kolumna room_floor stanowi wstępne rozwinięcie koncepcji, uwzględniające poziomy budynków (piętra), co w połączeniu z ostatnią kolumną – walls_polygon – umożliwia właściwe kreślenie obiektów w obrębie systemu wizualizacyjnego na bazie pliku JSON, generowanego na podstawie wpisów w bazie.

8.13. Tablica settings

Tablica przeznaczona jest do przechowywania informacji istotnych dla systemu, pozwalając na przykład na szybkie przywracanie ustawień w przypadku gdy zmiany wprowadzone przez użytkownika wprowadzą zaburzenia w pracy systemu.

Tabela 13: przykład informacji zapisywanych w strukturze tabeli settings

idsettings	anchors_default	origin_default	rooms_data
1	NULL	["8x13985CE032C79D91", "8xF7BCE7A8BCBCE...	NULL
2	[["None", "8x13985CE032C79D91", 1.0, 1.0], ["None", "8xF7BCE7A8BCBCE95A", 1.0, 3.36], ["None", "8x...	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL

Znaczenie tabeli w przypadku dalszych implementacji dodatkowych funkcjonalności będzie rosło, ponieważ docelowo ma to być główny element przechowywania całej konfiguracji systemu, który obecnie częściowo przechowywany jest w plikach .conf.

8.14. Tablica system_log

Tablica zawiera zapisany ciąg zdarzeń zidentyfikowanych przez system, pozwalając na prześledzenie cyklu działania systemu. Log zapewnia możliwość przeglądania zdarzeń, do których między innymi zalicza się cały proces identyfikacji oraz przeliczania pozycji TAGów.

Tabela 14: przykład zapisu tabeli zawierającej informacje logu systemowego

idsystem_log	timestamp	subsystem	information
1	2022-10-23 11:28:18	data processing	Clearing up table system_log
2	2022-10-23 11:28:18	data processing	Clearing up table anchors_active
3	2022-10-23 11:28:18	data processing	Clearing up table anchors_ids
4	2022-10-23 11:28:18	data processing	Clearing up table anchors_rcvd
5	2022-10-23 11:28:18	data processing	Clearing up table anchors_real
6	2022-10-23 11:28:18	data processing	Clearing up table anchors_corrections
7	2022-10-23 11:28:19	data processing	Clearing up table origin
8	2022-10-23 11:28:19	data processing	Clearing up table tags_active
9	2022-10-23 11:28:19	data processing	Clearing up table tag_real
10	2022-10-23 11:28:19	data processing	Clearing up table tdoa_archive
11	2022-10-23 11:28:19	data processing	Clearing up table tdoa_master_list
12	2022-10-23 11:28:19	data processing	Clearing up table settings
13	2022-10-23 11:28:19	socket	Socket listening started: server 0.0.0.0, port: 8000
14	2022-10-23 11:28:23	simulation module	Simulation: MAC addresses for anchors have been generated
15	2022-10-23 11:28:23	simulation module	Simulation: UWB identification addresses for anchors have been generated
16	2022-10-23 11:28:23	simulation module	Simulation: MAC addresses for TAGs have been generated
17	2022-10-23 11:28:23	simulation module	Simulation: UWB addresses for TAGs have been generated
18	2022-10-23 11:28:23	simulation module	Simulation: sending anchors MACs/IDs and origin information
19	2022-10-23 11:28:25	socket	Parsing data from incoming connection: ('127.0.0.1', 61756)
20	2022-10-23 11:28:25	data processing	Attempting to read identified anchors data
21	2022-10-23 11:28:25	data processing	Clearing up table anchors_ids
22	2022-10-23 11:28:26	data processing	Attempting to read defined origin data
23	2022-10-23 11:28:26	data processing	Clearing up table origin
24	2022-10-23 11:28:27	simulation module	Simulation: anchors ranging data have been sent
25	2022-10-23 11:28:29	socket	Parsing data from incoming connection: ('127.0.0.1', 61795)

Log systemu jest również wykorzystywany do wyświetlania ostatnich informacji w obrębie okna interfejsu frontend, przy użyciu modułu Flask, łączącego zapytania frontendowe z bazą danych backendu. Wyświetlane są zawsze najnowsze wpisy w logu.

8.15. Tablica tag_real

Tablica jest odpowiednikiem tablicy anchors_real, ale w odniesieniu do śledzonych urządzeń typu TAG. W przypadku zastosowania symulatora, wysyła on informację na temat prawdziwej pozycji symulowanego urządzenia, pozwalając tym samym na ocenę precyzji osiągniętych wyników poprzez porównanie tej pozycji z wyliczoną przez oprogramowanie na podstawie symulowanych czasów dotarcia sygnałów do urządzeń referencyjnych.

8.16. Tablica tags_active

Tags_active jest tablicą przechowującą informacje na temat zidentyfikowanych urządzeń typu TAG oraz ich wyliczonej lokalizacji. Struktura tablicy zawiera kolumny pozwalające na zidentyfikowanie urządzenia po jego adresie modułu Bluetooth lub UWB, a także właściwe kolumny wskazujące wyznaczoną lokalizację w przestrzeni dwuwymiarowej.

Tabela 15: przykład zapisu tablicy zawierającej informacje o pozycji śledzonych urządzeń

tag_index	tag_bt_mac	tag_uwb_id	tag_loc_X	tag_loc_Y	tag_room_id	timestamp
1	null	8x7CA7289B27F55577	5	5	0	2022-10-23 11:28:34
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Dodatkowo, kolumna tag_room_id pozwala na wpisanie automatycznie pomieszczenia w jakim znajduje się urządzenie poprzez analizę czy dana lokalizacja zgłoszona dla urządzenia znajduje się wewnątrz jednego z poligonów definiujących pomieszczenie. Kolumna timestamp zapisuje jednocześnie informację o czasie zapisu wyznaczonej lokalizacji danego urządzenia, co jest istotną informacją, ponieważ w założeniu urządzenia, które się nie przemieszczają, nie wysyłają także informacji zwrotnej. Informacja może zatem być elementem walidacyjnym lokalizacji w długim przedziale czasu.

8.17. Tablica tags_archive

Tags_archive jest tablicą, której przeznaczeniem jest zbieranie informacji na

temat wyznaczonych pozycji śledzonych urządzeń typu TAG. W uproszczeniu jest to zapis historyczny wszystkich pozycji, które zostały wyznaczone na podstawie uzyskanych sygnałów „blink”. Tablica zawiera kolumnę pozwalającą na zidentyfikowanie urządzenia na podstawie jego unikalnego, przypisanego kodu UWB, wykorzystywanego uniwersalnie w obrębie systemu. Następne dwie kolumny identyfikują pozycję w przestrzeni dwuwymiarowej (X, Y), podczas gdy trzecia pozwala na opcjonalne przechowanie identyfikatora pomieszczenia. Tablica zawiera także kolumnę rejestru znacznika czasu, który informuje kiedy lokalizacja została wyznaczona przez system (w domyśle jest to czas bliski czasu rejestracji sygnałów wejściowych).

Tabela 16: przykładowy zapis archiwum pozycji śledzonych tagów

idtags_archive	tag_uwb_id	tag_x_position	tag_y_position	tag_room	tag_timestamp
1	8x21F657FBCC0CF8B2	3.200000047683716	3.200000047683716	0	2022-10-13 19:17:59
2	8x21F657FBCC0CF8B2	3.200000047683716	1.100000023841858	0	2022-10-13 19:18:53
3	8x21F657FBCC0CF8B2	4.199999809265137	5.099999904632568	0	2022-10-13 22:24:19
4	8x21F657FBCC0CF8B2	6.199999809265137	7.099999904632568	0	2022-10-14 00:00:05
5	8x21F657FBCC0CF8B2	6.2	7.1	0	2022-10-14 12:54:22
6	8x21F657FBCC0CF8B2	3.2	11.1	0	2022-10-14 13:00:07
7	8x21F657FBCC0CF8B2	3.2	11.1	0	2022-10-14 13:31:51
8	8x21F657FBCC0CF8B2	3.2	11.1	0	2022-10-14 13:50:01
9	8x21F657FBCC0CF8B2	1.2	1.1	0	2022-10-14 13:50:21
10	8x21F657FBCC0CF8B2	3.2	1.1	0	2022-10-14 16:47:31
11	8x21F657FBCC0CF8B2	3.2	1.3	0	2022-10-14 16:47:58
12	8x21F657FBCC0CF8B2	3.4	1.3	0	2022-10-14 16:48:14
13	8x21F657FBCC0CF8B2	7.4	3.3	0	2022-10-18 10:08:48
14	8x21F657FBCC0CF8B2	9.41	5.3	0	2022-10-18 10:09:10
15	8x21F657FBCC0CF8B2	8.71	5	0	2022-10-18 10:09:30
16	8x21F657FBCC0CF8B2	8.71	4.8	0	2022-10-18 10:09:47
17	8x21F657FBCC0CF8B2	8.81	4.5	0	2022-10-18 10:10:04
18	8x21F657FBCC0CF8B2	8.51	4.2	0	2022-10-18 10:10:30
19	8x21F657FBCC0CF8B2	8.51	3	0	2022-10-18 10:10:48
20	8x21F657FBCC0CF8B2	8.31	2.8	0	2022-10-18 10:11:12
21	8x21F657FBCC0CF8B2	8.01	2.7	0	2022-10-18 10:11:29
22	8x21F657FBCC0CF8B2	7.71	2.6	0	2022-10-18 10:11:46
23	8x21F657FBCC0CF8B2	7.2	2.6	0	2022-10-18 10:12:00
24	8x21F657FBCC0CF8B2	6.7	2.5	0	2022-10-18 10:12:21

Informacje zawarte w tej tablicy są o tyle istotne, że stanowią podstawę dla systemu wizualizacji miejsc występowania danego urządzenia, co wskazuje, gdzie najczęściej było ono wykorzystywane oraz gdzie było najczęściej przechowywane. System heatmapy wykorzystuje w tym celu właśnie takie dane.

Rysunek 4: przykład wizualizacji danych archiwalnych przy użyciu generatora heatmapy w obrębie systemu wizualizacyjnego

Co więcej, informacje zapisane w tablicy w sposób całościowy mogą być wykorzystane do oszacowania również samego przemieszczania się obiektów, co może pozwolić na zidentyfikowanie przejść pomiędzy pomieszczeniami, wind, schodów itd. Jest to także sposób pozwalający na zidentyfikowanie potencjalnych poprawek dla systemu automatycznej identyfikacji ścian, ponieważ z oczywistych względów urządzenie śledzące, przemieszczając się z pomieszczenia do pomieszczenia, nie może pokonywać przeszkód takich jak ściany. Zatem konieczność zmiany położenia z pomieszczenia do sąsiedniego pomieszczenia, ale nie w sposób bezpośredni, może wskazywać na obecność ściany pomiędzy tymi pomieszczeniami. Globalna mapa ruchu może pozwolić na zidentyfikowanie takich miejsc i uwzględnić to w planie rozkładu pomieszczeń.

8.18. Tablica tdoa_archive

Tablica tdoa_archive jest odpowiednikiem zapisu danych RAW dla uzyskiwanych pozycji śledzonych obiektów w tablicy tag_archive. Zawiera ona bowiem zapis wejściowych wartości delt (przesunięć czasu dotarcia sygnału do urządzeń referencyjnych), które są podstawą obliczeń szacujących pozycję źródła, a więc samego urządzenia wysyłającego sygnał „blink”.

Tabela 17: przykład zapisu danych w strukturze tabeli przechowującej informacje RAW dla systemu wyznaczania pozycji TDoA

id_entry	tags_identification	anchors_identification	anchors_blink_delta	tags_timestamp	tags_archived
1	8x7CA7289B27F55577	8x2AE69D560FEA83AC	0	2022-10-23 11:28:34	2022-10-23 11:28:34
2	8x7CA7289B27F55577	8x140397C007B31047	-0.0000000051175276484366955	2022-10-23 11:28:34	2022-10-23 11:28:34
3	8x7CA7289B27F55577	8xDBD8692D38385C99	-0.000000011796713121011456	2022-10-23 11:28:34	2022-10-23 11:28:34
4	8x7CA7289B27F55577	8xEF6855CC3CB1F702	-0.000000012831875417043084	2022-10-23 11:28:34	2022-10-23 11:28:34
5	8x7CA7289B27F55577	8x34B5ED13B8EA79AC	-0.0000000068954126066936885	2022-10-23 11:28:34	2022-10-23 11:28:34
6	8x7CA7289B27F55577	8xA4906B48FF85B74E	-0.000000008397559453031698	2022-10-23 11:28:34	2022-10-23 11:28:34
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Informacje zawarte w tej bazie stanowią zapis archiwalny i zasadniczo nie są wykorzystywane w obrębie systemu, jednak stanowią ważny element diagnostyczny, ponieważ stanowią bezpośredni zapis historyczny danych, pochodzących bezpośrednio z platformy hardware systemu. Pozwala to na łatwiejsze prześledzenie występowania błędów, w przypadku natrafienia na problem powiązany z szacowaniem pozycji.

8.19. Tablica tdoa_master_list

Tablica jest odpowiednikiem tablicy archiwum, jednak zawiera tylko ostatni zapis sygnałów wejściowych dla danego taga i to z tej tablicy właśnie czerpana jest informacja, która następnie jest przetwarzana do postaci lokalizacji X, Y. Struktura tej tablicy jest stale aktualizowana w przypadku odebrania nowych sygnałów, dzięki czemu system nie ma możliwości wygenerowania pozycji na podstawie nieprawidłowych danych, zakładając brak przekłamania w obrębie samej platformy hardware.

Tabela 18: przykład zapisu danych RAW dla aktywnego taga

8x7CA7289B27F55577

id	tag_identification	anchor_identification	anchor_blink_time	timestamp
1	8x7CA7289B27F55577	8x2AE69D560FEA83AC	0	2022-10-23 11:28:34
2	8x7CA7289B27F55577	8x140397C007B31047	-0.0000000051175276484366955	2022-10-23 11:28:34
3	8x7CA7289B27F55577	8xDBD8692D38385C99	-0.000000011796713121011456	2022-10-23 11:28:34
4	8x7CA7289B27F55577	8xEF6855CC3CB1F702	-0.000000012831875417043084	2022-10-23 11:28:34
5	8x7CA7289B27F55577	8x34B5ED13BBEA79AC	-0.0000000068954126066936885	2022-10-23 11:28:34
6	8x7CA7289B27F55577	8xA4906B48FF85B74E	-0.000000008397559453031698	2022-10-23 11:28:34
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Kolumny tabeli stanowią odpowiednik kolumn tablicy tdoa_archive, przy czym, nie zawierają kolumny ze znacznikiem czasu archiwizacji, która w tym przypadku nie jest potrzebna.

8.20. Tablica users

Tablica stanowi podstawowy element bazy danych, przechowujący informacje na temat osób, które mogą zostać przypisane do dowolnego urządzenia typu TAG. W przypadku przykładowego zastosowania zawiera dane lekarzy, personelu pielęgniarskiego, techników, a także pacjentów lub gości. Wpis w bazie pozwala na przypisanie osoby do jednego ze zdefiniowanych oddziałów. Dla każdej osoby jest również generowany unikalny klucz systemowy, który jest wykorzystywany do identyfikacji i który może być również użyty jako podstawa do wygenerowania identyfikatora w postaci klucza barcode, który obecnie jest wykorzystywany w niektórych placówkach medycznych.

Tabela 19: przykładowe wpisy danych w tablicy użytkowników systemu

idusers	user_prefix	user_name	user_second_name	user_surname	user_role	user_assigned_department	user_unique_code	user_flag	user_valid	user_created	user_invalid_date
1	Mr.	Jan	Sebastian	Bach	Patient	Laryngology	7dba8e95-d5db-4491-9dea-7808b3556556	0	1	2022-09-27 19:14:51	NULL
2	Mr.	Hans	Christian	Andersen	Patient	Psychiatry	1aa81bff-1505-496d-b89d-081d586ae581	0	1	2022-09-27 20:28:00	NULL
3	Dr.	Ludvig	Romuald	Frankenstein	M.D.	Dermatology	b6eb889b-66c8-4216-916e-ebc3e586853f	0	1	2022-09-27 20:38:11	NULL
4	Mr.	Maximilian	Leopold	Renfield	Patient	Neurology	8394b040-398d-4831-a9b9-53c42df5c47c	1	1	2022-09-27 20:39:42	NULL
5	Mr.	Anakin	Darth	Vader	Patient	Pulmonology	8f2d486e-0777-4cb1-9d9a-638859404c63	1	0	2022-09-27 20:41:30	2023-09-27 22:15:30
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela zawiera również dodatkowe kolumny pozwalające na wprowadzanie flag dla danej osoby np. jeśli wymaga ona specjalnego traktowania (np. jeśli pacjent jest zakaźny i stanowi przez to zagrożenie kontaminacji pomieszczeń). Druga z kolumn pozwala określić status ważności danego wpisu tj. istnieje możliwość ustalenia danej osoby jako nieaktywnej w

obrębie systemu. Istnieje również możliwość definiowania markera czasu, po którego przekroczeniu użytkownik automatycznie zmieni status na nieważny.

8.21. Tablica zones_data

Opcjonalna tablica przygotowana do obsługi niezależnie zdefiniowanych poligonów, wyznaczających strefy, których naruszenie przez określoną klasę urządzeń typu TAG, wywołuje alert przeznaczony dla operatora, który jednocześnie jest odnotowany w logu systemowym. Definiowanie stref może być przydatne, ponieważ pozwala na definiowanie dowolnej przestrzeni, zatem wykracza poza ręcznie zaznaczone flagi, które z definicji są przypisane do konkretnego pomieszczenia. Przykładem może być konieczność zdefiniowania specjalnej strefy odizolowanej w obrębie pojedynczego lub wielu pomieszczeń np. w przypadku zagrożenia patogenem o dużej wirulentności.

2. Wnioski implementacyjne i rekomendacje

Realizowane algorytmy po stronie platformy sprzętowej oraz platformy serwerowej wykazały, że system może funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami. Prace przeprowadzone w ramach tych działań wykazały również jak bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie właściwej synchronizacji w obrębie całego systemu.

W ramach implementacji udało się przeprowadzić prace:

- Wprowadzono synchronizację pomiędzy kotwicą nadrzędną, a kotwicami podrzędnymi, wymaganą do wyznaczania pozycji tagów
- Przetestowano koncepcję natywnego pomiaru odległości (ATWR) dla modułów DW1000
- Przetestowano algorytm wykorzystujący ATWR do automatycznego określenia położenia kotwic systemu; skwantyfikowano występujące błędy oraz zidentyfikowane potencjalne anomalie mające wpływ na wyniki

- Pomyślnie przetestowano założenia dla koncepcji niskoenergetycznej, poprzez nadawanie sygnałów „blink” przez urządzenia śledzone
- Wykorzystano informacje „blink” jako źródła danych dla wyznaczania położenia pozycji urządzeń śledzonych za pomocą metody TDoA
- Wprowadzono element bazy danych pozwalający na archiwizację informacji przychodzących (w postaci nieprzetworzonej oraz zapisanych lokalizacji)
- Zbudowano element frontendu, pozwalający na szybką wizualizację wyników udostępnianych przez system backend

W odniesieniu do dalszych prac wartą rozważenia jest możliwość przejścia od aktualnie stosowanej metody, polegającej na generowaniu zbiorczego elementu JSON, zawierającego informacje o wszystkich wyznaczonych pozycjach tagów, do metody wykorzystującej łączność pakietową, przekazując tylko wymagane dane w sposób binarny bezpośrednio do systemu frontend, który wczytywałby tablicę wszystkich tagów jedynie jednorazowo, tworząc w pamięci urządzenia na którym jest uruchomiony własny obraz sytuacji. Dzięki temu system backend zostałby odciążony, wysyłając jedynie informacje wtedy, gdy zachodzi zmiana w stanie aktualnego obrazu.

W przypadku wyznaczania pozycji urządzeń tag, rekomendowane jest wprowadzenie metody pozwalającej na poprawę uzyskiwanych wyników poprzez dodatkowy post-processing oraz analizę wyznaczanych kandydatów lokalizacji, uzyskanych na bazie obecnego algorytmu TDoA. Zadaniem dodatkowego podsystemu będzie separacja wyników zawierających duży błąd, wynikający z niedokładnych ustaleń wejściowych (potencjalnych, zmiennych błędów synchronizacyjnych) oraz pojawiającą się w części scenariuszy problematyką near-far.

3. Zmiany w obrębie architektury systemu

Przeprowadzone próby na pierwszej wersji systemu wykazały, że przyjęta architektura wymaga pewnych modyfikacji. Jednym z najpoważniejszych problemów stał się problem synchronicznej obsługi połączeń przychodzących, co w pewnym sensie wprowadzało wąskie gardło przetwarzania dla bardzo dużej liczby obsługiwanych urządzeń. Realizacja połączeń wprowadzała chwilowe blokady przyjmowania nowych danych, które choć nie były tracone, to musiały zostać kolejkowane do kolejnego cyklu wykonania pętli wyznaczania pozycji. Przy dużej liczbie urządzeń wprowadzało to pewne opóźnienia, które w ekstremalnych przypadkach mogły narastać. Jednocześnie zastosowanie bardziej zaawansowanego urządzenia typu Master, także w roli jednostki obliczeniowej cechował problem zapewnienia odpowiednich aktualizacji informacji referencyjnych, a także zwiększało wymagania stawiane tym elementom sieciowym. W praktyce oznaczało to nadmierne skomplikowanie całej koncepcji. W konsekwencji przebudowano cały serwer tak aby przejął zadania realizowane do tej pory częściowo przez urządzenie typu master (anchor). Jednocześnie samo urządzenie mogło stać się prostsze i nie różniące się właściwie od urządzeń typu slave. Pozwoliło to na wprowadzenie urządzeń, które mogą dynamicznie zmieniać swoje funkcje w zależności od wymagań danej konfiguracji sieciowej. Równoległe pozwoliło także na wprowadzenie całego szeregu rozwiązań, które usprawniły i ułatwiły konfigurację systemu po starcie.

Zmiany w algorytmach, wprowadzające pełną asynchroniczność

Podstawową zmianą po stronie serwera stało się wprowadzenie biblioteki `asyncIO`, umożliwiającej realizację asynchronicznych operacji, wykonywanych równoległe. Programowanie asynchronicznego kodu pozwala między innymi na asynchroniczną realizację żądań sieciowych, bez czekania na zakończenie każdej z nich. Tym samym rozwiązuje problem wąskiego gardła jakim jest synchroniczne przyjmowanie połączeń. W przypadku nowego rozwiązania dane przychodzące i wychodzące są traktowane w sposób niezależny i nie zależą od siebie. Co więcej realizacja żądania jest wykonywana równoległe do innych żądań – biblioteka niejako dzieli je pomiędzy czas procesora. Pewnym limitem staje się

natomiast sam procesor – biblioteka nie wspiera bowiem pracy wielordzeniowej. Wprowadzenie rozwiązania wiązało się jednak z koniecznością przepisania dużej części kodu, ponieważ bardzo trudno jest osadzić tak budowane algorytmy w strukturze zwykłego programu.

Obecnie zastosowany serwer w swojej najnowszej iteracji traktuje wszystkie przychodzące połączenia niezależnie. Ponieważ obecna architektura zakłada sterowanie procesami z poziomu serwera, konieczna stała się łatwa identyfikacja rodzaju danych przychodzących. W tym celu każdy pakiet danych, z konkretnie strukturą JSON, zawiera w sobie pole określające typ danych przychodzących i na tej podstawie serwer decyduje co z nimi zrobić.

Zmiany w systemie komunikacji

Wcześniejsza architektura zakładała wykorzystanie urządzeń typu master także w roli lokalnych jednostek obliczeniowych, których zadaniem będzie przeliczanie wartości opóźnień przesyłanych lokalnie za pomocą sieci UWB do urządzenia. Rozwiązanie to wiązało się jednak z koniecznością zastosowania bardziej złożonego podejścia komunikacyjnego oraz mniejszą elastycznością w obsłudze wielu urządzeń. Oznaczało również konieczność zastosowania w roli urządzeń typu Master odrębnych konstrukcji o bardziej zaawansowanych i potężniejszych komponentach. Nowy wariant wykorzystuje w większości obliczeń jednostkę centralną, zdejmując tym samym część obowiązków, które do tej pory pełniły urządzenia typu Master. Wprowadzenie jednostki centralnej także w roli

urządzenia przeliczającego różnice w czasach dotarcia sygnałów do poszczególnych urządzeń, zwolniło zasoby w urządzeniach typu Master, które mogą teraz pracować bardziej efektywnie. Jednocześnie jednostka centralna oferuje o wiele potężniejszą platformę obliczeniową wraz z systemem bazy danych i obsługą frontendu. Z perspektywy komunikacyjnej zmienił się cały układ – obecnie wszystkie urządzenia master oraz slave przesyłają swoje dane do jednostki centralnej za pośrednictwem łącza Ethernet (PoE). Co więcej, urządzenia te realizują połączenia jedynie w formie klientów, co oznaczało konieczność wprowadzenia nowych metod komunikacyjnych. W tym celu został opracowany zupełnie nowy protokół komunikacyjny zawierający w sobie elementy łączące komponenty ESP, UWB oraz TCP/IP.

W przypadku komponentu TCP/IP służy on do obsługi dwukierunkowej pomiędzy jednostką centralną (serwerem) a urządzeniami stanowiącymi punkty połączeniowe sieci. Punkty te mogą być zarówno elementami działającymi jako urządzenia Master jak i Slave, co oznacza, że istnieje możliwość dynamicznego definiowania które urządzenia w sieci stanie się nowym, referencyjnym synchronizatorem dla określonej grupy urządzeń Slave. W poprzedniej iteracji systemu taka swoboda nie była możliwa do zastosowania ze względu na różnice w budowie urządzeń, których w tej wersji nie ma. Takie podejście oznacza większą odporność systemu, ponieważ w razie usterki lub wykrycia braku dostępu do danego urządzenia, serwer może dynamicznie przydzielić nowe do danej grupy. Pewnym ograniczeniem może być czas reakcji wymagany do stwierdzenia braku dostępności danego urządzenia – w takim przypadku jednak tylko pewien określony fragment sieci zostałby utracony. W praktyce przy założeniu wielokrotnego pokrycia przestrzeni urządzeniami typu anchor, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zachowania pełnej funkcjonalności.

Dodatkowo, nowy protokół komunikacyjny wymagał przeniesienia całej warstwy poleceń, wcześniej realizowanych stricte na linii master-slave.

Przeniesienie części funkcji sterujących z urządzenia typu Master na serwer

Najważniejszym aspektem tej części zmian jest wprowadzenie całej warstwy odpowiedzialnej za sterowanie funkcjonowaniem sieci z urządzenia typu master na rzecz samego serwera. Oznaczało to konieczność zaimplementowania całkowicie nowego rozwiązania, pozwalającego na wysyłanie poleceń do urządzeń sieci – zarówno do urządzeń typu master anchor jak i pozostałych, podlegających slave anchor, ponieważ w tym układzie architektury urządzenie typu master przestaje być jednostką decyzyjną, a ma jedynie realizować polecenia z jednostki centralnej.

Aby takie wykorzystanie serwera było możliwe należało opracować protokół wymiany danych pomiędzy poszczególnymi częściami systemu, tak aby serwer otrzymał od właściwego modułu lokalizatora wszystkie niezbędne dane potrzebne do poprawnej pracy – zadanie wcześniej realizowane przez urządzenia typu master. Z drugiej strony protokół umożliwi również części serwerowej na pełną kontrolę nad systemem. Najważniejsze zmiany wprowadzone w działanie systemu zostały omówione poniżej.

Wywoływanie ATWR na żądanie

Za przeprowadzenie pomiarów TWR odpowiedzialny był master anchor, który mógł wysłać polecenie przeprowadzenia pomiaru rangingowego do określonego celu, który następnie realizował to zadanie ze wskazanym anchorem docelowym. Wynik był następnie przesyłany do master anchora. W obecnym układzie to serwer inicjuje procedurę TWR. Serwer posiada możliwość wywołania TWR (określenia odległości pomiędzy kotwicami) na własne życzenie pomiędzy dowolnymi dwoma wskazanymi kotwicami w systemie. Jednocześnie możliwe jest wywołanie kilkukrotnego wyliczenia odległości (poprzez ponowienie pomiaru), a otrzymany wynik jest średnią odległością uzyskaną z

serii pomiarów, wyznaczony medianą. Pozwala to na usunięcie części pomiarów, które mogą zawierać w sobie przypadkowy błąd, choć wpływa na wydłużenie czasu realizacji całej procedury. W typowej operacji serwer przeprowadza bowiem procedurę pomiaru odległości usiłując zmierzyć odległości pomiędzy każdymi dwoma elementami systemu. Pozwala to na wyeliminowanie części przypadkowych błędów pomiarowych i zwiększa dokładność. Pewnym ograniczeniem jest zastosowana obecnie sama procedura, która pomimo, że z definicji jest asynchroniczna tj. serwer wysyłając polecenie zakłada, że zostanie ono wykonane w pewnym czasie, to musi być przeprowadzona sekwencyjnie aby uniknąć kolizji spowodowanej próbą zainicjowania TWR pomiędzy dwoma urządzeniami, które właśnie przeprowadzają taki pomiar. Dlatego zastosowane rozwiązanie unika całkowicie takiej możliwości jednocześnie odpytując jedynie dwa urządzenia sieci. Wydłuża to procedurę, ale zapewnia uniknięcie zdarzeń mogących zakłócić cały proces. Teoretycznie istnieje możliwość dalszej optymalizacji tego procesu tak by jednocześnie odpytywać różne pary urządzeń, jednak wymagać to będzie bardziej zaawansowanego podejścia programistycznego.

Ustawianie dowolnej kotwicy jako urządzenia nadrzędnego lub podrzędnego

Serwer sam decyduje, na etapie budowania sieci urządzeń, które z urządzeń w danej sieci zostanie urządzeniem nadrzędnym, czyli będzie nadawało ramki synchronizacyjne czasu dla pozostałych kotwic podrzędnych w systemie. Ponieważ synchronizacja przebiega za pomocą sprawdzonej w poprzednim rozwiązaniu metody bezprzewodowej, istnieje fizyczne ograniczenie, że w danej sieci urządzeń może funkcjonować jedynie tylko jedno urządzenie master. Podyktowane jest to prostym faktem, że wprowadzenie kolejnego urządzenia master, wprowadzi inne wartości synchronizacyjne, ponieważ z definicji dwa zegary w obu urządzeniach master nie są ze sobą zsynchronizowane. Co więcej, nawet w przypadku zsynchronizowania zegarów obu urządzeń, sam błąd przypisany do pracy zegara spowodowałby szybką utratę synchronizacji, dlatego jedynym rozwiązaniem alternatywnym, które teoretycznie mogłoby znaleźć

zastosowanie jest synchronizacja z nadrzędnego, zewnętrznego źródła z wykorzystaniem wspólnego wzorca czasu oraz protokołu IEEE 1588, którego zasada działania jest w gruncie rzeczy bardzo zbliżona do metody liczenia odległości TWR – w przypadku TWR istnieje bezpośrednia zależność propagacji sygnału radiowego, którą można łatwo przepisać na odległość. W przypadku IEEE 1588 konieczne jest zastosowanie pewnej korekty opóźnienia propagacyjnego i teoretycznie wartość ta w przypadku połączenie bezprzewodowego byłaby zbieżna z odległością (pomijając szczegóły takie jak czas przetwarzania itp.). W odniesieniu do synchronizacji przewodowej natomiast jest to już bardziej złożony problem, wynikające z wielu dodatkowych aspektów wpływających na czas propagacji sygnałów w takim medium.

Zbieranie surowych danych z otrzymanych blinków od tagów

Ponieważ funkcje urządzenia master zostały przeniesione na serwer, obecnie to serwer otrzymuje od każdej z kotwic (anchorów – zarówno master jak i slave) surowe dane na temat czasów dotarcia ramek synchronizacyjnych, a także samych blinków pochodzących od tagów. Procesowanie takich danych wymaga w pierwszej kolejności od serwera zebranie wystarczającej ilości surowych danych, posiadających wspólny marker, aby możliwe było zidentyfikowanie pośród nich:

- Co najmniej dwóch urządzeń typu podrzędnego (slave)
- Urządzenia nadrzędnego (master), będącego wzorcem synchronizacyjnym dla pozostałych urządzeń

W takim przypadku serwer posiada wystarczającą ilość danych by móc przeprowadzić operację wyznaczania pozycji urządzenia typu TAG.

wyznaczania pozycji urządzenia typu TAG. Choć należy tutaj zaznaczyć iż wykorzystanie tak małej próbki minimalnej (trzech urządzeń) ogranicza możliwości systemu w zakresie niwelowania potencjalnych błędów.

Dlatego serwer stara się zbierać możliwie dużo surowych danych, które integruje w pamięci. Ponieważ dane TDoA przesyłane do serwera zawierają marker identyfikujący pary synchronizacyjne, serwer jest w stanie na bieżąco ocenić czy może spodziewać się jeszcze dodatkowych danych, czy też jest to mało prawdopodobne – należy pamiętać, że w obecnym podejściu serwer nie wie kiedy otrzyma wszystkie dane. Może jednak założyć, że pojawienie się nowego markera synchronizacji na urządzeniach referencyjnych (zwłaszcza urządzeniu nadrzędnym) oznacza, że więcej danych prawdopodobnie nie otrzyma, zatem może zrealizować procedurę wyznaczania pozycji użyciem takich danych jakie posiada. Dane, które przestają być istotne tj. nie udało się uzyskać wystarczającej liczby surowych danych do przeprowadzenia operacji lub zostały już wykorzystywane są usuwane z pamięci. Ich kopia może być jednak przechowywana w bazie danych.

Możliwość włączania i wyłączania systemu z poziomu serwera

Serwer posiada możliwość sterowania pracą urządzeń nadrzędnych oraz podrzędnych, kontrolując ich aktywność. W standardowej procedurze pierwszego uruchomienia, urządzenia te uruchamiają się w trybie wyłączonego nasłuchu, ponieważ w pierwszej kolejności muszą wykonać procedurę TWR. Po jej zakończeniu i ustaleniu składowych podsieci oraz wyznaczeniu urządzeń nadrzędnych, serwer przygotowuje system do właściwej pracy tj. nasłuchiwanie w poszukiwaniu statusów blink wysyłanych automatycznie i niezależnie przez tagi. Następnie wysyła polecenie przełączenia urządzeń w tryb nasłuchu i od tego momentu rozpoczyna właściwą pracę, wykorzystując uzyskane wcześniej pozycje urządzeń referencyjnych.

Pewnym dodatkowym aspektem jest teoretyczna możliwość dołączania dodatkowych elementów referencyjnych (anchorów) do już aktywnej sieci. Ponieważ system musi w pierwszej kolejności ocenić choć w przybliżonym zakresie pozycję takiego urządzenia, konieczne jest przeprowadzenie procedury

TWR, przynajmniej w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że na czas pomiarów nasłuch jest wyłączony – serwer zatem posiada teoretyczną możliwość aktywnego sterowania urządzeniami by zapewnić funkcjonalność i jednocześnie pozwolić na przeprowadzenie takiej operacji.

Możliwość wysłania takiego polecenie jest również istotna z perspektywy ewentualnego wyłączenia jednostki nadrzędnej, która posiada usterkę wprowadzającą błędne dane pomiarowe do systemu, co może objawiać się problemami w wyznaczeniu pozycji śledzonych urządzeń – w większości przypadków taki duży błąd może zostać usunięty przez nadwyżkę pomiarów z pozostałych kotwic, jednak w szczególnych przypadkach może to być niewystarczające.

Identyfikacja urządzeń

W momencie uruchomienia każda kotwica stara się nawiązać połączenie z serwerem tj. połączenie jest inicjowane przez te urządzenia. Po nawiązaniu fizycznego połączenia każda kotwica przesyła w swój status działania w którym zawarte są informacje o UUID urządzeń oraz nadanym przez sieć adresie IP urządzenia oraz aktywnym porcie. Ponieważ urządzenia są klientami tj. łączą się z serwerem na określony adres i port, serwer nie ma początkowo żadnej informacji na temat tego jakie urządzenia występują w sieci. Dlatego przesłanie tej pierwszej informacji jest niezwykle istotne – buduje ono w pamięci serwera obraz dostępnych urządzeń, a także ich aktualnego statusu. Co więcej, jeśli jest to pierwsze uruchomienie serwera, który nie posiada zapisanych informacji o urządzeniach sieci, to przesłane informacje są niezbędne by przeprowadzić pierwszy proces TWR, który wyznaczy wstępne pozycje anchorów w sposób automatyczny, przy założeniach przechowywanych w pliku konfiguracyjnym serwera. Przy odpowiedniej liczbie odkrytych urządzeń, serwer może zainicjować

procedurę wyznaczania ich pozycji. Ponieważ procedura musi być przeprowadzona w sposób proceduralny, synchronicznie, każde urządzenie, które zgłosi się w takim momencie teoretycznie mogło by doprowadzić do problemów, wywołując kolejny proces TWR z uwzględnieniem nowego urządzenia w trakcie trwania poprzedniego procesu. Naturalnie spowodowałoby to problemy z dostępnością urządzeń i teoretycznie mogłoby sparaliżować cały proces. Dlatego po uruchomieniu procedury wyznaczania pozycji urządzeń nadrzędnych, system nie pozwala nowym urządzeniom na dołączenie do aktywnej procedury TWR. Zamiast tego urządzenia są rejestrowane i po zakończeniu pierwotnej procedury jest ona wykonywana ponownie, z uwzględnieniem wszystkich urządzeń, które dołączyły do systemu w jej trakcie.

Wysłanie pakietu informacyjnego do serwera posiada jeszcze jedno ważne zadanie. W przypadku zmiany adresu lub portu, z perspektywy serwera jest to jeszcze nieznanne urządzenie. Dlatego przesłanie pakietu statusu pozwala serwerowi na ewentualne zaktualizowanie tych informacji w swojej bazie danych oraz w swoim rejestrze.

Sprawdzenie statusu urządzenia

Serwer posiada także możliwość własnego odpytania każdego z urządzeń o jego status. W odpowiedzi na to zapytanie, urządzenie odsyła informacje o swoim adresie IP, trybie pracy oraz wersji FW oprogramowania. Opcja została zaimplementowana jako swego rodzaju weryfikator. Serwer posiada techniczną możliwość odpytania urządzeń np. po dłuższym okresie wyłączenia, aby zweryfikować czy podłączone urządzenia nadal posiadają te same ustawienia. Pozwala to na uniknięcie przeprowadzania ponownej procedury TWR w celu uzyskania automatycznie wyznaczonych pozycji urządzeń i ewentualnej późniejszej kalibracji ich pozycji (system zakłada, że pozycje urządzeń nie zmieniły się w czasie gdy serwer był nieaktywny)

Optymalizacja oprogramowania urządzeń Anchor oraz Tag

Na potrzeby docelowej platformy sprzętowej systemu lokalizacyjnego

został opracowany protokół wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Rozdział opisuje sposób wymiany danych pomiędzy modułem lokalizacyjnym UWB, a procesorem głównym oraz pomiędzy procesorem głównym a serwerem.

Komunikacja pomiędzy serwerem, a jednostką centralną odbywa się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i bazuje na komendach JSON których składnię dla poszczególnych zapytań i odpowiedzi opisuje poniższy dokument. Urządzenia typu anchor inicjują połączenie jako klienci serwera, który identyfikuje te urządzenia, ich adresy IP oraz porty, które realizują połączenie. Komunikacja odbywa się w sposób niezależny, asynchronicznie pomiędzy serwerem a urządzeniami na tym samym porcie.

Komunikacja między modułem lokalizacyjnym UWB, a procesorem głównym wykorzystuje natomiast ramki komend AT, co pozwala na zmniejszenie liczby przesyłanych danych i skrócenie czasu komunikacji między modułami. Opis wprowadzonych komend AT został przedstawiony poniżej.

Komenda: brak – zapytania realizowane automatycznie po uruchomieniu urządzenia

[Redacted]			
MCU	Serwer	JSON	Identyfikacja urządzenia

{

"DeviceUUID": '0x1001',

```
"DeviceBTUUID":      0xaabbccddeeffgghh
"DeviceIP":'192.168.1.1'
  "Message Type": "Anchor Discovery"
}
```

DeviceUUID – ID Urządzenia pobrane z modułu Nordic
UWB

DeviceBTUUID – MAC address Bluetooth urządzenia
Nordic pobrany z NRF52

[Redacted]			
MCU	UWB	AT	Identyfikacja adresu UWB

Zapytanie:

AT+UUID? Odpowiedź

AT+UUID=0x1001

Gdzie odpowiedzią jest zapisany w pamięci, wprowadzony identyfikator UWB

[Redacted]			
MCU	UWB	AT	Identyfikacja adresu UWB

Zapytanie: AT+BTID?

Odpowiedź: AT+BTID=0xaabbccddeeffgghh

Gdzie odpowiedzią jest zapisany w pamięci, wprowadzony identyfikator
Bluetooth

Komenda: STATUS

Serwer	MCU	JSON	Uzyskanie pełnej informacji o stanie urządzenia

```
{  
  "Command": "Status"  
}
```

Polecenie 'Status' zostaje przesłane w formie JSON do urządzenia

MCU	Serwer	JSON	Informacja zwrotna zawierająca identyfikatory UWB i BT, przypisany adres IP , przypisany tryb pracy, zidentyfikowaną podsieć UWB w jakiej funkcjonuje urządzenie, wersję zastosowanego firmware oraz identyfikatora typu wiadomości

```
{  
  "DeviceUUID": '0x1001',  
  "DeviceBTUUID": 0xaabbccddeeffgghh
```

```

    "DeviceIP": '192.168.1.1'
    "DeviceMode": "Master"
(lub "Slave") "Subnetwork":
Subnetwork_ID      "Firmware
Version":          "FirmwareID"
"Message Type": "Status"
}

```

Komenda: rozkaz wykonania ATWR pomiędzy anchorem źródłowym a celem

Serwer	MCU	JSON	<p>Wysłanie polecenia do określonego urządzenia, które powinno zrealizować synchroniczne zapytanie (ze względu na brak możliwości realizowania wielu odpytań jednocześnie z użyciem tych samych urządzeń); polecenie uruchamia próbę wykonania TWR pomiędzy anchorem będącym źródłem, a wyznaczonym celem; operacja obejmuje wszystkie dostępne urządzenia, ponieważ na tym etapie funkcjonują one w ramach jednej sieci; zapytanie obejmuje także wartość powtórzeń pomiaru, który następnie ulega uśrednieniu w medianie</p>

```

{
    "TargetAnchor
":          0x1001,

```

"Repetitions": 1

}

TargetAnchor – UUID urządzenia z którym przeprowadzić ATWR

Repetitions – liczba pomiarów z których wyznaczona zostanie mediana

MCU	Serwer	JSON	
			Uzyskany wynik pomiaru jest zwracany do serwera w postaci wiadomości w formacie JSON; wiadomość zawiera jej identyfikator typu, oznaczenie anchora, który był celem pomiaru oraz zmierzoną odległość

{

 "TargetAnchor

 ": 0x1001,

 "Distance": 1.01,

 "Message Type": "Ranging Data"

}

TargetAnchor – UUID urządzenia z którym przeprowadzono ATWR

Distance – wynik pomiaru wyrażony w metrach (w formacie zmiennoprzecinkowym; może zawierać wartości ujemne idntyfikując kody błędów)

MCU	UWB	AT	Wysłanie właściwego polecenia wykonania TWR z

			określonym, wi wskazan nie usi yć doczny) ym urządzeniem- celem
--	--	--	--

Zapytanie:

AT+TWR=0x1001,1

Odpowiedź: AT+TWR=1.01

Gdzie odpowiedzią jest odległość lub kod błędu wyrażony wartością ujemną

**Komenda: Rozkaz ustanowienia master anchora
(synchronizatora podsięci)**

Serwer	MCU	JSON	Wysłanie przez serwer polecenia ustanowienia trybu pracy określonego urządzenia docelowego; w trybie Master, urządzenie wysyła blink status synchronizacyjny, względem którego synchronizują się pozostałe urządzenia; w trybie Slave urządzenie przyjmuje pasywną rolę i synchronizuje swój zegar względem wzorca

```
{
  "Command": "Set as Master"
}
```

Gdzie zawartość polecenia JSON może przyjmować polecenia 'Set as Master' oraz 'Set as Slave', interpretowane jako ustawienia synchronizacji w danej

podsiéci

MCU	UWB	AT	
			Zinterpretowane polecenie wysłane przez serwer jest przekazywane bezpośrednio do układu UWB za pośrednictwem polecenia w składni AT

Zapytanie:

AT+MODE=SLAVE/MASTER

Odpowiedź: OK

Gdzie odpowiedź wskazuje na sukces/porażkę w nadaniu odpowiedniego trybu pracy urządzenia

MCU	UWB	AT	
			Wysłanie przez serwer polecenia potwierdzającego aktualnie przyjęty tryb operacyjny urządzenia

Zapytanie:

AT+MODE?

Odpowiedź:

AT+MODE=x

Gdzie x oznacza aktualny stan pracy (SLAVE/MODE)

MCU	Serwer	JSON	
			Wysłanie do serwera informacji zwrotnej

			zawierającej dane o aktualnie przyjętym trybie pracy urządzenia; dane
--	--	--	---

			są przesyłane do serwera w sposób asynchroniczny; zadaniem serwera jest zapewnienie odpowiedniego kolejkwania poleceń przed przejściem w normalny tryb pracy
--	--	--	--

```
{
  "DeviceUUID": '0x1001',
  "DeviceMode": "Master",
  ("Slave") "Message Type":
  "Operational Mode"
}
```

DeviceUUID – identyfikator UWB urządzenia, którego dotyczy zmiana trybu pracy
DeviceMode – aktualnie przyjęty tryb pracy

Message Type – identyfikator rodzaju wiadomości

Komenda: Rozkaz wyłączenia/włączenia nasłuchiwanie blinków (przejsie w normalny tryb pracy)

Serwer	MCU	JSON	Wysłanie z serwera do określonego urządzenia docelowego polecenia, które przestawia jego działanie z trybu właściwego TWR do metody wyznaczania pozycji, z jakiej korzystają TAGi tj. TDoA; oznacza to konieczność włączenia nasłuchu blinków tj. ramek statusów nadawanych przez TAGi

```

{
    "TagReceive": 1,
    "Command":
    "TagReceive"
}

```

Gdzie TagReceive oznacza ustawienie włączające/wyłączające prowadzenie nasłuchu blinków z urządzeń typu TAG; przełączenie nasłuchu jest konieczne, ponieważ wpływa na działanie anchorów, które w tym czasie mogą realizować synchronizowane zapytania TWR; nasłuch blinków z TAGów prowadzony jest asynchronicznie

MCU	UWB	AT	Wysłanie polecenia AT ustawiające nasłuch blinków pochodzących z urządzeń typu TAG przez anchor

Zapytanie:

AT+TAG=1 Odpowiedź: OK

Gdzie odpowiedź zawiera informację ACK o przyjęciu polecenia przez moduł UWB

U	MC	UW	AT	Wysłanie zapytania do modułu UWB o aktualny status ustawienia trybu nasłuchu blinków pochodzących z TAGów
----------	-----------	----	----	---

Zapytanie: AT+TAG?

Odpowiedź: AT+TAG=x

Gdzie x – aktualny stan pracy urządzenia (1, 0)

MCU	Serwer	JSON	Wysłanie do serwera informacji zwrotnej, informującej o zmianie stanu pracy urządzenia anchor i tym samym jego gotowości do przyjęcia informacji TDoA wymaganej do wyznaczenia pozycji TAGów
------------	--------	------	--

```
{
  "DeviceUUID": "0x0001",
  "DeviceListening": True //
False "Message Type": "Active
Listener"
}
```

Gdzie:

DeviceUUID zawiera informację o identyfikatorze modułu UWB (a więc i całego urządzenia) która jest przesyłana z powrotem do serwera w sposób asynchroniczny

DeviceListening – określa czy dane urządzenia jest w trybie nasłuchu Message_Type – identyfikator rodzaju wiadomości

Komenda: Rozkaz ustawiania podsieci

Serwer	MCU	JSON	<p>Wysłanie z serwera polecenia do urządzenia typu anchor, które ustala przynależność danego urządzenia do danej podsieci; podsieci są metodą pozwalającą na bezprzewodową synchronizację baz (anchorów) – w ujęciu obszarowym problemem może być zdarzenie, w którym część urządzeń nie jest w stanie nawiązać połączenia bezpośredniego z urządzeniem master wyznaczonym punktem originu (referencyjnego anchora ustalającego miejsce odniesienia pozycji); w efekcie niemożliwe staje się synchronizowanie takich urządzeń; rozwiązaniem jest wprowadzenie dodatkowego urządzenia master (lub wielu takich urządzeń) względem których synchronizować się będzie część anchorów; ponieważ normalnie oznaczałoby to kolizje pomiędzy synchronizatorami, konieczne jest wprowadzenie dla takich urządzeń podsieci – po jednej dla każdego urządzenia master i pewnej grupy urządzeń slave</p>

```

{
    "SubNetwork"
: 1, "Command":
"Network"
}

```

Gdzie SubNetwork zawiera numer podsieci, w której ma znaleźć się docelowe urządzenie

MCU	UWB	AT	Wysłanie do modułu UWB polecenia, które ustala przypisanie urządzenia do konkretnej podsieci

Zapytanie:

AT+NET=1

Odpowiedź: OK

Gdzie zapytanie zawiera numer podsieci, a w odpowiedzi zwracany jest komunikat ACK

MCU	UWB	AT	Wysłanie do modułu UWB polecenia weryfikacji do jakiej sieci jest aktualnie przypisane urządzenie (tj. jego moduł UWB)

Zapytanie: AT+NET?

Odpowiedź: AT+NET=x

x – aktualnie ustawiona podsieć

MCU	Serwer	JSON	
			Wysłanie do serwera informacji zwrotnej, uzyskanej po odpytaniu weryfikacji, uzyskanej po odpytaniu weryfikacyjnym, potwierdzające przypisanie konkretnej podsieci do urządzenia; dane są przekazywane w sposób niezależny, asynchronicznie, wykorzystując istniejące połączenie TCP/IP

```
{
```

```
  "Subnetwork":
```

```
  Subnetwork_ID "Message Type":
```

```
  "Subnetwork Set"
```

```
}
```

Gdzie Subnetwork zawiera informację o numerze podsieci w jakiej znajduje się aktualnie urządzenie wysyłające JSON do serwera;

Message_Type – określający typ wiadomości (w tym przypadku informacja o podsieci)

Komenda: Zapytanie o wykorzystywaną wersję firmware przez UWB

MCU	UWB	AT	Wysłanie przez ESP do modułu UWB polecenia zwracającego w odpowiedzi aktualnie wykorzystywaną wersję firmware
------------	-----	----	---

Zapytanie: AT+FW?

Odpowiedź: AT+FW=x

x – wersja FW modułu UWB

MCU	Serwer	JSON	Wysłanie do serwera informacji na temat aktualnie wykorzystywanego firmware przez układ UWB
------------	--------	------	---

```
{
  "FirmwareVersion": x,
  "Message Type": "Firmware"
}
```

Gdzie x oznacza wartość aktualnej wersji firmware, a Message_Type identyfikuje typ przesyłanej wiadomości

Komenda: brak, dane o blinku są wysyłane asynchronicznie w

sposób zautomatyzowany

MCU	Serwer	JSON	<p>Wysłanie do wymaganego zestawu informacji, pozwalających na wyznaczenie delt w czasie dotarcia sygnału do urządzeń podsięci; należy zauważyć, że informacje pochodzące tylko z jednego urządzenia są niewystarczające do określenia prawdopodobnego położenia śledzonego urządzenia; informacja przesyłana asynchronicznie jest kompletowana i integrowana do postaci delt po stronie serwera, a następnie – jeśli istnieje wystarczająca ilość danych o wspólnym czasie synchronizacji – do obliczenia prawdopodobnych kandydatów, z których każdy jest pewną prawdopodobną pozycją śledzonego urządzenia</p>

```

    "LastMasterSyncTimestamp": 3000,
    "Message Type": "TDoA",
    "Data": {}
  }

```

DeviceUUID – UUID urządzenia z którego pochodzi pakiet danych (anchor) TagUUID – UUID Taga z którego odebranego blink

TagFrameIndex – Indywidualny numer ramki blinku, pozwalający na identyfikację wspólnych ramek na wielu urządzeniach (pozwala na synchronizację blinków po stronie serwera)

BlinkTimestamp – Timestamp blinka w domenie czasu slave anchora

SyncTimestamp – Timestamp ostatnio odebranego synca w domenie czasu slave anchora

MasterSyncTimestamp – Timestamp ostatnio odebranego synca w domenie czasu master anchora LastSyncTimestamp – Timestamp przedostatnio odebranego synca w domenie czasu slave anchora

LastMasterSyncTimestamp – Timestamp przedostatnio odebranego synca w domenie czasu master anchora

UWB	MCU	AT	Wysłanie przez moduł UWB informacji na temat odebranego blinka, statusu, pochodzącego z jednego z TAGów; informacje są odpowiednikiem wysyłanych wartości do centralnego serwera, z pominięciem identyfikatora samego modułu UWB anchora

Odpowiedź w przypadku Slave Anchora:

AT+BLINK=0x1001,1,121415,130000,7000,120000,3000

Odpowiedź w przypadku Master Anchor:

AT+BLINK=0x1001,1,121415,0,7000,0,3000

Wartości SyncTimestamp oraz LastSyncTimestamp mogą w odniesieniu do urządzenia Master posiadać wartość 0. Wynika to z faktu, że urządzenie będące masterem podsieci jest jednocześnie wzorcem referencyjnym czasu, który w tym przypadku jest taki sam jak czas samego mastera.

Korekty algorytmiczne systemu wyznaczania położenia anchorów (TWR)

Podstawowe zmiany zastosowane w odniesieniu do procedury TWR – oprócz wprowadzonego całkowicie nowego rozwiązania sterującego całym procesem – skupiły się na usunięciu bugów oraz poprawieniu uzyskiwanych wyników w trakcie realizowania procedury automatycznego wyznaczenia pozycji urządzeń. Najwięcej prac w tym zakresie skupiło się na samych urządzeniach oraz implementacji wewnętrznej komunikacji pomiędzy procesorem ESP a modułem UWB. Ważnym aspektem było także wyprowadzenie tych danych na zewnątrz poprzez ESP do serwera. Część prac skupiła się zatem na poprawie stabilności platformy, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch elementów:

- a. Poprawie stabilności uzyskiwanych pomiarów rangingowych w trakcie przeprowadzania procedury TWR wraz z raportowaniem błędów (ERROR, TIMEOUT); wraz z próbą ponowienia procedury dla tej pary (także z poziomu ESP)
- b. Wprowadzenie nowego rozwiązania synchronizacyjnego, bazującego na pierwotnej implementacji, ale dostosowanego do współpracy z serwerem

Poprawa uzyskiwanych pomiarów rangingowych jest kluczowa dla prawidłowego działania systemu, ponieważ wprowadzenie dużych błędów na tym etapie będzie się wiązać z prawdopodobnym wzrostem błędów w trakcie wyznaczania automatycznego wstępnej, nieskalibrowanej, pozycji urządzeń. W większości przypadków uzyskiwane wyniki rangingowe mieszczą się obecnie w zakresie spodziewanych błędów od kilku do kilkunastu centymetrów, sporadycznie zbliżając się, ale nie przekraczając 30 centymetrów.

Jednocześnie po stronie serwera zaimplementowano rozwiązanie, którego zadaniem jest dodatkowe procesowanie uzyskiwanych kandydatów w odniesieniu do każdego z anchorów, z pominięciem urządzeń wskazujących punkt odniesienia origin. W założeniu urządzenia te wyznaczają oś referencyjną układu, więc zakłada się, że odległość między nimi jest znana. W trakcie przeprowadzania obliczeń dla każdego urządzenia typu anchor uzyskiwana jest pewna liczba rozwiązań, bazujących na pomierzonych odległościach pomiędzy tymi urządzeniami. Każdy taki pomiar obarczony jest pewnym błędem dlatego wyniki na tym etapie nie mogą być ze sobą spójne, a różnica w ich wartościach odzwierciedla wartości początkowych błędów pomiarowych. Część z uzyskiwanych wyników może zatem zaburzać prawidłowość pomiarów. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest weryfikacja każdego kandydata. Ponieważ pozycja każdego z nich powstała przez przeliczenie pomierzonych odległości przez trzy urządzenia z puli, można wykorzystać inne urządzenia, aby ustalić czy wyznaczona pozycja jest prawdopodobna. W optymalnym rozwiązaniu

konieczne jest poznanie referencyjnej pozycji przynajmniej dwóch innych urządzeń – w odniesieniu do systemu takimi urządzeniami mogą być dwa urządzenia wyznaczające oś referencyjną, ponieważ odległość pomiędzy nimi jest określona, a relatywna pozycja wyznacza oś Y. Zatem odwracając proces i przeliczając pozycje na odległość do tych punktów możemy, a następnie porównując je z pomiarem zarejestrowanym możemy określić, które z nich są najbardziej prawdopodobne ponieważ wyliczone dla nich odległości do referencyjnych urządzeń są najbliższe wartościom, które zaobserwowano.

Pozostałe wartości są eliminowane, a zestaw najbardziej prawdopodobnych składany do ostatecznego wyniku, na który może składać się pewna chmura rozwiązań, łączona do pojedynczego wyniku lub – jeśli odległości do referencyjnych anchorów są zgodne z pomiarami – pojedynczy kandydat jest traktowany jako ostateczne rozwiązanie.

Korekty algorytmiczne systemu wyznaczania położenia urządzeń śledzonych (TDoA)

Główne korekty algorytmiczne wprowadzone w odniesieniu do urządzeń typu TAG zawierały się w konieczności rozwiązania problemu uzyskiwania kandydatów na prawdopodobną pozycję tych urządzeń. W szczególności oznaczało to rozwiązanie scenariuszy, w których:

- c. Wyniki zawierały zbiory kandydatów o takiej samej liczbie elementów, co wymuszało wyznaczenie ostatecznej pozycji poprzez zastosowanie mediany; w niektórych przypadkach oznaczało to wprowadzenie błędu pozycji wykraczającego poza wymagany zakres

d. Wyniki zawierały bardzo dużą liczbę elementów, z których większość mieściła się w podobnym przedziale odległości do wyznaczonej mediany, przy czym sama mediana nie odpowiadała najlepszemu możliwemu rozwiązaniu

e. Wyniki posiadały pewien błąd zależny bezpośrednio od pierwotnego wyznaczenia położenia urządzeń referencyjnych, które następnie pozostawiono nieskalibrowane

W odniesieniu do punktu trzeciego, większość prac skupiła się w obrębie samej platformy oraz uzyskiwanych pomiarów rangingowych i synchronizacji (także zastosowania tych pomiarów do wprowadzenia poprawki propagacyjnej dla uzyskiwanych danych TDoA). Szczegóły zostały opisane we wcześniejszym rozdziale.

W odniesieniu do pierwszych dwóch punktów, posłużono się zbliżoną techniką do zastosowanej w odniesieniu do pomiarów TWR tj. odniesieniu uzyskiwanych kandydatów do uzyskiwanych wartości ToF, bazujących na informacji synchronizacyjnej oraz czasach zarejestrowania sygnału na poszczególnych urządzeniach. Po uzyskaniu pewnej listy kandydatów, każdy z nich jest poddawany procesowi weryfikacyjnemu. W tym celu na bazie wyznaczonej lokalizacji liczone są odległości pomiędzy tym kandydatem, a poszczególnymi urządzeniami, które brały udział w pomiarach, a następnie przetwarzane na wartości ToF. Ponieważ wartości obliczonych delt dla każdej pary urządzeń są znane, możemy się do nich odnieść wykorzystując wartości ToF i uzyskując wartości delt jakich można by się spodziewać przy takim kandydacie. W praktyce kandydat, którego delty są najbardziej zbliżone do obliczonych na bazie danych TDoA stanowią najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Aby to ocenić wyniki są przeliczane za pomocą metody szacowania błędu średniokwadratowego (MSE), a im mniejszy wynik tym

bliższe są wartościom referencyjnym. Zastosowanie MSE pozwala na jednoczesne wykorzystanie wszystkich delt w celu sprawdzenia poziomu dopasowania. Aby pozostawić część wyników stanowiących potencjalne rozwiązanie, jednocześnie nie wprowadzających znacznych błędów, system sprawdza czy wyznaczona miara MSE jest poniżej wartości progowej ($10e^{-22}$), która w tym przypadku oznacza precyzję rzędu centymetrów. Każdy kandydat (X,Y) mieszczący się poniżej wartości progowej jest pozostawiany w puli prawdopodobnych wyników, a następnie procesowany dalej w celu wyłonienia pojedynczego rozwiązania.

Zebrani pozostali kandydaci są następnie analizowani pod kątem częstości swojego występowania i ostateczny wynik uwzględnia tę wartość tj. wartości, które są bardziej liczne, są również traktowane jako bardziej prawdopodobne. W efekcie powstaje wynik, który jednak w niektórych przypadkach może nadal zawierać więcej niż jednego kandydata np. jeśli nie można wskazać wśród wyników jasno określonego rozwiązania. W takim przypadku pozostali kandydaci są łączeni w jeden wynik, będący medianą ich wartości.

Wynik ten jest następnie wprowadzany do bazy oraz aktywnej tablicy znanych tagów, a także udostępniany przez odpowiedni endpoint do wyświetlenia w systemie frontendowym.

Rozwiązanie pozwoliło na znaczne ograniczenie występowania problemów występujących w punkcie pierwszym oraz drugim.

Dodatkowo, zastosowanie TDoA w obecnej formie po stronie serwera wymusiło także wprowadzenie rozwiązania obliczającego wymaganą poprawkę propagacyjną, dołączaną do wartości uzyskiwanej w trakcie przeprowadzania obliczeń. Ponieważ wartość ta wprowadza istotne opóźnienia spowodowane czasem przesłania sygnału z urządzenia do urządzenia, jest to wartość

całkowicie zależna od odległości. Dlatego w celu jej oszacowania dla każdej pary urządzenia master oraz slave liczona jest taka poprawka na bazie pomierzonej odległości pomiędzy nimi. Co więcej, poprawka jest ważna tylko dla określonej podsieci tj. zbioru zawierającego pojedyncze urządzenie master oraz podlegających mu urządzeń typu slave.